

FLACSO
ARGENTINA

ÁREA DE ÉTICA, DERECHOS Y BIENES PÚBLICOS GLOBALES

MAESTRÍA EN BIOÉTICA

¿Alquiler o sustitución del embarazo?
Sobre la importancia de un abordaje ético.

Tesista: Lic. y Prof. Mariana Cristina

Directora: Dra. María Florencia Santi

Tesis para optar por el grado académico de Magister en Bioética

Fecha: 22/10/20
Re entrega: 22/03/21

Gratitudes

Quisiera expresar algunos agradecimientos. En primer lugar, a Florencia Santi quien dirigió esta tesis; le agradezco la minuciosidad, los aportes siempre desde una óptica constructiva y su empatía. A Florencia Luna por incentivarme siempre. A Valeria Alegre por las catarsis mutuas. A Sandra Gobet por ser siempre tan atenta. A la familia, propia y ampliada, especialmente a mis viejes por el apoyo incondicional y por comprender las ausencias. A mis sobris por invitarme, sin saberlo, a pensar en una realidad distinta y sin opresiones. A mis amigas por escuchar mis argumentos. A Pachi, además, por su escucha siempre atenta y por esos arreglitos para ella tan sencillos y para mí tan incomprensibles en el Word. A Andrés, mi compañero de vida, por su paciencia, sus comentarios sin concesiones, su lectura y relectura de cada argumento, por ayudarme a destrabar nudos, y por dejar libre para mí cada preciada hora que la xaternidad tiempo completo, y en tiempos de pandemia, permite. Y a León, por entender tan rápido que *mamá está trabajando*, por tocar despacito en chiste la computadora sin borrar nada, por abrirme un universo de reflexiones sobre el embarazo y la maternidad amorosa, pero sin romanticismos. Y por su sonrisa infinita.

Índice

Presentación. 5

Capítulo I: Abordajes preliminares.

1. Técnicas de reproducción asistida. 8
 - 1.1. Argumentos en favor y en contra. 14
2. Un primer acercamiento al objeto de mi investigación. 17
 - 2.1. La subrogación como indicación médica. 20
 - 2.2. Cómo denominar al objeto de mi investigación. Del alquiler de vientre a la gestación solidaria pasando por la maternidad sustituta. 24
 - 2.2.1. Hacia una conceptualización más integral. 28

Capítulo II: Argumentos en favor de la gestación por sustitución y en contra del alquiler de vientre.

1. ¿Qué argumentan quienes están en favor de la de la gestación por sustitución? Del altruismo al contrato. 31
 - 1.1. En defensa de toda relación de sustitución o alquiler del embarazo. 32
 - 1.1.1. La posición de John Robertson. 32
 - 1.1.2. La posición Carmel Shalev como representante del feminismo liberal. 38
 - 1.1.3. La posición fundamentada desde la teoría de la performatividad del género de Judith Butler. 40
 - 1.2. En defensa de la relación de sustitución del embarazo con compensación. Algunas voces desde el Derecho Civil. 44
 - 1.2.1. Voluntad procreacional. 47
 - 1.2.2. Interés superior del niño. 48
 - 1.2.3. Derechos Humanos. 51
 - 1.2.3.1. Derecho a formar una familia. 51
 - 1.2.3.2. Derecho a la identidad. 52
 - 1.2.3.3. Derecho a gozar de los beneficios y avances de la ciencia y la tecnología, derecho a la igualdad y derecho a la no discriminación. 52
 - 1.2.3.4. Derecho a la intimidad. 53

1.2.3.5. Derecho a la Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos y Relación de sustitución del embarazo. 54

1.3. Los principios bioéticos y la relación de alquiler/sustitución del embarazo. 57

1.3.1. Algunos supuestos en juego. 60

2. ¿Qué argumentan quienes están en contra del alquiler de vientre? De lo antinatural a la explotación. 62

2.1 Una práctica contra natura. 63

2.2. ¿Quién se atreve a gestar para, luego, entregar al/a bebé? 64

2.3. ¿Quién se atreve a solicitar a otra persona que geste para sí? 65

2.3.1 Trabajo reproductivo y alienación. 66

2.3.2. Consecuencias de la relación de alquiler/sustitución del embarazo en los niños. 71

2.3.3. Explotación. 73

2.3.4. Relación de alquiler del embarazo y desigualdad. 75

Capítulo III: ¿Qué ocurre en Argentina?

1. Modelos internacionales: entre España (“no subrogarás”) y Ucrania (“el útero del mundo”).84

2. Argentina: lo que no está prohibido está permitido. 94

2.1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el útero de la Argentina. 96

2.2. Otras estrategias. 98

2.3. Entre lo prácticamente posible, lo jurídicamente aceptable y lo éticamente deseable. 99

2.4. Algunos ejemplos de cómo se realiza la relación de sustitución/alquiler del embarazo en Argentina. 108

2.5. La evaluación psicológica de la relación de sustitución/alquiler del embarazo. 119

Capítulo IV: Recapitulación.

1. Sobre la importancia del cómo se denomina al qué y quién construye el relato.126

2. Relación de alquiler del embarazo y enajenación. 128

3. Desbiologización y rebiologización de un vínculo social. 131

4. Lo que no está prohibido, ¿debe estar permitido? 135

5. Una visión relacional/contextual de la autonomía. 137

A modo de conclusión. 142

Bibliografía consultada. 145

Presentación

Esta tesis de maestría en bioética titulada: *¿Alquiler o sustitución del embarazo? Sobre la importancia de un abordaje ético* surge de un largo recorrido. Algunos años de cursada, muchas lecturas, estructuras argumentativas, recorridos filosóficos previos, docencia, maternidad, pandemia; seguramente han sido factores fuertes de influencia en la elección de la temática y del abordaje. La primera la decidí luego de la actividad inicial del taller de tesis; venía de algunas problematizaciones sobre los escasos criterios sobre el cuidado de la salud de las mujeres en las técnicas reproductivas y me encontré pensando que la subrogación las contiene al tiempo que adiciona las propias. El segundo, lo fui elaborando con cada lectura, entrevista, jornada, consulta; y lo sigo pensando y construyendo. Me motiva contribuir al enriquecimiento del debate ético para un abordaje integral de esta temática en la realidad argentina.

En virtud de lo anterior, el área general de mi interés es *la asimetría inherente al alquiler o a la sustitución del embarazo comercial*. Y el problema lo circunscribo a *la necesidad de un debate ético que no se subsuma al discurso jurídico sobre el tema y a las particularidades en Argentina*. En función de ello, los objetivos generales son:

1. Analizar los principales argumentos del debate sobre la subrogación/alquiler del embarazo;
2. Explorar las condiciones en las que se desarrolla en Argentina.

Formulé, de acuerdo a lo propuesto por Kreimer y Thomas¹, dos sets de preguntas que motivaron, guiaron y organizaron mi investigación. El primero en relación con la exploración de orden teórico/conceptual y el segundo, ligado a lo que ocurre en Argentina:

1. ¿Qué implicancias tiene la definición usual de la subrogación/alquiler del embarazo como una técnica de reproducción asistida de alta complejidad? ¿Qué efectos simbólicos poseen las distintas denominaciones utilizadas? ¿Qué argumentan quiénes están a favor y en contra? ¿En qué supuestos teórico/filosóficos se fundan esos argumentos? ¿Constituye el alquiler de vientre una forma de explotación hacia la persona gestante? ¿Se trata de un tipo de mercantilización de la persona que gesta y del niño? ¿Es posible afirmar que una persona que acepta participar de un acuerdo de subrogación lo hace de manera autónoma cuando las circunstancias muestran desigualdad social y/o

¹ Santi, María Florencia. (2018) *La búsqueda bibliográfica y el proyecto de tesis*. Clase 2. Bloque I. Maestría en Bioética: Taller de tesis, FLACSO Argentina, disponible en flacso.org.ar/flacso-virtual.

económica? ¿Puede el deseo de procrear y/o formar una familia justificar el requerimiento de que una persona geste para otra y entregue al bebé?

2. ¿Cuántos casos, aproximadamente, hay en Argentina y en qué condiciones se llevan a cabo? ¿Qué dispuso la justicia? ¿Se realizaron contratos? ¿Qué características poseen? ¿Qué rol desempeñan las clínicas de fertilidad? ¿Se utiliza el material genético de la persona gestante o de una donante en caso de infertilidad de la mujer? ¿Existen protecciones legales y sanitarias hacia la persona gestante? ¿Existe alguna guía de buenas prácticas? Si la hay, ¿qué características tiene? ¿Qué tipo de evaluaciones se realizan de las personas involucradas?

Con el primer conjunto de preguntas de orden teórico/conceptual busco poner en relieve los distintos enfoques y perspectivas desde los cuales abordar la relación de subrogación. Este estudio pormenorizado constituye un aporte significativo para una comprensión más cabal de los principales puntos de tensión en el debate. Me interesará presentar y problematizar los supuestos, argumentos y razones de cada perspectiva. Considero que esto puede ayudar a clarificar los puntos que necesariamente deben ser destacados a la hora de iniciar un debate fundado. Con el segundo conjunto, pretendo explorar y visibilizar las condiciones concretas y la diversidad de modalidades en las que, efectivamente, se realizan subrogaciones en Argentina, así como las narrativas erigidas para avalarlas. Aquí el aporte central será la recolección de información que suele aparecer de modo parcializado y sesgado y su correspondiente análisis.

Esta investigación posee relevancia social en tanto pretende ser un aporte no sólo al debate entre personas inmiscuidas y formadas en la materia sino también contribuir con claridad a quienes poseen escaso o nulo conocimiento sobre este tema y están ingresando en él. Resulta valioso para estos fines un panorama general amplio al tiempo que una visión aguda que ubique este debate dentro una perspectiva ético-filosófica y no lo reduzca solamente al enfoque estrictamente jurídico. En este sentido, reivindico la necesaria actitud de sospecha de la filosofía sobre una práctica social. Aflora en mi exposición una vocación pedagógica.

La metodología que utilicé para el marco teórico es la usual en la práctica filosófica e involucra la reconstrucción y evaluación de argumentos, el análisis conceptual y el estudio crítico de los temas que son objeto de la investigación. Para indagar la situación en nuestro país, además de consultar bibliografía, participé de jornadas tanto presenciales como virtuales, mantuve contacto con profesionales de diversas áreas, exploré sitios de internet y redes sociales, etc.

Esta tesis está dividida en cuatro capítulos y una conclusión. En el capítulo I: “Abordajes preliminares” ofrezco un recorrido contextual por las técnicas de reproducción asistida con el

objetivo de explorar los supuestos implícitos en incluir a la subrogación/alquiler del embarazo dentro de las mismas. Además, problematizo las denominaciones más usuales en nuestra lengua y sus efectos simbólicos. Culmino proponiendo un término con fines operativos para la redacción de este escrito. En el capítulo II: “Argumentos en favor de la gestación por sustitución y en contra del alquiler de vientre” exploro los enfoques que representan las distintas posiciones. En el capítulo III: “¿Qué ocurre en Argentina?” describo sucintamente el contexto internacional para, luego, explicitar y problematizar lo que ocurre en Argentina. En el capítulo IV: “Recapitulación” recupero elementos centrales de los anteriores y ofrezco algunas reflexiones finales.

Realizo aquí tres aclaraciones importantes. En primer lugar, para la redacción de este escrito opto por la primera persona del singular en los momentos en los cuales expreso mis propósitos, análisis, puntos de vista, argumentos, etc. Este estilo es el usual en los textos de bioética; la bibliografía consultada para esta tesis se encuentra mayoritariamente redactada de ese modo. Asimismo, se amolda a mi estilo personal. También, utilizo la tercera persona cuando reproduzco el pensamiento de autoras/es y/o busco enfatizar consecuencias de una estructura argumental, así como la primera del plural cuando pretendo incluir a quien lee en una reflexión o análisis. Confieso que durante mi formación en Filosofía redactaba en impersonal o en el clásico “nosotros” y que una de las enseñanzas más importantes que me ha dado la formación en esta maestría es la confianza para escribir en la primera persona. En segundo lugar, en lo general utilizo el término “persona gestante” o alguna variante. Sin embargo, más allá de las disputas de sentido, no estoy aludiendo a la/s elección/es de género/s sino a la persona con capacidad biológica de gestar. En algunos casos, también uso “mujer” por cuestiones de estilo en la redacción o porque estoy siguiendo el pensamiento de algún/a autor/a. Por último, en lo corriente, apelo al lenguaje no sexista y al lenguaje inclusivo. Ojalá esta aclaración en poco tiempo sea obsoleta y carente de sentido.

Capítulo I

Abordajes preliminares

1. Técnicas de reproducción asistida

Se denomina Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) a diversos procedimientos que reemplazan o colaboran, en mayor o menor grado, con uno o más pasos del proceso de reproducción². Desde su aparición han abierto nuevos horizontes permitiendo no sólo tratar problemas de infertilidad de la mujer, del varón (o de ambos) sino, además, que personas solas, parejas gay, lesbianas y toda la comunidad LGBTIQ+³ puedan tener un/a hijo/a propio/a. Es muy importante poner en dimensión este problema ya que “entre el 15 y el 20% de las parejas en edad fértil padecen algún problema de infertilidad (...) Un 40% de los casos de infertilidad tiene causa masculina, otro 40% es de origen femenino y el 20% restante tiene causas desconocidas”⁴. Su utilización, entonces, no se reduce a motivos médicos, sino que constituye una vía para que las personas en diferentes circunstancias logren el objetivo de tener un/a bebé. Asimismo, la práctica de

² Luna, F. y Salles, A. L. F.,” Problemas en torno a nuevas formas de procrear”, en *Decisiones de vida y muerte: eutanasia, aborto y otros temas de ética médica*, Sudamericana, Bs. As., 1995, p. 229.

³ Usaré el término LGBTIQ+ que se utiliza para designar a las identidades lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer con el símbolo + al final para incluir a todos los colectivos que no se sientan representados en las siglas anteriores. Para una mayor precisión cito a Carlos Luque. En su artículo sobre la teoría de la performatividad de género de Judith Butler explicita que la abreviatura o acrónimo “refiere a Lesbianas (mujeres homosexuales: es decir, orientadas erótico-afectivamente hacia personas de su mismo sexo), Gays (hombres homosexuales), Bisexuales (personas orientadas erótico-afectivamente hacia ambos sexos), Transgénero (personas que trascienden o rompen las definiciones convencionales de hombre y mujer, no sólo en su aspecto físico sino también en sus actitudes, maneras y gestos [género: hace referencia a la forma en que una persona se percibe a sí misma en relación con las concepciones socioculturales de masculinidad y feminidad].o no iniciar cambios en su cuerpo), Transexuales (personas que han decidido mediante un proceso quirúrgico cambiar sus órganos sexuales externos), Transvestis (parte del grupo transgénero, que se sienten y se visten de tiempo completo siguiendo los modelos establecidos para el género opuesto) y Transformistas (transvestis ocasionales, para presentaciones o espectáculos). Intersexuales (personas que biológicamente desarrollan las características físicas y genitales de ambos sexos, sobre las cuales recae doblemente discriminación por razones de orientación sexual y expresión de género y son mutiladas al nacer con base en arbitrarias decisiones discriminatorias). Queer (del inglés: raro, extraño) que no se enmarcan en ningún tipo de categoría identitaria sexual o de género y están enmarcados en un movimiento contracultural que desafía la existencia de tales categorías para definir la diversidad sexual. Estos datos son basados en el texto producido por la fundación Colombia Diversa: *Voces excluidas: legislación y derechos de lesbianas, gays bisexuales y transgeneristas en Colombia*. Autores varios. Tercer Mundo Editores. Bogotá. 2006”. Duque Acosta, C.A. “Judith Butler y la teoría de la performatividad de género”, *Revista de educación y pensamiento*, N°.17,2010, p. Disponible en: dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4040396LGTBIQ.

⁴ Luna, F. y Santi, M.F., Problemas en torno a las nuevas formas de procrear, FLACSO, Clase 2 de Bioética Clínica, 2016. y Santi, M.F. “Cuerpos normales, cuerpos funcionales: técnicas de reproducción asistida”, Inédito, 2006. Las autoras destacan, en base a los porcentajes de las causantes de la infertilidad, cómo a pesar de que éstos son parejos, usualmente se considera que las fuentes son femeninas, esto es incorrecto; y sí es el cuerpo femenino el que se expone mayormente a los tratamientos reproductivos.

subrogación hoy se nutre de estas técnicas y se presenta como una alternativa más⁵: para alcanzar la maternidad y/o paternidad la persona sola o la pareja recurren a alguien de sexo femenino para que gesté por ellos/as. Resulta claro que este tipo de vínculo suma a los planteos éticos suscitados por las TRA, otros que le son propios. Por el momento, describiré brevemente las diferentes técnicas de reproducción asistida con el fin de contextualizar y problematizar al tema de investigación de la presente tesis.

Las TRA pueden dividirse en dos tipos: de baja complejidad y las de alta complejidad. Se denomina de baja complejidad a aquellas que se realizan en el útero de la mujer, *in vivo*, y de alta complejidad a las que se realizan fuera del útero, *in vitro*. Dentro de las de baja complejidad se reconocen los siguientes procedimientos: la estimulación ovárica, la inducción de la ovulación, y la inseminación intrauterina (también denominada “inseminación artificial”).

La estimulación ovárica consiste en la maduración, con tratamiento hormonal, de varios folículos. Se busca aumentar el número de ovocitos para que sean fecundados tanto en la inseminación intrauterina como las técnicas de alta complejidad. Es decir que con la estimulación de los ovarios se promueve o induce la ovulación⁶.

La inseminación intrauterina (IIU) o inseminación artificial (IA) es un procedimiento que se utilizó en sus inicios, fundamentalmente, en los casos de infertilidad masculina; se puede realizar, por ejemplo, con el espermatozoides del varón de la pareja denominada “homóloga” o de un donante (IAD), “heteróloga”. Su utilización se remonta a 1796 en Londres cuando John Hunter utilizó semen de un paciente y, con una jeringa entibiada, lo inyectó en el cuello del útero de la esposa logrando que la pareja concibiera a un bebé. En 1953, con el perfeccionamiento de esta técnica, se logró un embarazo con semen criopreservado⁷. A partir de la década del '80 se realiza la técnica tal como se la conoce

⁵ Aparentemente, la descripción más antigua conocida de la subrogación figura en la Biblia: la sirvienta Agar engendrando un hijo (Ismael) para Sarai y su esposo Abraham, en Génesis 16.

Más adelante me encargaré de analizar las denominaciones más frecuentes de este tipo de vínculo en nuestra lengua para comenzar a plantear algunas cuestiones que considero relevantes.

⁶ “La inducción de la ovulación consiste en el uso de intervenciones médicas o quirúrgicas, destinadas a estimular una ovulación normal en las mujeres con disfunción ovárica, y es actualmente utilizada en diversos otros escenarios, como para programar el momento del coito, en factor masculino leve, disfunción sexual y otras. Es el estándar de tratamiento para el manejo de la infertilidad anovulatoria, más aun en aquella secundaria a Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)(4). Las acciones llevadas a cabo para este fin, pueden promover desarrollo folicular o la ovulación en pacientes con otras causas de infertilidad, e incluso en algunas condiciones, pueden utilizarse para hiperestimular a los ovarios para una captura ovular en procesos de reproducción asistida, sin embargo, este no es el fin de la inducción, y a este procedimiento se le denomina Hiperestimulación ovárica controlada. Hacemos esta distinción, ya que en la literatura muchas veces estos términos se sobreponen e inclusive se utilizan como sinónimos, sin ser esto apropiado.” Campos, J. et al. “Inducción de la ovulación en procedimientos de reproducción asistida de baja complejidad” en Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, FLASOG. *Medicina reproductiva en la consulta ginecológica*, Alta voz editores, Bogotá, 2020, pp.162-175. Disponible en: https://www.flasog.org/static/libros/Medicina_Reproductiva_FLASOG.pdf.

⁷ La preparación del semen se realizaba de un modo aún muy precario, lo cual causaba dolor y mayor riesgo de infecciones.

hoy que requiere de un proceso de lavado seminal⁸ más complejo y que resulta más segura y menos dolorosa para la mujer. Esta técnica no suele resolver algunos problemas usuales de infertilidad⁹, por lo tanto, a menudo constituye un primer paso antes de los tratamientos de alta complejidad.

Esta técnica presenta algunos problemas éticos puntuales como la posibilidad de dar lugar a embarazos múltiples como consecuencia de los procedimientos de estimulación ovárica e inducción de la ovulación; como la conformación del/os embrión/es se da en el cuerpo no hay control sobre la cantidad de óvulos que se fecundarán. Esto puede ocasionar problemas en la salud de la mujer, así como problemas fetales. A veces se debe realizar una reducción embrionaria o un aborto selectivo de uno o más de los embriones. Asimismo, cuestiones sociales/vinculares; no es lo mismo someterse a una técnica con el fin lograr tener un/a bebé que tener dos, tres, cuatro o cinco. En el caso de la inseminación artificial con donante aparecen objeciones en relación con los datos relevados del mismo; se lleva adelante una historia clínica donde consta desde el aspecto físico hasta el coeficiente intelectual:

En algunos países, como en EEUU, el receptor, teniendo en cuenta estos datos, efectúa la selección del donante; en otros, como la Argentina, la selección la hace el equipo médico respetando el grupo sanguíneo y características fenotípicas de la pareja.¹⁰

Esto puede dar lugar a dos tipos de fines: terapéuticos y eugenésicos. El primero es cuando se utiliza una técnica para superar una enfermedad, un problema físico grave, una malformación, etc. Y el segundo, cuando se la utiliza para controlar la “calidad” del niño, es decir, es un instrumento para elegir características de acuerdo a las preferencias de quienes son usuarios/as: sexo, color de ojos, altura, coeficiente intelectual, etc. Resulta claro que la diferencia en los fines es un criterio importante para evaluar las aplicaciones éticamente aceptables.

Otras cuestiones importantes de la inseminación artificial con semen de donante se dan en cuanto a los mecanismos para establecer la filiación (dependerá de cada lugar) y a la identidad genética del bebé; hubo una tendencia a mantener en secreto el origen genético:

[L]a pregunta que surge, inevitablemente, es si la identidad del donante debe ser revelada a las parejas inseminadas y qué información se debe dar, en un futuro, al niño (en la práctica, generalmente, no se dice la identidad del donante). La cuestión es más general, plantea si se

⁸ Este proceso se realiza también para las técnicas in vitro.

⁹ Endometriosis severa, daños en las trompas de Falopio, etc.

¹⁰ Luna, F. *Reproducción Asistida, Género y Derechos Humanos en Latinoamérica*, San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 2008, p. 38.

debe mantener el secreto en las técnicas que implican material genético heterólogo ya sea este semen, óvulos o embriones donados.¹¹

Las técnicas de alta complejidad más usuales son la fertilización in vitro (FIV), la inyección intracitoplasmática del espermatozoide (ICSI) y la transferencia intratubaria de gametas (GIFT). Las dos últimas son variantes de la FIV tradicional y se utilizan, aludiendo sólo a cuestiones médicas, por problemas de fertilidad tanto de la mujer como del varón. La FIV data de 1978 en Inglaterra, año en el que nació Louise Brown, el primer bebé producto de esta técnica. Consiste en la extracción de óvulos de la mujer para ponerlos en una probeta con una solución similar a la presente en las trompas de Falopio, a la que se le agrega el espermatozoide buscando la fecundación. Luego de observarse el óvulo fertilizado durante unos días mientras se divide celularmente hasta ser un blastocito se lo transfiere vía vaginal al útero logrando superar posibles bloqueos en las trompas de Falopio; lo cual es un impedimento para que el óvulo sea fecundado. Si bien se puede realizar durante el período de ovulación “natural” (como ha sido el primer caso referido), actualmente se induce la ovulación mediante estimulación ovárica para que aumente la producción de ovocitos (que serán aspirados por laparoscopia o por vía vaginal) y lograr obtener un mayor número de embriones para aumentar las posibilidades de concreción de un embarazo. En 1984, el biólogo francés Jacques Testart presentó en un congreso en Córcega¹² la adaptación de la técnica de congelamiento de embriones que ya se utilizaba en animales. A partir de ese momento, es posible criopreservar embriones para futuros tratamientos, lo cual evita a la mujer tener que someterse nuevamente a los procesos de estimulación y aspiración. La criopreservación carga con una discusión aun no zanjada sobre el status del embrión; si es considerado una persona que merece el reconocimiento de derechos (postura sostenida aun por sectores conservadores que son los que continúan oponiéndose al aborto) o si no se lo considera persona (aun reconociendo protecciones especiales) y se privilegian los beneficios en la salud de las mujeres usuarias de las TRA. Este estado de la cuestión lleva a que quede en una nebulosa el accionar respecto de los embriones sobrantes o no transferidos. Pues, si no son criopreservados, su destino será la donación a otra/s persona/s o con fines de investigación, o bien el descarte¹³.

¹¹ Ibid. p.41.

¹² Veiga, A. *El milagro de la vida. De la fecundación in vitro a las células madre*, RBA Libros, Barcelona, 2011, p.73.

¹³ No me introduciré en este debate porque excede los límites de este trabajo. Sin embargo, me resulta interesante la aclaración terminológica que propone Ana María Moreno Beltrán respecto de la obtención de gametos de donante. En el marco de su investigación sobre las familias españolas creadas por gestación subrogada en distintas partes del mundo sostiene: “cuando los óvulos no provenían de las madres de intención, fueron comprados, igual que en el caso del espermatozoide, lo que implica un intercambio mercantil. He optado por centrarme en el acto de provisión de los gametos y referirme a ellas como proveedoras de óvulos y, en ocasiones, como proveedoras de gametos. No utilizaré el término donante de óvulos, puesto que no describe la realidad.” Moreno Beltrán, A.M.M., Características de las familias

El ICSI comenzó a utilizarse en 1986 para los casos de baja calidad del espermatozoide¹⁴ (escaso, de baja movilidad, etc.); se fecunda al óvulo a través de una inyección, diferenciándose de la FIV tradicional en que se manipula la fecundación.

En el GIFT, los espermatozoides y los óvulos se unen y se inyectan en una o en ambas trompas de Falopio. Después de transferir los gametos, la fertilización ocurre en la trompa llevándose a cabo tal como en la reproducción natural no asistida. Una vez fertilizado el óvulo, el embrión viaja al útero en su proceso natural.

Al igual que en la FIV y el ICSI¹⁵, el tratamiento comienza con la estimulación ovárica, seguida de la recolección de óvulos, generalmente por medio de la laparoscopia. La diferencia radica en que en la FIV y en el ICSI se transfiere el embrión mientras que en el GIFT se transfieren los gametos. El GIFT siempre requiere de la laparoscopia lo cual implica el sometimiento a anestesia general.

Si bien las TRA surgieron hace poco más de tres décadas, su utilización es relativamente nueva y parecen no ser necesariamente inocuas. No es mi objetivo centrarme en las técnicas, pero sí me interesa subrayar algunos puntos en torno de las mismas para que el abordaje de la subrogación esté contextualizado. Mencionaré sólo algunas potenciales consecuencias en la salud de las mujeres usuarias.

creadas por gestación subrogada en el Estado español” en Papeles del CEIC, International Journal on Collective Identity Research, Nº 2, septiembre, 2018, p. 13.

Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3616900P.13>.

¹⁴ Hay casos en los que o por ausencia de espermatozoides (azoospermia) o por la muerte de los espermatozoides en el eyaculado (necrozoospermia) se busca recuperar espermatozoides vivos realizando una punción epididimaria (MESA) o del testículo para recuperar espermatozoides aun inmaduros pero vivos (TESE). El cuestionamiento que surge de la utilización de estos procedimientos es que “existen riesgos de transmitir a la descendencia ciertas afecciones riesgo de enfermedades genéticas, se le sugiere a la pareja que realicen un diagnóstico genético pre-implantatorio (DGI), aunque se sabe que sólo brinda cierta información parcial respecto de algunas enfermedades. Ciertas enfermedades de transmisión genética están asociadas a espermogramas “anormales”, por tanto, existe un 50 % de posibilidad de que esas enfermedades sean transmitidas a la descendencia”. El conflicto radica en que el objetivo de recurrir a las TRA es tener hijos/as genética o biológicamente emparentados y, en estos casos, se les puede estar heredando una patología severa, incluso, el problema de infertilidad. Luna, F. y Santi, M.F., *Problemas en torno a las nuevas formas de procrear*, FLACSO, Clase 2 de Bioética Clínica, 2016. y Santi, M.F. “Cuerpos normales, cuerpos funcionales: técnicas de reproducción asistida”, Inédito, 2006.

¹⁵ En la actualidad es posible, en las técnicas que implican transferencia de embriones, llevar adelante procedimientos de testeo genético preimplantacional (PGT); implican la biopsia en diversos estadios de la división celular con el fin de detectar mutaciones o anomalías genéticas. Hay dos tipos de test, el PGT-M (mutaciones) y el PGT-A (aneuploidías). El primero permite detectar mutaciones genéticas donde uno o ambos aportantes de gametos son portadores de alguna enfermedad genética. El objetivo es reducir los riesgos de tener un/a bebé con una enfermedad o condición genética hereditaria. Mientras que el segundo, se detectan anomalías en el número de cromosomas. El objetivo es identificar anomalías que causan la gran mayoría de los abortos espontáneos y pueden dar lugar a defectos congénitos y discapacidad intelectual en recién nacidos. La mayoría de los tipos de aneuploidía no son compatibles con la vida. Estos test tienen un porcentaje muy alto de efectividad (más del 90%) y se utilizan para evaluar y decidir qué embriones transferir y cuáles no. García Martín, M.C. “Técnicas de reproducción asistida” en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 45-55.

Por un lado, habría que tener en cuenta que en la guía para pacientes de TRA de la American Society for reproductive medicine se ubica entre los riesgos posibles al síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) que puede ser producto de estas técnicas¹⁶. Si bien el SHO no es frecuente se trata de un padecimiento muy grave. Y, por lo tanto, es importante considerar si repetidas exposiciones a estimulaciones hormonales, posiblemente durante varios años, podría implicar riesgos adicionales.

Susana Sommer, en esta dirección, alerta sobre el daño físico y psíquico provocado, entre otros factores, por la hiperestimulación hormonal a la que se somete una mujer en el proceso de recolección de óvulos pudiendo traer consecuencias como el aumento del tamaño del ovario, la aparición de quistes, menopausia precoz y la posibilidad del desarrollo de cáncer de útero, de endometrio y/o de mama¹⁷. Por otro lado, en una investigación sobre las consecuencias psíquicas de los abortos espontáneos y en las TRA¹⁸ se exponen las reacciones psicológicas y psicopatológicas que aparecen, tanto en la mujer como en el varón, de las parejas que se someten a técnicas de reproducción asistida (aunque podríamos extenderlo a las mujeres solas y las parejas de mujeres lesbianas). Se advierte, entre otras cosas, de los riesgos biológicos y psicológicos que pueden aparecer surgir¹⁹. Notemos que muchos de estos padecimientos podrían aparecer en las mujeres donantes de óvulos, sobre todo, si se someten repetidas veces al proceso de extracción.

¹⁶ Allí se señala que “la estimulación ovárica conlleva un riesgo de hiperestimulación, que ocasiona inflamación y dolor en los ovarios. Se puede acumular líquido en la cavidad abdominal y el pecho, y la paciente puede sentirse hinchada, tener náuseas o experimentar vómitos o falta de apetito. Hasta un 30% de las pacientes sometidas a estimulación ovárica muestran un leve caso de síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO), que puede ser manejado con analgésicos de venta libre y una reducción de la actividad (...) El trastorno tiende a resolverse sin necesidad de intervención a menos que se produzca el embarazo, en cuyo caso la recuperación puede demorarse varias semanas. Hasta el 2% de las pacientes desarrollan SHO grave, caracterizado por aumento de peso excesivo, acumulación de líquido en el abdomen y el pecho, alteraciones de electrolitos, exceso de concentración de la sangre y, rara vez, el desarrollo de coágulos de sangre, insuficiencia renal o muerte. (...). Si se produce el embarazo, el SHO puede empeorar. En ocasiones, en los casos más graves, debe considerarse la interrupción del embarazo.” *American Society for reproductive medicine*, Guía para pacientes. Disponible en:

http://reproductivefacts.org/uploadedFiles/ASRM_Content/Resources/Patient_Resources/Fact_Sheets_and_Infobooks_in_Spanish/BOOKLET_ART_spanish_rev110712.pdf.

Ver también: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007294.htm>

La Sociedad Española de Fertilidad explicita también las complicaciones de la FIV y alude a las principales investigaciones que han intentado vincular las TRA con algunos cánceres. Los resultados son diversos. Disponible en:

<http://www.sefertilidad.net/docs/biblioteca/recomendaciones/complicacionesFIV.pdf>

¹⁷ Los últimos dos no los plantea la autora. Sin embargo, actualmente se considera que el abuso de estas técnicas puede provocar a largo plazo estas enfermedades. Al no haber transcurrido demasiado tiempo en la utilización se carece de datos certeros sobre cuáles pueden ser realmente los efectos adversos.

SOMMER, S., “Mujeres y reproducción: las nuevas tecnologías”, *Debate feminista*, 4:8 (1993), pp. 76-85. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/42624147?seq=1#page_scan_tab_contents.

¹⁸ Leal Herrero, F. Psicopatología del aborto espontáneo y trastornos tras las técnicas de reproducción asistida, *Cuadernos de Bioética*, vol. XX, núm. 3, septiembre-diciembre, 2009, pp. 393-403.

¹⁹ Resulta lícito pensar que en los casos de embarazos logrados mediante estas técnicas pero que luego no prosperaron se pueden conjugar ambas sintomatologías.

Desde su aparición, las TRA han generado posiciones a favor y en contra; actualmente gozan de una mayor aceptación. No obstante, creo que aún es importante enfatizar que no se han zanjado todas las controversias en torno de su uso.

1.1. Argumentos en favor y en contra de las técnicas de reproducción asistida

En lo que sigue expondré los argumentos más usuales en favor y en contra. Para la misma sigo a Florencia Luna en su informe, ya citado, para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos²⁰. Mi objetivo será retomarlos al momento de profundizar en la subrogación; veremos que algunos puntos se complejizan cuando se involucra a otra persona en la persecución del embarazo. Se sumarán nuevos planteos sin que se hayan superado aun los, a esta altura, tradicionales.

Un primer argumento²¹ a favor, ya referido, es que las TRA colaboran en la maternidad y paternidad de aquellas personas que no pueden concebir “naturalmente”. Su fuerza se basa en la necesidad y el derecho de los seres humanos a tener hijos biológicos. Se asume a la infertilidad como un problema que puede ser superado y a las TRA como un medio de lograrlo. Este argumento puede sustentarse, también, desde la defensa de los derechos humanos (DDHH)²² al considerar a estas prácticas como parte de la salud sexual y reproductiva y a la intimidad y privacidad familiar, entre otros.

Un segundo argumento versa en el “pluralismo” al sostener que legislar para permitir los procedimientos no implica de ningún modo obligar a quienes no acuerden con su utilización, de este modo se pueden compatibilizar las posiciones de quienes están a favor y de quienes no lo están.

Un tercer argumento se apoya en la “adquisición beneficiosa de conocimiento” ya que implican la generación de saberes sobre los estadios tempranos del embrión y del medio donde se desarrolla. Estos conocimientos no sólo se aplican a las TRA, sino que son sumamente importantes para cualquier tipo de embarazo. Si estas investigaciones se rigen bajo principios éticos no habría

De acuerdo a lo que expone el psiquiatra Leal Herrero “las parejas que deciden recurrir a un método de apoyo a la fecundación, suelen atravesar un *período de obsesividad* o de *obsesivización* progresiva, que padece uno de los cónyuges o ambos a la vez, y que consiste en la ocupación del campo de la consciencia por ideas fijas y persistentes, cuyo contenido es el propio de los elementos reproductivos: óvulos, espermatozoides, fecundación «in vitro», hormonas, selección de embriones, donantes, características de los donantes, etc.”Ibid. p. 399. Si bien no se podría atribuir esta sintomatología a la totalidad de los casos, sí se puede tener en cuenta para evaluar su utilización. En suma, resulta no menor considerar el impacto psicológico que podría generar la utilización de las TRA.

²⁰ Luna, F. op. cit. p. 21 y ss. También presente (de un modo más preliminar) en LUNA, F. y SALLES, A. L. F., “Problemas en torno a nuevas formas de procrear”.

²¹

²² Este argumento y el enfoque desde los DDHH lo retomaré en capítulo II al momento de exponer los argumentos a favor y en contra.

motivos para rechazarlas. Este tipo de conocimiento puede contribuir, en principio, a saber más por ejemplo, sobre cómo el embrión y el feto pueden verse afectados por los hábitos o consumos de la madre. En segundo lugar, el conocimiento adquirido sobre estadios tempranos del embrión y su evolución genética permite que se localicen defectos genéticos y así, en un futuro, evitar algunas enfermedades. En tercer lugar, el conocimiento de la situación ideal para que se realice la fecundación colabora en la mejorar de los métodos de contracepción. Este argumento respalda las técnicas en la medida en que constituyen un medio para otro objetivo; identifica los beneficios secundarios que brindarían.

En cuanto a las objeciones, se pueden observar diferentes puntos de debate.

Un primer cuestionamiento se asocia a posturas conservadoras que hacen foco en lo antinatural de las TRA. Se señala, en primer lugar, que la gestación se realiza por medios tecnológicos o por contratos sociales (en el caso de la subrogación) sin amor. La consecuencia sería la destrucción del matrimonio y de la familia (entendida en términos tradicionales). Este argumento combina dos elementos: la crítica a lo no-natural y una versión del argumento de la “pendiente resbaladiza”.

En segundo lugar, se plantea el argumento de la disolución social por la manipulación de material reproductivo. Se trata de otra versión del argumento de la “pendiente resbaladiza”; la aceptación de este tipo de técnicas conduciría al caos y a la disolución social porque darían lugar a experimentaciones con embriones (o manipulaciones de este tipo) degradando el sentido de la vida. Se sostiene que, ante este peligro, es mejor no aceptarlas²³.

En tercer lugar, algunas autoras feministas llaman la atención sobre la cristalización del rol materno; las comprenden como tecnologías tendientes a profundizar el dominio de las capacidades reproductivas de las mujeres. Se trata de ubicar estas técnicas en un contexto histórico y social para evaluarlas. Dentro de las posiciones feministas “radicales”, pueden distinguirse dos líneas de análisis que llevan a dos críticas diferentes, muy vinculadas entre sí. La primera, señala que la inversión y énfasis en las TRA que aseguran los vínculos de maternidad y paternidad biológicos refuerzan la idea de que las mujeres necesitan ser madres para sentirse satisfechas. Ya que la maternidad ha sido, históricamente, una justificación importante para limitar sus oportunidades sociales. Por ello, desde esta posición se muestra cierto rechazo a estos desarrollos tecnológicos que

²³ Sin bien el argumento es rebatible, señala un aspecto que es pertinente y es la posibilidad de abusos y malos usos. Estos usos potenciales podrían evitarse generando regulaciones que establezcan límites y que fijen condiciones para los usos de las TRA. En este caso, la regulación no tiene por qué implicar la prohibición. En Argentina contamos con la ley 26.862 de 2013 que regula la cobertura y el acceso a las técnicas; sin embargo, no resuelve las cuestiones de fondo.

la ubican en el centro de la vida; las técnicas serían más opresivas que liberadoras, en tanto promueven el rol reproductor. En consonancia con esto, se ha argumentado que la mera existencia de técnicas como la FIV para tratar la infertilidad femenina provoca el sometimiento a una presión indebida a las mujeres infértiles, de las cuales se espera demasiado esfuerzo (aún a costa de daños psicológicos) para superar su infertilidad. La posibilidad de lograr un embarazo por medio de la FIV puede hacer más difícil que aquellas mujeres que son infértiles asuman esta condición, ya que se sienten presionadas a intentar cumplir con la maternidad.

Un segundo tipo de argumentación desde el feminismo señala que la concepción tecnológica transfiere el control reproductivo de las mujeres a los médicos. Aun reconociendo que algunas mujeres con imposibilidad de gestar se pueden beneficiar; desde una visión social estas tecnologías dañan a las mujeres en tanto colectivo. Se enfocan en los daños que las mujeres sufrieron de parte de una medicina dominada por los hombres y señalan los posibles abusos de las TRA. Señalan, asimismo, que los varones han tratado por años de asumir el control sobre las capacidades reproductivas de las mujeres y que a través de estas técnicas pueden lograrlo.

Empero, sabemos que no existe un solo feminismo²⁴, sino que dentro de los pensamientos que buscan reivindicar y denunciar desigualdades históricas hacia las mujeres, hay importantes diferencias. En algunas temáticas, como la que aborda este trabajo, irreconciliables.

Desde el feminismo liberal se sostiene que el punto más débil de las visiones antedichas es pensar a las mujeres como universalmente oprimidas y pasivas. Se objeta que suele excluirse la visión de ellas mismas. Desde esta posición se puede oscilar entre una perspectiva sostenida en la autonomía y la elección de las mujeres, o entre una con perspectiva de género sustentada en los derechos humanos, como elementos fundamentales en el logro de la justicia e igualdad. En ambos casos, sobre todo en determinadas sociedades, estas técnicas ampliarían la autonomía de las mujeres permitiéndoles desarrollarse, estudiar, ser profesionales y planificar la maternidad. Esto le posibilitaría superar algunas de las restricciones biológicas que el varón no posee respecto de la reproducción.

Como veremos en el siguiente capítulo, se pueden encontrar posiciones similares respecto de la subrogación. Considero, sin embargo, que es posible estar a favor de un uso racional de las técnicas de reproducción asistida que contemple, en un lugar central, el cuidado de la salud de las

²⁴ Ver también: Puigpelat Martí, F. “Feminismo y las técnicas de reproducción asistida” en Aldaba. revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla Núm. 32 Pág. 63-80. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/metricas/documento/ARTREV/1958829>

personas usuarias y que esto no implique aceptar la subrogación con fines comerciales. En principio, porque no “es” una técnica reproductiva más, aunque en la actualidad se sirva de éstas. Y luego, porque se recurre a otra persona para que geste con todas las implicancias éticas que ello supone. Una de las alarmas que encendió la bioética es que no todo lo que es técnica o científicamente posible es éticamente deseable o justificable. Es claro que hay enormes avances en este sentido. Pero cuando se asume a la ciencia *per se* como criterio de autoridad funciona como asidero de lo posible. Creo, en este caso, que la inclusión de la relación de subrogación entre las técnicas reproductivas buscaría la utilización del discurso científico como aval “indiscutible”. Se le otorga a la técnica un manto de lo moralmente bueno en tanto posible, aquello que Bauman señaló como la “moralización de la tecnología”²⁵.

El último argumento, si bien no es una razón que ataque solamente a las TRA, es que presenta la posibilidad de la adopción como un camino para concretar el deseo de maternidad/paternidad sin la necesidad de recurrir a intervenciones médicas. Puede ser usado, también, para objetar la reproducción natural. La existencia de niños/as (y adolescentes) que necesitan un hogar y una familia es independiente de la fertilidad o infertilidad de quienes pueden adoptar²⁶.

Como dije anteriormente, considero que presentar estos argumentos constituye un paso ineludible para tratar y retomar, en los siguientes capítulos, las distintas posiciones respecto del requerimiento de una tercera persona que lleve adelante la gestación y la situación de esta práctica en nuestro país.

2. Un primer acercamiento al objeto de mi investigación.

Existen variantes para referir a la relación que se establece entre la persona que se disponga a llevar adelante un embarazo de un/a bebé a quien no criará y con quien no la unirá ninguna responsabilidad posterior y quien/es recurren a ella para convertirse en madres y/o padres. De modo general puedo comenzar señalando que en la mayoría de los casos se utilizan los gametos de quienes tengan el deseo y la voluntad de procrear (comitentes o recurrentes) y/o de donantes, aunque también es posible (en algunos contextos y regulaciones) que la mujer gestante aporte su

²⁵ Laso, E. “Las coordenadas de la obediencia. Milgram a través de la lectura de Zygmunt Bauman” en *Aesthetika*. Revista internacional de estudio e investigación interdisciplinaria sobre subjetividad, política y arte, Departamento de Ética, política y tecnología, Instituto de investigaciones, Facultad de Psicología, UBA, 2014.

²⁶ No me detendré aquí en este punto. Pero este tema me resulta muy interesante a la hora de pensar en los requisitos socioambientales (necesarios) que se les imponen a las personas que pretender iniciar el camino de la adopción a diferencia de los nulos requerimientos de este tipo a quienes utilizan las TRA.

material genético²⁷. En algunos casos, el “acuerdo” es remunerado, en otros, se sostiene que la gestación constituye un “regalo” que, de modo altruista, no puede (ni debe) ser compensado económicamente. Los/as usuarios/as pueden ser ciudadanos/as del país donde se realice la práctica o extranjeros/as, incluso aquellos provenientes de lugares, donde la misma esté prohibida, parejas (heterosexuales u homosexuales) que buscan formar una familia a partir de estos acuerdos o personas solteras (de cualquier identidad de género). Las personas gestantes pueden ser casadas, solteras con o sin hijos, nativas del país en cuestión o extranjeras, familiares o desconocidas, de la/s persona/s solicitante/s. Como puede observarse, el abanico es muy amplio, y los problemas que surgen también. La gran complejidad de las posibilidades que se abren se solapa con otros debates vigentes, por ejemplo, respecto del estatus del embrión, el aborto, la identidad de género, las edades máximas para las TRA, el pago a una persona para que lleve adelante el embarazo, la posible explotación de las mujeres tanto en situaciones de extrema necesidad o no (aunque en lo general prima algún grado de desigualdad), el derecho de las personas a acceder a la maternidad/paternidad y/o a formar una familia, el derecho a gozar de los avances de la ciencia, el derecho de las mujeres a decidir de manera libre sobre su cuerpo con el consecuente debate en torno de la noción de “autonomía”, el derecho de los/as niños/as que nacerán a partir de esta clase de procedimientos, entre otros.

El Comité de Bioética de España clasifica las diversas formas en las que se puede llevar adelante la relación de subrogación. Algunas de estas ya han sido referidas, sin embargo, creo que aporta mayor claridad al panorama general:

- La finalidad con la que actúa la gestante (altruista o lucrativa);
- La existencia o no de vínculo afectivo o familiar entre gestante y padres legales del/a niño/a (comitentes). Si existe vínculo familiar, por ejemplo, el/la niño/a tendría un doble vínculo con la persona gestante; el derivado de la gestación y el de la filiación legal. De no haber un vínculo familiar o afectivo la persona gestante puede ser cualquiera.
- Las condiciones de entrega del/a bebé. El informe sostiene que: “se puede acordar que la gestante no renuncia a la maternidad antes del parto y tiene libertad, en los días siguientes, para decidir si finalmente entrega el niño que ha parido a los comitentes o se lo queda ella. Pero también se puede establecer la renuncia de la gestante a la maternidad antes del nacimiento y que, en consecuencia, el niño será entregado a los comitentes tras el parto. Cuando se trata de una gestación retribuida es prácticamente imposible que los términos del contrato reconozcan la libertad de la gestante para decidir, tras el parto, si renuncia o no a la

²⁷ Fulda, I. *Gestación subrogada en México. Resultados de una mala regulación*, GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), México, 2017, p. 9.

maternidad. Lo habitual, en esos casos, es la renuncia desde antes del parto y que, si la gestante no cumple, incurra en responsabilidad”²⁸;

- El origen de genético del/a niño/a;
- El tipo de padres/madres legales;
- La causa por la que se recurre a la subrogación. A las razones médicas y de sexo y/o género se agregan la razón profesional, social o personal. Se daría en casos que una persona pueda, pero no quiera gestar, por ejemplo, por las consecuencias que tendría para su vida profesional, o porque tiene miedo, disgusto por la gestación, etc.;
- La localización geográfica de comitentes y gestante;
- El nivel de conocimiento y libertad de la gestante, “aunque se suele dar por supuesto que la gestante es una mujer que consiente con plena libertad y conocimiento a la realización de ese servicio, no siempre es así. Más bien hay que aceptar que circunstancias de todo tipo, entre las que indudablemente ocupan un lugar preeminente las escasas garantías jurídicas que pueden rodear a la gestación subrogada, determinan el nivel de conocimiento y libertad de la gestante en ese proceso.”²⁹;
- El tipo de relación jurídica que se establezca entre comitente/s y gestante;
- La existencia de un marco legal que garantice o no la seguridad jurídica;
- Distintos aspectos técnicos, por ejemplo, se puede realizar inseminación artificial o fecundación in vitro. Desde que es posible la FIV es el procedimiento más usual para la subrogación. En ese caso, la gestación puede requerir de una o varias estimulaciones ováricas y puede llevarse a cabo mediante la implantación de uno o varios embriones. Esos embriones pueden ser frescos o congelados. La gestante puede ser primeriza o puede haber transitado otro/s embarazo/s. Usualmente, se pone como requisito haber tenido, al menos, un hijo. En caso de gestaciones múltiples podría preverse la realización de una reducción embrionaria o (eliminación de alguno de los embriones implantados). Estas circunstancias afectan tanto al nivel de riesgo que asume la gestante como a la tasa de éxito del proceso y al número de hijos que recibirían los comitentes.

En esta tesis abordaré estas cuestiones con diferentes niveles de profundización para no alejarme del objetivo central que es realizar un abordaje ético de las distintas relaciones en las que se efectúa la subrogación en la Argentina. Comenzaré presentando una de las perspectivas más usuales que se funda en la mirada médica.

²⁸ López López, M.T. et al. Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada, p. 8. En el capítulo III veremos cómo se da este punto en nuestro país.

²⁹ Ibid. p.9

2.1. La subrogación como *indicación médica*

El primer caso documentado en el que una mujer gesta para otras personas mediante una técnica de reproducción asistida data de 1976; un abogado de Michigan, Noel Keane, creó una agencia para contactar a parejas con problemas de fertilidad con mujeres dispuestas a desarrollar el embarazo. Una década más tarde aconteció el famoso caso conocido como Baby M., también en EEUU, en el que una mujer, Mary Beth Whitehead, gestó para una pareja que la contrató y luego del nacimiento se mostró arrepentida. Como la técnica utilizada fue la inseminación artificial, la niña era hija genética de la mujer contratada y del varón de la pareja. El tribunal de Nueva Jersey dictaminó que el acuerdo de subrogación era nulo, reconoció a Mary Beth Whitehead como la madre legal de la niña y ordenó que el Tribunal de la Familia determinase cuál de los progenitores biológicos debía tener la custodia legal. El tribunal concedió la custodia a Stern y derechos de visita a Whitehead apelando al *mejor interés del niño*. A partir de la utilización la fertilización in vitro el panorama se modificó muchísimo en relación a este tipo de conflictos.

La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva³⁰ propone a la gestación subrogada como una opción de tratamiento para mujeres con imposibilidad (o contraindicación) de gestar, parejas de hombres u hombres solos; y en esta afirmación se apoyan generalmente quienes defienden esta práctica sin objeciones o con escasos miramientos. En base a esto, es muy frecuente encontrar definida a la subrogación como una técnica de reproducción asistida de alta complejidad. De hecho, en muchos centros de fertilidad se la ofrece como una alternativa dentro de las mismas³¹. Y si bien estas técnicas son actualmente la condición de posibilidad de la subrogación, considero que su incorporación a la lista de TRA juega como un ambage para mitigar los cuestionamientos éticos. Pues, si bien los debates sobre las técnicas aún no están zanjados, éstas gozan de una aceptación general que se utiliza de envoltorio para ubicarlas en un mismo conjunto de posibilidades u opciones reproductivas.

Desde el discurso biomédico, entonces, se presenta a la subrogación como una alternativa reproductiva que “se indica” a las personas solas o parejas que, o bien tengan problemas uterinos que les impidan gestar; o bien que por motivos de sexo, género u orientación sexual no puedan acceder a la reproducción a través de relaciones sexuales. Pues para que un embarazo se desarrolle

³⁰ Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Consideration of the gestational carrier: an Ethics Committee opinion. *Fertil Steril*. 2013; 99(7): 1838-1841. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.02.042. También la Organización Mundial de la Salud (OMS) la incluye dentro de las TRA. Ver: International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART)- Organización Mundial de la Salud (OMS). Glosario de terminología en Técnicas de Reproducción Asistida (TRA). Disponible en:

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology_es.pdf?ua=1.

³¹ Retomaré este punto en el capítulo III al momento de abordar la situación en nuestro país.

son necesarios óvulos, espermatozoides y un útero. Por lo tanto, cuando el problema está allí, la subrogación aparece como una opción médica que en algunos casos permitirá utilizar los gametos de una pareja o de una persona sola (y material donado) formando un embrión que se transferirá a un útero sano.

Miguens y Papier³² sostienen que:

[L]as indicaciones médicas para la subrogación uterina están determinadas por un factor uterino absoluto (por ausencia del mismo o porque presentaba alguna alteración) o por alguna enfermedad que contraindicaba el embarazo en la mujer. En los últimos años, se están presentando situaciones distintas, las cuales derivan de los distintos modelos de familia existentes en la sociedad actual. Por lo tanto, las indicaciones de la subrogación uterina se han extendido y ya no solo se consideran frente a una patología femenina, sino que viene determinada por la ausencia de la mujer para poder gestar y la necesidad de una gestante.

En las técnicas reproductivas se pueden llegar a distinguir distintos tipos de vínculos en función de los/as diferentes aportes y roles: el genético (quienes aportan gametos), el biológico (la mujer que no tiene vínculo genético, pero llevan adelante el embarazo) y el social (de crianza)³³. Notemos, por ejemplo, cómo en las TRA de alta complejidad el vínculo biológico (de gestación) y el social (de crianza) coinciden; mientras que, en la subrogación, no. En esta pueden llegar a darse todas las vincularidades en un solo caso: ambos gametos de donante (genética), persona que transita el embarazo (biológico), persona/s que criarán al futuro/a bebé.

³² Miguens, M. y Papier, S. “Gestación por sustitución: aspectos médicos” en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 59.

En este mismo artículo se expresan los problemas en relación con el útero que llevan a la indicación de utilizar un útero de otra persona. La ausencia de útero, que puede ser congénita, producto de malformaciones müllerianas (los conductos de Müller son los encargados de desarrollar las trompas de Falopio, el útero y parte de la vagina; o adquirida, por la realización de una histerectomía (cirugía para la extracción del útero) por causas ginecológicas. O problemas en el útero que contraindiquen la gestación como útero disfuncional (miomatosis múltiple, síndrome de Asherman severo, atrofia endometrial pos radioterapia, malformaciones uterinas), útero funcional (pero que se contraindique el desarrollo de un embarazo por enfermedades sistémicas como por ej. Síndrome de Marfan, lupus no controlado, etc.) y útero funcional con historia de fracasos reproductivos (fallas de implantación, abortos repetidos). En otro artículo del mismo libro, el embriólogo Gustavo Martínez presenta una detallada enumeración de las enfermedades que ponen en riesgo la salud de la madre o del feto (entrarían en la categoría de “útero funcional”): “...en algunos casos la mujer puede presentar alguna afección que, en caso de llevar adelante un embarazo, podría poner en riesgo no sólo su vida, sino también la del feto en desarrollo. Entre estas enfermedades podemos mencionar: cardiopatías, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, anemia, enfermedades renales, enfermedades infecciosas, enfermedades de transmisión sexual, diabetes, enfermedades autoinmunes, cáncer y epilepsia, entre otras.” Martínez, G. op.cit., p. 66. De acuerdo con esta descripción son realmente muy numerosos los casos en los que se les podría sugerir a mujeres que recurran a centros de fertilidad para iniciar un tratamiento que la subrogación es la alternativa para lograr tener un hijo/a.

³³ Santi, M.F. “Cuerpos normales, cuerpos funcionales: técnicas de reproducción asistida” en *Perspectivas Bioéticas*, Ediciones del signo, 2012, N°22, p. 66.

Presento un cuadro³⁴ que muestra con claridad todos los posibles vínculos a partir de la subrogación:

PERSONA SUBROGADA	ORÍGEN DE LOS GAMETOS	HERENCIA GENÉTICA	SUBROGANTES (más probables)
Sólo portadora de la gestación (FIV)	Gametos propios Ovocito + espermatozoide de los subrogantes	Materna y paterna: pareja subrogante	-Pareja heterosexual
	Semen de donante Ovocito de la mujer subrogante + espermatozoide de donante	Materna: mujer subrogante Paterna: donante de semen	-Pareja heterosexual con factor ♂ -Pareja homosexual femenina - Mujer sola
	Ovocitos de donante Ovocito de una donante de ovocitos + espermatozoide del varón subrogante	Materna: donante de ovocitos Paterna: varón subrogante	-Pareja heterosexual con factor ♀ (ovulatorio + uterino) -Pareja homosexual masculina -Varón sólo
	Gametos de donante Ovocito de una donante de ovocitos + espermatozoide de donante	Materna: donante de ovocitos Paterna: donante de semen (ninguna contribución genética de los subrogantes)	-Pareja heterosexual con factor ♀ (ovulatorio + uterino) y factor ♂ -Mujer sola con factor ♀ (ovulatorio + uterino)
Portadora de la gestación + Donante de ovocitos (IA o FIV)	Ovocitos de donante Ovocito de la mujer subrogada + espermatozoide del varón subrogante	Materna: mujer subrogada Paterna: varón subrogante	-Pareja heterosexual con factor ♀ (ovulatorio + uterino) -Pareja homosexual masculina - Varón solo
	Gametos de donante Ovocito de la mujer subrogada + espermatozoide de donante	Materna: mujer subrogada Paterna: donante de semen (ninguna contribución genética)	-Pareja heterosexual con factor ♀ (ovulatorio + uterino) y factor ♂ -Mujer sola con factor ♀ ovulatorio además del uterino

En el *Informe del Comité de Bioética de España* citado se explicita que cada una de las posibilidades:

[P]uede estar motivada por distintas razones y repercutirá de manera distinta en el hijo en función, sobre todo, de que se establezca o no el anonimato sobre los donantes de los gametos. Obviamente, en el momento en que se puedan crear y utilizar gametos inducidos a

³⁴ Tomado de : Boada, M. y Coraleu, B. “Aspectos medicobiológicos de la subrogación uterina” en Serie: Interrogantes de la Fundació Víctor Grífols i Lucas., 3, Barcelona, Fundació Víctor Grífols i Lucas, pp. 20-21. Modifiqué algunos términos, por ejemplo ubico “mujer sola” y “varón solo” en lugar de “mujer sin pareja” y “varón sin pareja”, etc.

partir de reprogramación celular (obtenidos “artificialmente”) para la reproducción, se incrementarán las posibles combinaciones de la carga genética de los niños.³⁵

Aunque la persona que transite un embarazo no posea vínculo genético con el embrión, el feto y, posteriormente, el/la bebé, se puede desarrollar algún tipo de relación de intercambio. Esto se explica bajo el concepto de epigenética. El embriólogo Gustavo Martínez refiere una investigación de 2015³⁶ que muestra modificaciones en la expresión de genes que no responden a la alteración de la secuencia de ADN y que no son heredables; es decir que:

[P]roviene del ambiente donde está el organismo y que modifican la expresión genética del individuo y su descendencia. Lo que estos investigadores demostraron es que existe una comunicación entre la gestante (el ambiente) y el embrión, suficiente para modificar la expresión del futuro bebé³⁷

La influencia no implicaría cambios radicales sino sutiles:

[L]os genes seguirán siendo los propios del embrión y no van a cambiar para ser iguales a los de la gestante. Lo que sucederá es que el ambiente uterino enviará señales al genoma embrionario para 'modular' su expresión, o sea, inducirá que en el embrión se expresen o se inhiban funciones específicas. De este modo, podrán transmitirse algunas enfermedades como la diabetes o la obesidad o producirse muy pequeños cambios fisiológicos. Muchos de esos cambios 'epigenéticos' pueden ser el producto de malos hábitos alimenticios o del estilo de vida de la gestante, como, por ejemplo, fumar.³⁸

La conclusión que presenta Martínez es que de acá en más será necesario otorgarle mayor importancia al “historial de hábitos” de quien gestó. Más allá de la importancia médica que arrojan estos conocimientos sobre el vínculo entre quien desarrolla el embarazo y el/la bebé, llama la atención la conclusión del médico que sólo hace foco en el control del estilo de vida y de los hábitos de la persona gestante sin presentar ningún otro tipo de reflexión sobre el tema.

Resulta claro que el cambio de mirada hacia una visión más diversa e inclusiva de la familia (con todas sus posibilidades) impactó en quienes se dedican a la medicina reproductiva de un modo significativo; no sólo desde lo discursivo sino en la ampliación de usuarios/as. A los tratamientos

³⁵ López López, M.T. et al. *Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada*, 2018. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/42816/>

³⁶ Vilella F, Moreno-Moya JM, Balaguer N, et al. Hsa-miR-30d, secreted by the human endometrium, is taken up by the pre-implantation embryo and might modify its transcriptome. *Development*. 2015;142(18):3210-3221. doi:10.1242/dev.124289.

³⁷ Martínez, G. “Mirada del profesional embriólogo” en en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 67-68.

³⁸ Ibid. p. 68.

con gametos de donante se les ha sumado la utilización de úteros sustitutos. Ahora bien, ese útero reproductivamente útil pertenece a una persona que por alguna motivación y/o necesidad se presta a implicarse en un vínculo de subrogación. Sobre cómo se conciba a la persona gestante y al vínculo con quienes recurran a ella trata el siguiente apartado. Allí presentaré un análisis de los nombres más usuales que se utilizan en nuestra lengua para referir a esta relación, con el objetivo de explorar el horizonte simbólico de los distintos significantes.

2.2. Cómo denominar al objeto de mi investigación. Del alquiler de vientre a la gestación solidaria pasando por la maternidad sustituta.

Las denominaciones que figuran en el título son sólo algunas de las que se utilizan para referir al objeto de investigación en este trabajo. Resulta, paradójicamente, un primer obstáculo epistemológico porque de sus posibilidades nominales se desprenden los primeros inconvenientes. A menudo quienes nos dedicamos a practicar la filosofía nos detenemos en cuestiones algo incómodas como éstas. Los nombres funcionan como etiquetas que entrañan concepciones, perspectivas y valoraciones; de acuerdo a qué términos escojamos haremos foco en algún aspecto al que le otorgamos relevancia. Sostengo, siguiendo a Volóshinov, que:

[E]l signo no sólo existe como parte de la naturaleza, sino que refleja y refracta esta otra realidad, y por lo mismo puede distorsionarla o serle fiel, percibirla bajo un determinado ángulo de visión, etc. A todo signo pueden aplicársele criterios de una valoración ideológica (mentira, verdad, corrección, justicia, bien, etc.).³⁹

Por ejemplo, si se usa “maternidad” o “gestación” como sustantivo seguido del adjetivo “subrogada” nos da una pista de cómo se está pensando la relación, de qué rol o status se le está otorgando a la persona que lleva adelante el embarazo.

En virtud de lo anterior, mi intención en esta parte es reflexionar y explorar las denominaciones más frecuentes para comprender cómo de las mismas se desprenden diferentes tipos de problemas que trabajaré en los capítulos sucesivos.

Algunas de las nomenclaturas más usuales en la literatura sobre el tema son:

1. maternidad sustituta;
2. maternidad subrogada;

³⁹ Volóshinov, V. N. *El marxismo y la filosofía del lenguaje*, Ediciones Godot, Bs.As., 2018, cap.1: El estudio de las ideologías y la filosofía del lenguaje, p. 29-30.

3. útero/vientre subrogado;
4. gestación por sustitución;
5. gestación altruista;
6. gestación solidaria;
7. renta de útero;
8. alquiler de vientre y/o vientre en alquiler.

Se podrían agregar algunas variantes con sutiles diferencias, muchas ligadas a los usos de cada idioma y/o país. Me ocuparé de las más utilizadas en nuestra lengua castellana. Considero que en estos ocho términos se pueden hallar los distintos sentidos que la práctica puede conllevar⁴⁰. Me permitiré agruparlos de acuerdo a dos criterios. Primero, el lugar que se le otorga a la persona gestante, presente en el sustantivo de cada uno. Y segundo, al carácter o a la cualidad que tiene, de acuerdo a cómo se la enuncia y se la define, la relación entre quien gesta y quien/es quiere/n ser madre/s y/o padre/s.

El primer criterio me permite distinguir tres grupos: maternidad, gestación y vientre/útero. A través del segundo, distingo: sustituta/subrogada, altruista/solidaria y alquiler/renta. Para una vista más simple, presento el siguiente cuadro:

<p><u>Criterio 1:</u> rol de la persona gestante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - maternidad - gestación - vientre/útero
<p><u>Criterio 2:</u> tipo de relación entre quien gesta y quien/es quieren ser madre/s y/o padre/s</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sustitución/subrogación, - altruismo/solidaridad - alquiler/renta

De acuerdo con el primer criterio, podemos notar que en las tres nomenclaturas iniciales (maternidad sustituta, maternidad subrogada, útero/vientre subrogado) se destaca a la persona que lleva adelante el embarazo. En las primeras dos se evidencia que la capacidad de maternar se delega

⁴⁰ Alma Arámbula Reyes en su informe para la Cámara de Diputados de México relevó, asimismo, diecisiete nombres en español desde 1975, a saber: alquiler de vientre, alquiler de útero, arriendo de útero, arrendamiento de vientre, donación temporaria de útero, gestación por cuenta ajena o por cuenta de otro, gestación de sustitución, gestación subrogada, madre portadora, maternidad sustituta, maternidad de sustitución, maternidad suplente, maternidad de alquiler, maternidad de encargo, madres de alquiler, madres portadoras, vientre de alquiler. Algunos de los mencionados arriba no figuran en esta lista. Arámbula Reyes, A. Maternidad subrogada, Centro de Documentación Información y Análisis, Cámara de Diputados, LX Legislatura, México, 2008, p.33.

ya que, por algún motivo, una persona o una pareja no pueden procrear⁴¹. Me atrevo a decir que en maternidad sustituta (en algunos casos aparece como “madre” sustituta) y maternidad subrogada, se reconoce a una persona “completa” (más allá del lugar que se le otorgue en el acuerdo/contrato)⁴², mientras que el tercero, útero/vientre subrogado, ya nos permite intuir un alejamiento de la integridad, destacándose una parte: su útero. Aquel lugar específico (al menos desde la enunciación) del cuerpo de una mujer en el que el embarazo se desarrolla. En los últimos dos nombres, renta y alquiler de vientre/útero, según considero, difícilmente pueda abstraerse la referencia al útero del tipo de vínculo establecido, lo que me lleva a retomarlo directamente en el tratamiento del segundo criterio.

Las denominaciones que utilizan el sustantivo “gestación” (altruista, solidaria, por sustitución) parecen dejar de lado a la persona que lleva adelante un embarazo y hacer hincapié sólo en una capacidad; notemos que ya no se alude de manera directa a la persona (ni completa ni parcialmente) sino que se destaca un estado propio del sexo femenino. No es la “maternidad” lo que se sustituye o subroga sino la capacidad de gestación. Si bien “gestar” significa, según la Real Academia Española “llevar o sustentar la madre en sus entrañas el fruto vivo de la concepción hasta el momento del parto”⁴³, veremos que este es uno de los términos que se utilizan actualmente desde las concepciones que se expresan a favor de la práctica atendiendo a diferentes tipos de argumentos, por ello, sostengo, se quita la palabra “maternidad” (o sus equivalentes).

El segundo criterio, el carácter de la relación que se establece entre las partes (la persona que desarrolla el embarazo y la persona o pareja que quiera, a través suyo, tener un/a hijo/a) permite identificar tres posibles vínculos: sustitución/subrogación, altruismo/solidaridad y renta/alquiler.

Sustituir y subrogar implican el “reemplazo” de algo o de alguien por otra cosa o persona. De acuerdo a cómo se enuncie la fórmula, la reemplazada es o la maternidad o la gestación. Mientras que en el caso del altruismo/solidaridad el foco se pone en el acto de “ayuda” de la persona con posibilidad de gestar hacia otra/s. Aquí no se trata de suplir a través de una mujer la imposibilidad de llevar adelante un embarazo sino de cómo quien puede hacerlo decide colaborar con quien/es no. Podría parecer, a simple vista, una sutileza; sin embargo, desde mi perspectiva, entraña importantes diferencias simbólicas en cómo se comprende y se da a conocer la práctica. La relación renta/alquiler pone en primer plano, desde su enunciación, la existencia de un “intercambio monetario” en el que una persona o pareja contrata un servicio.

⁴¹ O deciden no hacerlo. Hay casos, como referí en el apartado anterior en los que una persona que no tienen ninguna imposibilidad para gestar decide no hacerlo y consigue tener un hijo/a por alguna de estas vías.

⁴² Este tema lo trabajaré en diversas partes del escrito.

⁴³ <https://dle.rae.es/gestar?m=form>.

Considero, en sintonía con lo que expresé anteriormente, que las denominaciones no sólo no son ingenuas, sino que son la cara visible de las concepciones y de las intenciones que defienden quienes las utilizan, al tiempo que funcionan como límite o frontera de otros signos utilizados para referir, en este caso, a la misma práctica. Al pensar y escribir sobre esto me resuena una frase de Bajtin:

[A] menudo la expresividad de nuestro enunciado no es definida sólo por el objeto y el sentido de tal enunciado sino también por los enunciados ajenos respecto del mismo tema.⁴⁴

Me permito, siguiendo esta lógica, darle una vuelta de tuerca más a las categorías formuladas de acuerdo al segundo criterio. Si pensamos los acuerdos entre las partes como relaciones de poder⁴⁵ asimétricas, por definición, en las cuales ambas ejercen poder sobre la otra, pero con algún grado (mayor o menor) de concentración, podemos vislumbrar diversas concepciones, al menos, desde el planteo. En el caso de sustitución/subrogación (es decir, maternidad sustituta, maternidad subrogada, útero subrogado y gestación por sustitución) se puede observar que a pesar de los desbalances que podrían reconocerse en el vínculo, el modo en el que se enuncia busca mostrar una cierta igualdad entre las partes. Tanto la persona gestante como la/s comitente/s firmarían en condiciones de igualdad su acuerdo de subrogación.

Sin embargo, el caso de la categoría altruismo/solidaridad parece hacer foco en algo diferente. Aquí, al margen de la existencia de un contrato firmado, es a la persona gestante a quien se busca mostrar como empoderada. En la figura de la gestación solidaria, por ejemplo, es ella quien con el afán de ayudar a otra/s personas llevaría adelante la gestación a priori, o antes, de cualquier otra condición pactada. Se pueden distinguir dos clases de gestaciones solidarias o altruistas. Una, en la que se colabora con un/a familiar, amigo/a, etc. Y otra, en la cual no se tiene vínculo cercano o previo a la parte comitente. Creo que es lícito plantear algunos interrogantes: ¿cómo la parte comitente encuentra o consigue alguien que gesticione para sí de modo altruista?, ¿puede una persona desear, independientemente del vínculo previo, prestar ayuda gestando para alguien desconocido sin absolutamente nada a cambio?

A diferencia de las anteriores, la categoría alquiler/renta busca subrayar desde la denominación una relación profundamente desigual entre las partes. Esta asimetría ubica en el lugar menos privilegiado a la persona que gesta respecto de la quien/es, a cambio de dinero, contratan su

⁴⁴ Bajtin, M.M. “El problema de los géneros discursivos” en *Las fronteras del discurso*, Ed. Las cuarenta, Bs.As., 2011, p.55.

⁴⁵ Sigo aquí el tratamiento del poder de Michel Foucault. Para un abordaje más profundo se puede consultar: Foucault, M. *Historia de la Sexualidad*, Tomo I, México, Siglo XXI, 1987, p. 113 y ss.

servicio de gestación. Los enfoques que utilizan esta etiqueta buscan denunciar una práctica que consideran, entre otras cosas, injusta y fundada en la explotación.

En el siguiente capítulo trabajaré argumentos en favor y en contra; allí podremos observar cómo las categorías presentadas entran en juego en las diferentes posiciones. Veremos que las posturas que utilizan algún término de las dos primeras categorías argumentan en favor de la práctica⁴⁶; mientras que las posturas que la denominan con la última categoría argumentan en contra.

Se puede observar que el avance en materia de reproducción impactó significativamente en la denominación. Cuando sólo era posible la inseminación artificial, la mujer gestante aportaba su material genético; de ahí que se utilizaba la nomenclatura “maternidad sustituta” (o alguna variante). Pero a partir del desarrollo de la fertilización in vitro un nuevo camino se abrió, no sólo en términos médicos sino de significantes. Desde ese entonces, la mujer puede gestar un embrión con el que no tiene vínculo genético lo que permitió ubicarla en un lugar diferente, ya no es una “madre” sino un “cuerpo” o, más específico, un “útero” gestante.

Una reflexión, muy preliminar aun, es que no es posible pensar en un objeto de análisis unívoco; al recorrer literatura sobre el tema encuentro que, desde algunas posiciones, se sobrevuela rápidamente la definición, en general rescatando sus aspectos contractuales y médicos⁴⁷, para luego hacer énfasis en la descripción, condiciones o requisitos para su desarrollo, etc. Por ello, me detuve un poco allí, en el “cómo” se elige denominar al “qué”, al objeto de estudio. Y esto nos lleva a la pregunta por el “quién”, es decir, qué enfoques y/o corrientes de pensamiento toman partido por tal o cual denominación, qué problemas se plantean y qué abordajes poseen.

2.1. Hacia una conceptualización más integral.

En el apartado anterior me dediqué a indagar críticamente las denominaciones usuales y las implicancias del vínculo de subrogación. En este me interesará proponer un significativo con el que pueda referirlo sin caer en perspectivas que me resulten incómodas. Vengo sosteniendo que las nomenclaturas no son ingenuas ni carentes de valoraciones; e intenté mostrar cómo con los distintos términos se busca alumbrar algunos aspectos al tiempo que ocultar o mitigar otros. Si en el camino

⁴⁶ Existen diferencias, por ejemplo, en el tipo de acuerdo entre las partes; podrá implicar diferentes requerimientos, desde asegurar que la persona gestante tenga cubiertos todos los servicios de salud durante el embarazo y el puerperio hasta que ésta cumpla con lo acordado en relación con su estilo de vida, a los controles médicos, etc. Eso dependerá del tipo de contrato y del consentimiento informado firmado por cada parte. Algunas de estas cuestiones serán abordadas en los capítulos sucesivos.

⁴⁷ He referido a las “indicaciones” médicas en el título anterior.

de exponer distintos puntos de vista escojo un solo término o utilizo varios de modo intercambiable, estaré, desde mi sentir, cometiendo el error de contribuir a cristalizarlos e identificarlos con el hecho que quiero aludir. Estaría implícitamente sosteniendo que el término “x” *es o refiere a* la práctica “y”. El problema se me presentaría en las explicaciones, exposiciones o indagaciones generales de diversos aspectos del vínculo de subrogación (como lo vengo denominando para, justamente, no caer en la utilización de los nombres usuales), pues cuando me involucre en la explicación de una posición y hable “desde allí” podré utilizar el significante escogido por ese enfoque sin que revista un problema, pues no seré yo la que deposita una valoración en él. Ahora bien, para las exposiciones generales se me impone repensar qué término/s es dable utilizar.

Mi posición frente a la relación de subrogación es crítica en tanto devenga en contrato comercial; asimismo, se estima que a nivel mundial el 98%⁴⁸ de los casos adquiere esta matriz, aunque se escude en distintos nombres. Entonces, se me impone la pregunta: ¿qué denominación debo utilizar? Una opción sería adoptar aquellos significantes que den cuenta del intercambio mercantil y de la asimetría entre las personas en cuestión: alquiler/renta de vientre/útero. Sin embargo, así como considero una incorrección utilizar intercambiablemente términos que sugieren neutralidad al momento de analizar las posiciones referidas; considero, también, que estaría cayendo en una incorrección si en una explicación general sobre una postura teórica que acepta o justifica la relación de subrogación utilizo una denominación cuyo significado exprese una relación comercial. Por el momento, me urge una salida provisoria. Un punto de pivote que me permita cierta movilidad y comodidad en la redacción. Recurriré, entonces, a los dos criterios que usé para analizar los nombres vigentes y seguiré al primero, el rol de la persona que gesta, para escoger la palabra *embarazo*. Considero que esta palabra, por su uso tanto coloquial como técnico, da cuenta de la persona en su integridad atravesando un proceso vital a la vez que social; y no meramente de la “capacidad” de gestar. Cuando alguien transita un embarazo es todo su ser el que está involucrado, afectado; a nivel emocional, psíquico, corporal. Lo que ocurra en su útero no queda limitado allí; serán desde sus emociones hasta sus gustos o disgustos por las diferentes comidas, su postura corporal, sus vinculaciones con otras/os en las dimensiones afectiva, sexual, laboral, por enumerar sólo algunos aspectos. Se me podrá objetar que esta significancia estaría presente en

⁴⁸ “Se estima que cada año nacen en todo el mundo al menos 20.000 niños mediante este método, según la ONG suiza International Social Security”. Blanco, S. “Gestación subrogada: el dilema de gestar hijos de otros”, en El País, 19/02/2017.

Disponible en: https://elpais.com/politica/2017/02/17/actualidad/1487346402_358963.html

[última consulta 20/07/2020 20:16hs]. El informe de la ONG referido es de 2016. Disponible en: https://www.iss-ssi.org/images/Surrogacy/Call_for_Action2016.pdf.

También Moreno Beltrán sostiene que “no existen datos respecto al número de niñas y niños nacidos en el mundo ni tampoco segregados por país de nacimiento” en Moreno Beltrán, A.M.M., Características de las familias creadas por gestación subrogada en el Estado español” en Papeles del CEIC, International Journal on Collective Identity Research, Nº. 2, Septiembre, 2018. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3616900>

“maternidad”, sin embargo, esta palabra está cargada de esencialismos asociados a lo femenino, como si la maternidad fuera parte de la ontología de la mujer. En todo caso, prefiero pensarlo desde el embarazo como un momento transitorio de la vida de una persona cuya intensidad e inmanencia la invaden por completo durante el período que abarque la gestación. Y cuya proyección puede extenderse por más tiempo, incluso, buena parte de su vida. Aun cuando, en apariencia, la persona le dedique sólo un tiempo limitado, sus efectos (psíquicos, físicos, sociales) no culminan con el parto y la entrega del/a bebé. Elixabete Imaz Martínez ofrece una metáfora del período del embarazo en tanto “fronterizo”, en el que el cuerpo gestante se convierte:

En un territorio ambiguo, donde es difícil discernir los límites entre lo *uno* y lo *otro* [...] es, también, el proceso fisiológico que, públicamente perceptible, conduce a la persona de un estado social a otro, es el tiempo en que se produce el tránsito a la nueva posición de madre. El cuerpo embarazado deviene, tanto para la portadora/dueña [...] como para los que lo contemplan, un tiempo y un espacio fronterizo, un cuerpo liminal donde se funde el ahora y el devenir, lo natural y lo cultural, el yo y el otro.⁴⁹

Es claro que la autora no hace referencia aquí a nuestra temática, sin embargo, abre vías para pensarla; mientras ese espacio fronterizo, liminal, se desarrolla, el “tránsito” hacia la nueva posición es lo que se quiebra. Pensar en esto me motiva a valerme de esta palabra para reestablecer y no perder de vista el involucramiento de una persona en su integridad y trabajar, asimismo, en torno de diversas perspectivas, con connotaciones y posicionamientos políticos, ideológicos y económicos, de la *relación respecto del embarazo*. Relación que podrá ser caracterizada como subrogación, sustitución, renta o alquiler. De momento, estos términos jugarán como mi punto de pivote.

⁴⁹ Martínez, E.I. “Mujeres gestantes, madres en gestación. Metáforas de un cuerpo fronterizo” en *Política y Sociedad*, Universidad del País Vasco, Madrid, 2001, N°36, p. 97.

Capítulo II

Argumentos en favor de la gestación por sustitución y en contra del alquiler de vientre

La relación de subrogación o alquiler del embarazo se ha convertido en una temática conflictiva en el campo de la bioética porque introduce la posibilidad de escindir a través del uso de las TRA el proceso de gestación y la maternidad⁵⁰. Las razones y los criterios esgrimidos en favor y en contra son variados y dependen, en gran medida, de dónde se ponga el foco. Es decir, no todos los argumentos de cada una de las posturas se fundan en los mismos supuestos. Por ejemplo, se puede estar en favor subrayando la autonomía de la mujer gestante sobre su propio cuerpo; razón que avalaría cualquier forma de relación de subrogación del embarazo (altruista y/o comercial) o en el derecho a gozar de los avances científicos de quienes tengan algún obstáculo para procrear. En este caso, pueden encontrarse razones para justificar alguna forma de altruismo. La disyunción no es necesariamente exclusiva, como veremos, se pueden conjugar diversas razones para avalar todas o algunas relaciones.

De igual modo, se puede argumentar en contra basándose en lo “anti natural de la práctica” o en la “explotación” de las personas gestantes; ambas posturas se oponen, sin embargo, se arraigan en suelos completamente diferentes.

Con el fin de que la exposición de los distintos argumentos sea más clara en la primera parte del capítulo presentaré argumentos de posiciones que aceptan toda modalidad de relación de subrogación del embarazo, es decir, comercial o altruista; y de quienes aceptan sólo la modalidad altruista (o alguna variante similar). En la segunda parte, presentaré argumentos de quienes no aceptan ninguna forma.

1. ¿Qué argumentan quienes están en favor de la de la gestación por sustitución? Del altruismo al contrato.

Para abordar la postura que acepta toda relación de subrogación, me centraré en las consideraciones de John Robertson y de Carmel Shalev por ser paradigmáticas; a través de sus planteos reconstruyo un enfoque. Asimismo, presentaré los fundamentos de la teoría de la

⁵⁰ García Capilla, D. y Cayuela Sánchez, S. “Aspectos bioéticos de la gestación subrogada comercial en relación con la madre portadora: el conflicto entre los principios de justicia y autonomía”, en *Revista de Filosofía* 45 (1), 2020, p. 29.

performatividad de Judith Butler que ha servido de sustento para la defensa desde algunos sectores del movimiento LGBTIQ+. Robertson resulta un autor ineludible ya que se expresó tempranamente⁵¹ sobre este tema delineando algunos trazos argumentales retomados por otros/as autores/as y que él mismo resignificó ulteriormente, por ejemplo, al analizar las implicancias éticas, políticas y jurídicas del trasplante de útero⁵². Shalev es una exponente central del feminismo liberal que permite introducir los aspectos más relevantes de esa línea.

Para reconstruir la perspectiva que acepta la relación altruista, referiré al enfoque desde el Derecho Civil y tomaré como exponente principal a Eleonora Lamm. Si bien en esta línea no se plantea un altruismo a secas, se propone una compensación tendiente a evitar la profesionalización de la relación de sustitución del embarazo.

1.1. En defensa de toda relación de subrogación del embarazo.

Para abordar la defensa de la relación de subrogación del embarazo en cualquiera de sus modalidades, comercial y/o altruista, me baso, como señalé, en Robertson y Shalev; considero que en sus posturas se condensan los argumentos centrales de esta posición.

1.1.1. La posición de John Robertson.

Robertson se pregunta si los modos de formar una familia que requieren “colaboración” pueden ser cuestionados por separar los lazos genéticos, gestacionales y sociales; ejemplos de esto son prácticas socialmente aceptadas como las técnicas de reproducción asistida⁵³, la adopción y las familias ensambladas. Busca mostrar de modo intuitivo cómo la oposición a una práctica por no ser “natural” carece de sentido. En su artículo *Madres sustitutas: no tan novedoso después de todo*

⁵¹ Robertson, John. “Madres sustitutas: no tan novedoso después de todo” en Luna, F. y Salles, A., *Decisiones de Vida y muerte*, Sudamericana, Buenos Aires, 1995pp. 270-284. Aunque este artículo tiene más de veinte años, me parece importante referirlo ya que es usualmente citado por autores/as actuales. Algunos/as de ellos/as son quienes presentaré en el siguiente apartado sobre algunas voces desde el Derecho Civil en Argentina.

⁵² Robertson, J. “Other women’s wombs: uterus transplants and gestational surrogacy”, *Journal of Law and the Biosciences*, vol.3, n°1, 2016, pp. 68–86. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/jlb/lsw011>. En este artículo el autor realiza el *experimento mental* de ofrecer el trasplante de útero como sustituto de la subrogación gestacional (así lo denomina en la p. 85) con el objetivo de realizar consideraciones en torno de esta práctica novedosa (y aun experimental) en constante comparación con la relación de subrogación del embarazo.

⁵³ Es muy importante aclarar que Robertson en el primer artículo citado asume la IAD como único modo disponible de llevar adelante la relación de sustitución del embarazo. Sin embargo, como vimos en el capítulo I, hoy en día el modo más frecuente es la fertilización in vitro que evita que la persona gestante utilice su material genético. De modo que el embrión se conforma o bien con material genético de la pareja requirente o bien de una de las dos personas y de un/a donante o de dos donantes (estos últimos dos casos se dan, asimismo, cuando la relación de subrogación es requerida por una persona soltera).

El autor se anticipa, sin embargo, a esta posibilidad previendo que el hecho de que la persona gestante no mantuviera ningún vínculo genético con el embrión matizaría los problemas morales. Robertson, John. “Madres sustitutas: no tan novedoso después de todo”. p. 282.

realiza un paralelo constante entre la maternidad sustituta y la adopción al plantear a la primera como una alternativa a la segunda que, además, posibilitaría la consecución de un hijo sano (“adopción anticipada”). El autor no encuentra problema en este punto, sino que expresa la necesidad de que las partes realicen acuerdos claros para que todos salgan beneficiados⁵⁴: la pareja se beneficiaría al lograr cumplir el deseo de tener un hijo luego de, quizás, haber fracasado en el proceso de adopción. La madre sustituta por razones como: satisfacer el deseo de llevar adelante un embarazo⁵⁵ sin que ese deseo se extienda a criar a ese bebé, mejorar su situación económica a través de una ocupación más redituable que otras, compensar situaciones vividas con anterioridad (aborto, adopción), el placer de ayudar a otras personas a conseguir un hijo, etc. Y, finalmente, el niño se beneficiaría por el sólo hecho de haber nacido (a diferencia de la adopción en la que ya ha sido concebido):

[Y] aun si el niño padece problemas de identidad-como a menudo les sucede a los niños adoptados porque no pueden conocer a sus madres-, el niño se ha beneficiado, o al menos no fue perjudicado, dado que sin el convenio de sustitución no hubiera nacido.⁵⁶

Cuando Robertson analiza los posibles riesgos de la maternidad sustituta aborda el problema (ya mencionado) de la identidad tanto en los casos de uso de TRA con donante/s como en la adopción a raíz de la separación “deliberada” de los aspectos genético, gestacional y social. Sin embargo, señala que la separación se “tolera” sin mayores problemas en todos los casos, excepto en la sustitución. Es decir que la falta de conocimiento de la identidad genética⁵⁷ revestiría un dilema más profundo si fuera producto de la subrogación. Y enfatiza la idea al indicar los posibles riesgos:

[E]l niño también puede ser dañado si los padres adoptivos no son padres aptos. Después de todo, la voluntad de gastar mucho dinero para cumplir con un deseo de criar hijos no garantiza una buena paternidad. Pero la buena paternidad tampoco está garantizada en la reproducción de parejas que desean intensamente tener un hijo. El padre no biológico puede

⁵⁴ Hay una serie de supuestos en el artículo en los que no profundizaré para no desviarme del tema central. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar ciertos sesgos como, por ejemplo, una visión patriarcal del vínculo matrimonial, así como la certeza de que los problemas de infertilidad son propios de la mujer, entre otros.

⁵⁵ Porque, por ejemplo, implica mejores tratos y cuidados.

⁵⁶ *Ibid.* Robertson, John. “Madres sustitutas: no tan novedoso después de todo”. p. 273. Este argumento se repite en quienes defienden algún modo de relación de sustitución del embarazo, veremos en el siguiente apartado que se le da un marco normativo en base al “interés superior del niño”.

⁵⁷ En la actualidad, el uso de material genético de donante/s no implica necesariamente el anonimato.

resentirse con el niño o rechazarlo, pero la misma posibilidad existe con la adopción, la IAD o la reproducción común.⁵⁸

Robertson defiende que “el derecho de una pareja a criar un hijo no debería depender de su suerte en la <lotería> natural, si pueden obtener de terceros el factor reproductor que les falta.”⁵⁹ Esta última razón es recurrente entre quienes defienden distintas relaciones de subrogación del embarazo.

Un punto muy importante es el posible conflicto ético en que medie dinero en un contrato de subrogación. Sin embargo, justifica por qué no implicaría asumir a la persona gestante y al futuro niño como mercancías. En principio, retoma la analogía con la adopción y con la reproducción natural como prácticas que no reaseguran un buen vínculo de por sí y luego sostiene:

[E]l espectro de esclavitud, que han destacado algunos opositores a la maternidad sustituta, no se justifica. Es una sutileza preguntarse si la pareja está comprando el derecho a criar un niño o adquiere los servicios personales de la madre. Muy claramente, la pareja está comprando el derecho a criar a un niño, pagando a la madre para que lo conciba con ese único propósito. Pero los compradores no adquieren el derecho a tratar al niño o a la madre sustituta como una mercadería o una propiedad.⁶⁰

En *Other women's wombs: uterus transplants and gestational surrogacy* repasa los fundamentos que considera importantes para defender la relación de subrogación del embarazo en ocasión de problematizar el trasplante de útero⁶¹ y vuelve sobre el tema respondiendo a objeciones que denomina “instrumentales”, es decir, ligadas a la mercantilización de la sustituta, del/la niño/a y a la explotación de las mujeres. Este tipo de objeciones se basan en la idea de que sólo quienes tienen menos recursos y mayor necesidad elegirán gestar para otras personas. Reconoce que si bien estos factores han llevado a que India y Tailandia impidan que personas extranjeras subroguen

⁵⁸ *Ibíd.* P. 275. Se supone que en el caso de la adopción se toman los recaudos necesarios al realizarse los estudios psicológicos y socio ambientales de las personas solicitantes. Aun así, se puede pensar que podrían no ser suficientes ni completamente efectivos. Asimismo, es difícil oponerse a esto tal como se lo plantea, ya que en principio establecer qué implicaría una buena o mala maternidad/paternidad merece un debate profundo, aunque creo que se podrían establecer acuerdos “de mínima”: maltratar o violentar a un niño expresan una mala maternidad/paternidad.

⁵⁹ *Ibíd.* P. 278.

⁶⁰ *Ibíd.* P. 279.

⁶¹ No me detendré en esta temática porque excede los límites de esta tesis, sólo refiero sucintamente que el autor plantea, entre otras cosas, que en lugares donde la subrogación es legal, como algunos Estados de EE.UU., una mujer podría preferir (si ya fuera asegurada su eficacia y sus bajos riesgos) el trasplante de útero debido a preocupaciones morales sobre la recurrencia a una gestante paga, el deseo de tener su propio hijo genético y las complicaciones psicológicas y sociales de confiar su embrión y futuro hijo a otra mujer. Robertson, J. “Other women's wombs: uterus transplants and gestational surrogacy”, *Journal of Law and the Biosciences*, p. 73

embarazos allí⁶², en EEUU las personas gestantes, aun no proviniendo de sectores enriquecidos, son generalmente de clase media y no mujeres pobres vulnerables a la explotación ni minorías raciales. Sostiene esta afirmación en que las personas contratantes quieren que quien lleve adelante el embarazo sea confiable; es la clase media la que tiene ese atributo, no así, las personas pobres⁶³.

Robertson problematiza la “subrogación por conveniencia”; explicita cómo el poder del mercado permite que una mujer que no tiene ningún impedimento para gestar contrate a otra por motivaciones diversas como no querer atravesar un embarazo, perturbar su vida profesional o alguna semejante. Esta opción, que sería a simple vista digna de rechazo, no debería, según él, considerarse como de menor valor. Es interesante su reflexión en este punto; sostiene que ubicar a la subrogación por conveniencia en un lugar de menor valor que otros tipos permite crear una narrativa que elogie la subrogación como una manera de ayudar a las mujeres infértiles, asimismo, las gestantes en general también participan de ese relato; no gestan sólo por dinero, sino también por empatía con difícil situación de las mujeres infértiles. En cambio, la subrogación por conveniencia niega a todas las partes de esta “feliz narrativa” que, podemos deducir, actúa como un justificativo moral; en el fondo, aunque medie dinero, aunque se utilice a otra persona en situación en circunstancias desiguales, etc., se privilegia la interpretación de estar ayudando a quienes tienen algún tipo de obstáculo para tener un/a bebé⁶⁴.

Pues, si se defiende la libertad de procreación no habría por qué oponerse a la subrogación comercial por conveniencia. Habrá que procurar, en tal caso, que las partes estén bien informadas y que realicen una elección racional⁶⁵.

Un último aspecto que me interesa mencionar es el rol del Estado: “¿Qué posición debería tomar la política pública y la Ley hacia la maternidad sustituta?”⁶⁶ Sostendrá que una buena regulación asegurará que todas las personas involucradas en el contrato cumplan con su parte; también, que el reconocimiento de una relación comercial con salvaguardas minimizaría el riesgo de explotación de las mujeres pobres como ocurre, a menudo, en la India y en otros lugares⁶⁷. Agrega que este argumento también debería ser atractivo en Gran Bretaña, España y otras naciones que permiten la donación de óvulos paga, pero no la subrogación comercial. Si bien es cierto que

⁶² En el siguiente capítulo esbozaré la situación internacional y sus principales problemáticas.

⁶³ Robertson, J. “Other women’s wombs: uterus transplants and gestational surrogacy”, p. 83. Este elemento se escucha frecuentemente en los testimonios de quienes trabajan en las clínicas de fertilidad. Lo retomaré en el siguiente capítulo al momento de abordar la cuestión en nuestro país.

⁶⁴ Respecto de la narrativa de las personas gestantes en India, se puede ver: Rudrappa S. India’s Reproductive Assembly Line. *Contexts*. 2012;11(2):22-27. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1536504212446456#articleCitationDownloadContainer>.

⁶⁵ Ibid. Robertson, J., p. 77 y nota 43.

⁶⁶ Robertson, J. “Madres sustitutas: no tan novedoso después de todo”. Op.cit., p. 278.

⁶⁷ Robertson, J. “Other women’s wombs: uterus transplants and gestational surrogacy”, op.cit. pp.83-84.

las cargas del donante y de la sustituta no son exactamente comparables, la donación de óvulos implica cargas físicas y, para quienes se oponen, "aliena" o "mercantiliza" ovocitos, un componente esencial de la reproducción femenina. Permitiendo la donación de óvulos paga, esos países deberían autorizar la subrogación comercial en un entorno controlado.

Robertson ha modificado su modo de referir a la relación de subrogación conforme al avance de las TRA. Cuando escribió el primer artículo sólo estaba disponible la inseminación artificial; allí, la refiere como "maternidad sustituta" ya que la gestante aportaba sus óvulos. Mientras que el segundo artículo lo escribe cuando la técnica corriente es la FIV, por lo tanto, habla de subrogación. Entiendo que su utilización tuvo, además de efectos técnicos, un fuerte impacto en el modo de denominar a la relación de subrogación: se borra a la "maternidad" que, como sugerí en el capítulo anterior, da cuenta de una persona involucrada de modo integral, y se suplanta por algún otro significativo, como "subrogación" que tiende a la despersonalización.

En el ámbito de la bioética hay quienes problematizan la temática de los acuerdos explotantes; aquellos en los que existe aprovechamiento de una parte sobre la otra. Presento de modo general la cuestión refiriendo al abordaje de Eduardo Rivera López, quien analiza la "explotación transaccional" desde el punto de vista de la ética individual. Aborda los contratos o transacciones explotativas consideradas "mutuamente ventajosas"⁶⁸.

El contrato efectuado en una relación de alquiler/sustitución del embarazo podría, según el autor, ser considerado dentro de este tipo; en tanto la parte considerada "fuerte" (F) se beneficia inequitativamente o toma una ventaja indebida de la parte débil (D) o vulnerable. El caso más problemático es el de la "explotación beneficiosa" o "explotación voluntaria beneficiosa" en el cual las variables son favorables a la parte débil, es decir, a la persona gestante: el consentimiento es efectivo y racional y, en segundo lugar, no sólo no sufre ningún daño, sino que se beneficia en comparación con no "realizar la transacción". En este sentido, el autor trata de indagar en qué radica la incorrección de la acción, teniendo en cuenta que hay una tendencia a intuir que es inmoral:

[E]s necesario encontrar un argumento más general, que abarque todos los casos y explique por qué, con independencia de las razones por las que D acepta la transacción explotativa (injusticia social, suerte, o incluso su propia culpa), existe algo objetable en la actitud de F de realizar la transacción en esos términos.⁶⁹

⁶⁸ Lo hace en Rivera López, E. Explotación y bioética. Ética individual y regulación jurídica, Revista Bioética y Derecho, 2017; 40: 7-22. Aquí el autor explicita tomar el término de Allan Wertheimer.

⁶⁹ Ibid. p. 7.

Rivera López supone que el carácter problemático de la acción reside en las intuiciones que se revelan. Una, quienes contratan se aprovechan, lo cual implica que hacen algo incorrecto; otra, no se debiera impedir la acción en tanto sería perjudicial para la persona gestante. En este sentido, la acción podría definirse como sub-erogatoria, es decir, tiene dos propiedades contrarias: de un lado, son acciones permisibles en tanto las personas tienen derecho a realizarlas (no necesariamente un derecho jurídico). De otro, son acciones objetables, que no debieran realizarse:

La acción de F de realizar un contrato explotativo mutuamente beneficioso y voluntario es, por un lado, una acción que F tiene derecho a realizar. La razón de ello es que F no tiene un deber de contratar con D en primer lugar y D no tiene un derecho de que F contrate con él, por lo cual sería llamativo que no tuviera el derecho de contratar en términos que benefician a D. Por otro lado, la acción de F, sin embargo, es incorrecta, en el sentido de que F no debería contratar con D en estos términos y, salvo que exista alguna excusa, podemos reprochar a F por hacerlo. Una buena persona, una vez que se encuentra en la situación de contratar con alguien en una posición vulnerable, no explota su mayor poder para extraer el mayor beneficio, sino que busca hacerlo en condiciones equitativas.⁷⁰

El autor se pregunta si este tipo de situaciones deberían estar prohibidas o permitidas jurídicamente; si hay razones independientes para que un Estado otorgue el derecho a realizarlas o si podría no permitir hacerlas “tal como, de hecho, las partes la quieren realizar”. En este sentido, es importante plantear que el “querer” de la persona gestante se funda en el contexto de injusticia y desigualdad (y no en otras contingencias posibles). El autor concluirá que la estrategia de la prohibición es difícil de justificar en muchos casos porque, en primer lugar, las personas vulnerables tienen un derecho, que no puede ser sacrificado fácilmente en pos de un beneficio social; y, en segundo lugar, porque el gobierno carece de autoridad moral para imponerle tal sacrificio.⁷¹

Si es cierto que desde una perspectiva particular la persona gestante podría beneficiarse, no queda tan claro que quiera efectuar el contrato en ciertas condiciones o, mejor dicho, que posea o se le otorgue la posibilidad de establecer requisitos. Asimismo, habría que profundizar la noción de beneficio. Uno de los modos de comprenderlo, como lo hace el autor y como suele plantearse, es en términos económicos. Sin embargo, las implicancias de una relación de alquiler/sustitución del embarazo, a mi juicio, no se agotan en ello. Un abordaje con perspectiva de género abriría un panorama más integral.

⁷⁰ Ibid. p. 17.

⁷¹ Ibid. p. 20.

1.1.2. La posición Carmel Shalev como representante del feminismo liberal.

Otro enfoque que defiende toda relación de subrogación o alquiler del embarazo es el feminismo liberal que la asume como una vía más hacia la libertad reproductiva⁷². En este sentido, como referí en el capítulo anterior respecto de las TRA, permitirían que personas infértiles o con algún impedimento para procrear puedan conseguir su propósito. Al igual que en la tradición liberal más general, se hace énfasis en la subjetividad individual en tanto capacidad abstracta de elección racional, no mediada por el cuerpo, y en el derecho a la autodeterminación.

De este modo, aunque muchas feministas liberales reconozcan la tradicional desventaja histórico-social de las mujeres, se evita concebirlas como un sujeto colectivo. Francesca Puigpelat Martí explica que “las feministas liberales consideran que la mujer, un ser racional y libre como el hombre, se halla discriminada porque no disfruta de los mismos derechos y oportunidades que los hombres” y aunque en la leyes se garanticen formalmente los mismos derechos, la realidad muestra que no suele ser así⁷³. Desde este enfoque, tanto la persona gestante como quienes requieren de sus servicios de gestación estarían o bien en igualdad de condiciones para firmar un contrato de subrogación, o bien, este acuerdo debe ajustarse para asegurar que nadie quede en una situación desventajosa. Si bien en un principio algunas feministas pudieron tener una mirada cautelosa respecto de las TRA y de la relación de subrogación del embarazo, en la actualidad sostienen que las mujeres deben tomar sus propias decisiones confiando en que son capaces de resistir las presiones de los “tecnócratas masculinos”. Puigpelat sigue a Shalev y sostiene que “la maternidad subrogada no se visualiza sólo en su aspecto negativo, sino que se considera que puede ser una forma de evidenciar el valor económico del poder procreativo de las mujeres”⁷⁴.

Carmel Shalev en su libro *Birth Power*⁷⁵ asume una posición paradigmática dentro del feminismo liberal y sostiene, al igual que muchas feministas de otras vertientes, que en el contexto

⁷² Suele hacerse la aclaración de no acordar con prácticas abusivas, aunque es complejo establecer dónde está el límite de la relación comercial y el aprovechamiento de una situación de desigualdad. Como vimos, esta cuestión se la circunscribe a la conformación de un contrato claro que asegure el consentimiento libre e informado.

⁷³ Puigpelat Martí, F. “Feminismo y las técnicas de reproducción asistida” en Aldaba. revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, 2004, N°. 32, p 65. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/metricas/documento/ARTREV/1958829>

⁷⁴ Puigpelat refiere a Shalev, C. *Nascere per contratto*. Milano, Giuffrè Editore, 1992. El texto original es: Shalev, C. *Birth Power*, Yale U.P.,1989.

⁷⁵ Es importante aclarar que la posición de la autora ha tenido un viraje hacia la ética del cuidado. Sin embargo, sus argumentos son representativos del enfoque del feminismo liberal. En artículos más recientes, se muestra impactada por el negocio transnacional de la subrogación. Su propuesta es ir más allá de una ética de la libertad fundada en el propio interés y en el lenguaje de los derechos y adoptar una mirada desde una ética alternativa del cuidado basada en el autocontrol y el lenguaje de las responsabilidades. Pone en cuestión los efectos de la medicina reprogenética ya que, si bien representa enormes logros de la razón humana, puede producir mucho sufrimiento. Sostiene que “en el discurso liberal, el derecho del individuo a la autonomía incluye el derecho a cometer errores, y en este punto, nos movemos en

social en el que han surgido, las TRA han aumentado el control de los varones sobre los procesos reproductivos disminuyendo al que tradicionalmente tenían las mujeres. Sin embargo, defiende que estas técnicas contienen también elementos liberadores. Pues permiten, y en esto retoma a Robertson, ir más allá del derecho a reproducirse o no, que habían introducido los métodos anticonceptivos. En lo concerniente a la relación de subrogación del embarazo enfatiza que hay aspectos que ponen en cuestión a la cultura patriarcal: la persona gestante engendra fuera del vínculo matrimonial, rompe el lazo entre “maternidad biológica” y “social”; asimismo, permite que participen en la economía de mercado otras mujeres por medio del embarazo como un trabajo remunerado. La raíz de estas premisas está en la decisión autónoma de la persona que se presta a gestar; expresada en la siguiente idea:

[D]e la autonomía de la mujer se sigue la responsabilidad hacia los deberes asumidos que son, además, inderogables (...) cada vez que se reconoce la especialidad de esta situación y, por tanto, la ausencia de responsabilidad de la madre gestante, se arrastra a la mujer a un status de debilidad y dependencia.⁷⁶

Esta centralidad otorgada a la autonomía de las personas gestantes sin atender o, al menos, sin darle un lugar significativo al contexto de la elección ubica toda objeción dirigida a problematizar este punto dentro de la categoría “paternalismo”. La actitud paternalista tendría una doble dirección. En principio, sostiene Shavel, cristalizaría la concepción tradicional de la maternidad como un acto necesariamente desinteresado y altruista. Luego, al permitir que las mujeres gestantes vulneren el acuerdo de entrega del/a bebé, apelando al instinto materno que afloraría durante el embarazo y el parto. Se puede observar que en ambos casos la maternidad es revisada “críticamente” con la intención de mostrar que aquellas características que le fueron

el ámbito de la responsabilidad. La persona autónoma es responsable de las consecuencias de sus elecciones, incluidos sus errores. Sin embargo, la responsabilidad es más que el derecho a tomar decisiones erróneas. También refleja la interdependencia de los seres humanos, porque nuestras elecciones han impacto en otros. (...) una ética del cuidado y el autocontrol responsable requiere un cambio de conciencia: desde el cálculo del interés propio y el beneficio hasta contemplación de nuestra mutua vulnerabilidad e interdependencia; de la observación de otros como objetos externos e instrumentos para nuestros propios fines, a la conciencia interna de la red fluida de la vida y la relación en la que estamos implicados por nuestra propia naturaleza como seres humanos”. Shalev, C. An ethic of care and responsibility: Reflections on third-party reproduction. *Medicine Studies*, 2012, 3, p. 154 (la traducción es mía). Ver también: Sharvel, C. “Reproductive Ethics”, *Encyclopedia of Global Bioethics*, 2015, pp.1-15. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/321716321_Reproductive_Ethics. La autora, en el artículo citado de 2012 se hace eco de los cuestionamientos de Jennifer Parks. Para ampliar, ver: Parks, J. Care ethics and the global practice of commercial surrogacy. *Bioethics*, 2010, 24(7), pp. 333–340. Podemos observar que, en un principio, Robertson y Shalev adoptaron posicionamientos similares y, conforme pasó el tiempo y las diversas relaciones de subrogación del embarazo fueron complejizándose, el primero mantuvo su postura original que fue aggiornando a las nuevas realidades; mientras que la segunda llevó adelante el giro señalado.

⁷⁶ Facchi, A. “Derechos de las mujeres y derechos humanos: un camino entre igualdad y autonomía”, *DERECHOS Y LIBERTADES*, N°25, Época II, junio 2011, p. 19.

atribuidas tradicionalmente no son esenciales; la entrega desinteresada, el instinto materno, etc. no son intrínsecos a la relación gestacional ni social.

Este abordaje ubica a la relación de subrogación del embarazo como si fuera una trinchera contra el patriarcado en tanto le permitiría a la persona gestante disponer libremente de su cuerpo y de sus capacidades reproductivas al tiempo que a la parte recurrente cumplir con su deseo de descendencia. Sin embargo, desde la posición opuesta se observa lo contrario; la relación de alquiler del embarazo cristalizaría el patriarcado y substancializaría a la persona gestante en su rol reproductor devenido trabajo.

1.1.3. La posición fundamentada desde la teoría de la performatividad del género de Judith Butler.

Una última posición que quisiera referir para abarcar un panorama representativo de las que acuerdan con la relación de sustitución del embarazo es la que trabaja sobre la necesidad de repensar la noción de género distinguiéndola del sexo biológico. Actualmente se comprende que el sexo biológico no determina la identidad de género; de hecho, el género con el que una persona puede auto percibirse no tiene por qué coincidir ni con sus genitales ni con lo socialmente construido como atribuible a un género particular. Estas reivindicaciones constituyen una extensa lucha del movimiento LGTBIQ+ y que provocó profundos avances en materia de derechos⁷⁷. Una de las teóricas más influyentes para repensar estos temas desde una posición genealógica, en términos de Nietzsche y Foucault, es Judith Butler. En su obra *El género en disputa* presenta su teoría de la performatividad, considerada uno de los aportes más relevantes de la autora al feminismo, a los estudios gays y lesbianos y a la teoría queer. Es importante aclarar que no me estoy refiriendo a la posición de Butler sobre la relación de sustitución del embarazo sino a lo que se erige sobre su teoría; del reconocimiento de la diversidad de géneros y la desbiologización se busca desprender el derecho de toda persona a la procreación. Esto se justifica en el pleno ejercicio de la autonomía tanto de quienes ejercen tal derecho como de la persona que presta su capacidad de gestar.

A partir del feminismo radical y el postestructuralismo, Butler cuestiona la esencia de las categorías de identidad, tanto a nivel político como a nivel teórico; crítica la interpretación psicoanalítica de la subjetividad y al feminismo de la “diferencia sexual”. Para superar estas concepciones propone la definición de género como performance. Un punto central es que discute

⁷⁷ En nuestro país lograron importantes avances como la Ley de identidad de género, N°26.743; la Ley de matrimonio igualitario, N°26.619; la Ley de Reproducción médicamente asistida, 26.862, etc.

con la postura que ella concibe esencialista de ciertas posiciones feministas respecto del sujeto de representación política “mujer”:

El problema político con el que se enfrenta el feminismo en la presunción de que el término «mujeres» indica una identidad común. En lugar de un significante estable que reclama la aprobación de aquellas a quienes pretende describir y representar, *mujeres* (incluso en plural) se ha convertido en un término problemático (...) el concepto no es exhaustivo, no porque una «persona» con un género predeterminado sobrepase los atributos específicos de su género, sino porque el género no siempre se constituye de forma coherente o consistente en contextos históricos distintos, y porque se entrecruza con modalidades raciales, de clase, étnicas, sexuales y regionales de identidades discursivamente constituidas. Así, es imposible separar el «género» de las intersecciones políticas y culturales en las que constantemente se produce y se mantiene.⁷⁸

La autora sostiene que el género se construye culturalmente y no es el resultado causal del sexo. A la vez que el sexo tampoco es una entidad rígida, sostendrá que “si el género es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo.” Esto implica que la distinción sexo-género muestra una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos. Aun presuponiéndose la estabilidad del sexo binario⁷⁹, no se puede afirmar que la construcción de “hombres” dará como resultado únicamente cuerpos masculinos o que la de “mujeres” interpreten sólo cuerpos femeninos. Lo biológico no determina, de ningún modo, las identidades diversas de género. Esta comprensión permite desnaturalizar lo que tradicionalmente se atribuyó al orden de lo biológico⁸⁰. La autora, sin embargo, aclara que no se trata de un debate “esencialismo versus constructivismo”, tampoco de imponer un modelo contrario al esencialista en el que lo cultural se imponga como destino. Busca problematizar la construcción del género en un sentido más amplio. Butler toma de Foucault la idea de que no existe ni sexo biológico ni género construido; lo único que hay son cuerpos construidos culturalmente. Y no existe la posibilidad de sexo “natural”, porque los acercamientos al sexo siempre están mediados por la cultura y la lengua. De este modo, el

⁷⁸ Butler, J. *El género en disputa. El feminismo y la subversión*, Paidós, Barcelona, 2007, pp.48-49. El texto originado fue editado por primera vez en 1990.

⁷⁹ Cuestión que también discute. No ingreso en este tema porque excede los límites de este trabajo.

⁸⁰ En un artículo más reciente, sostiene que “cuando a un niño «se le asigna» el género, recibe una demanda enigmática o deseo desde el mundo adulto. La indefensión primaria del niño es, en este caso, una profunda confusión o desorientación sobre qué es lo que ese género significa, o debería significar, así como una confusión sobre de quién es el deseo de desear pertenecer a un género. Si lo que “yo” quiero sólo se produce en relación con lo que se quiere de mí, entonces la idea de “mi propio” deseo es inapropiada. Yo estoy, en mi deseo, negociando lo que se ha querido de mí.” Butler, J. “Performatividad, precariedad y políticas sexuales”. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, vol. 4, 3, Madrid, p. 333. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/623/62312914003.pdf>.

debate entre esencialismo y constructivismo pierde razón de ser porque no hay posibilidad de acceso a lo natural. Sin embargo, tampoco se trata de una ilusión o una construcción artificial; en todo caso de una producción discursiva que hace aceptable la relación binaria en la que algunas configuraciones culturales del género ocupan el lugar de lo verdadero o real ya que logran autonaturalizarse y convertirse en hegemónicos en el sistema. El lenguaje crea identidades sexuales binarias, fijas y excluyentes que ignoran la fragmentación interna de la clase, el color, la edad, la religión, lo opción sexual, etc. De esta manera se presenta una fantasía de estabilidad y coherencia con el objetivo de cristalizar la hegemonía de un modelo y el disciplinamiento de las personas. La categoría “mujeres”, entonces, sería producto de estas operaciones. En síntesis, no hay cualidades de género verdaderas o falsas, sino que la articulación de una identidad de género como real o verdadera no es otra cosa que una “ficción reguladora”, que en términos culturales contribuye a mantener el dominio social hetero-normativo y patriarcal.

El género es performativo no porque se expresa a través de acciones, gestos o habla, sino porque en la performance de género, lo que se muestra:

[P]roduce la ilusión retroactiva de que existe un núcleo interno de género. De modo tal que la performatividad de género produce el efecto de una esencia o «disposición genérica verdadera, original o perdurable». El género, entonces, se produce como una repetición ritualizada de convenciones y ese ritual es impuesto socialmente gracias a la heterosexualidad preceptiva y hegemónica.⁸¹

En este sentido, la crítica de Butler al feminismo y a los movimientos identitarios se funda en que las categorías de identidad a su entender limitan las opciones culturales. En su escrito *Performatividad, precariedad y políticas sexuales*⁸² incorpora la noción de “precariedad”; mientras la performatividad refiere a la expresión y manifestación como apariencia del género, confundida como signo de su verdad interna, la noción de precariedad determina aquello que políticamente induce una condición por la que cierta parte de la población sufre de la carencia de redes de soporte social y económico, quedando marginalmente expuestas al daño, la violencia y la muerte. Butler

⁸¹ Saxe, F.N. *La noción de performatividad en el pensamiento de Judith Butler: queerness, precariedad y sus proyecciones*, Univ. Santiago de Chile, Estudios Avanzados, núm. 24, 2015. Disponible en: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/4355/435543383002/html/index.html#:~:text=Una%20de%20las%20cuestiones%20que,de%20modo%20tal%20que%20la>

Para un seguimiento sucinto de la noción de “performatividad” en la obra de Butler se puede consultar este artículo.

⁸² Butler, J. “Performatividad, precariedad y políticas sexuales”, op. cit.

señala que la precariedad está directamente relacionada con las normas de género porque quienes no viven su género de una forma inteligible entran en un alto riesgo de acoso y violencia⁸³:

[L]a performatividad tiene completamente que ver con «quién» puede ser producido como un reconocible, un sujeto que está viviendo, cuya vida vale la pena proteger y cuya vida, cuando se pierde, vale la pena añorar. La vida precaria caracteriza a aquellas vidas que no están cualificadas como reconocibles, legibles o dignas de despertar sentimiento. Y de esta forma, la precariedad es la rúbrica que une a las mujeres, los queers, los transexuales, los pobres y las personas sin estado.⁸⁴

En lo que respecta al tema de este trabajo, se puede observar que esta perspectiva puede utilizarse para defender la relación de sustitución del embarazo. Quienes los comprenden de este modo, sostienen que la desbiologización del género permite escindir la gestación de la crianza, pues, la primera es una función biológica y la segunda una social que históricamente se han condensado en el poseer un cuerpo “femenino”. Se deriva de esto que las personas gestantes pueden querer atravesar un embarazo sin que eso implique la crianza de ese/a bebé. Por lo tanto, gestar para otre es un ejercicio de la propia libertad y autonomía.

No obstante, y, paradójicamente, se pueden encontrar argumentos fundados en esta perspectiva en contra de la relación de subrogación del embarazo. Se puede argumentar que a la persona gestante se la cristaliza en el rol reproductor, en tanto, se la ubica en la función que le es propia: embarazarse⁸⁵. Asimismo, hay una fijación con lo biológico en la búsqueda de un/a hijo/a genéticamente propio. Al menos, de momento, no parece tan clara la línea directa entre la defensa de la diversidad de géneros y la aprobación de la relación de sustitución del embarazo.

Considero que es imperioso plantearse si el respeto por las identidades de géneros y la defensa de lo social como ámbito en pugna constante de constitución de las identidades implica necesariamente, como una consecuencia directa, aceptar la relación de sustitución del embarazo. Quienes así lo comprenden, asumen que del respeto por la diversidad se desprende el derecho a la

⁸³ “Las normas de género tienen mucho que ver con cómo y de qué manera podemos aparecer en el espacio público; cómo y de qué manera se distinguen lo público de lo privado y cómo esta distinción se instrumentaliza al servicio de las políticas sexuales (...) ¿Quién será estigmatizado?, ¿quién será objeto de fascinación y placer de consumo? Ibid. p. 323.

⁸⁴ Ibid. 335. Es un debate que excede los límites de este trabajo, sin embargo, es muy interesante lo relativo a la conformación de familias queer. Se puede ampliar un poco en Stacey, J. “Queer reproductive justice?”, Elsevier Reproductive BioMedicine and Society Online, 7, 4–7, 2018. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405661818300157> y Payne, J.G. Autonomy in altruistic surrogacy, conflicting kinship grammars and intentional multilinear kinship, Elsevier Reproductive BioMedicine and Society Online, vol. 7, 2018, pp.66-75. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405661818300364>.

⁸⁵ Además, la autora realiza fuertes críticas a las relaciones de poder existentes en el contexto del capitalismo y estas prácticas pueden comprenderse como un tipo de relación mercantil. Volveré sobre esto al abordar los argumentos en contra.

procreación; y si no hay otro modo más que recurrir a otra persona con capacidad de gestar para satisfacerlo, es lícito requerirlo. En este sentido, la noción de precariedad que propone Butler resulta una vía a explorar que no es novedosa en otros desarrollos teóricos y prácticos, pero sí es un salvoconducto dentro de su propia elaboración que ha sido tan influyente.

Como vimos, el feminismo en tanto movimiento político es muy heterogéneo. Esto se evidencia en temas como la prostitución, la pornografía y las técnicas reproductivas que generan espinosos debates, en los cuales aparecen posiciones difícilmente conciliables. Hay una línea divisoria entre quienes abogan por extender el lema “mi cuerpo, mi decisión” a la relación de sustitución del embarazo y quienes consideran que detrás del mismo se esconde la mercantilización del cuerpo, del/a bebé nacido, o bien de ambos. Y, desde esta perspectiva, el foco está puesto en la desigualdad entre las personas. Más adelante, al presentar los argumentos en contra de la relación de alquiler del embarazo referiré a otras posiciones feministas⁸⁶.

1.2. En defensa del altruismo con compensación. Algunas voces desde el Derecho Civil.

En este apartado me detendré en argumentos que provienen fundamentalmente de algunas/os teóricas/os del Derecho Civil en Argentina. Me interesa explorar este enfoque porque es desde el que se defiende la necesidad de regulación de la relación de sustitución del embarazo en nuestro país. La principal referente que seguiré es Eleonora Lamm. Más allá de los intersticios legales, considero pertinente vislumbrar los supuestos que subyacen a esta posición. En la misma se parte de la facticidad de la relación de subrogación del embarazo. Se sostiene que no legislar al respecto es atentar contra los derechos de las partes involucradas. En este sentido, comparten líneas argumentales con Robertson y Shavel, asimismo, para sostener esta práctica se valen los Derechos Humanos, particularmente, los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Quienes representan este enfoque han optado por la denominación “gestación por sustitución”. Lamm la define como:

[U]na forma de reproducción asistida, por medio de la cual una persona, denominada gestante, acuerda con otra persona, o con una pareja, denominadas comitente, gestar un embrión con el fin de que la persona nacida tenga vínculos jurídicos de filiación con la parte comitente⁸⁷.

⁸⁶ Me parece importante que la exploración del tema dentro de las distintas posturas feministas, fundamentalmente desde la filosofía, la sociología y la antropología, podría constituir una tesis en sí misma. Por cuestiones de extensión sólo lo abordaré de modo parcial. Pero me queda la inquietud para futuros trabajos.

⁸⁷ Lamm, E. Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres. Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions, 2013. p.24.

La autora realiza un recorrido por diferentes nombres⁸⁸ para concluir que la figura jurídica escogida es la que representa con “mayor grado de realidad” los hechos. Encuentra que este término es el resultado de una “evolución” del concepto. Y es el más apropiado porque desacraliza a la maternidad y permite deslindarla de la capacidad de gestar que algunas personas pueden decidir poner en práctica para colaborar con otras. Lamm justifica la elección del significante frente al usual “maternidad subrogada” atendiendo a que:

[L]a evolución de la figura y la distinción entre distintas situaciones ha permitido advertir que la expresión subrogación no es jurídicamente correcta por no englobarlas a todas. Según el diccionario de la Real Academia Española, subrogar es «sustituir o poner una persona o cosa en lugar de otra», por lo que hoy se identifica con aquellos supuestos en los que la gestante aporta ambas cosas: proceso de gestación y material genético.⁸⁹

Sin embargo, como vimos, a partir de la aparición de la fertilización *in vitro* esto ha cambiado. Entiende que en la fórmula no debe aparecer “maternidad” ya que no es lo que se sustituye, sino sólo la gestación en tanto proceso biológico, “se trata de prestar el útero, sustituir la matriz, para gestar el embrión genético o no de otro”⁹⁰. También objeta el uso del término vientre de alquiler ya que es, a su entender, un “vulgarismo”, “su matiz peyorativo es tan evidente como cuando en los 80 se hablaba de «bebé probeta».”⁹¹

Lamm enfrenta el argumento de la explotación⁹² en contra de la relación de alquiler del embarazo y defiende que la persona gestante reciba una compensación económica:

[L]a preocupación ante la posible explotación de personas es válida en muchos contextos. Indudablemente, la prohibición o la falta de regulación o silencio de la ley potencia y aumenta el número de personas que pueden sufrir explotación como consecuencia de esta práctica debido a que provoca que la gestación por sustitución se realice al margen de la ley y, en muchos casos, en la clandestinidad, lo que incrementa los posibles abusos e injusticias.⁹³

⁸⁸ Para ampliar se puede consultar el libro citado en pp. 22 y ss.

⁸⁹ Ibid. p. 25.

⁹⁰ Ibid., p.26. Ser madre es definido como un “proceso que se inicia desde antes de la fecundación del óvulo por el espermatozoide (etapa de querer ser madre) y se prolonga por mucho tiempo después del advenimiento del hijo (etapa de tener que ser madre)”. Ibid.

⁹¹ Ibid. En el próximo apartado veremos desde qué enfoques se defiende ese significante. Asimismo, la utilización del término “matriz” puede comprenderse como peyorativo en tanto reduce a la persona gestante al grado de “matriz”.

⁹² Este argumento será tratado en la segunda parte de este capítulo, al presentar las posiciones en contra de la relación de alquiler del embarazo.

⁹³ Lamm, E. “Una vez más sobre gestación por sustitución, porque sin marco legal se siguen sumando violaciones a derechos humanos” en *Ars Iuris Salmanticensis*, Vol. 4, 2016, p. 85.

La solución estaría dada en que la persona gestante no se profesionalice, sino que reciba una paga que reconozca las implicancias de llevar adelante un embarazo⁹⁴. Además, con la firma de un consentimiento libre e informado que implique, asimismo, un proceso judicial⁹⁵. Es decir que la autora aboga por una posición que pretende ubicarse en un espacio intermedio entre la relación de sustitución altruista y la comercial; podríamos interpretar que se trataría de un “altruismo compensado”⁹⁶.

Se puede observar en su postura la adherencia expresa al feminismo liberal que encuentra en una visión individual de la autonomía la clave para defender la relación de sustitución del embarazo desde la autodeterminación de la persona gestante. Desde este enfoque, no habría lugar para pensar el abuso o la explotación si se asegura que las condiciones queden clarificadas en un acuerdo:

[C]omo personas y mujeres, existe de forma básica y fundamental un derecho de las personas gestantes a servirse libremente de su cuerpo y a tomar decisiones al respecto. Entender que la gestación por sustitución implica siempre una explotación de la mujer es un reduccionismo paternalista que subestima a la mujer y a su capacidad de consentir. Este argumento además obvia la gran diversidad existente dentro del conjunto de mujeres y resulta, irónicamente, bastante machista. Las mujeres no necesitan ni quieren tutelas de nadie que crea saber lo que les conviene⁹⁷.

Aparentemente, las diferencias contextuales que pudieran existir entre las personas que consienten un acuerdo quedan dirimidas con la firma de un contrato fundado en la autodeterminación.

Dentro de las razones brindadas en favor de la gestación por sustitución pueden identificarse: la voluntad procreacional; el interés superior del niño; el derecho a formar una familia; el derecho a la identidad; el derecho a gozar de los beneficios y avances de la ciencia y la

⁹⁴ El monto que propone es tres veces el salario mínimo del país donde reside la persona gestante, asimismo, sostiene que el Ministerio de Salud debe establecer la fórmula mediante la cual se efectuó el cálculo. *Ibíd.*p. 83.

⁹⁵ Abordaré este tema más adelante.

⁹⁶ En el capítulo siguiente trataré la figura de la “gestación solidaria”. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) rige la disposición 122/2020 (que modifica una anterior de 2017) que permite inscribir preventivamente a bebés nacidos bajo esta figura de modo preventivo.

⁹⁷ Lamm, E. Repensando la gestación por sustitución desde el feminismo, Ed. [Microjuris.com Argentina](https://microjuris.com), 2018. Disponible en:

<https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/12/03/repensando-la-gestacion-por-sustitucion-desde-el-feminismo/>

tecnología; el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva.

1.2.1. Voluntad procreacional.

En el ámbito de las técnicas de reproducción asistida, la voluntad procreacional es el elemento jurídico con el que se cuenta para establecer la filiación en los casos de uso de gametos de donantes. De ese modo, el futuro bebé será inscripto como hijo/a de la/s persona/s que presten dicha voluntad. Quienes defienden la relación de sustitución del embarazo claman la utilización del mismo elemento para clarificar la filiación; implicaría desterrar el principio *mater semper certa est* (madre es siempre cierta) que ha regido la filiación tradicionalmente: madre es quien pare. En este contexto, la voluntad procreacional es definida como:

[L]a intención de querer engendrar un hijo con material genético propio, acudiendo a la implantación del embrión en el vientre de una tercera persona para su gestación y alumbramiento posterior [pero] la tercera persona carece de voluntad; falta el elemento central que atribuye o determina la filiación en las técnicas de reproducción humana asistida: la voluntad procreacional⁹⁸.

Cabe aclarar que muchas veces se utiliza material genético de donante/s. Desde esta perspectiva se defiende que las personas que tengan la intención o voluntad, plasmada en un consentimiento previo, libre e informado, deberían ser quienes generen el vínculo filial:

[L]as realidades cambian y evolucionan, y las TRA han transformado la concepción de maternidad y paternidad. La mujer que gesta y da a luz no es la que hasta hace algunos años se consideraba madre. Hoy ser madre es mucho más que gestar o parir. O lo que es lo mismo, gestar o parir no hace, define ni determina la maternidad. Hoy, a la luz de la gestación por sustitución, madre es querer ser madre, por lo que resulta injusto imponerle esa maternidad a la mujer que gestó sin deseo o intención de ser madre, especialmente si se tiene en consideración al niño que nace.⁹⁹

⁹⁸ Kemelmajer de Carlucci, A., Lamm E. y Herrera, M. Regulación de la gestación por sustitución. *Revista Jurídica Argentina La Ley, tomo 2012-E*. Buenos Aires. La Ley. pp. 960-969.

⁹⁹ Kemelmajer de Carlucci, A., Lamm, E., Herrera, M. “Gestación por sustitución en Argentina. Inscripción judicial del niño conforme a la regla de la voluntad procreacional”, *La Ley*, 11/07/2013, p. 3. Por cuestiones de extensión no me introduciré en la temática de la adopción; asimismo, es importante al menos señalar que “«La distinción entre maternidad/paternidad biológica y voluntaria no es algo nuevo, sino que ya existía en los procesos de adopción, en las segundas nupcias de viudos/as con hijos, y en los casos de nuevas uniones de separados/divorciados con hijos. Sin embargo, mientras que en los casos de adopción y segundas nupcias, sobre todo, de viudos y viudas, los padres voluntarios o sociales sustituyen a los biológicos, en los casos de procreación asistida, no hay sustitución; las personas que participan en el proceso pertenecen a categorías diferentes y todos los participantes en el proceso están presentes y han de ser identificados para su ubicación social en el nuevo universo relacional generado”. En Lamm, E. “Gestación

Se concluye que la voluntad procreacional debe ser la que determine la filiación con independencia de si las personas comitentes aportan o no su material genético¹⁰⁰.

1.2.2. Interés superior del niño

El interés superior del niño es un principio jurídico que, por su carácter indeterminado, ha sido utilizado para posicionarse tanto a favor como en contra de la relación de sustitución del embarazo. De acuerdo a la observación N° 14 del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituye un concepto triple: es un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento. Más allá de las particularidades de cada uno de estos aspectos, lo que se estima es que, ante un conflicto, el interés del niño debe privilegiarse y garantizarse, por ello frente a posibles interpretaciones, deberá adoptarse la que le beneficie tomando las decisiones pertinentes en esa dirección. Quienes utilizan este principio para avalar la gestación por sustitución recurren al mismo argumento señalado en Robertson:

[E]l niño no estaría en este mundo de no haberse recurrido a la gestación por sustitución por parte de una o dos personas que desearon fervientemente su existencia; tanto lo quisieron, que no pudiendo hacerlo por otro método recurrieron a uno que implica dificultades de todo tipo (legales, económicas, fácticas, etc.).¹⁰¹

En esta línea, Camacho sostiene que todas las partes involucradas se benefician con la relación de sustitución, el/la nacido/a por lo antedicho, “los padres logran acceder a la paternidad y tienen la posibilidad de dar amor y brindarle todos los cuidados necesarios a su hijo y por último la mujer portadora puede satisfacer sus deseos de ayudar a otras personas y obtener un beneficio, en general económico a cambio de esa ayuda.”¹⁰². Volviendo a la utilización del interés superior del niño, me resulta importante destacar otra arista de la posición de Lamm. En su artículo *Una vez más*

por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres” la autora cita a Rivas Rivas, A. M. «Pluriparentalidades y parentescos electivos. Presentación del volumen monográfico». *Revista de Antropología Social*, núm. 18, 2009, pp. 7-19, en p. 14.

¹⁰⁰ Lamm, E. “Una vez más sobre gestación por sustitución, porque sin marco legal se siguen sumando violaciones a derechos humanos” en *Ars Iuris Salmanticensis*, Vol. 4, 2016, p. 100.

¹⁰¹ Op.cit. Kemelmajer de Carlucci, A., Lamm E. y Herrera, M. Regulación de la gestación por sustitución. También en Camacho, J. M. Maternidad subrogada: una práctica moralmente aceptable. Análisis crítico de las argumentaciones de sus detractores, 2009. Disponible en:

<http://www.fundacionforo.com/pdfs/maternidadsubrogada.pdf>. Ahora bien, pareciera que no es tan claro ni qué es lo más conveniente ni cuáles serían los “mejores intereses”. Desde una posición contraria, se podría argumentar que se está cosificando al potencial bebé y utilizándolo como una fuente de satisfacción de los deseos de los/as comitentes, desatendiendo, por ejemplo, a los problemas de identidad que pudieran producirse a futuro.

¹⁰² Ibid. Camacho, J.M., *Maternidad subrogada: una práctica moralmente aceptable. Análisis crítico de las argumentaciones de sus detractores*, 2009. Disponible en:

<http://www.fundacionforo.com/pdfs/maternidadsubrogada.pdf>, p. 15.

sobre gestación por sustitución, porque sin marco legal se siguen sumando violaciones a derechos humanos sostiene que “es al* niñ* al que se da una familia y no a la familia un* niñ* y es el Estado el que debe ofrecer un marco legal que l* proteja y le proporcione la necesaria seguridad jurídica”¹⁰³; si bien en este apartado me estoy limitando a exponer las razones que se esgrimen en favor de la relación de sustitución del embarazo me parece oportuno señalar que esta afirmación es, por lo menos, controvertida. Pues los/as bebés creados a partir de este tipo de relaciones vienen a satisfacer el deseo de maternidad/paternidad de las personas que recurren a otra y no al revés. Existen por y a partir de ese deseo concretado. En todo caso, esa afirmación podría aplicarse a las razones que o bien motivan o bien se estimulan en quienes recurren a la adopción.¹⁰⁴

Otro elemento utilizado para afianzar que el interés superior del niño sirve de aval es la referencia a investigaciones que indagaron en el funcionamiento de las familias formadas mediante la misma. Si bien no hay demasiada información al respecto debido, en gran parte, al poco tiempo de desarrollo de esta práctica y de las técnicas reproductivas, se toman como paradigmáticos los estudios realizados por Golombok y su equipo¹⁰⁵. En estos se compararon familias que recurrieron a la relación de sustitución del embarazo, familias que utilizaron donación de óvulos y familias que tuvieron un hijo naturalmente. Se realizó un seguimiento a lo largo del tiempo y se ofrecieron resultados cuando los/as niños/as tenían uno, dos, tres y siete años. Usualmente en la literatura se subrayan los resultados de las primeras tres etapas en las que, por ejemplo, la positividad materna, el disfrute de la maternidad/paternidad, etc. se registraron más favorables en los casos de familias formadas a través de la relación de sustitución del embarazo y de donación de óvulos que en las conformadas por reproducción natural. Asimismo, no se evidenciaron diferencias entre los niños de los diferentes tipos de familias respecto del desarrollo cognitivo y/o la adaptación psicológica¹⁰⁶. La última publicación citada dio cuenta de los primeros años de escolaridad, allí se sostiene que:

[N]o hubo diferencias en la positividad materna entre las familias de la gestación subrogada y la donación de óvulos o las familias concebidas naturales. Esto contrasta con las fases

¹⁰³ Lamm, E. “Una vez más sobre gestación por sustitución, porque sin marco legal se siguen sumando violaciones a derechos humanos”, op.cit. p. 82. Los asteriscos corresponden al original.

¹⁰⁴ La información brindada por la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivo es muy clara respecto de los objetivos que se buscan con la adopción, en tanto “es el instrumento que permite que niñas, niños y adolescentes puedan vivir y desarrollarse en una familia que les procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades (...) el objetivo central de la adopción es dar una familia a las niñas, niños y adolescentes que, por diversas razones, no pueden ser cuidados definitivamente por su familia de origen.” DNRUA. *Adopción en Argentina. Guía informativa*. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, CABA, 2018, p. 5.

¹⁰⁵ Por ejemplo, Golombok, S., et al. “Families created through surrogacy: mother-child relationships and children’s psychological adjustment at age 7”. *Developmental Psychology*, 47(6), 2011, pp. 1579-1588. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210890/>

¹⁰⁶ Resultados semejantes se evidencian en Shelton, K. H., Boivin, J., Hay, D., van den Bree, M. B. M., Rice, F. J., Harold, G. T., Thapar, A. «Examining differences in psychological adjustment problems among children conceived by assisted reproductive technologies». *International Journal of Behavioral Development*, 33, 2009, pp. 385-392.

anteriores en las que las familias de gestación subrogada se caracterizaban por relaciones madre-hijo más positivas.”¹⁰⁷

En esta ocasión se registró “una interacción menos positiva madre-hijo entre la gestación subrogada que las diadas madre-hijo en la concepción natural.”¹⁰⁸ Un elemento central es que esta variable no había sido tomada en cuenta en las fases anteriores:

[N]o se sabe si los patrones de interacción madre-hijo diferían entre la reproducción asistida y las familias de concepción natural en las fases anteriores del estudio, ya que las medidas de observación no se incluyeron en las evaluaciones preescolares. Tampoco hubo diferencias en cuanto a la negatividad materna entre las familias de la gestación subrogada y las familias de donación de óvulos o las familias concebidas naturales. Este hallazgo es consistente con las fases anteriores del estudio, ya que las madres de las familias sustitutas no mostraron niveles más altos de ira u hostilidad hacia su hijo que la donación de óvulos o las familias concebidas naturales cuando el niño tenía 2 años de edad. Por lo tanto, parece que la ausencia de un vínculo gestacional con el niño no está asociada con mayores conflictos y hostilidades entre las madres y los niños en familias de gestación subrogada con un hijo en edad escolar temprana¹⁰⁹

Quienes desarrollaron la investigación entienden que lo anterior puede deberse a la mayor comprensión de los niños sobre la gestación subrogada y la donación de óvulos a esta edad. Dado que estas experiencias son similares a la adopción con respecto a la ausencia de un vínculo genético y/o gestacional entre la madre y el niño, puede ser relevante que los niños adquieran una comprensión del significado y las implicaciones de la adopción¹¹⁰. Asimismo, consideran que los niveles más bajos en la interacción madre-hijo/a¹¹¹ podrían estar relacionados con las experiencias

¹⁰⁷ Ibid. p. 9. Golombok. La traducción es mía.

¹⁰⁸ Esto también se registró en las familias que recurrieron a donación de óvulos.

¹⁰⁹ Ibid. pp.9-10. Se sobreentiende se incluye a la relación de subrogación del embarazo dentro de las TRA.

¹¹⁰ En Lamm, E. “Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres”, p. 227 se cita otra investigación de Golombok en la que “por lo menos a la edad de siete años, los niños nacidos a través de gestación por sustitución mostraron dificultades de adaptación con niveles más altos que los niños concebidos por donación de gametos. Este hallazgo puede deberse a que, a esa edad, los niños tienen una mayor comprensión de la gestación por sustitución. En esta oportunidad los investigadores de la Universidad de Cambridge estudiaron a familias que utilizaron a esta práctica, 31 familias que recurrieron a la donación de óvulos, 35 familias que recurrieron a la donación de esperma, y 53 familias que concibieron naturalmente. No obstante, los propios investigadores reconocieron que los resultados tienen limitaciones debido a que el tamaño de la muestra es relativamente pequeño”. Referenciado en Golombok, S., Blake, L., Casey, P., Roman, G., Jadvá, V. «Children born through reproductive donation: A longitudinal study of psychological adjustment». *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 54(6), 2013, pp. 653-660.

¹¹¹ Vale seguir la aclaración de quienes han investigado sobre que la interacción es diferente de la positividad y la negatividad. Pues, refleja la interacción recíproca entre la madre y el/la niño/a en lugar del comportamiento de la madre o el hijo/a solo/a. Aunque no está claro por qué la interacción se ve afectada en las familias conformadas a través de la relación de subrogación del embarazo y donación de óvulos, mientras que la positividad materna y la negatividad no lo

de reproducción asistida de las madres, incluida la participación de un tercero en el nacimiento de su hijo y sentimientos no resueltos sobre su infertilidad, cada uno de los cuales puede tener una mayor influencia en los sentimientos y comportamiento de las madres hacia su hijo después de la mayor conciencia del niño sobre sus orígenes.

Lamm infiere, luego de repasar estas investigaciones y haciendo foco en los aspectos positivos de los resultados, que la gestación por sustitución satisface el principio del mejor interés del niño tanto a priori, en tanto es exigible contar con un marco legal que provea seguridad jurídica al/a niño, como a posteriori, ya que luego de su nacimiento será de su interés superior que quien/es quiera/n ser su/s padre/s pueda/n serlo efectivamente:

[L]a prohibición o criminalización de la gestación por sustitución (que implica que este niño no tenga vínculos jurídicos, ni viva con quienes lo quisieron e incluso, uno de ellos, al menos, aportó su material genético) puede ser causa de un daño sustancial para un niño, que ha nacido y no está con quienes quisieron asumir el rol de padres desde antes que él existiera.¹¹²

Como vimos, el interés superior del niño es un principio indeterminado; la visión presentada es la que lo interpreta en pos de justificar que la relación de sustitución del embarazo no sólo no afecta a las niñas nacidas sino que les beneficia en primer lugar y entre otras cosas, por darle la posibilidad de vivir.

1.2.3. Derechos Humanos.

Además de los aspectos referidos se asume un enfoque desde los Derechos Humanos (DDHH). Es interesante observar cómo los DDHH van ganando un espacio cada vez más importante en la bioética. Será crucial indagar si su incorporación al análisis de la relación de sustitución embarazo asegura, de suyo, zanjar los cuestionamientos éticos que entraña.

1.2.3.1. Derecho a formar una familia.

El derecho a formar una familia, vinculado con el derecho a procrear, presente en distintos documentos internacionales de Derechos Humanos¹¹³ se liga, asimismo, con la posibilidad de llevar

son, cabe señalar que la crianza más positiva que se encuentra en las familias de gestación subrogada y de óvulos cuando los niños estaban en sus años de preescolar ya no era evidente a los 7 años Ibid., p. 10.

¹¹² Lamm, E. "Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres", p. 228.

¹¹³ Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que, art. VI; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al disponer, art. 23, punto 2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 17; Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 19, etc.

adelante un plan de vida libremente. En la Constitución Nacional¹¹⁴ se alude a la “protección integral de la familia”, art. 14 bis, que se lo vincula con el principio de igualdad entre los habitantes, art. 16, y con el art. 19, al menos en la parte que expresa “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Desde esta perspectiva se argumenta que las nuevas formas de procreación son, muchas veces, la única alternativa que poseen ciertas personas para tener un/a hijo/a propio/a y decidir libremente sobre sus vidas.

1.2.3.2. Derecho a la identidad.

Se alude también al derecho a la identidad. Este es uno de los puntos más controvertidos aun en la utilización de TRA cuando se usa material genético de donantes. En la relación de sustitución del embarazo la cuestión es aún más compleja. Quienes se posicionan en favor sostienen que la identidad no se reduce a los lazos genéticos y se aferran a que la “solución” estaría dada, en el caso de las TRA, por la posibilidad de poder acceder a los datos de los/as donantes (de acuerdo a lo que establezca cada legislación); y extienden este modelo a la relación de subrogación. Es decir, defienden que se debe garantizar a la persona nacida la misma la posibilidad a futuro de tomar conocimiento de la persona gestante y del proceso en el que se llevó a cabo la práctica¹¹⁵. Este punto, al igual que otros, serán retomados en el cap. III al momento de abordar la situación en nuestro país.

1.2.3.3. Derecho a gozar de los beneficios y avances de la ciencia y la tecnología, derecho a la igualdad y derecho a la no discriminación.

El derecho a gozar de los beneficios y avances de la ciencia y la tecnología junto con los de igualdad y no discriminación garantizarían, entre otras cosas, que no se discrimine a las personas por su poder adquisitivo, condición de género, etc. Asimismo, el disfrute de los avances científicos no se limita a problemas de salud. Federico Pablo Notrica cita los documentos que permitirían avalar la relación de subrogación del embarazo. Uno de ellos es la Asamblea General de las

¹¹⁴ En la última reforma constitucional de 1994, art. 75 inc. 22 se les otorga jerarquía constitucional a los pactos, convenciones, etc. de Derechos Humanos de los que Argentina es parte.

¹¹⁵ NOTRICA, F.P. “Hay que decir que sí a una regulación de gestación por sustitución” en *Derecho y Ciencias Sociales*. N° 18, Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica. FCJ y S. UNLP, 2018, p. 90. El código Civil y Comercial establece la filiación para las TRA en sus artículos 563 y 564: Artículo 563.- Derecho a la información de las personas nacidas por técnicas de reproducción asistida. La información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento. Artículo 564.- Contenido de la información. A petición de las personas nacidas a través de las técnicas de reproducción humana asistida, puede: a) obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante, cuando es relevante para la salud; b) revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local.

Naciones Unidas en su Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en el interés de la paz y el beneficio de la humanidad ha establecido:

Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas.¹¹⁶

El derecho humano a gozar de los avances científicos es referido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Artavia Murillo contra Costa Rica”:

Del derecho de acceso al más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición de restricciones desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para ejercer las decisiones reproductivas que correspondan en cada persona¹¹⁷

En este contexto tiene relevancia la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En el artículo 12. 1, por ejemplo, se sostiene que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la *planificación de la familia*.”

1.2.3.4. Derecho a la intimidad.

En estrecha relación con lo anterior, se encuentra el derecho a la intimidad presente en la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 11, que establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”. También está presente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos¹¹⁸. Asimismo, el derecho a la privacidad e intimidad, fundado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, otorga protección jurídica en relación directa con la libertad individual y la autonomía personal. Se puede observar cómo la vida privada y la planificación familiar son objetos de salvaguarda. Esto se vincula de modo directo con la autonomía de las personas, es decir, con la posibilidad de elaborar un plan de vida y actuar de acuerdo con el mismo. En caso de las

¹¹⁶ <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ScientificAndTechnologicalProgress.aspx>. Revisado el 23/08/2020. Notrica lo vincula, asimismo, con el art. 15 b) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y con el art. 13 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf.

¹¹⁷ https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf. Párrafo 150.

¹¹⁸ Art. 17.

técnicas de reproducción asistida se trata de la autonomía reproductiva¹¹⁹, aquella que permite tomar decisiones respecto de tener un hijo/a y de las opciones para alcanzar tal propósito. El derecho a la intimidad protege a las personas de la influencia estatal en sus vidas privadas y resulta relevante cuando el estado cercena una de las pocas posibilidades que tiene la persona de formar una familia.

Desde este enfoque se supone que, si se toma a la relación de sustitución del embarazo como una técnica de reproducción asistida producto del avance del conocimiento científico debe ser aceptada y regulada en función de los derechos humanos referidos en estrecha relación con el derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva.

1.2.3.5. Derecho a la Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos y Relación de sustitución del embarazo.

La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “un estado de completo bienestar físico, mental y social” y no solamente como la ausencia de enfermedades; de este modo, se entiende que se lo vincula con la posibilidad de tener una calidad de vida apropiada. El acceso a la misma es un derecho humano fundamental ampliamente reconocido por los estados y los organismos internacionales.¹²⁰ Este derecho se vincula, además, con otros derechos humanos de carácter civil y político, así como a libertades fundamentales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) tiene en su artículo 12 la descripción más exhaustiva¹²¹ sobre el derecho a la Salud; allí se establece el “derecho de toda persona al disfrute del más alto grado posible de salud física y mental”. A pesar de que en la observación del Comité de los DESC n° 14 (sobre el artículo 12) se aclara que no se asume la definición de salud de la OMS, la alusión al más alto grado de salud física y mental no se limita simplemente al derecho a la atención de la salud y en el párrafo 3 se sostiene que:

[E]stá estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al

¹¹⁹ Luna, F. *Reproducción Asistida, Género y Derechos Humanos en Latinoamérica*, San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 2008, p. 69.

¹²⁰ En nuestra Constitución es reconocido en los art. 14 y 33. Los instrumentos internacionales que lo contemplan son los siguientes: la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25); el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (art. 12); la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 12); la Convención sobre los derechos del niño (art. 24) y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (art. 5). De los instrumentos regionales, cabe mencionar la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre (artículo XI) y el Protocolo de San Salvador (art. 10), etc.

¹²¹ Luna, F. *Reproducción Asistida, Género y Derechos Humanos en Latinoamérica*, San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 2008.

acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud.¹²²

Asimismo, en el párrafo 8 se establece que el derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las primeras, el derecho a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. Entre los segundos, se establece el derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. En la nota 12 del documento se aclara que la salud genésica:

Significa que la mujer y el hombre están en libertad para decidir si desean reproducirse y en qué momento, y tienen el derecho de estar informados y tener acceso a métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección, así como el derecho de acceso a los pertinentes servicios de atención de la salud que, por ejemplo, permitirán a la mujer pasar sin peligros las etapas de embarazo y parto.

En La Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, realizada en el Cairo en 1994 y en la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995 la salud sexual y reproductiva es también definida en un sentido amplio que no se limita a abordarla simplemente como la ausencia de enfermedades específicas:

La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia (...) el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permiten los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar

¹²² Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf>. En el párrafo 5 se asume que este derecho aún es inalcanzable para muchos Estado. Cabe distinguir que, en muchos casos, dentro de un mismo Estado, hay divisiones; hay sectores para quienes ese derecho está “asegurado” y otros para los que no lo está (ni el derecho a la salud ni los otros asociados, como vivienda, educación, etc.: “El Comité es consciente de que para millones de personas en todo el mundo el pleno disfrute del derecho a la salud continúa siendo un objetivo remoto. Es más, en muchos casos, sobre todo por lo que respecta a las personas que viven en la pobreza, ese objetivo es cada vez más remoto. El Comité es consciente de que los formidables obstáculos estructurales y de otra índole resultantes de factores internacionales y otros factores fuera del control de los Estados impiden la plena realización del artículo 12 en muchos Estados Partes”.

reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.¹²³

En función de esta conceptualización, los derechos sexuales y reproductivos son definidos como ciertos derechos humanos que “se basan en el reconocido derecho básico de toda pareja y de todo individuo a decidir libre y responsablemente sobre el número de hijos, el espaciamiento y el intervalo entre nacimientos y a tener la información y los medios para hacerlo, y el derecho de gozar de un óptimo estándar de salud sexual y reproductiva. Incluye, también, su derecho de tomar decisiones sobre la reproducción, libre de discriminación, coerción o violencia”¹²⁴.

Es claro que no se trata sólo de un abordaje destinado a la prevención de enfermedades o a la anticoncepción, sino que se pueden incluir directamente las técnicas reproductivas. Por ello, la relación de sustitución del embarazo es defendida y referenciada desde estos documentos en tanto se la asume, como hemos visto, como una TRA más. En este sentido Puigpelat Martí supone que, si se acepta que se trata de un contrato de “servicios procreativos”:

Podría sostenerse que la prohibición de la maternidad por sustitución afectaría de forma distinta a la madre gestante y a la genética. Para la primera, la prohibición supondría un límite paternalista a su derecho sobre el propio cuerpo, mientras que para la segunda se trataría de una limitación a su autonomía reproductiva. La limitación del derecho de la gestante al uso de su propio cuerpo que supone la prohibición tiene como objetivo, según algunas feministas, evitar la instrumentalización del cuerpo femenino...¹²⁵.

Ella no acuerda con esto último y comprende la relación de sustitución del embarazo como una forma de colaboración entre dos mujeres que se relacionan entre sí como para llevar a cabo un proyecto parental¹²⁶.

En este apartado me interesó referir a aquellos instrumentos jurídicos que se utilizan para

¹²³ Organización de las Naciones Unidas, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 1994, p. 37. Y Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing en 1995, p. 37.

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Puigpelat Martí, F. “La maternidad por sustitución: ¿una vía para extender los derechos reproductivos de las mujeres?” en Serie: [Interrogantes de la Fundació Víctor Grífols i Lucas](#), 3, Barcelona, Fundació Víctor Grífols i Lucas, p.64.

¹²⁶ Ibid. p. 66. La autora presenta algunas observaciones, por ejemplo, de los casos en los cuales las personas comitentes no aportan material genético, lo cual no se justifica desde el requerimiento de un hijo genéticamente propio (o de, al menos, una parte de la pareja) así como de algunas experiencias internacionales que suponen grados importantes de desigualdad.

defender la efectivización y la regulación de la relación de sustitución del embarazo.

1.3. Los principios bioéticos y la relación de alquiler/sustitución del embarazo.

Llegada esta instancia y luego de revisar los principales enfoques que se expresan en favor de la relación de sustitución del embarazo me interesará aquí analizar algunos ejes a la luz de los, a esta altura, clásicos principios bioéticos para observar que de su interpretación se puede desprender la objeción a esta práctica. Luego, señalaré algunos supuestos en juego que subyacen en las visiones presentadas en este capítulo.

El “principismo” desarrollado por Beauchamp y Childress en su obra *Principles of Biomedical Ethics* de 1979 e inspirado en el planteo de Ross constituye uno de los enfoques más reconocidos y relevantes en la Bioética. En él se postulan cuatro principios éticos *prima facie*, es decir, que deben respetarse “en principio” y, cuando hubiere algún conflicto, se deben sopesar entre sí y seguir el que en las circunstancias particulares tiene más relevancia. En la práctica biomédica permitirían analizar y resolver situaciones dilemáticas de la realidad. Si bien sostengo a lo largo de esta tesis que incorporar la “gestación subrogada” a la lista de técnicas reproductivas es una estrategia para, entre otras cosas, opacar las críticas y naturalizar su aceptación, vale la pena repensarla aun desde abordajes aplicables al ámbito médico.

En primer lugar, los autores realizan una distinción conceptual entre principios y reglas para clarificar el nivel de especificación y justificación¹²⁷ de cada uno; los principios ofrecen justificaciones generales mientras que las reglas orientan o guían y justifican acciones y decisiones en casos particulares. Los principios constituyen el fundamento de las reglas. De ahí que los autores enuncian cuatro principios: respeto por la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia¹²⁸ que han sido acogidos por la ética médica por su sencillez. Tienen la fortaleza de ser operativos ofreciendo criterios para analizar casos concretos al tiempo que, por su grado de generalidad, en su aplicación se pueden dejar de lado particularidades muy relevantes. No obstante, constituyen una perspectiva ineludible para analizar y pensar la relación de sustitución/alquiler del embarazo desde una mirada que no se subsuma ni encorsete en el enfoque jurídico.

El principio de respeto por la autonomía se funda en el reconocimiento de que cada persona es dueña de sus acciones y elecciones y, por ende, no debe ser utilizada. Arleen Salles lo explicita del siguiente modo:

¹²⁷ Salles, A. L. F., “Ética teórica y bioética” en *Decisiones de vida y muerte: eutanasia, aborto y otros temas de ética médica*, Sudamericana, Bs. As., 1995.

¹²⁸ Para un estudio profundo de cada principio con sus antecedentes puede consultarse: Maliandi, R. y Trüer, O. *Teoría y Ética de los principios bioéticos*, Ediciones de la UNLa, Remedios de Escalada, 2008, cap. II.

Dado que los seres humanos tienen la capacidad de elegir racionalmente y actuar de acuerdo a sus deliberaciones, poseen valor en sí mismos. Este valor debe ser respetado y ese respeto se manifiesta cuando uno toma en cuenta las opiniones y decisiones de las personas autónomas, y se abstiene de interferir en sus elecciones, siempre que no perjudique a otros seres humanos.¹²⁹

Para que lo anterior se dé realmente hay tres requisitos que deben estar presentes en toda acción que se considere autónoma. El primero, la acción no debe ser forzada. El segundo, además de que la persona sea libre para decidir, tal decisión debe fundarse en opciones reales. El tercero, se debe poseer toda la información necesaria y relevante para que la decisión sea informada. En la práctica biomédica sobre todo este último punto se traduce en el consentimiento informado.

En otras partes de este trabajo problematizo la justificación de la relación de alquiler/sustitución del embarazo fundada en la autonomía y propongo abordarla desde una visión relacional¹³⁰ que permitiría atender con sutileza a los puntos señalados poniendo en primer plano la desigualdad existente entre quienes contratan y la persona gestante. Si de opciones reales se trata, tenerlo en cuenta es mucho más que un detalle. Además, conocer la existencia de otras posibilidades no constituye en sí mismo un límite a que se realice una práctica que aprovecha la asimetría. En todo caso, ese límite debería ser moral y traducirse en la prohibición¹³¹.

Cuando, por ejemplo, se realiza una investigación el respeto por la autonomía implica la aceptación plasmada en el consentimiento informado escrito u oral, pero de ningún modo significa que se deba permanecer hasta el final. Sin embargo, en la relación de alquiler del embarazo esto no ocurre. La autonomía debería ser siempre una opción en la medida de lo posible, sin embargo, en este caso lo que encuadra las acciones es la firma de un contrato que deja sujeta la autonomía de quien gesta para otros. Arrepentirse, por ejemplo, de la entrega del bebé no es algo que se contemple en dichos contratos y que está atentamente justificado por la carencia de vínculo genético con el embrión. En el mismo sentido, el respeto por la autonomía conllevaría que se pueda decidir salir del acuerdo en cualquier momento¹³² y terminar con el embarazo. Aun con el aborto legal esa

¹²⁹ Op.cit. p. 26. Debe tenerse en cuenta que cuando una persona tiene su autonomía reducida, por ejemplo, en casos de ciertas patologías mentales, debe ser protegida.

¹³⁰ Abordo este tema en la segunda parte de este capítulo al presentar los argumentos en contra y condenso mi posición en: capítulo IV, 5.

¹³¹ La posición que defendiendo podría ser, y de hecho lo es, acusada de paternalista en tanto quienes ingresan en un contrato lo hacen libre y voluntariamente. A lo largo de esta tesis recojo razones para enfrentar esta crítica que recupero también en el capítulo IV, 5.

¹³² María José Guerra-Palmero sostiene que la autonomía no debiera ser hipotecable, sino que debe poder actualizarse. Ver: Guerra-Palmero MJ. Contra la llamada gestación subrogada. Derechos humanos y justicia global versus bioética neoliberal. Gac Sanit. 2017, p. 1. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.05.009>.

no es una opción disponible en todo momento. Del mismo modo que las decisiones sobre el propio cuerpo quedan limitadas, suspendidas y/o anuladas durante el embarazo¹³³.

Los principios de no maleficencia y beneficencia están estrechamente vinculados y son una vía importante para repensar nuestro tema. Como sus nombres lo sugieren, en el ámbito médico se tratan de no hacer daño y de beneficiar al/a paciente respectivamente. La no maleficencia conlleva los deberes de no perjudicar intencionalmente y de no exponer a riesgos innecesarios a una persona. El principio de beneficencia se funda en la idea de que el/a profesional debe actuar en beneficio y favoreciendo los intereses de sus pacientes. En este sentido, este principio podría enmarcar los objetivos de la práctica médica y se lo enarbola como un rector distinto de la actitud paternalista en tanto plantea obligaciones a profesionales de la salud. En esta línea Salles puntualiza sus alcances en tanto se ocupa de: 1) lo médicamente beneficioso (mejoría física del paciente); 2) lo que el paciente considera beneficioso; 3) lo que es beneficioso para los seres humanos en tanto seres humanos, 4) lo que es beneficioso para los seres humanos como seres espirituales¹³⁴.

Pensemos ahora cómo entran en juego estos principios si aceptáramos que la relación de alquiler/sustitución del embarazo constituye una práctica médica y que es viable sea indicada como una opción reproductiva: “se indica” a quien por alguna razón no puede o no quiere gestar recurrir a otra persona que no siendo paciente correrá con los riesgos psicofísicos que conllevan el embarazo y el parto añadiendo, ironía mediante, un detalle: la entrega del/a bebé. Deberíamos preguntarnos si es aceptable esta petición, aun siendo consentida. Podría sumar como objeción que no debería indicarse médicamente existiendo la posibilidad de la adopción. No obstante, si bien es una razón muy relevante no considero que sea el punto en cuestión. Aun no siendo posible adoptar existe una frontera moral para objetar infringirle daño a una mujer o persona gestante que no es la paciente y que no necesita para sí transitar un embarazo y, menos aún, someterse a tratamientos hormonales para asegurar la concepción ya que si ha sido seleccionada y aceptada para “prestar su vientre” es porque se estudió previamente que es fértil. Si los principios de no maleficencia y beneficencia invitan a poner en la balanza y sopesar riesgos y beneficios, no parece ser este el caso en el que los beneficios la inclinan. Se podría objetar que existen motivaciones que no se limitan al ámbito médico y que esos beneficios, además de alguna mejora económica, pueden ser de orden psíquico o espiritual producto de ayudar a otras personas. Pero no soy yo quien define a la relación de alquiler/sustitución del embarazo como una técnica reproductiva que se indica ante impedimentos para procrear. Si de tratamiento médico se tratara no se ajustaría a los principios bioéticos.

¹³³ Amplio también estos puntos en las partes de la tesis señaladas en las notas anteriores.

¹³⁴ Op. cit. p. 28.

Asimismo, existen riesgos potenciales en quien nace¹³⁵; deberíamos preguntarnos y poner en juego esto también: ¿cómo limitar a un contrato daños posibles a una persona por nacer? ¿es la vida brindada a esa criatura razón suficiente para zanjar cualquier debate moral que cuestione el alquiler de un embarazo?

Por último, el principio de justicia supone que las cargas y beneficios deben distribuirse equitativamente. En investigación biomédica hay sobrados ejemplos de aprovechamiento de poblaciones y personas en estado de vulnerabilidad que han sido utilizadas para probar fármacos a los que luego no han accedido. Mientras parcialmente hoy día esas desigualdades tienden a subsanarse y todo protocolo está sujeto a revisión de un comité de ética de la investigación, en el caso de la relación de alquiler/sustitución del embarazo la realidad es otra. Es claro que se intentan pasar por alto asimetrías socioeconómicas entre los contratantes y la persona gestante acudiendo al principio de autonomía traducido en la firma de consentimientos y contratos. No obstante, un abordaje ético tiene que poder ir más allá la letra de un contrato y cuestionar estas desigualdades inherentes¹³⁶. Por esta razón, en el subapartado siguiente me propongo subrayar una serie de supuestos que considero implícitos en el enfoque jurídico presentado con anterioridad desde el que se intentan absorber la reflexión y el abordaje éticos al ámbito estrictamente legal dejando de lado, en muchos casos, los planteos expuestos y realizando una interpretación de los principios reducible a una visión liberal de la autonomía.

1.3.1. Algunos supuestos en juego.

Los enfoques presentados, sobre todo el último, se sostienen, a mi entender, en algunos supuestos. Señalaré aquellos que me resultan significativos.

En primer lugar, me interesa volver sobre el inicio del apartado anterior¹³⁷; allí se puede observar la recurrente alusión al término “evolución” ligada a la relación de sustitución del embarazo; asumida como el resultado del progreso tanto de la ciencia como de los cambios sociales. Esta caracterización da cuenta de acontecimientos que se suceden de un modo escalonado y progresivo de acuerdo a una lógica positivista. De este modo, “llegar” al término que se considera correcto y a la conceptualización y caracterización de la “gestación por sustitución” se presenta como un arribo a un estadio mejor, más desarrollado. Esto puede interpretarse como una estrategia para dejar por fuera, más allá de las especificidades terminológicas de orden jurídico, otras posibilidades nominales como “maternidad sustituta”, “alquiler de vientres”, etc. que son

¹³⁵ Abordaré esta cuestión en la segunda parte de este capítulo, apartado 2.3.2.

¹³⁶ En la segunda parte de este capítulo (apartado 2 y ss.) y en el capítulo III abordo en profundidad las asimetrías.

¹³⁷ Apartado 1.2.

comprendidas, como se vio, erróneas y carentes de valor. Sin embargo, considero que no se trata sólo de abandonar algunos nombres sino, también, de dejar de lado importantes objeciones que aparecen a menudo también subestimadas.

En segundo lugar, se ubica la “fuerza de la realidad” como fundamento de derechos que deben encontrar un marco legal. En este sentido, se asume que la Bioética es una cuestión jurídica más que ética y que los derechos humanos constituyen “un punto de partida y un límite ineludible”, en términos de María Casado¹³⁸. El planteo de la autora subyace en la literatura que aborda la temática desde este enfoque, encontrando en el ordenamiento jurídico la resolución del debate moral: “la coexistencia de valores y principios en que se basa toda sociedad democrática tiene que ser asumida también en Bioética: por eso la propuesta de una *Bioética flexible* parece ser una buena manera de concebir esta nueva disciplina para el siglo XXI que se sustenta en los principios constitucionales y los Derechos Humanos, que la enmarcan y la dotan de contenido.”¹³⁹

Como desprendiéndose de lo anterior¹⁴⁰, la procreación pasa a comprenderse como un derecho que se arraiga en el deseo y que, existiendo las técnicas reproductivas, debe ser reconocido y satisfecho. Y, en consecuencia, las condiciones biológicas necesarias para lograr un embarazo pasan a comprenderse como impedimentos que deben poder ser resueltos; y la voluntad procreacional es una de las estrategias jurídicas para lograrlo, de la mano, claro está, de las técnicas. Asimismo, el embarazo se resignifica, deja de ser considerado como un proceso vincular y afectivo y pasa a comprenderse como una capacidad, traducida, a menudo, en un servicio que una persona presta a otra/s sin consecuencias negativas significativas ni para quien gesta, que es ubicada en el lugar de recipiente o “matriz” ni, posteriormente, para quien nace. El Comité de Bioética de España expresa en su informe de 2018 que “se entiende que la ruptura entre gestación y maternidad es mucho menos importante que la satisfacción de tener un hijo por parte de alguien que no puede (o incluso no quiere) gestarlo”¹⁴¹. Aun cuando se vislumbra una crítica hacia los efectos estereotipadores de las técnicas reproductivas se hace prevalecer el derecho a la procreación.

La pregunta que se impone, a mi entender, es si los derechos reconocidos en el orden jurídico son absolutos o si debieran establecerse ciertos límites. Y si, en todo caso, generar un marco normativo que se cumpla, en el mejor de los casos, de modo ideal, asegura que todas las

¹³⁸ Casado, M. Bioética y Derechos Humanos. Clase 4. Maestría en Bioética, Fundamentos teóricos de la Bioética, FLACSO Argentina, 2017.

¹³⁹ Casado, M., “¿Por qué Bioética y Derecho?”, *Acta Bioethica* [online], Santiago de Chile, Vol. 8, N° 2, 2002, p. 192.

¹⁴⁰ Sigo en algunos puntos de la problematización a López López, M.T. et al. Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada, 2018, p. 19 y ss.

¹⁴¹ Ibid. López López, M.T. et al. Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada, 2018, p. 22.

personas involucradas gocen de los derechos en un mismo grado. En otros términos: si las personas involucradas en una relación de sustitución/alquiler del embarazo parten de oportunidades desiguales, que es sinónimo de que gocen de un modo diferenciado de sus derechos humanos, no constituye un tratamiento diferenciado de las partes. Puigpelat Martí sostiene, a cuento de las críticas, que:

[L]os esfuerzos deben dirigirse, pues, a transformar los contextos sociales existentes para acabar con la situación de subordinación de la mujer. El problema no son las técnicas de reproducción asistida en sí mismas, sino el contexto social discriminador y competitivo en el que han surgido y se practican.¹⁴²

Pareciera que como modificar este contexto es una tarea harto compleja sólo queda velar por los derechos de un modo desbalanceado. La pregunta sería, entonces: ¿hasta dónde los deseos pueden oficiar de justificación para ciertos requerimientos de las personas?

2. ¿Qué argumentan quienes están en contra del alquiler de vientre? De lo antinatural a la explotación.

En este apartado esbozaré algunos de los argumentos esgrimidos en contra de la relación de alquiler/sustitución del embarazo. Como expresé en la introducción de este capítulo, coincidir en un posicionamiento (en contra, a favor, matizado) no implica compartir necesariamente los supuestos en los que se fundan las argumentaciones. En las lecturas que realicé para esta tesis me encontré, a menudo, con la escasa intención de comprender las lógicas desde las cuales reflexionan, cuestionan y generan planteos quienes no comparten conclusiones. Por ejemplo, se suele sostener que oponerse a la relación de alquiler del embarazo ubica en el mismo lugar a sectores conservadores y a feminismos abolicionistas y/o críticos del neoliberalismo. En principio, la oposición no tiene la

¹⁴² Puigpelat Martí, F. “Feminismo y las técnicas de reproducción asistida” en Aldaba. revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, 2004, N°. 32, p. 78. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/metricas/documento/ARTREV/1958829>. Desde otro ángulo, en este caso desde la cristalización del estereotipo de la maternidad/paternidad biológicos, la autora subraya críticamente algunos factores pero siempre termina concluyendo en favor tanto de las TRA como de la relación de sustitución del embarazo: “la crítica necesaria a los estereotipos sociales existentes sobre la maternidad no puede llevar a desconocer que la frustración de este proyecto de vida puede, además, causar fuertes sufrimientos psíquicos. Es cierto que dar una importancia excesiva a nivel personal a la consecución de la maternidad biológica es problemático y que sería positivo favorecer aquellos cambios que sirvan para relativizar la identificación de la maternidad o paternidad social con la biológica. Tal vez las TRA no sean, precisamente, el mecanismo más adecuado, pues contribuyen a reforzar el deseo de maternidad biológica al generar la expectativa de que gracias a ellas se podrán resolver todos los problemas de esterilidad. Ahora bien, también es cierto que, en la medida en que utilizan la donación de gametos, están contribuyendo a que se acepte que la maternidad y paternidad sociales no siempre se corresponden con el sustrato biológico”. Puigpelat Martí, F. “La maternidad por sustitución: ¿una vía para extender los derechos reproductivos de las mujeres?”, p.63. El subrayado es mío.

misma raíz y, luego, la consideración de las personas involucradas es diferente. Las posiciones conservadoras tenderán a cristalizar roles sociales y a juzgar, en este caso, a la persona gestante que entrega al bebé; mientras que por otra parte desde ciertos sectores del feminismo se indagará en las desigualdades y denunciarán situaciones de injusticia atendiendo al contexto y a las relaciones sociales que este promueve. Por ello, considero importante el aporte que puede representar volver sobre las argumentaciones desde una actitud filosófica, de sospecha, de duda y de no asumir, sin más, la realidad como algo dado. En lo que sigue, presentaré algunos argumentos que cuestionan la relación de alquiler/subrogación del embarazo, con diferentes grados de desarrollo y profundidad; y con la intención de ofrecer una perspectiva amplia a la vez que acorde a mi reconstrucción personal.

2.1. Una práctica contra natura.

Un argumento contrario a la relación de sustitución/alquiler del embarazo y, como vimos, de las técnicas reproductivas, es el de la anti naturalidad. Es claro que es una visión expresada desde sectores conservadores. No la abordaré con profundidad por cuestiones de extensión. Sí me interesa señalar que se podría dirigir, al menos, en dos sentidos. El primero, hacia el “aspecto médico” de las técnicas que intervienen de modo artificial en la concepción bregando por una idealización de los procesos “naturales”¹⁴³ y asociándolo con lo bueno o correcto; en este sentido, “podría ser aplicado a toda la medicina en general, ya que lo que ésta hace es básicamente alterar el curso de la naturaleza e ir en contra de procesos -como las enfermedades- que son «naturales»”¹⁴⁴; si se llevara este argumento a un extremo, habría que oponerse a intervenciones habituales de la medicina, como por ejemplo, un parto por cesárea¹⁴⁵. En este sentido, vale subrayar que se trata más bien de plantear qué tipos de utilización y qué consecuencias traen aparejadas las intervenciones médicas más que apelar al criterio de la naturalidad. El segundo, derivado de lo anterior, podría dirigirse hacia la modificación de las estructuras sociales, en este caso, a la familia. En este sentido, implicaría sostener una cierta idea de “familia normal” que se afectaría con este tipo de relaciones. Vale decir que este argumento, en su extremo, lleva a oponerse a todo lo que tradicionalmente se ha considerado natural o normal.

¹⁴³ Cuestión difícilmente delimitable. Es un debate en el que no ingresaré.

¹⁴⁴ Luna, F. *Reproducción Asistida, Género y Derechos Humanos en Latinoamérica*, op. cit. p. 23.

¹⁴⁵ Sin ingresar al debate sobre la utilización no “justificada” de las cesáreas y de la violencia obstétrica, lo utilizo como ejemplo para dar cuenta de un procedimiento habitual y, muchas veces, necesario para salvar la vida de la persona que gesta y del bebé.

2.2. ¿Quién se atreve a gestar para, luego, entregar al/a bebé?

Otro tipo de objeciones se centran en si es ético crear una vida humana para luego “abandonarla”¹⁴⁶. Krimmel, por ejemplo, sostiene:

[L]os convenios de las madres sustitutas involucran un cambio en el motivo de crear niños: de el deseo de tenerlos por ellos mismos, se pasa al deseo de tenerlos porque ellos pueden proporcionar algún otro beneficio.¹⁴⁷

El autor analiza distintos tipos de “convenios” (entre un hombre soltero y una mujer gestante y entre una pareja y la mujer) concluyendo, para todos, que no es ético crear una vida a sabiendas de que será entregada. Aun cuando él está pensando en que la mujer aportará material genético, es llamativo que sus reparos se centren fundamentalmente en ella y no tanto en quien/es la requieren. Lo expresa de modo kantiano:

[El] que procrea debería desear al niño por sí mismo, no como un medio para alcanzar algún otro fin. Aun cuando uno de los fines pueda considerarse altruista, como un intento de llevar felicidad a una pareja estéril, el hijo aún sigue siendo usado por la sustituta. Ella no lo procrea porque desee al niño, sino porque quiere algo de él.¹⁴⁸

Un aspecto muy destacable de su postura radica, a mi juicio, en su rechazo a la comparación con la adopción¹⁴⁹, la separación o la muerte de un progenitor. Estas son circunstancias “infortunadas, inesperadas, indeseadas” que no deben equipararse con la subrogación, pues:

[U]na cosa es preguntar cómo hacer lo mejor ante una mala situación que a uno se le impone. Es diferente, en cambio, preguntar si uno puede proponerse intencionalmente lograr el mismo resultado. La moralidad con respecto a resultados idénticos (...) a menudo diferirá,

¹⁴⁶ Tal es el planteo que realiza el autor al cuestionar el aporte de material genético de la mujer gestante. No encuentra, sin embargo, problema alguno en las técnicas actuales como la fecundación in vitro. KRIMMEL, Herbert T. “La posición en contra de la maternidad sustituta” en Luna, F. y Salles, A., *Decisiones de Vida y muerte*, Sudamericana, Buenos Aires, 1995, p. 259.

¹⁴⁷ *Ibíd.* p. 260.

¹⁴⁸ *Ibíd.* p. 262.

¹⁴⁹ En una clara diferencia con la postura ya trabajada de Robertson. Otro punto que señala el autor es la inmoralidad de traer niños al mundo habiendo tantos que esperan ser adoptados. En este caso, cabe decir que, si bien la adopción en sí misma es una acción moralmente deseable, no debería quedar reservada a aquellas personas que no pueden concebir hijos biológicos. En algún sentido, sería como un castigo subrepticio. Sin embargo, y lo siguiente quedará pendiente para un futuro trabajo, sería fundamental llevar adelante una revisión ética de los escasos requerimientos que se solicitan a las personas que requieren una técnica reproductiva o a la relación de sustitución/alquiler del embarazo a diferencia de los que se exigen a los pretensos/as.

según si la situación es provocada por el actor, o involuntariamente éste se encuentra en ella¹⁵⁰

En este sentido, acuerdo con este aspecto de la posición de Krimmel ya que la adopción puede ser concebida como una “solución” de las sociedades ante los casos de abandono ya concretados y cuyos motivos pueden ser múltiples¹⁵¹. Pero esta situación no es deseable y las personas que han padecido el abandono llevan una marca muy fuerte en sus vidas que, en muchos casos, y de acuerdo a cómo se lo aborda, es mejor procesada que en otros. Pero de ningún modo es un “hecho más” en la vida de alguien.

Me resultó oportuno reconstruir esta perspectiva porque considero que señala aspectos interesantes a tener en cuenta a la hora de analizar el tema. Es habitual que se refiera con cierta liviandad a los vínculos implicados en la relación de sustitución/alquiler del embarazo y que se equipare la situación con la adopción. Sin embargo, es claro que Krimmel orienta sus miramientos hacia la persona gestante; pues aun cuando critique el aspecto mercantil de la práctica, lo hace en función del bebé, pero no de la mujer a quien deja en la absoluta oscuridad. Y cuando plantea la crítica kantiana de usar al niño como medio, es llamativo que no vea, en esta relación, también la utilización de la mujer gestante como medio en función de intereses de terceros.

2.3. ¿Quién se atreve a solicitar a otra persona que geste para sí?

Explorar la relación de alquiler/sustitución/subrogación del embarazo de un modo integral implica poder hacer foco y observar los distintos roles involucrados, la persona que gesta para otra/s, las personas que acuden a ella, al tipo de relación y al contexto en el que se da. Este, a mi juicio, puede a su vez ser observado en un sentido más limitado, más pequeño, más privado o puede ser contemplado de un modo global o estructural atendiendo a la relación dialéctica y recíproca entre ambos; a cómo lo habilitado en el ámbito de la vida privada es propuesto, promovido, fomentado por ese contexto más general que enmarca las relaciones sociales; que las habilita, las restringe, las permite y/o las ofrece, no siempre (o no habitualmente) contemplando explícitamente las vicisitudes morales que pueden implicar. En esta parte me interesará ofrecer una serie de posturas que cuestionan distintas dimensiones de esta relación y que tienen en común evidenciar la asimetría que le es inherente; asimetría presente en “el trabajo reproductivo”, en los supuestos de la

¹⁵⁰ Krimmel, op. cit.

¹⁵¹ Este tema es muy controvertido, pero sólo me interesa mencionar por el momento que muchas veces las personas que abandonan a sus hijos lo hacen por circunstancias que las exceden y no porque los procrearon premeditando el abandono. Pensemos, sólo a modo de ejemplo, en países donde el aborto no es legal, o lo es pero no se cumple con el derecho ampliamente, o en casos de necesidades económicas extremas, por mencionar sólo algunas posibilidades (que pueden, asimismo, solaparse). No es mi intención justificar ni juzgar la acción, sino evidenciar las diferencias.

“relación contractual” y/o en el “mercado” y que nos ofrecen importantes aportes para reflexionar y cuestionar más allá de “lo dado”.

2.3.1. Trabajo reproductivo y alienación.

Una primera posición que me interesa presentar es la que pone el foco en la relación de alquiler del embarazo desde la óptica del “trabajo reproductivo”. Para ello, abordaré algunas premisas de Elizabeth Anderson y de Carol Paterman. Desde esta perspectiva se traza una fuerte distinción entre el trabajo humano en general y el trabajo reproductivo en particular. Para Debra Satz tal diferencia entre los tipos de trabajo se funda en la “tesis de asimetría” que se resume en lo siguiente:

[T]ratar al trabajo reproductivo como una mercancía, como algo sujeto a los principios de oferta y demanda que gobiernan los mercados económicos, es peor que hacerlo con otras formas de trabajo humano¹⁵²

En función de esto, Satz recoge cuatro elementos del trabajo reproductivo. El primero es que posee un componente genético y gestacional¹⁵³ mientras que otros trabajos no implican tal relación entre quien trabaja y el producto de su labor. El segundo es que mientras el trabajo humano puede ser producto de la voluntariedad en casi todos sus pasos, el trabajo reproductivo tiene etapas involuntarias como la ovulación, la concepción, la gestación y el nacimiento que acontecen sin ser dirigidas conscientemente por la mujer. El tercero, es que implica un compromiso mayor que otros trabajos, en tanto se extiende, aproximadamente, nueve meses. Y, el cuarto, es que involucra fuertes restricciones al comportamiento de la persona que gesta, así como prácticas invasivas en su cuerpo que no se dan en otro tipo de trabajos¹⁵⁴. En virtud de esto, Anderson sostiene que el trabajo reproductivo debe ser respetado y no debe ser utilizado bajo las normas del mercado:

[L]a subrogación comercial plantea nuevas cuestiones éticas, ya que representa una invasión del mercado en una nueva esfera de conducta, la del trabajo específicamente de mujeres que es el trabajo de llevar a término a los niños durante el embarazo. Cuando el trabajo de las

¹⁵² Satz, D. *Por qué algunas cosas no deberían estar en venta. Los límites morales del mercado*, Siglo veintiuno editores, 2015, cap.5: Los mercados de trabajo reproductivo de la mujer, p. 157. Satz discute que se fundan en una visión esencialista, sin embargo, defenderá que el “embarazo por contrato” no es equiparable con otros acuerdos laborales, más adelante presentaré su posición.

¹⁵³ Como hemos visto, a partir de las técnicas reproductivas puede escindirse (quien gesta y quien aporta óvulos).

¹⁵⁴ Satz sostendrá reservas respecto de cada uno de estos puntos en cuanto a que no sostienen en sí mismos la “asimetría” en tanto trabajo (pp.161-162). Ella presentará otro modo de sostener la “tesis de asimetría” fundada en la desigualdad de género. La trabajaré más adelante.

mujeres se trata como una mercancía, las mujeres que lo realizan son degradadas. Además, la subrogación comercial degrada a los niños al reducir su estado al de mercancías¹⁵⁵.

Para Anderson, el vínculo contractual afecta la relación entre quien gesta y el feto y, además, convierte a quien nace en una mercancía. En el primer caso, sostiene que el lazo que se establece durante el embarazo no es puramente bioquímico o físico, hay una relación afectiva que se desarrolla durante el tiempo que dura la gestación y esto es una diferencia importante con el trabajo en general¹⁵⁶; en este sentido, la transformación del trabajo reproductivo en mera mercancía convierte al embarazo en una forma de trabajo alienada de la mujer que lo lleva a cabo¹⁵⁷; y la venta de dicho trabajo aliena a la mujer de sus emociones “normales”¹⁵⁸ y justificadas:

Su trabajo está alienado, porque debe suprimir sus lazos emocionales con su propio hijo, y puede ser manipulado para reinterpretar estos lazos de una manera trivial. Ella es degradada, porque su perspectiva ética independiente es negada, o degradada al estado de una suma en efectivo.¹⁵⁹

En este sentido, la relación comercial ubica a la mujer en el lugar de “casa”, “ambiente” o “vasija”¹⁶⁰.

Carole Pateman en su libro *El contrato sexual*¹⁶¹ problematiza la noción de contrato social; hipótesis fundante de las teorías liberales modernas¹⁶². Y en el capítulo 7, focaliza su análisis en los

¹⁵⁵ Anderson, E. “Is Women's Labor a Commodity?”, *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 19, No. 1, p. 75. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/2265363>. Traduzco “commodity” como mercancía.

¹⁵⁶ Se abona, durante la gestación, una relación diferente a la que puede darse entre otro/a trabajador/a con el producto de su labor.

¹⁵⁷ Uso aquí el término “mujer” porque es el que utiliza la autora, en lo general, como aclaré con en la presentación, opto por “persona gestante” o alguna variante. Sin embargo, más allá de las disputas de sentido, no estoy aludiendo a la/s elección/es de género/s sino a la persona con capacidad biológica de gestar. Téngase en cuenta que el artículo que estoy siguiendo es del año 1990. Los planteos disruptivos, como el ya trabajado de Butler, estaban tomando fuerza.

¹⁵⁸ Esta afirmación le valió a la autora que la ubiquen en una postura esencialista; sin embargo, este planteo se puede circunscribir a la “normalidad” de cada agente. Es decir, a cómo una persona en el contexto de un embarazo por subrogación modifica sus emociones para amoldarlas a la nueva realidad vincular.

¹⁵⁹ *Ibid.* p. 87.

¹⁶⁰ Camps, V. et al. *Manifiesto: Las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial*, 2015. Disponible en: <http://nosomosvasijas.eu/>. Uno de los puntos de este manifiesto elaborado por pensadoras españolas en clara oposición a la regulación de la relación de alquiler del embarazo sostiene que “la perspectiva de los Derechos Humanos, supone rechazar la idea de que las mujeres sean usadas como «contenedoras» y sus capacidades reproductivas sean compradas. El derecho a la integridad del cuerpo no puede quedar sujeto a ningún tipo de contrato”. Debra Satz señala que efectivamente existe una tendencia a equiparar el trabajo gestacional que lleva adelante la mujer y el aporte genético del varón. Pone como ejemplos algunos fallos paradigmáticos de la justicia de EEUU. En *Por qué algunas cosas no deberían estar en venta. Los límites morales del mercado*, op.cit. p. 166.

¹⁶¹ Pateman, C. *El contrato sexual*, Anthropos, Barcelona, 1995. Cap. 7: ¿Qué hay de malo en la prostitución?, pp.260-299.

¹⁶² Detenerme en su revisión de las teorías de la filosofía política contractualista clásica en relación con la noción de patriarcado subyacente a la idea de contrato social sería alejarme de mi propósito. Sólo referiré que para la autora el

contratos de prostitución y de subrogación. Comprende la relación de subrogación del embarazo como una resignificación o “reaparición” del patriarcado moderno en una forma contractual que expresa una novel manera de acceder al uso de los cuerpos de las mujeres por parte de los varones. Su abordaje en la obra citada, además de mostrarnos su postura, nos permite observar una visión situada en el momento en el que el desarrollo de las técnicas reproductivas estaba impactando en las relaciones sociales de este modo “novedoso”:

[M]ientras terminaba este capítulo, un juez de New Jersey en el caso paradigmático del bebé M. dictaminó que las mujeres pueden contratar una pieza de su propiedad, sus úteros y que deben atenerse a tal contrato. Este contrato, denominado de maternidad subrogada, es nuevo y ofrece un ejemplo dramático de las contradicciones que rodean al contrato y a las mujeres. El contrato de subrogación indica también que puede estar gestándose la transformación del patriarcado moderno. El derecho paterno está reapareciendo en una forma contractual nueva. Mi argumento, como he enfatizado, no se refiere a las mujeres en tanto que madres, pero significativamente la denominación de maternidad «subrogada» tiene poco que ver con la maternidad tal como generalmente se la entiende. Las implicaciones políticas del contrato de subrogación podrán apreciarse sólo cuando la subrogación sea vista como otra disposición del contrato sexual, como una nueva forma de acceso y de uso de los cuerpos de las mujeres por parte de los varones.¹⁶³

feminismo tiene la tarea de someter a revisión algunos conceptos centrales de la filosofía social y política tales como el liberalismo (y su vínculo con el capitalismo) en tanto han tendido a “neutralizar” las diferencias sexuales en pos de asegurar una desigualdad. Para Paterman, los teóricos clásicos (a excepción de Hobbes) construyen la diferencia sexual como diferencia política; sus planteos enraízan en la “libertad natural de los hombres” y en la “sujeción de las mujeres”. Los teóricos más actuales, sin embargo, pasan por alto las diferencias y las quitan de la discusión pública en función de una suerte de neutralidad sexual. En este sentido, el patriarcado moderno ha constituido una transformación (y no una eliminación) del clásico. La autora sostiene que el “pacto original” es un pacto fraternal entre “iguales” que esconde la diferenciación de los ámbitos público y privado; el primero reservado para los varones (ciudadanos, trabajadores) y el segundo para las mujeres (y su trabajo doméstico y reproductivo como parte de “su naturaleza”). Asimismo, la figura del “contrato” como acuerdo entre partes iguales se extiende a todos los ámbitos de la vida; ya no se trataría de una servidumbre al estilo antiguo o medieval sino de un acuerdo entre personas libres e iguales. En este contexto, comprenderá los “contratos” de prostitución y subrogación. Para la autora, el patriarcado ofrece los medios de acceso para que los varones “respalden” los términos del contrato sexual. En este marco, el matrimonio sería el modo socialmente aceptado de acceso al cuerpo de las mujeres. Mientras que la prostitución constituye, también, una parte integral del capitalismo patriarcal: los varones compran el acceso sexual a los cuerpos de las mujeres que queda circunscripta al ámbito privado, a pesar de darse en el ámbito público del mercado. Paterman enfrenta las posiciones liberales que encuentran en el contrato de prostitución una expresión de la libertad y de la autonomía de la mujer y que la comprenden como una trabajadora que puede organizar sus ingresos y sus horarios; lo hace, fundamentalmente, atacando la noción de contrato. Las objeciones al alquiler de vientre habitualmente comparten elementos con la prostitución. En este trabajo, por cuestiones de extensión, evito ingresar con profundidad en las comparaciones.

¹⁶³ Ibid. 288. Mencioné el caso Baby M. en el capítulo I. La autora da cuenta de que, a esa altura, en 1987, las agencias de subrogación daban cuenta de, al menos, 600 contratos. Ibid. 289. Paterman sostiene que por el poco tiempo de desarrollo las conclusiones son precoces: “Es demasiado pronto aún para ver con exactitud la importancia del contrato de maternidad «subrogada» en el desarrollo futuro del dominio patriarcal”, Ibid. p. 298.

En el hilo argumental de la autora el varón es el que impone la lógica patriarcal¹⁶⁴. Su pareja es vista, aunque participe como “contratante”, como una parte subsidiaria; su devaluada valoración social en tanto “infértil”¹⁶⁵ la ubicaría en un lugar de menor responsabilidad. Y la persona gestante, como alguien que puede sentir compasión por ella; de algún modo, el “problema” sobre la maternidad subrogada está o bien en la mujer de la pareja o en la que ofrece su servicio, el hombre aparece socialmente exceptuado de toda problemática, incluso, de ser cuestionado por su demanda. La cualificación “subrogada” no es inocua, sino que tiene la función de correr a la persona gestante en su integridad:

El calificativo «subrogada» indica que el fin del contrato es hacer irrelevante la maternidad y negar que la «subrogada» es una madre. Una mujer que entra en un contrato de subrogación no es pagada por (tener) el niño. Hacer un contrato de este tipo sería equivalente a vender el bebé. La madre «subrogada» recibe pago a cambio de firmar un contrato que permite al varón hacer uso de sus servicios. En este caso, el contrato es para el uso de la propiedad que la mujer posee: su útero¹⁶⁶.

En este sentido, el “contrato de sustitución” está lejos de ser una vía para el ejercicio de la autonomía de las mujeres. Pues, implica una relación completamente asimétrica que se sustenta, por su propia naturaleza, en la desigualdad.

Para Anderson, en cambio, sí se trata de la venta de un bebé porque el acuerdo comercial implica la renuncia de la mujer sobre los derechos del mismo¹⁶⁷; los contratos exigen que la madre desista o renuncie a sus derechos y pueden ser ejecutados en contra su voluntad; es decir, tal como lo muestran los casos paradigmáticos, la mujer no puede arrepentirse de lo que ha firmado. De este modo, obligar a una mujer a separarse de su hijo y a ceder sus derechos como madre por medio de la venta supone comprenderlo como una mercancía.

Debra Satz considera valiosa la “intuición” de que el trabajo reproductivo es diferente a otro tipo de labores, sin embargo, objeta que estas visiones caen en esencialismos respecto de la maternidad en tanto “tienden a interpretar la práctica social del embarazo en términos de «instinto»

¹⁶⁴ Es claro que la autora sólo está pensando en parejas heterosexuales.

¹⁶⁵ Paterman esboza que suele descartarse que las mujeres estériles y sus esposos puedan adaptarse a esa condición y llevar una vida satisfactoria. Ibid. p. 290. Considero que este punto es muy relevante. No porque la única opción debiera ser resignar la maternidad o paternidad; sino porque, aunque el discurso para ofrecer los tratamientos reproductivos incorpore visiones “progresistas” y amplias de familia, pareja, monoparentalidad, etc. ejerce una sutil (y no tanto) presión para continuar priorizando los lazos genéticos y el reaseguro de tener un hijo desde bebé.

¹⁶⁶ Ibid. 292.

¹⁶⁷ Anderson, E. “Is Women's Labor a Commodity?”, op.cit. p.90.

maternal, un vínculo sacrosanto que tendría lugar entre la madre y el niño en gestación”¹⁶⁸; según ella, las suposiciones en torno de qué implica un vínculo materno normal sólo refuerzan concepciones tradicionales en torno de la familia y el rol de la mujer en ella. Y respecto de la postura de Anderson sobre la venta de bebés, dirá Satz que, aunque la relación contractual sobre la obtención de un bebé es compleja, los “contratos de embarazo no conceden a los padres (o a las madres...) derechos de propiedad absolutos sobre el niño. Incluso si hubo un pago por su concepción, en niño no puede ser tratado como mera mercancía”¹⁶⁹. Considero pertinente la crítica sobre una posible tendencia a otorgarle notas esenciales a la maternidad que terminen atentando contra las propias mujeres o personas gestantes cristalizándolas (nos) en ciertos roles y planteando ideales de comportamiento, sentimientos, labores, etc. No obstante, sostengo que no debería asumirse una visión tan polarizada. Es claro que las experiencias de embarazo y maternidad/paternidad son particulares, personales y variables; y que no todas las personas, por ejemplo, disfrutan de la gestación sin que ello implique desamor hacia su/s hije/s ni al revés. Al tiempo que no todas las experiencias son perdurables y siempre iguales: pueden ser ambiguas, ambivalentes, de a momentos. Escindir por completo la experiencia (buena, mala, más o menos) de la mujer o persona que lleva adelante el embarazo, a mi entender, sólo contribuye a la lógica mercantil y despersonalizada¹⁷⁰. En este sentido, René Frydman, médico ginecólogo y obstetra involucrado en el nacimiento del primer bebé por FIV en Francia, expresa una clara posición en contra de la relación de alquiler del embarazo y sostiene:

¿Pueden los médicos, no solo los practicantes de FIV sino también los obstetras y perinatólogos, tener dos posiciones diferentes, una afirmando que la relación entre la madre y el feto durante el embarazo es muy fuerte y fundamental, independientemente del estado genético del niño (como en el caso de donación de ovocitos), y otra afirmando que la relación con el feto durante el embarazo no es importante porque este bebé no está relacionado genéticamente (como en los casos de gestación subrogada)?¹⁷¹

¹⁶⁸ Satz, D. *Por qué algunas cosas no deberían estar en venta. Los límites morales del mercado*, op.cit., p. 166 y 167.

¹⁶⁹ Ibid.p.169. Me interesa referir a la postura de Satz porque ella ofrece fundamentos para oponerse al embarazo por contrato (tal es la denominación que utiliza) basados en una crítica al mercado.

¹⁷⁰ Por otro lado, Paterman, por ejemplo, ofrece elementos para pensar que no está anclada en un esencialismo ontológico, sino que en todo caso remarca que las desigualdades han sido socialmente construidas: “La masculinidad y la feminidad son identidades sexuales: el yo no se subsume por completo en su sexualidad, pero la identidad es inseparable de la construcción sexual del yo. En el patriarcado moderno la venta de los cuerpos de las mujeres en el mercado capitalista implica la venta de un yo de modo diferente y en un sentido más profundo que la venta del cuerpo de un jugador varón de béisbol o la venta y el dominio sobre el uso de trabajo (cuerpo) de un esclavo asalariado. La historia del contrato sexual revela que la construcción patriarcal de la diferencia entre masculinidad y feminidad es la diferencia política entre libertad y sujeción y que el dominio sexual es el medio más importante por el que los varones afirman su virilidad”. No ingresaré en esta discusión, pero me interesa señalarlo. Paterman, C. *En contrato sexual*, Ibid. 284-285.

¹⁷¹ Retomaré esta reflexión en el último capítulo. *Fertility and Sterility*, Vol 105, N° 6, 2016, p. 1445. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.04.017>.

Pues, en sentido estricto, lo que se busca en la dimensión psíquica es que quien lleve a delante el embarazo logre separar el proceso de gestación de su dimensión afectiva. Y no necesariamente porque interese el padecimiento que pudiera ocasionarle la separación; sino para que, entre otras cosas, no se arrepienta. Claro que en este punto hay diferencias entre la relación realmente altruista y la comercial.

2.3.2. Consecuencias de la relación de alquiler del embarazo/sustitución del embarazo en les niñas.

La filósofa feminista Susan Moller Okin¹⁷² se opone la relación de alquiler del embarazo con un argumento fundado en las consecuencias para les niñas en tanto no se tiene en cuenta qué les beneficiaría más. Según Okin, la asimetría entre el trabajo reproductivo y otras formas de trabajo se arraiga en que sólo el primero pone en riesgo de manera directa sus intereses. Pues, si bien no se puede tener certeza de que el vínculo biológico asegure el bienestar, considérense casos de maltrato en los que se separa a les niñas de sus progenitores, tampoco se podría sostener que carecer de ellos sería lo mejor¹⁷³. Satz lo expone del siguiente modo:

[U]no de los principales problemas de estos contratos reside en su capacidad de debilitar los vínculos biológicos que dan al niño un lugar seguro en el mundo. Si alguien lograra demostrar que los contratos de embarazo dejan al niño en una situación de vulnerabilidad mayor-por ejemplo, porque facilitan el abandono parental-, esto podría constituir un argumento a favor de la restricción o prohibición de este tipo de contratos. Dicho argumento no tendría vínculo alguno con la naturaleza del trabajo reproductivo ni con la relación genética. Los niños son vulnerables y dependientes, y esta vulnerabilidad justifica las obligaciones morales que los padres tienen hacia ellos. (...) Una de las dificultades que plantea la evaluación de los contratos de embarazo en términos de los efectos que podrían tener sobre los niños es que todavía se cuenta con muy poca evidencia empírica en la materia.¹⁷⁴

¹⁷² Sigo a Satz para la exposición de su planteo. Op.cit. p. 171-172.

¹⁷³ Es claro que aquí aparece nuevamente la posibilidad de compararlo con la adopción. Sin embargo, como sostuve al exponer la posición Krimmel (salvando las diferencias entre aquella y esta) la adopción deviene un modo de reparar y de ofrecer una alternativa de vida familiar a una persona. Es distinto el caso de “generar” una vida a sabiendas de que se escindirá el vínculo.

¹⁷⁴ Ibid. p.172. Para pensar el tema de la vulnerabilidad me parece más apropiado el tratamiento desde la “metáfora de las capas” de Florencia Luna. Sin embargo, aunque aquí se estaría aludiendo a les niñas como un grupo vulnerable, considero que es claro lo que la autora quiere plantear. En el ámbito de la ética de la investigación tradicionalmente se utilizó la vulnerabilidad para identificar poblaciones que requerían, o parecieran requerir, algún tipo de protección especial. Sin embargo, esta perspectiva llevó a fuertes críticas tendientes a invalidar su utilización por su aplicación excesiva. Dentro de las poblaciones subsumidas bajo esta noción se han reconocido a les niñas, las mujeres (y las

Satz plantea la importancia de tener cautela antes de adoptar “argumentos abstractos prematuros” en nombre de los intereses del niño sin tener suficiente evidencia. En este sentido, Frydman sostiene lo siguiente sobre algunas investigaciones sobre el tema:

La mayoría de los estudios publicados sobre la gestación subrogada resumen los niveles actuales de conocimiento de los resultados obstétricos para las madres subrogadas, el bienestar del niño y la satisfacción de los futuros padres, pero hay una falta de información sobre el estado psicológico y emocional de la gestante subrogada, la propia madre y su relación con su familia (marido, hijos anteriores, abuelos).

En la gestación subrogada comercial oficial, la mayoría de las mujeres no están incluidas en las encuestas científicas, que nunca comienzan al inicio del procedimiento como debe ser, por lo que las investigaciones no son exhaustivas. En la llamada gestación subrogada altruista, que también es, de hecho, una relación comercial, pero sin agencia, la gestante se encuentra a través de amigos, conocidos o publicidad, y la privacidad del procedimiento impide una contratación exhaustiva. Como consecuencia, la mayoría de los estudios que informan sobre la subrogación tienen serias limitaciones metodológicas.¹⁷⁵

Debra Satz concluye comparando el carácter privado/comercial que se ha escogido en torno de los embarazos por contrato, así como de las técnicas reproductivas a diferencia del carácter público de la adopción¹⁷⁶:

[L]a fertilización in vitro siguió un modelo de elección del consumidor en virtud del cual se considera que las decisiones de los padres contractuales constituyen una cuestión privada. Esto es válido aun en los casos en los que suponen la participación de un tercero, ya sea un donante de esperma, una amiga o pariente que cede un óvulo o un óvulo adquirido a través del mercado. En todos estos casos, se concede poca injerencia a los intereses del niño o del

embarazadas como subpoblación), motivo que llevó a su exclusión casi automática de las investigaciones. Esta situación provocó que en el campo de la bioética se intentara revisar la noción. La metáfora de las “capas de vulnerabilidad” invita a pensar al concepto de modo operativo y dinámico, permitiendo identificar situaciones o contextos que hacen que una persona devenga vulnerable, lo cual es distinto de sostener que “es” vulnerable. Una de las ventajas de esta visión es que elude referir a poblaciones, permitiendo un tratamiento más particular y refinado; “cada capa de vulnerabilidad que se identifica en una persona o un grupo de personas no provee protección. Desprotege al individuo, lo deja cada vez más expuesto...cada capa tiene una connotación negativa. Así parte del trabajo será identificar tales capas para luego quitarlas”. “Vulnerabilidad: la metáfora de las capas”, en *Revista Lexis-Nexis, Jurisprudencia Argentina*, Bs.As., Número especial, IV, 2008.

En el caso que nos ocupa, alterar vínculos biológicos, genéticos o gestacionales permite suponer que podría agregar (aunque no siempre, ni necesariamente) una capa de vulnerabilidad.

¹⁷⁵ Frydman, R. Surrogacy: yes or no?, op.cit.

¹⁷⁶ La autora lo referencia en el contexto estadounidense, asimismo, se pueden asimilar a las condiciones locales que involucran, por ejemplo, estudios socioambientales.

donante del material genético, y la sociedad suele considerar que las decisiones reproductivas de los padres constituyen una decisión privada facilitada por los mercados y una industria cada vez mayor de servicios reproductivos¹⁷⁷.

Se podría objetar que existen, por ejemplo, los estudios guiados por Golombok referidos al abordar, justamente, el argumento en favor de la relación de sustitución del embarazo fundado en el interés superior del niño¹⁷⁸ como principio jurídico. Sobre esto, me parece importante señalar, al menos, dos cuestiones. La primera, si bien los resultados de estos estudios arrojarían que no hay elementos suficientes para sostener la existencia de trastornos o problemas asociados al origen gestacional, en el que se realizó a la edad preescolar quienes investigaron hallaron que se registró una interacción menos positiva del vínculo madre-hijo en los casos de relación de subrogación del embarazo que en las diadas madre-hijo en la concepción natural. Aun así, generalizar las conclusiones de estos estudios, sea para aceptar o para rechazar la relación de sustitución/alquiler del embarazo, resulta demasiado pretencioso por las dimensiones acotadas de la investigación y por el poco desarrollo en términos temporales de la práctica, entre otros factores. En segundo lugar, y emparentado con esto, esas conclusiones corresponden a un determinado contexto de investigación. Señalo esto último ya que esos ensayos son constantemente citados por quienes pretenden justificar la subrogación en nuestro país, de hecho, se los encuentra referenciados frecuentemente en la literatura local¹⁷⁹ suponiendo el riesgo de extrapolar los resultados sin atender a las características propias de nuestro contexto: de nuestro país y de nuestro continente¹⁸⁰. Una diferencia fundamental es la situación en la región frente al aborto¹⁸¹, otra, la profunda desigualdad social.

2.3.3. Explotación.

Uno de los argumentos en contra de la relación de alquiler del embarazo es el de la explotación. Se considera que la asimetría existente entre la persona que gesta y quienes pretenden

¹⁷⁷ Satz, op. cit. pp.172-173.

¹⁷⁸ Apartado 1.2.2.

¹⁷⁹ Como vimos y como veremos en el capítulo siguiente al analizar la situación de nuestro país. La bibliografía consultada, por ejemplo, sobre el abordaje psicológico de la relación de sustitución/alquiler del embarazo se referencia en esas investigaciones.

¹⁸⁰ Cabe aclarar que no he encontrado un interés en realizar una “extrapolación” en términos específicos, que podría ser un análisis de la situación actual a la luz de las conclusiones de las investigaciones. Sino, la cita de alguna/s de la/s investigación/es con intención de “avaluar” que no existen problemas en los niños nacidos de relaciones de alquiler/sustitución para, luego, continuar con los escritos.

¹⁸¹ En la primera entrega de este trabajo el aborto aun no era legal en Argentina. De modo que las mujeres y personas que gestaran para otras no contaban con la posibilidad de realizarse un aborto legal por fuera del aborto no punible (que, aun así, tampoco estaba garantizado en condiciones seguras en todo nuestro territorio). La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) N° 27.610 fue sancionada por Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. No obstante, aun su aplicación es problemática en algunas partes del país. Asimismo, en otros países de la región la interrupción del embarazo no es legal.

contratarla (entiéndase les comitentes, las agencias intermediarias, etc.) implica abusar de su condición social desigual. De este modo, las personas gestantes serán utilizadas para servir a los fines de quienes están en una situación de mayor privilegio. Cuando los autores aluden a la explotación, lo plantean desde una condena moral ante una situación de injusticia. Se interpela si quienes se encuentran en situación desventajosa respecto de quienes las contratan pueden considerarse, realmente libres y autónomas aun cuando consientan gestar para otras. En este sentido, la explotación puede ser dimensionada desde una visión estructural, en términos, por ejemplo, del contexto neoliberal que promueve relaciones profundamente asimétricas. El turismo reproductivo sería un ejemplo de ello. Es habitual que personas o parejas de lugares o países con restricciones viajen a lugares donde la relación de alquiler/sustitución del embarazo está permitida o no regulada. En este caso, suele hablarse de explotación en tanto la asimetría entre las personas involucradas es muy grande; quienes gestan son mujeres de países pobres que encuentran en esto una vía para obtener dinero y mejorar su situación. Por lo tanto, se cuestiona si, efectivamente, se puede considerar que la decisión es voluntaria.

Este argumento, a mi entender, se presenta de primer momento muy fuerte. Pues las condiciones en las que se da la relación de alquiler/sustitución del embarazo en algunos países como Ucrania o, hasta hace poco, India, exponen situaciones realmente muy abusivas. Y, asimismo, se podría sostener que en cualquier situación de asimetría “relativa” existe explotación. El problema que se presenta es que, si se considera que la explotación es inherente a las relaciones sociales en el marco del modo de producción capitalista, muchas relaciones de trabajo son, en sí mismas, relaciones de explotación. En este sentido, de tan abarcativa, la categoría podría perder peso y, como ocurre, ser utilizada por quienes defienden la relación de alquiler del embarazo reduciendo, minimizando o negando las particularidades de este caso.

Ruth Macklin, por ejemplo, asume una posición de este tipo a raíz del caso de India. Sostiene:

Los principales argumentos en contra de la subrogación comercial son erróneos. Aquellos que argumentan que la gestación subrogada trata el cuerpo de la mujer como una mercancía deben explicar la diferencia entre el uso del cuerpo de la mujer para gestar bebés y el uso del cuerpo humano para el trabajo remunerado de una variedad de tareas, que pueden ser más riesgosas que pasar por el embarazo y el parto: camiones de carga de trabajo agotadores; trabajando en plataformas petrolíferas; limpieza de desechos tóxicos. El argumento de que las mujeres indias pobres están siendo explotadas es extraño, dado que se les paga más como

sustitutas de lo que podrían ganar en otros trabajos, lo que probablemente sería más desagradable.¹⁸²

En este sentido, la autora denuncia una situación paradójica; si el dinero es poco se habla de explotación y si se paga mucho, de coacción. Es importante señalar que, si bien el argumento de la explotación es atacado porque el capitalismo es un sistema estructuralmente explotante porque conlleva desigualdades inherentes, se pueden sugerir, al menos, dos cosas. La primera, que no sería correcto promover nuevas explotaciones y/o agravar las condiciones de explotación, en todo caso se trata de, aun en contextos desventajosos, procurar mejorar las condiciones y no sumar nuevas prácticas. Y, la segunda, preocupa que el aspecto reproductivo se vea mediatizado por el trabajo, es decir, enajenado, como lo planteó Anderson.¹⁸³

Debra Satz expone una lúcida reflexión al respecto y, como veremos en el siguiente apartado, ofrece otro tipo de argumentación:

[A]unque pueda establecerse una asimetría entre las motivaciones, esta también se detecta en muchos tipos de trabajo en el sector de servicios: tanto en la enseñanza como en la atención de la salud o el trabajo social podrían quedar englobados en este tipo de “explotación”. Si en todas las áreas se logra subsanar dicho problema, al menos en parte, por medio de la regulación de las condiciones laborales y la compensación a obtener por los servicios, ¿por qué podría ser distinto en el caso del contrato del embarazo?¹⁸⁴

En este sentido, Satz buscará mostrar que los contratos son objetables más allá de las consecuencias “beneficiosas” que podrían traerle a la persona gestante.

2.3.4. Relación de alquiler del embarazo y desigualdad.

En este apartado presentaré una serie de posturas que analizan y enfatizan la relación de alquiler/sustitución del embarazo en el contexto de las desigualdades sociales. La primera es la de Debra Satz. La autora, como referí en el apartado anterior, sostiene que el trabajo reproductivo puede comprenderse a partir una versión alternativa de la tesis de asimetría erigida en la idea del “estatus de iguales”; esta premisa permitiría sostenerla en función de un elemento externo y no esencial. De algún modo su propuesta recupera aportes de Anderson y de Pateman con la

¹⁸² Macklin, R. “Reproductive Tourism in India: Is Surrogacy Ethical?”, 2013. Disponible en: <http://blogs.einstein.yu.edu/reproductive-tourism-in-india-is-surrogacy-ethical/>. En un libro anterior se había manifestado en favor sólo de la modalidad altruista. Macklin, R. *Surrogates and other mothers: the debates over assisted reproduction*. Philadelphia: Temple University Press, 1994.

¹⁸³ Sobre lo último profundizaré en el capítulo IV.

¹⁸⁴ Satz, D. op. cit. p. 170.

diferencia de que para Satz aquellos rasgos que juzgó “esenciales”¹⁸⁵ no son otra cosa que estereotipos socialmente consolidados sobre la desigualdad de género:

Mi crítica contra el contrato de embarazo se centra en la hipótesis de que en la sociedad contemporánea este tipo de contratos convierte el trabajo de la mujer en algo que puede ser empleado y controlado por otros, y así valida estereotipos de género utilizados a lo largo de la historia para justificar el estatus desigual de la mujer.

A contrapelo del ideal democrático de una ciudadanía en pie de igualdad, actualmente el género tiene efectos ubicuos en las oportunidades y los logros de una persona dentro de una sociedad.

Para Satz el contrato de embarazo contribuye de tres modos diferentes a la desigualdad de género. La primera, otorgando a terceros un mayor acceso y control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres ya que implican un “control sustancial”; todos los hábitos se someten a un estricto examen provocando una fuerte injerencia no sólo en los aspectos médicos, también en otros, desde la alimentación hasta el requerimiento de practicarse un aborto¹⁸⁶ y el control de sus emociones. En este sentido, el contrato se torna objetable en tanto valida la desigualdad histórica¹⁸⁷ y la subestimación de los intereses de las mujeres a través del control sobre la sexualidad y la reproducción¹⁸⁸. La autora anticipa que se le podría señalar¹⁸⁹ que, con una buena regulación, como se hace con otros trabajos, se protegería la autonomía de la mujer gestante; sin embargo, sostiene, ello no evitaría el amplio control sobre el comportamiento de la mujer. Da un paso más respecto de

¹⁸⁵ Como vimos, entiende que las posturas de Anderson y de Pateman también se comprenden desde una versión de esta tesis, pero les objeta que se anclan en un esencialismo: “...la desigualdad de género vuelve particularmente objetable la transformación de los atributos de la mujer en mercancía.” Ibid. p. 173. Se pueden consultar datos sobre la situación en el mercado laboral en Argentina en: <http://economiafeminista.com/informe-desigualdad-genero/>. Se puede consultar los informes «La desigualdad de género se puede medir», cuyo objetivo es visibilizar las diferencias que, de acuerdo al género de las personas, pueden encontrarse en el ámbito del mercado de trabajo, los ingresos que perciben, la cantidad de horas que trabajan semanalmente, la distribución de las tareas domésticas.

¹⁸⁶ La autora refiere al contexto estadounidense en el que el mercado de la reproducción está, en algunos estados, muy desarrollado y donde el aborto es legal. En el capítulo próximo veremos algunas características del contexto internacional y lo que ocurre concretamente en nuestro país.

¹⁸⁷ En este sentido, la autora diferencia el contrato de embarazo del servicio militar, donde también se efectúan fuertes controles sobre el cuerpo de los soldados, en que “no sirve de manera directa para perpetrar las tradicionales desigualdades de género.” Ibid.p. 175.

¹⁸⁸ Resulta interesante detenerse en las intervenciones sobre el cuerpo de la persona gestante que representan el embarazo, el puerperio y las consecuencias que pudiera quedar a largo plazo, también desde la perspectiva del trabajo reproductivo. Si tomamos en consideración que el parto sea por vía vaginal o por cesárea tiene importantes consecuencias en el cuerpo como desgarros, cicatrices, fuertes dolores, etc. y que, por un ejemplo, uno de los modos de recuperación para la persona que gesta es el amamantamiento (para que el útero vuelva a su tamaño) que en este caso se anula, cabe la pregunta acerca de si es correcto que un contrato de trabajo implique semejantes intromisiones.

¹⁸⁹ Alude a “los teóricos del mercado” ya que en su libro trabaja con las diferentes teorías del mercado y desarrolla la idea de “mercados nocivos”. No ingreso en ese tema por cuestiones de extensión; sin embargo, es un eje muy importante a analizar.

las implicancias que supondría asumir al embarazo como trabajo reproductivo y sostiene lo siguiente:

Si consideramos que el embarazo es un contrato reproductivo, entonces, tal como ocurre en los demás contratos laborales, no es posible forzar su cumplimiento, en la forma en que el derecho denomina “cumplimiento específico”. (...) De hecho, esta es la diferencia fundamental entre un trabajo asalariado o la servidumbre forzada, (...) si una mujer sujeta a un contrato de embarazo decide romper el acuerdo y quedarse con el niño, no debería ser posible que la otra parte exigiera su cumplimiento específico (es decir, que le entregue al niño); antes bien, sólo podría demandar una compensación monetaria.¹⁹⁰

En virtud de las características de la gestación el contrato tendría una duración muy extensa que podría traer aparejados cambios en la voluntad de la persona gestante lo que podría implicar, a su vez, que las personas contratantes buscaran mecanismos de reaseguro. Satz menciona dos mecanismos posibles que plantean “preocupaciones”: la elaboración de un contrato que estipule el pago luego del nacimiento, “pero esta estructura de compensación se parece demasiado a la venta de un bebé” o se podría imponer la exigencia de asesoramiento legal y psicológico para la persona gestante si se viera tentada a cambiar de parecer cuestión que aumentaría “la capacidad de acción de la subrogante, pero también podría involucrar coerción y una gran manipulación de sus emociones”¹⁹¹.

El segundo modo en el que el contrato de embarazo colabora con las desigualdades de género es con la cristalización de estereotipos negativos hacia las mujeres como “máquinas de hacer bebés”; de algún modo, los estereotipos generan que las personas se amolden a las expectativas que generan: “si la práctica del contrato del embarazo se vuelve común y extendida, esto podría afectar a la imagen que todas las mujeres tienen de sí mismas”¹⁹².

Y el tercero, el peligro de que la maternidad y la paternidad se definan en términos genéticos. Satz refiere a los casos paradigmáticos en los cuales:

El aporte de la mujer a la reproducción es reconocido en la medida en que es idéntica a la del hombre. Se considera que sólo los genes definen la maternidad natural y biológica. Al no tener en cuenta las contribuciones gestacionales concretas de la mujer, los tribunales ratifican un viejo estereotipo según el cual las mujeres no son más que incubadoras de las semillas de

¹⁹⁰ Ibid.p.176. La cuestión se complejizaría, y esto lo supone la autora, si las personas contratantes aportan su material genético. De hecho, como hemos visto en los argumentos a favor (y lo volveré a referir en el capítulo siguiente), en nuestro país se utiliza la “voluntad procreacional” como elemento filiatorio y se omite o esconde la relación comercial existente en muchos casos.

¹⁹¹ Ibid.177.

¹⁹² Satz, D. op. cit.

los hombres. De hecho, esta falta de atención de los tribunales al aporte laboral exclusivo de la mujer constituye en sí misma una forma de tratamiento no igualitario.¹⁹³

En función de estos tres modos de sostener y reproducir la desigualdad es que, para la autora, se confirma la tesis de asimetría. Que no se sostiene, entonces, en la degradación del trabajo reproductivo ni en la alienación de la identidad de la mujer ni en la explotación; sino en el enraizamiento de “la división tradicional del trabajo, basada sobre una jerarquía de género”. En este sentido, se podría sostener que, si las condiciones sociales fuesen otras, realmente igualitarias, no habría motivos para objetar este tipo de contratos. Sin embargo, la autora expone ciertas reservas para la “aceptabilidad de una forma regulada de contrato del embarazo”: que la mujer no esté vendiendo su trabajo reproductivo a raíz de una situación de extrema vulnerabilidad; los efectos sobre otras desigualdades como por ejemplo la raza, la necesidad de asegurar la participación de la persona gestante en el propósito general y asegurar que la persona nacida esté protegida de cualquier daño.

Si bien Satz objeta los elementos que encuentra esencialistas en, por ejemplo, Anderson y Paterman, recoge puntos centrales de sus planteos y los incorpora en su versión de la tesis de asimetría fundamentada en la desigualdad. En este sentido, discute fuertemente con las posiciones liberales que, como hemos visto, respaldan en la igualdad y en la libertad la “libre elección” de quien firma un contrato. Asimismo, discrepa con el carácter neutral que se le intenta imprimir al Estado desde esta óptica:

El liberalismo exige la neutralidad del Estado en un amplio espectro de concepciones de valor. Esta neutralidad significa que los liberales no pueden obligar a los individuos a ponerse de acuerdo respecto de un determinado conjunto de valores. Desde luego, los liberales pueden regular los intercambios de manera tal que se ajusten a los límites de la justicia. Pero se sostiene que cualquier argumento que vaya más allá de la justicia y busque prohibir tales o cuales intercambios de mercado debido a una noción particular de la naturaleza de los bienes que son objeto de intercambio en ellos viola la neutralidad liberal.¹⁹⁴

En este sentido, la noción de neutralidad se torna problemática. Cómo y desde qué sectores se decide que algo es neutral resulta ser una cuestión muy compleja. Satz dirá que es un error asumir que la reproducción y la sexualidad constituyen un ámbito neutral; son más bien el resultado

¹⁹³ Ibid.p.178.

¹⁹⁴ Ibid. p.181.

de las desigualdades de poder social, político y económico entre hombres y mujeres. Asimismo, la falsa neutralidad de los liberales que se oponen a prácticas como la esclavitud, las condiciones laborales muy desiguales, o la venta de votos, pero sospechan ante la desigualdad sistemática de género. La autora concluirá que “desde el momento en que socava el estatus de la mujer como un igual, el contrato de embarazo *es* un asunto de justicia.”¹⁹⁵ En sintonía con esto, Juana María González Moreno realiza un interesante abordaje anclado en la biopolítica de Foucault; sostiene lo siguiente:

La maternidad subrogada se ha constituido en campo de operaciones de un poder que tiene como objetivo la vida humana natural (esto es, puramente biológica), y que se ejerce sobre ella no por medio de la coerción o la sanción sino por medio de la incitación, del reforzamiento, del control, del aumento y organización de las fuerzas. (...) la “maternidad subrogada” en tanto práctica y de los distintos discursos que abogan por su legalización se desprenden una serie de evidencias que no son sino distintas facetas —las partes más visibles— del iceberg del *biopoder*, del afán por la preservación y el crecimiento de la vida humana, que sigue imperando en las sociedades (occidentales) contemporáneas.¹⁹⁶

Otra posición, vinculada a la anterior pero más anclada en las críticas hacia el neoliberalismo, es la que representan un grupo de filósofas feministas españolas que se oponen a la regulación quienes realizaron el Manifiesto *No somos vasijas*¹⁹⁷ ya citado. En su país¹⁹⁸, a pesar de que la relación de alquiler/sustitución del embarazo está prohibida, hay fuertes debates entre sectores que quieren levantar la prohibición y quienes sostienen que es una práctica que tiende a la explotación de las mujeres. Más allá de las particularidades del contexto, los argumentos que esgrimen están orientados a mostrar cómo el alquiler de vientre se erige sobre la intersección de las desigualdades de clase y de género en el contexto neoliberal. Una primera problematización es sobre el nombre que se utiliza; Alicia Puleo denuncia que con la eliminación de la palabra “maternidad” en el término escogido por quienes defienden la relación de alquiler del embarazo se pretenden evitar “las consecuencias en términos de derecho y de reconocimiento de la afectividad de la portadora”¹⁹⁹. Hablar sin eufemismos de alquiler de vientres o de útero implica aludir de modo

¹⁹⁵ Ibid.

¹⁹⁶ González Moreno, J. M. La “maternidad subrogada” como laboratorio de la biopolítica. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 54, 2020, p. 328. Asimismo, Para comprender mejor el funcionamiento de los prejuicios y de las habitualidades sociales sería una gran contribución pensarlo desde las nociones de *habitus*, campo y violencia simbólica de Pierre Bourdieu.

¹⁹⁷ Algunas de las firmantes fueron Alicia Puleo, Amelia Valcárcel, Victoria Camps, Alicia Miyares, Laura Nuño, Ana de Miguel y María Luisa Balaguer.

¹⁹⁸ En el capítulo próximo trataré sucintamente lo que ocurre en España.

¹⁹⁹ Puleo, A. H. “Nuevas formas de desigualdad en el mundo globalizado. El alquiler de úteros como extractivismo” en *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, 2017, N°. 29, p. 168. La autora discute expresamente sobre este punto

crítico a la escisión de la mujer que se pretende entre su “totalidad psicofísica” y una parte de su cuerpo que ingresa al mercado con un precio al igual que cualquier otro objeto de consumo²⁰⁰. Puleo, al igual que Satz, encuentra en la desigualdad existente en el mercado el principal motivo de objeción a la relación de alquiler del embarazo:

El mercado internacional de alquiler de úteros es incompatible con el legado de libertad, igualdad y universalidad de la Ilustración que anima el corazón del interculturalismo. Para justificar este nuevo negocio, se invoca la libertad y la igualdad, cuando en los hechos se las niega. No es casualidad que los países donde el mercado de úteros es más frecuente y barato pertenecen al llamado Sur global: India, Tailandia, Ucrania, Rusia, Kazajistán, Georgia, Nepal, Grecia y Camboya. A las mujeres pobres de estos países, se concede, implícitamente, un antiguo estatus femenino —el de meros cuerpos reproductores, vasijas, incubadoras— pero se lo hace en nombre de su capacidad de consentir a un contrato que es una forma más del extractivismo que domina las relaciones comerciales Norte/Sur.²⁰¹

Si bien la autora, referenciada en el ecofeminismo, rescata los valores emancipatorios de la razón ilustrada de la modernidad, entiende que se ha desarrollado más su aspecto instrumental y colonizador hacia el dominio de la tierra y la naturaleza externa e interna (los cuerpos) con fines opuestos a la libertad y a la igualdad. Establece un paralelismo entre el proceso ocurrido con las semillas nativas que han sido reemplazadas por cultivos transgénicos patentados por empresas multinacionales y los embriones desarrollados en laboratorios con materiales genéticos de personas de países hegemónicos e implantados en úteros de “madres subrogadas” de los países del Sur Global. Ambas prácticas responden a un modelo de liberalismo económico antiecológico basado en el extractivismo comprendido como la economía basada en la extracción y posterior exportación de los bienes naturales de países pobres hacia el mercado mundial. En este horizonte, comprende que:

El alquiler de úteros es una forma de extractivismo reproductivo. Aprovecha una situación de extrema necesidad de amplias capas de la población, escudándose en una supuesta voluntad libre de la mujer contratada para gestar, y se basa en el concurso de los gobiernos, utilizando, como en la exportación de bienes y recursos de países empobrecidos, los limbo jurídicos o una legislación que le es abiertamente favorable.²⁰²

con Lamm. Asimismo, Puleo realiza un interesante recorrido por las teorías de la reproducción desde la filosofía antigua; allí muestra cómo se ha tendido a ubicar a la mujer en un rol de pasividad y “a-genealogía”.

²⁰⁰ *Ibíd.* Arlie Hochschild escribió un interesante ensayo sobre este tema en base al caso de India. Hochschild, A.R., *Life on the Market Frontier*. *Annu. Rev. Sociol.* 2011,37, 21–33.

²⁰¹ Puleo, A.H.op.cit. p. 167. En la primera parte del capítulo siguiente me detendré en las diferencias mencionadas por la autora entre países.

²⁰² Puleo, A.H., *Ibíd.* p. 182.

En el mismo sentido, María José Guerra Palmero comprende la relación de alquiler del embarazo ligada no sólo a factores de género y clase, sino también a la geopolítica de la desigualdad lo que permite hablar de “neocolonialismo reproductivo” y de “trata de mujeres para la explotación reproductiva”; sostiene esto debido a la similitud que encuentra entre las agencias intermediarias y el proxenetismo. Afirma que aludir a la “gestación por sustitución” sin ponerla en contexto resulta una estrategia errónea basada en “el mito de la libre elección como supuesto legitimando que el cuerpo de las mujeres está ahí para enajenarlo y extraerle la correspondiente plusvalía.”²⁰³ Las pensadoras firmantes del manifiesto se oponen a la relación de alquiler del embarazo comercial; y aunque reconocen que no habría motivos para rechazar la modalidad altruista en sí misma entienden que, en los hechos, se la utiliza para enmascarar relaciones comerciales opresivas y, por ende, la prohibición debe ser absoluta. Sostienen que el “altruismo y consentimiento de unas pocas solo sirve de parapeto argumentativo para esconder el tráfico de úteros y la compra de bebés estandarizados según precio” y enfatizan la idea al clamar que “cuando la maternidad subrogada altruista se legaliza se incrementa también la comercial. Ningún tipo de regulación puede garantizar que no habrá dinero o sobornos implicados en el proceso. Ninguna legalización puede controlar la presión ejercida sobre la mujer gestante y la distinta relación de poder entre compradores y mujeres alquiladas”²⁰⁴. En una misma dirección, Diana Maffía expresó, en relación a la intención de regular la “gestación por sustitución” en nuestro país:

El proyecto original orienta sobre lo que puede ser su regulación por ley en el futuro. Llamado “alquiler de útero” o “maternidad de alquiler”, revela la ruptura simbólica de la gestación. De pensarla como efecto de un coito heterosexual e incluso un vínculo ya materno en el que se presume instinto, abnegación y amor, pasa a exhibir los rasgos de transformar el vientre materno y la función de gestar en una mercancía y un servicio". Además, sostuvo que "el argumento más utilizado para legalizarlo es que de todas maneras se está haciendo sin regulación, con los consiguientes riesgos para la madre gestante, los padres adoptantes y las criaturas. ¿Esas cesiones de útero que se intenta regular, son solidarias? En su gran mayoría no, son parte de un mercado en que la brecha social marca el lugar de destino: consumidor o mercancía.”²⁰⁵

²⁰³ Guerra Palmero, M.J. “La mercantilización del cuerpo de las mujeres. La 'gestación subrogada' como nuevo negocio transnacional” en Femicidio.net, 2017, p.6. Disponible en: <http://femicidio.net/articulo/la-mercantilizaci%C3%B3n-del-cuerpo-las-mujeres-lagestaci%C3%B3n-subrogada-nuevo-negocio>. Toma el término “mito de la libre elección” de Ana de Miguel. En De Miguel, A. *Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección*. Madrid, Cátedra, 2015.

²⁰⁴ Camps, V. et al. *Manifiesto: Las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial*, op. cit.

²⁰⁵ En: Iglesias, M. Gestación por Sustitución: presentan un proyecto en el Congreso para incorporar esta práctica al Código Civil, diario Clarín, 15/07/2020. Disponible en: https://www.clarin.com/sociedad/gestacion-sustitucion-presentan-proyecto-congreso-incorporar-practica-codigo-civil_0_jLj5Hs8bG.html. Última consulta: 06/09/2020.

Guerra Palmero sostiene que la adopción debe ser la vía que las personas que tienen algún impedimento para lograr la maternidad/paternidad deben tomar; no es posible, a su juicio, que el deseo de tener un/a hijo/a justifique utilizar a una mujer como medio:

Podemos entender que la infertilidad sea vista como una enfermedad, pero hay medios sociales, como la adopción, que ofrecen vías no medicalizadas ni tecnificadas para poder formar una familia con hijos e hijas. Por lo tanto, las consideraciones ligadas al género, la clase social, la raza-etnicidad, la posible aparición de la discapacidad, y la situación geopolítica del país en el que se produzca la gestación no son soslayables en este tema.²⁰⁶

Es usual que se critique a esta perspectiva apuntando que su oposición coincide con los planteos conservadores. Sin embargo, se pierden de vista los fundamentos de cada objeción. En este caso, suele acusarse a estas autoras de caer en esencialismos por criticar la escisión materno-fetal y de soslayar la diversidad familiar en pos de defender la heteronormatividad. Siendo que en realidad lo que está por debajo de estas críticas, es la (conservadora) defensa de la familia fundada en los vínculos genéticos. En estos mismos términos, se las ha acusado de afianzar el machismo. En este sentido, es importante destacar que se puede llegar a la misma conclusión partiendo de diferentes premisas; y eso no debería conllevar la amalgama de posturas²⁰⁷. A mi juicio visibilizar estos mecanismos es muy importante porque a menudo se invalidan o subestiman posiciones valiosas aun cuando se pueda disentir. Guerra Palmero deja en claro, en este sentido, que no se trata de sostener esencialismos sino de evidenciar prácticas reprochables:

Entendemos el género como posición social y marcador identitario en sentido no esencialista (...). Enfrentamos una oposición entre posiciones fundamentalistas religiosas que sacralizan la maternidad, de un lado, y posiciones mercantilistas que la desacralizan hasta el punto de convertir a la gestante en alguien sin derechos. La maternidad para el feminismo es (...) una experiencia y una institución fuertemente patriarcal que no podemos dejar de analizar críticamente, pero en este caso la banalización de la misma maternidad por parte del imperativo mercantilista nos lleva a pensar en los obvios riesgos psíquicos que minimizan el vínculo materno-fetal.²⁰⁸

²⁰⁶ Guerra Palmero, M.J. op. cit. p.3. En este sentido, sostiene que el alquiler de vientre constituye una fetichización de los vínculos genéticos como ícono cultural.

²⁰⁷ Se puede estar, por ejemplo, en contra de la pena de muerte por motivos religiosos que implicarían que la vida es obra divina y, por tanto, nadie a excepción de Dios puede decidir acabar con ella; o se puede objetar la pena de muerte en base a la casuística que muestra que la mayor parte de las personas ejecutadas han sido pobres (y, muchas veces, inocentes del delito por el que se las condenó).

²⁰⁸ Ibid. p. 7.

Esta perspectiva muestra un enfoque diametralmente opuesto al liberal. En sentido estricto, el telón de fondo es una concepción diferente de lo social. La figura liberal del contrato se fundamenta en un acuerdo entre partes que, en igualdad de condiciones, o no, dan su consentimiento de manera autónoma. Y ese consentimiento basta como justificativo. Desde este otro enfoque se discuten los cimientos sobre los que se erige la noción misma de contrato. Por ello, se critica la visión de la autonomía en términos modernos como la capacidad de autodeterminarse de manera libre e independiente²⁰⁹. Desde este enfoque se cuestiona que todas las personas se encuentren en pie de igualdad al momento de tomar decisiones, en este caso, ingresar a un contrato para subrogar/alquilar su útero. Por ello, denominan “bioética liberal” a las posiciones que ponen el foco en el principio de autonomía antes que en el de justicia. Guerra Palmero señala una paradoja²¹⁰ respecto a la noción de autonomía, presente también el planteo de Satz; se asume que el consentimiento libre plasmado en un contrato anula, en el futuro inmediato, la misma autonomía reproductiva de la mujer gestante. La autonomía no debería poder cancelarse “temporalmente”; debe actualizarse en cada momento porque el consentimiento informado es un proceso y no sólo un resultado. Satz señalaba que el contrato del embarazo es tan extenso y tiene una implicancia absoluta en la vida de la persona que la deja sin la posibilidad de arrepentirse (dentro de los límites del acuerdo, es claro). En nuestro país, aun con la reciente ley de interrupción voluntaria del embarazo, como en todos donde el aborto no es legal, esto se torna aún más problemático. Y más aún si consideramos que ese embrión que ya no se desea gestar no presenta vínculo genético con quien lo “porta”.

En este capítulo me interesó indagar los argumentos más relevantes en favor y en contra de la relación de sustitución/alquiler del embarazo para vislumbrar los supuestos en los que se fundamentan con la certeza de que clarificar las bases teóricas contribuye a un debate más fructífero e informado. En el capítulo siguiente, ofreceré un panorama general de cómo se da, efectivamente, en el contexto internacional para, luego, profundizar en el caso particular de Argentina.

²⁰⁹ No me detendré en la noción de autonomía de la modernidad por cuestiones de extensión. Como horizonte de comprensión están las nociones clásicas de, por ejemplo, Kant y Mill que, a pesar de sus diferencias, apelan a sujetos libres, iguales e independientes.

²¹⁰ Guerra-Palmero MJ. Contra la llamada gestación subrogada. Derechos humanos y justicia global versus bioética neoliberal. Op.cit., p. 2.

Capítulo III

¿Qué ocurre en Argentina?

1. Modelos internacionales: entre España (“no subrogarás”) y Ucrania (“el útero del mundo”).

El objeto central de este capítulo es abordar la situación de Argentina respecto de la relación de sustitución/alquiler del embarazo. Antes, describiré de modo acotado cuáles son las principales situaciones internacionales. Mi intención aquí es ofrecer un contexto para comprender mejor lo que ocurre en nuestro país.

A nivel mundial se pueden encontrar diferentes situaciones: la prohibición de toda relación de sustitución/alquiler del embarazo, la admisión sólo de carácter altruista bajo ciertos requisitos y condiciones y la admisión amplia²¹¹. Dentro del primer grupo hay países que la prohíben y la declaran nula, por ejemplo: Francia, Alemania, Suecia, Suiza, Italia, Austria o España. Dentro del segundo grupo: Reino Unido, Canadá, Brasil, Vietnam e Israel. Y dentro del tercero: Ucrania, Rusia, Grecia, algunos Estados de los Estados Unidos, Tabasco en México, etc. Asimismo, hay una cuarta situación que es la de los países donde no hay una regulación expresa, como es el caso Colombia, Perú y Argentina. Algunos países han ido modificando sus regulaciones, o las han incorporado, en función del gran desarrollo que tuvo el turismo reproductivo. Como vimos en el capítulo anterior, personas de países con prohibiciones o con grandes restricciones van a países donde la legislación es más laxa.

A continuación, presento un mapa publicado por la organización española Stop Alquiler de Vientres²¹² para ver un panorama general. En este mapa se indica que nuestro país prohíbe la relación comercial y no regula la altruista; en sentido estricto, no hay regulación para ninguna de las dos, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el apartado siguiente veremos la situación puntual:

²¹¹ Para ver un análisis exhaustivo de las diferentes normativas ver: Lamm, E. “Gestación por sustitución”, Realidad y Derecho. InDret Revista para el Análisis 3, pp.11 y ss. Disponible en: http://www.indret.com/pdf/909_es.pdf; Asimismo, se pueden consultar cuadros en base al texto arriba citado de Lamm en: Estrada Mora, H. Informe de Investigación N° 71/2014-2015. Maternidad subrogada: Desarrollo Conceptual y Normativo. Área de servicios de investigación, Congreso de la República de Perú, 2014; pp. 9 y ss.

²¹² Ver: <https://stopvientresdealquiler.wordpress.com/marco-legal/>.

Presento también, a modo de facilitar un panorama global, un cuadro de situación de algunos países. Este cuadro fue realizado por Guerra Palmero²¹³ y está también presente en la página citada de Stop Alquiler de Vientres:

²¹³ Guerra-Palmero MJ. Contra la llamada gestación subrogada. Derechos humanos y justicia global versus bioética neoliberal., op.cit., pp.2 y 3.

País	Situación de la gestación subrogada	Modalidad	Legislación, fecha, modificaciones y características; mención a algunos casos polémicos
Alemania	Prohibida	-	1990 La ley alemana de protección del embrión 745/90 del 13/12/90, en su art. 1, referido a la utilización abusiva de las técnicas de reproducción, dice lo siguiente: «1. Será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta tres años o de una multa quien: 1) Procediera a transferir a una mujer el óvulo de otra; 2) Fecundara artificialmente un óvulo con fines distintos que los de iniciar un embarazo en la mujer de quien proviene el óvulo; (. . .); 7) Fecundara artificialmente o transfiriera un embrión a una mujer dispuesta a entregar el niño a terceros luego de su nacimiento». La gestación subrogada está absolutamente prohibida. (Lamm, p. 11) Las autoridades alemanas son, además, rigurosas con los intentos de regularizar a bebés nacidos fuera de su territorio. Un caso de referencia es el de los gemelos Balaz, que tras dos años de litigio tuvieron que ser adoptados por su padre genético por ser su origen una gestación subrogada comercial en India (http://timesofindia.indiatimes.com/india/German-or-Indian-Surrogate-twins-in-legal-no-mans-land/articleshow/5286325.cms)
Austria	Prohibida	-	1992 Conforme al artículo 2.3 de la ley federal sobre reproducción asistida, de 1 de julio de 1992, los ovocitos y embriones solo pueden ser utilizados en la paciente de la que proceden. De esta manera, la donación de ovocitos y la gestación por sustitución no son opciones posibles en Austria (Lamm, p. 11)
Italia	Prohibida	-	2004 El art. 4.3 de la ley núm. 40 de 19 de febrero de 2004 prohíbe el recurso a las técnicas de procreación médicamente. No hay duda de que también está prohibida la gestación por sustitución (Lamm, p.11)
Suecia	Prohibida	-	2016 Tras el Informe Wendel (2016), que reconoce que no se puede garantizar el altruismo frente a una demanda mercantil creciente y a presiones diversas, se recomendó que la gestación subrogada quedara prohibida. Se puede acceder al informe, en sueco, en la red. Referencias a él pueden encontrarse en varias webs (https://www.bioedge.org/bioethics/sweden-could-ban-surrogacy/11772 ; http://www.ionainstitute.ie/swedish-report-calls-for-total-ban-on-surrogacy/ ; http://www.alliancevita.org/en/2016/02/sweden-government-report-recommends-fighting-against-all-forms-of-surrogacy/)
Suiza	Prohibida	-	1998 y modificada en 2006 Queda prohibida por el artículo 119.2, letra d) de la Constitución Federal («La donación de embriones y todas las formas de maternidad de sustitución están prohibidas»), y por el artículo 4 de la ley federal sobre procreación médicamente asistida de 1998 (reformada en 2006), que expresamente prohíbe la gestación por sustitución en todas sus modalidades (tanto a título oneroso como gratuito) (Lamm, p. 12)

Países que se permiten la modalidad altruista

Canadá	Permitida (prohibida solo en Quebec)	Altruista Duras sanciones a la modalidad comercial	2004 Está prohibido el pago de un salario a la madre o de cualquier otro pago, pero sí compensación por los gastos derivados del embarazo. La sanidad canadiense es pública y sufraga todos los servicios. Las multas, si se demuestra retribución económica, son de 500.000 dólares canadienses y se contemplan penas de cárcel de hasta 10 años. Abierta a extranjeros y todo tipo de parejas, pero con la dificultad de sortear el marco altruista al hacerse por vía de intermediarios (http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/22/actualidad/1487766069_653081.html)
Portugal	Permitida	Altruista	El 22 de agosto de 2016 se publicó la Ley 25/2016, en la que se establecen las condiciones para aplicar la gestación por sustitución, no permitida hasta entonces. Incógnitas sobre su puesta en marcha (https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/75177806/details/maximized?p.auth=ACkOg2kA)
Reino Unido	Permitida	Altruista	1985 (actualizada en 2008) Garantiza los derechos de filiación de la madre. Tiene 6 meses para decidir si renuncia a ella, con lo que se asemeja a los procedimientos de la adopción. La confianza es el sustento de la relación entre la madre y los padres de intención. No hay oferta suficiente de mujeres en el Reino Unido, por lo que la demanda se ha dirigido a otros países. No existen problemas al inscribir a los bebés nacidos fuera en el registro nacional (https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/feb/20/childless-uk-couples-forcedabroadsurrogates)

Países con modalidad comercial

India	Permitida (parejas casadas heterosexuales en cuyo país de origen se permita la gestación subrogada)	Comercial	2002 (actualizada y modificada en 2015) La última modificación relacionada con la denuncia de «granjas reproductivas» por defensores de los derechos humanos y de casos de bebés no aceptados en otros países, como el caso de los gemelos Balaz ya citado en el apartado referido a Alemania (https://www.theguardian.com/global-development/2016/apr/01/outsourcing-pregnancy-india-surrogacy-clinics-julie-bindel); http://timesofindia.indiatimes.com/india/German-or-Indian-Surrogate-twins-in-legal-no-mans-land/articleshow/5286325.cms)
Rusia	Permitida (con la restricción de ser parejas heterosexuales y mujeres solteras)	Comercial	2012 Ley Federal sobre las bases de protección de la salud de los ciudadanos de la Federación de Rusia. La madre tiene que renunciar a su derecho de filiación según el artículo 51.4. No obstante, es uno de los países en los que más ha crecido el enfoque mercantilista para servir a la demanda nacional y extranjera (http://www.reuters.com/article/us-india-women-surrogacy-factbox-idUSKBN1530FP)
Tailandia	Permitida (uno de los miembros debe ser tailandés, solo parejas heterosexuales)	Comercial	Modificada en 2015 Modificada en sentido restrictivo respecto a los extranjeros, tras varios escándalos (caso Baby Gammy) (http://www.nydailynews.com/news/world/thailand-bans-commercial-surrogacy-foreigners-article-1.2122697)
Ucrania	Permitida (solo heterosexuales)	Comercial	2009 Se ha convertido, tras las restricciones en otros países ocurridas en 2015, en una de las mecas del turismo reproductivo. El boom ha coincidido con la crisis política y económica en ese país a partir de 2014. Ucrania está entre los países más pobres de Europa. La regulación legal es laxa y, si atendemos a lo que han descubierto periodistas de investigación, los niños pueden acabar en orfanatos si surgen discrepancias entre la madre, las agencias y los padres que contratan el «servicio» (http://www.cuatro.com/enelpuntodemira/promos/Ucrania-epicentro-gestacion-subrogada-Europa_0_2308950320.html)

Países con modalidad mixta

Estados Unidos	Permitida (no en todos los Estados, algunos la prohíben)	Comercial y altruista, dependiendo de los Estados En California pueden acceder todos los clientes (extranjeros o no, heterosexuales y homosexuales, personas solteras) sin limitación alguna	<p>Difiere por Estados. Inició su periplo con la polémica sentencia del caso Baby M (1987), en el que el contrato comercial eliminaba los derechos de filiación de la madre genética y uterina. Destaca que el llamado «modelo californiano» se ha convertido en paradigma de la modalidad comercial fuertemente contractualista, en la que los abogados comerciales negocian los términos del contrato de la gestación subrogada. Se describe a sí misma como «industria» y es una meca del turismo reproductivo. El contrato tiene que ser llevado a término sin excepción alguna. Última modificación legislativa en 2013 (http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/23/actualidad/1487854048748059.html)</p> <p>El mapa más completo que he encontrado funciona interactivamente con una señalización de semáforos: verde oscuro para los Estados donde hay permisividad total y una gradación hasta los Estados que la prohíben, que están en rojo (http://www.creativefamilyconnections.com/us-surrogacy-law-map)</p>
Grecia	Permitida (heterosexuales y mujeres solteras hasta los 50 años)	Altruista-comercial	<p>2002 (actualizada en 2014)</p> <p>Intervienen los tribunales y se solicita consentimiento informado. Supuestamente es altruista, pero se estipula un pago de 10.000 euros por las molestias. Es ofrecida como destino de turismo reproductivo en muchas agencias transnacionales de subrogación. Tras la crisis económica ha arreciado el debate en torno a la precariedad de las mujeres (http://www.greeklawdigest.gr/topics/aspects-of-greek-civil-law/item/217-surrogacyproceedingsin-greece-after-the-implementation-of-law-4272-2014)</p>
México	Permitida en Tabasco y Sinaloa a ciudadanos mexicanos heterosexual es Prohibida en Coahuila y Querétaro	Altruista, por indicación médica Comercial en Tabasco y Sinaloa	<p>Difiere por Estados, pero el Senado de la República aprobó una ley federal en abril de 2016. El caso de Tabasco ha saltado a la prensa por testimonios de explotación reproductiva. Se reconocía la figura de la maternidad subrogada en el Código Civil desde 1997. Existe un informe del Congreso del Estado al respecto que se hace eco de abusos. Última modificación, de 2015, prohibiendo en este Estado a parejas extranjeras: «Los legisladores estatales votaron por 21 contra 9 limitar el servicio a las parejas mexicanas. Las parejas deben probar que son médicamente incapaces de tener un hijo. Así, México se suma a países como India, Tailandia y Nepal, que este año han prohibido toda subrogación para los extranjeros» (http://www.ragap.es/actualidad/salud/mexico-prohibe-la-gestacion-subrogada-para-parejas-homosexuales-extranjeras/1026542)</p>
Unión Europea	Diversidad de situaciones legales en los diversos países, con predominio de la prohibición		<p>Para un análisis comparado de las políticas europeas con fecha de 2013: Policy department C: citizens' rights and constitutional affairs legal affairs. A comparative study on the regime of surrogacy in EU member states (http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=I-POL-JURIET(2013)474403)</p> <p>El Consejo de Europa ha votado en varias ocasiones en contra de la gestación subrogada (https://adfinternational.org/detailspages/press-release-details/council-of-europe-banssurrogacy)</p>

La situación es, sin embargo, cambiante. No es sencillo obtener datos actualizados²¹⁴. En España, por ejemplo, la “gestación subrogada” está expresamente prohibida, pero, en paralelo, se estimula y ofrece en otros destinos. Cuando finalmente nacen los bebés comienza la contienda jurídica en torno de la filiación y de la nacionalidad:

La legislación española ofrece poca seguridad en su abordaje con la gestación subrogada. Por un lado, la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), de manera explícita, indica que el parto determina la maternidad (art. 10.2) y que el contrato de gestación subrogada es un acto jurídicamente nulo (art.10.1). Por otro, se permite que empresas españolas actúen de mediadoras entre los ciudadanos españoles y las empresas y centros de países donde es legal la práctica. No solo se permite captar clientes y hacer publicidad, además hay ferias internacionales de gestación subrogada que se celebran en España a la que acuden empresas de varios países del mundo para entrar en contacto con el mercado español. Si bien hay prohibición expresa de la práctica, posteriormente y una vez consumada, se buscan mecanismos jurídicos alternativos²¹⁵.

Algo similar, ocurre en Italia:

En Italia la ley 40 de 2004 sobre TRHA prohíbe la GS, castigando con prisión de hasta dos años de prisión y una multa de hasta un millón de euros. La ley de 2004 se modificó en muchos de sus puntos como resultado de las intervenciones de la Corte Constitucional, excepto por lo que se refiere a la prohibición de la GS que sigue vigente. A pesar de que la subrogación se practica en el extranjero tanto para parejas heterosexuales como para parejas homosexuales. Las diferencias son los países de destino: Ucrania y Rusia para las primeras,

²¹⁴ Guerra Palmero aclara debajo del cuadro: “Elaboración propia a partir de diversas fuentes consultadas en el mes de abril y mayo de 2017. Destaca: Lamm E. Gestación por sustitución. Realidad y derecho. Indret. 2012; 1-49. No obstante, es un panorama cambiante y difícil de capturar en una foto fija. Un mapa casi actualizado de la situación en el mundo de la gestión subrogada con intención de informar a futuros clientes sobre facilidades y ventajas comerciales se puede encontrar en:

<http://www.surrogatebaby.com/wp-content/uploads/2012/11/surrogacyintheworld2-1024x509.jpg>.”. Ibid. p. 3.

Por ejemplo, durante el mes de abril, se levantó la prohibición sobre la relación comercial en Nueva York. Ver: <https://www.nbcnews.com/news/us-news/new-york-state-long-holdout-against-legalizing-surrogacy-overturms-ban-n1176071>. Para un panorama general del debate, se puede consultar el artículo de David Kaufman “The Fight for Fertility Equality”, en:

<https://www.nytimes.com/2020/07/22/style/lgbtq-fertility-surrogacy-coverage.html#click=https://t.co/PUKw9sJStv>.

Asimismo, los siguientes el debate previo. Uno de Vivian Wang, “Surrogate Pregnancy Battle Pits Progressives Against Feminists” en https://www.nytimes.com/2019/06/12/nyregion/surrogate-pregnancy-law-ny.html?utm_medium=web.

Otro, de Matt Tracy, “Deborah Glick Key Hurdle on Gestational Surrogacy”, en

<https://www.gaycitynews.com/deborah-glick-key-hurdle-on-gestational-surrogacy/#:~:text=Out%20lesbian%20Assemblymember%20Deborah%20Glick,club%20she%20supported%20the%20measure>. Última consulta de todos los artículos, 01/06/2020.

²¹⁵ Álvarez Plaza, C., Olavarría, M.E., Parisi, R. “Repensando el feminismo: el debate de la gestación subrogada en México, España e Italia”, *Dada Rivista di Antropologia post-globale*, semestrale N° 2, 2017, p. 10. Para ver en detalle la situación en España, ver: Lamm, E. *Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres*, op.cit. y Lamm, E. “Gestación por sustitución”, Realidad y Derecho, op.cit.

Canadá y los EE.UU. para las segundas. A menudo, los procedimientos para la subrogación se organizan en Italia por asociaciones o los médicos que sirven como intermediarios entre los ciudadanos italianos y centros extranjeros de subrogación. También centros extranjeros están bien representados en Internet con páginas en lengua italiana, a menudo con referencias a otros centros intermediarios en el territorio nacional. Aunque en la práctica está expresamente prohibido por la ley, en los últimos años cada vez hay más casos de reconocimiento por los tribunales italianos de los niños nacidos en el extranjero con madres de alquiler y la transcripción de sus certificados de nacimiento en el estado civil²¹⁶.

Como se señala, Ucrania es uno de los países escogidos por muchas parejas europeas oriundas de países con restricciones. Allí está permitida la relación de alquiler/sustitución del embarazo comercial y se han conocido casos realmente muy controvertidos.

En un artículo del diario español el País la periodista Pilar Álvarez explica que la empresa BioTexCom controla dos tercios del negocio en Kiev con extranjeros y que ha levantado un imperio ofertando “paquetes de vientres de alquiler” a precio fijo en uno de los países con las tarifas más bajas del mundo. Algunos contratos son realmente explotantes: “a partir del séptimo mes de embarazo, las mujeres deben vivir en una habitación designada por los representantes de la agencia y separadas de sus hijos, si los tienen, que no podrán volver a verlos hasta que no entreguen al niño”. No pueden mantener relaciones sexuales durante el embarazo. Quienes contratan deciden en ocasiones si hay que practicar un aborto. En caso de que se incumplan las cláusulas, se establece una multa para la gestante “del 200% de la contraprestación que reciba por la gestación”. La investigación ucraniana ha detectado casos en los que las mujeres cobran un tercio o menos de lo que les habían prometido: “si se cerró el trato por 10.000 euros, les acabaron pagando 3.000 o hasta 500 euros”.²¹⁷

En los primeros meses del aislamiento social, preventivo y obligatorio se tomó conocimiento a través de los medios de comunicación en nuestro país de muchas parejas que recurrieron a Ucrania y se veían impedidas de buscar a les bebés. Las historias narradas suelen inclinarse por la

²¹⁶ Álvarez Plaza, C., Olavarría, M.E., Parisi, R. “Repensando el feminismo: el debate de la gestación subrogada en México, España e Italia”, op.cit.

²¹⁷ Ver: Álvarez, P. Ucrania descubre más de 1.000 posibles casos irregulares de vientres de alquiler en la UE, 14/08/19.

Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2019/08/13/actualidad/1565722514_357565.html?ssm=whatsapp.

“lucha” de las parejas por conocer a sus hijos, poco se habla de la situación de las personas que han gestado. De hecho, no es sencillo hallar información sobre esas mujeres²¹⁸.

Sería un tema aparte profundizar en el tratamiento del tema en los medios de comunicación. El abordaje es más integral en medios internacionales. En los artículos que cito en nota al pie²¹⁹ se puede encontrar la “cronología” de los acontecimientos: bebés nacidos y a la espera en hoteles, las parejas aquí con impedimento de viajar, luego el encuentro en Ucrania y la vuelta a la Argentina con los bebés.

Se puede notar a partir del seguimiento de los artículos periodísticos que la empresa que medió en casi todos los casos es la misma: BioTexCom; que concentra dos tercios del negocio en Ucrania y que ha sido denunciada y cuestionada por delitos que van desde la trata de personas hasta la inseminación a la persona gestante con esperma del varón contratante.²²⁰ En un artículo, la periodista Mary Ilyushina, plantea:

Ucrania es uno de los países del mundo que no ha prohibido la subrogación comercial, y sus clínicas ofrecen precios competitivos en comparación con otros países. Ucrania también experimentó un aumento en la demanda en 2015, después de que varios países de Asia prohibieron la práctica. (...) el video de BioTexCom muestra que la industria de subrogación de Ucrania anuncia a los bebés como un «producto de alta calidad» para futuros padres.²²¹

²¹⁸ Silvia Blanco en un artículo denominado “El ‘salvaje este’ de los vientres de alquiler” ofrece la historia de una mujer ucraniana de veintiséis años que luego de tres hijos, el último dado en adopción, alquila su vientre a una mujer de California: “Angela no se llama Angela, tiene 26 años y no quiere que se sepa de dónde es. Sí quiere contar que el padre de sus hijos no está. Que a su tercer niño lo tuvo que dar en adopción hace dos años y que cree que, cuando tenga que entregar al pequeño del que se va a embarazar, le será más fácil que entonces porque no es suyo. Piensa mucho en aquel bebé, y cuando dice esto aprieta un pañuelo de papel que lleva en la mano. Asegura que tardaría mucho en reunir dinero para comprarse una casa con su sueldo de cocinera: «Crecí sin un hogar. Para mí es importante tener un piso. Esta es mi única forma de lograrlo.» (...) El acuerdo al que han llegado Angela y Anna es el eslabón más básico de una industria construida en torno al deseo de ser padres de miles de parejas y a la necesidad económica, más o menos acuciante, de otras tantas mujeres. Para conectar esos ejes, un entramado de intermediarios ha hecho de Ucrania uno de los grandes centros internacionales de vientres de alquiler.” Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2018/09/22/actualidad/1537636094_278287.html. Última consulta: 05/05/2020.

²¹⁹ Costa J.M., “Coronavirus: tuvieron un hijo por subrogación de vientre en Ucrania y piden poder viajar para estar con el bebé”, 08/05/2020 en <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-tuvieron-hijo-subrogacion-ventre-ucrania-piden-nid2363181>; Hernández Otaño, C. “¡Vamos a conocer a nuestro bebé!”: la emoción de las familias argentinas que viajaron a Ucrania para buscar a sus hijos, 30/05/2020 en <https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/30/vamos-a-conocer-a-nuestro-bebe-la-emocion-de-las-familias-argentinas-que-viajaron-a-ucrania-para-buscar-a-sus-hijos/> y Costa, J.M. El emotivo encuentro de padres argentinos con sus bebés que nacieron por vientre subrogados en Ucrania, 10/06/2020 en <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/el-emotivo-encuentro-padres-argentinos-sus-bebes-nid2377201>. Última consulta de todos los artículos: 14/06/2020.

²²⁰ Ver: Rojas Pacual, J.P. “El escándalo de BioTexCom, una clínica de Ucrania investigada por trata de personas y falsificación”, 13/09/18. Disponible en: <https://www.maternidadsubrogada.com.ar/index.php/publicaciones/104-biotex-clinica-maternidad-subrogada-investigada>. [Última consulta: 16/07/2020].

²²¹ En <https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/15/1-000-bebes-de-madres-sustitutas-atrapados-por-el-bloqueo-de-coronavirus-en-ucrania/>. También se puede consultar el artículo de Nuria Coronado Sopeña, “Vientres de alquiler: bebés de nadie almacenados en hoteles ucranianos”, en el que ofrece detalles de lo que ocurre en Ucrania y la situación respecto de las parejas españolas que contrataron los servicios. Disponible en:

Aquí en Argentina hay al menos una agencia, “Subrogar”,²²² que se ocupa de la logística para realizar la relación de alquiler/sustitución del embarazo en Ucrania. Tomé conocimiento de su existencia en una charla organizada por la Federación Argentina LGBT realizada en la Defensoría LGBT²²³. Allí se ofrecía información sobre las dos alternativas para formar una familia para personas parte de los colectivos: la adopción y la subrogación. La representante de esa agencia contó su experiencia como comitente en Ucrania y, a partir de eso, junto a su marido abogado y una médica especialista en fertilidad formaron Subrogar.

Como producto del gran desarrollo y de las consecuencias del turismo reproductivo, algunos países como India, Tailandia y Nepal cerraron sus puertas a la relación comercial con personas extranjeras. Algo similar ocurrió en el estado de Tabasco en México. En India, por ejemplo, se generó un mercado millonario de alquiler de vientre que generó importantes controversias; como consecuencia, en octubre de 2015, se declaró la inconstitucionalidad de la relación de alquiler del embarazo internacional quedando restringido el acceso a parejas heterosexuales de origen indio con, al menos, dos años de casadas²²⁴. En México, especialmente en Tabasco, entre 2013 y 2015 hubo un gran auge de la relación de sustitución/alquiler del embarazo; mujeres de distintas regiones del país y de diferentes condiciones socioeconómicas gestaron para personas de distintos países; este desarrollo fue promovido por clínicas y agencias internacionales. Finalmente, en 2016 se restringió a parejas mexicanas con diagnóstico de infertilidad²²⁵.

Los fuertes debates se enmarcan en la posible explotación y coerción de las personas gestantes, como vimos en el capítulo anterior. Hay quienes defienden la relación de alquiler/sustitución del embarazo aun en condiciones de profunda desigualdad argumentando que la persona gestante mejora su situación y que su decisión se funda en su autonomía. Quienes se oponen, sostienen que existe coacción ya que se tienta a las personas con sumas de dinero que no

https://www.publico.es/sociedad/vientres-alquiler-bebes-nadie-almacenados.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=web.

Última consulta de todos los artículos: 14/06/2020.

²²² Ver: <http://www.subrogar.com.ar/> y <https://www.familiadetres.com/>.

²²³ Cita en av. Belgrano 673, CABA. La charla se realizó el 28/11/19.

²²⁴ Alicia Puleo señala: “la gran contradicción de que países como la India, que castiga penalmente la interrupción voluntaria del embarazo y mantiene a las mujeres en una situación de tutela familiar masculina, permitan en cambio la gestación subrogada en nombre de la validez de su consentimiento si éste está acompañado de la autorización del padre o del marido.” Puleo, A. H. “Nuevas formas de desigualdad en el mundo globalizado. El alquiler de úteros como extractivismo”, op.cit. p. 175.

²²⁵ Álvarez Plaza, C., Olavarría, M.E., Parisi, R. “Repensando el feminismo: el debate de la gestación subrogada en México, España e Italia”, op.cit. p. 10. Para ampliar la situación en México, se puede consultar el estudio realizado por GIRE (grupo de información en reproducción elegida): Fulda, I. *Gestación subrogada en México. Resultados de una mala regulación*, GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), México, 2017.

podrían obtener en trabajos corrientes y que, por ende, la práctica se funda en la desigualdad de clase. Donna Dickenson refiere a estas posiciones del siguiente modo:

El bando en favor del alquiler de vientres enfatiza los beneficios de la práctica, entre los que se cuentan la diversidad de opciones reproductivas y concesiones para el pluralismo sexual. Pero aunque esas puedan ser consideraciones genuinas e importantes, no se las puede poner por encima de la necesidad de evitar la explotación de algunas de las mujeres más vulnerables del mundo²²⁶.

Hay quienes sostienen que el modelo altruista es el más adecuado; en Argentina muchas personas han apelado a la figura de la “gestación solidaria” para lograr la aceptación de la filiación de los/as bebés nacidos. En el Reino Unido, por ejemplo, la reglamentación es realmente restrictiva, sólo se permiten vínculos altruistas “reales” y, ocurre, que los casos locales son escasos en relación a los que se dan en otros países. Aparentemente, no hay tantas personas dispuestas a donar su capacidad de gestar. Guerra Palmero lo expresa del siguiente modo:

Suele pensarse que puede frenarse la transnacionalización mercantilista de la gestación subrogada con una regulación suficientemente restrictiva, pero el caso del Reino Unido avala lo contrario. No hay una nómina suficiente de mujeres que se ofrezcan como «gestantes» y la demanda se traslada al extranjero –se deslocaliza la reproducción–. Los partidarios de la regulación niegan las evidencias de la explotación reproductiva, o bien, sin ningún argumento que lo avale, postulan que una regulación dudosamente altruista puede frenar un historial de abusos y explotación en el cual los intermediarios, los *brokers*, han consolidado un exitoso modelo de negocio que ya incluso organiza ferias para promocionar los destinos del turismo reproductivo²²⁷.

En el siguiente apartado me dedicaré a presentar la situación de la relación de sustitución/alquiler del embarazo en nuestro país.

2.Argentina: lo que no está prohibido está permitido.

En nuestro país la relación de sustitución o alquiler del embarazo no está prohibida. No existe ninguna norma nacional, provincial, municipal, ni ley, ni decreto, ni reglamento, que así lo disponga. Es por esto que el artículo 19 de la Constitución Nacional es el principal sostén jurídico

²²⁶ Dickenson, D. ¿El fin del alquiler de úteros en el extranjero? El País. 2016. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2016/06/17/planeta_futuro/1466176902_291327.html. Última consulta: 25/08/2020.

²²⁷ Guerra-Palmero MJ. Contra la llamada gestación subrogada. Derechos humanos y justicia global versus bioética neoliberal, op.cit. p., 4.

para avalar su efectivización y otorgarle un marco legal: “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.” Sumado a esto, se conjugan los derechos humanos mencionados en el capítulo anterior que tienen carácter constitucional desde la última reforma de 1994.

Sin embargo, en el anteproyecto de reforma del Código Civil de 2012 se preveía introducir la gestación por sustitución como una técnica reproductiva y se establecían requisitos para su realización:

ARTÍCULO 562.- Gestación por sustitución. El consentimiento previo, informado y libre de todas las partes intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este Código y la ley especial. La filiación queda establecida entre el niño nacido y el o los comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial. El juez debe homologar sólo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, se acredita que: a) se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer; b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica; c) al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos; d) el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término; e) la gestante no ha aportado sus gametos; f) la gestante no ha recibido retribución; g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de DOS (2) veces; h) la gestante ha dado a luz, al menos, UN (1) hijo propio. Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria en la gestante sin la autorización judicial. Si se carece de autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de la filiación por naturaleza.

Aunque este artículo fue retirado del Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015, la inclusión en el anteproyecto da la pauta de la intención de legislar al respecto y, de algún modo, influye en las sentencias favorables²²⁸. En el art. 562 del

²²⁸ Quaini, F.M. Leading case sobre maternidad subrogada: primer fallo en la Argentina. MJ-DOC-6332-AR 26/06/2013. Disponible en: <http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2017/10/QUAINI.-Leading-case-sobre-maternidad-subrogada-primer-fallo-en-la-Argentina.pdf>. Por ejemplo, en este artículo, la abogada comenta los fundamentos del primer fallo sobre maternidad subrogada en el país y entre los mismos, menciona el anteproyecto citado: “También se basó la acción judicial en lo prescripto en el Proyecto de Unificación del Código Civil y Comercial que el Poder Ejecutivo Nacional había enviado al Congreso y que por estos días de junio de 2013 está próximo a tratarse.” p. 4.

También aparece esa influencia en Urquiza, M.F. el al. “Subrogación uterina. Algunos aspectos médicos y jurídicos del primer caso con sustento legal en Argentina”, MEDICINA, Bs.As., 2014, 74, p.235.

código aprobado se introduce a la voluntad procreacional como fuente de filiación en las técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, como vimos en el capítulo anterior, se tiene en cuenta la intención de quienes quieren ser madre/s o padre/s independientemente de si aportaron material genético. En este caso, sigue sosteniéndose que la madre es quien pare:

ARTICULO 562.- Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya aportado los gametos.

Sin embargo, a pesar del supuesto *mater semper certa est* en los hechos se prioriza el principio de la voluntad procreacional para otorgar la filiación a les nacides a través de relación de sustitución del embarazo. No es fácil encontrar datos certeros respecto de cuántos casos hay en nuestro país. En un artículo del diario Clarín²²⁹, la abogada Marisa Herrera sostiene que hay cincuenta y dos casos registrados; en un informe legal del estudio de abogados “Nuñez Martinez” se sostiene que hay alrededor de cien niños/as nacidos/as a partir de esta modalidad bajo estrategias jurídicas diferentes en función del lugar en el que se lleve a cabo el nacimiento y “todos han coincidido en el reconocimiento de la maternidad subrogada como una técnica de reproducción humana asistida, en la licitud de la misma y en la atribución de filiación por voluntad procreacional a los padres comitentes.”²³⁰ Sea cual fuere el número de casos real, la justicia ha fallado en favor de la inscripción de los/as bebé como hijos/as de las personas comitentes.

2.1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el útero de la Argentina.

En octubre de 2017 la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dictó la normativa 93/DGRC/17²³¹ reformada por la Disposición 103/2017 y nuevamente reformada en mayo del corriente por la disposición 122/2020²³². A partir de la misma se permite inscribir en forma preventiva a quienes

²²⁹ Iglesias, M. “Gestación por Sustitución: presentan un proyecto en el Congreso para incorporar esta práctica al Código Civil”, op. cit.

²³⁰ Según el reciente informe realizado por la abogada María Ester Nuñez y el abogado Juan Pablo Rojas Pascual. Nuñez, M.E. y el Rojas Pascual, P. “Situación legal de la Gestación Subrogada en Argentina”.

²³¹ “Esta inscripción es tomada en forma provisoria y por una orden judicial que emana del fuero contencioso administrativo de la ciudad en base a una petición realizada por el Defensor del Pueblo y la comunidad LGTB.” Inciarte, F.M. et al. “Subrogación uterina. Una realidad en la Argentina”, Reproducción 2018;33(2), p.32.

²³² Disponible en: <https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517484>. Última consulta 26/08/2020.

nacen por “gestación solidaria” sin necesidad de requerir antes o después la autorización de un juez como hijos/as de los padres comitentes. El artículo 1 así lo expresa:

Autorizar a inscribir, en términos preventivos, los nacimientos de los menores nacidos por Técnicas de Reproducción Humana Asistida de alta complejidad, denominada gestación solidaria, bajo los siguientes presupuestos de otorgamiento, a saber: 1) Que se trate de menores nacidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el método de gestación solidaria; 2) Que la voluntad procreacional de los progenitores haya sido expresada en forma previa, libre e informada; 3) Que la gestante previa y fehacientemente hubiera expresado no tener voluntad procreacional y 4) Que la inscripción deberá hacerse en términos preventivos, además debiendo los datos de la gestante ser asentados en el legajo²³³.

Si se cumplen estos requisitos, los/as bebés nacidos serán inscriptos directamente a nombre los/as comitentes en la partida de nacimiento. Es decir, se elimina la necesidad de judicializar la inscripción. Esto hace que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea el distrito del país con más facilidad para llevar adelante la relación de sustitución del embarazo. Por ello, en muchos casos, aunque el proceso previo se realice en otras ciudades o provincias, el nacimiento y la inscripción se efectúan en CABA. Luego del nacimiento, el Registro Civil emite el acta de nacimiento, el documento y el pasaporte argentinos.

La disposición no establece exclusiones respecto de las personas que pueden realizar la “gestación solidaria”. Con lo cual, pueden hacerlo tanto ciudadanos/as argentinos/as como extranjeros/as (con o sin residencia) de cualquier estado civil y condición de género.

Los datos de la persona gestante, de acuerdo a la normativa, serán asentados en el legajo del/a menor a fin de resguardar el derecho a la identidad; y al cumplir la mayoría de edad podrá solicitar información sobre quien fuera su gestante; esto no implica que los datos de la misma serán “anónimos” (como en el caso de ovodonación) sino que habrá un legajo confidencial en el registro con los datos de la mujer gestante, al que podrán acceder las partes interesadas o quienes tengan interés legítimo mediante autorización judicial²³⁴. En el informe citado se sostiene que si bien el carácter de la inscripción es “preventiva” no significa que no sea definitiva, “la inscripción es

²³³ El texto de la disposición anterior difiere en que en el punto 1 establecía: “1) Que se trate de menores nacidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el método de gestación solidaria realizada en el país”. La parte subrayada por mí es la que se quitó en la normativa actual. Desconozco qué implicancias puede tener en lo efectivo.

²³⁴ Ibid.

definitiva, mientras judicialmente no se ordene otra cosa”, pues, lo que se busca es otorgar una automática seguridad jurídica a los datos filiatorios²³⁵.

2.2. Otras estrategias.

Lo anterior corresponde sólo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ello, tanto en la provincia de Buenos Aires, como en el resto de las provincias que conforman la Argentina se utilizan otras estrategias jurídicas para otorgarle un marco dentro de la ley a la relación de sustitución del embarazo. Fundamentalmente, se requiere de un trámite judicial ya que, al momento del nacimiento, figurará en el certificado que redacta el/a médico/a la persona gestante como progenitora. En estos casos, la situación se modifica por la vía judicial. Los recursos legales existentes²³⁶ son:

- Autorización judicial previa a la transferencia de embriones;
- Autorización judicial durante el embarazo para la inscripción del niño por nacer a nombre de los comitentes;
- Solicitud de inscripción del niño/a a días de nacido/a;
- Impugnación de maternidad con posterioridad al nacimiento;
- Acción declarativa de certeza a los fines que se declare que la filiación corresponde a los comitentes;
- Solicitud de inconstitucionalidad del art. 562 del Código Civil y Comercial;
- Solicitud de rectificación de partida de nacimiento, desplazando a la gestante que figura como madre;
- Pedido de homologación de acuerdo entre las partes;
- Pedido de inscripción de co-paternidad.

Si bien los códigos de procedimientos judiciales son provinciales y, por tanto, las distintas técnicas legales dependen de lo más conveniente en cada provincia, de acuerdo a los testimonios que fui recolectando durante el período de realización de esta tesis, lo que se recomienda es que la

²³⁵ “No existe el riesgo de la situación de «apátrida» del menor, lo cual es muy común en otros países y es una situación sumamente grave. Luego los futuros padres, podrán transmitirle su propia ciudadanía a su hijo o hija, y dependiendo de su país de origen, el menor tendrá doble ciudadanía, o podrán renunciar directamente a la ciudadanía argentina una vez que tengan la propia”. Ibid. p.9.

²³⁶ No me detendré a desarrollar especificidades de cada una porque excede los límites de este trabajo. Sin embargo, se puede observar que estas estrategias están presentes en distintos fallos.

judicialización se realice con el embarazo en curso o luego del nacimiento²³⁷. En sentido estricto, lo que se busca es lograr la inscripción del/a bebé nacido/a como hijo/a de quienes presten voluntad procreacional y no la autorización para realizar la relación de sustitución/alquiler del embarazo.

2.3. Entre lo prácticamente posible, lo jurídicamente aceptable y lo éticamente deseable.

Como vimos, en el anteproyecto del Código Civil y Comercial se contemplaba la regulación de la “gestación por sustitución” considerada un supuesto especial de las técnicas de reproducción asistida. A partir de su exclusión del código vigente hubo varios proyectos de ley, de distinta índole, con el fin de otorgar un marco legal. Siete de ellos se presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación y dos en la de Senadores. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se presentaron los dos más recientes, uno en cada cámara. En este apartado referiré a los aspectos que consideré más relevantes de mencionar de algunos proyectos. En casi todos se opta por la denominación “gestación por sustitución” frente a otras posibles. La elección se justifica, explícitamente, en la definición propuesta por Eleonora Lamm, vista en el capítulo anterior, y que aparece citada como la doctrina que da fundamento a los proyectos²³⁸.

Uno de los proyectos corresponde a la entonces diputada Carrizo²³⁹ en el cual estipula una autorización judicial previa a la transferencia del embrión y establece requisitos tanto para la gestante como para los recurrentes que el juez deberá constatar junto a un equipo técnico multidisciplinario.

Dentro de los puntos a destacar se encuentran que limita a dos el número de veces que se puede ser gestante; se requiere asesoramiento psicosocial para la firma del consentimiento informado; se exige que la gestante haya transitado tanto un embarazo como un parto para asegurar que tiene una cabal comprensión del proceso al que se expondrá; se obliga a los comitentes a contratar un seguro de vida para la gestante; se establece que el acceso a la relación de sustitución del embarazo se vincula con la imposibilidad de llevar adelante la gestación por motivo tanto de salud como de sexo, género, identidad de género u orientación sexual; se limita la gestación parcial como la única posible (la gestante no puede aportar óvulos), se prevé el acceso a la información de

²³⁷ Sin embargo, hay casos en los que se pide la autorización judicial antes de comenzar con los procedimientos médicos. Ver: <https://www.infobae.com/historias/2020/08/20/la-gesto-durante-nueve-meses-pero-no-es-su-mama-un-acto-de-amor-entre-dos-amigas-le-puso-fin-a-una-historia-dramatica/>. Última consulta 07/09/2020.

²³⁸ Ver cap. II, apartado 1.2.

²³⁹ Proyecto de Ley N° 3765-D-17 (en sintonía con uno anterior: 5759-D-2016). Disponible en: <https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3765-D-2017&tipo=LEY>. Hubo tres proyectos previos a los que no aludo ya que los que menciono son los más relevantes. Los menciono aquí: Proyecto de Ley N° 2574/15 presentado ante el Senado. Disponible en: <http://www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/>. Proyecto de Ley N° de Expte. 5700-D-2016 presentado en Diputados. Disponible en: <http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?id=190092>. Y Proyecto de Ley N° de Expte. 5759-D-2016 presentado en Diputados. En <http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?id=190090>.

los/as niños/as nacidos; se contempla una modificación en la ley 26.862 de cobertura de las TRA para que se incorpore este procedimiento; se establece la creación de un Registro de Gestantes con el objetivo de controlar que se cumpla el límite de dos gestaciones; y se le impone a los centros de salud un plazo máximo de un año desde la sentencia que autoriza la relación de sustitución del embarazo para que lleve a cabo la transferencia embrionaria.

Un segundo proyecto, perteneciente al entonces diputado Lipovetzky²⁴⁰, pretende la modificación de una serie de artículos²⁴¹ del Código Civil y Comercial de la Nación que refieren a la filiación por técnicas de reproducción asistida. Lipovetzky promueve una nueva redacción del artículo 562 en la que reemplaza el principio de que “madre es quien da a luz” por el de “voluntad procreacional”. Analiza que la jurisprudencia ha declarado inconstitucional y anticonvencional el art. 562 del CCyC, para poder lograr correr a la persona gestante del lugar de madre. Sostiene, asimismo, que la gestación por sustitución:

[S]e convierte en la única técnica de reproducción humana asistida idónea para la realización efectiva de los derechos a la vida privada y familiar, a la integridad personal, a la libertad personal, a la igualdad y a no ser discriminada con relación al derecho a la maternidad y a conformar una familia.

Otro punto relevante del proyecto es que señala que al no estar regulada la relación de sustitución del embarazo es lícito aplicar el art. 19 de la Constitución Nacional.

Un tercer proyecto que referiré aquí es el de la Diputada Araceli Ferreyra²⁴² en el cual denomina la práctica como “gestación solidaria”. También promueve sólo la gestación parcial, de modo que las gametas serán aportadas o bien por recurrente/s o bien por donante/s. Para que se efectúe la gestación solidaria no se requiere autorización judicial sino un acuerdo privado entre las partes formalizado por el centro de salud y luego presentado ante un escribano público o certificado ante la autoridad sanitaria que corresponda de acuerdo a la jurisdicción. No queda aclarado por qué se aludiría a una gestación solidaria ya que no se prohíbe explícitamente el acuerdo monetario. Se plantean, entre otras cosas, fuertes requisitos y obligaciones para la gestante que, aparentemente, la dejan en un estado de desventaja o inferioridad respecto de los comitentes. En este proyecto, la persona gestante debe tener entre 18 y 35 años al momento del acuerdo; poseer plena capacidad, realizarse los exámenes médicos psicofísicos que establezca la autoridad de aplicación y la

²⁴⁰ Proyecto de Ley N° 3202-D-2017, presentado en Diputados. Disponible en: <http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3202-D-2017&tipo=LEY>.

²⁴¹ 558, 561, 562, 575 y 578.

²⁴² Proyecto de Ley N° 630-D-2018, presentado en Diputados. Disponible en: <http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=0630-D-2018&tipo=LEY>.

institución de salud, previo a la concreción de cada procedimiento de gestación a que se someta; no haber estado embarazada durante los 365 días previos a la implantación del embrión y manifestar que su intervención se hace de manera libre; no padecer consumos problemáticos, ni enfermedades o infecciones susceptibles de ser transmitidas al feto durante el embarazo o el parto; prestar su consentimiento informado para formalizar el instrumento, etc. Además, se enuncian las obligaciones de seguir todas las instrucciones médicas que le sean dadas en los controles prenatales, incluidos los estudios médicos extras que solicite la persona o pareja comitente; procurar el bienestar y el sano desarrollo del feto durante el período gestacional; conservar el anonimato del/la/los/as comitente/s si así lo desearan y lo expresaran en el instrumento de Gestación Solidaria; concluir al momento del nacimiento, su contacto con el bebé nacido y la parte comitente, excepto que en el acuerdo convinieran continuar el contacto.

Julio Cobos ha presentado dos proyectos en el Senado de la Nación. Uno en 2018²⁴³ y otro en el mes de julio del corriente año²⁴⁴. El primero tiene puntos en común con otros proyectos (como el de Lipovetzky) pero plantea, además, la modificación de la ley de contrato de trabajo en cuanto a las licencias por nacimiento, otorgando 45 días previos al parto a la gestante y 45 posteriores tanto a ella como al comitente que tenga a su cuidado al recién nacido. En el actual se amplían algunos puntos respecto de las licencias laborales tanto de la persona gestante como de las personas comitentes (cap. VIII del proyecto). Asimismo, plantea mayores especificaciones que el anterior en varios aspectos. Me detendré en algunas. En el art. 5° refiere a los derechos personalísimos de la persona gestante, de modo que el acuerdo gestación por sustitución no podrá limitar:

[L]os derechos de la gestante sobre su propio cuerpo, su libertad personal, privacidad, integridad física, seguridad o autonomía (...) Si durante la gestación existiera peligro cierto para la vida o la salud de la gestante, certificado médicamente, y este peligro no puede ser evitado por otros medios, la gestante puede optar libremente por interrumpir el embarazo.

En el art. 8° se establece que los padres procreacionales deben acreditar cinco años de residencia ininterrumpida en el país (este requisito exceptúa a las personas de nacionalidad argentina o naturalizadas). Los requisitos hacia la persona gestante, presentes en el art. 10 son: no

²⁴³ Proyecto de Ley N°825/18. Disponible en: <https://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/825.18/S/PL>.

Para un seguimiento de los distintos proyectos hasta 2018 se puede ver: Notrica, F.P. "Gestación por sustitución y su situación legislativa en Argentina" en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, p. 175-186.

²⁴⁴ Proyecto de Ley N° 1429/2020. Disponible en: <https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1429.20/S/PL>.

aportar gametos, tener buen estado de salud, tener un hijo propio, no haberse sometido a un procedimiento de gestación por sustitución más de dos veces y tener hasta cuarenta años de edad. En el art. 11 se establecen los de los padres procreacionales, en el inc. b) se sostiene que “deben aportar sus gametos, salvo razones fundadas que justifiquen la imposibilidad de aportarlos”. Se podría interpretar que, en algunos casos, se habilitaría que el embrión no tenga vínculo genético con la/s personas comitentes, de modo que la totalidad del material genético sea de donante/s. Un requisito importante de este proyecto es la inscripción de la gestante en el Registro Nacional de Gestantes por Sustitución. Este proyecto prevé la creación de tal registro en su art. 19 (cap. IV) cuyas funciones se expresan en el art. 20: a) Inscribir a las personas que pretendan actuar como gestantes en los procedimientos de gestación por sustitución y conectar familias o personas que no pueden gestar con personas dispuestas a colaborar con la gestación por sustitución; b) Brindar informe a los centros médicos habilitados que lo requieran en forma previa a la realización de un procedimiento de gestación por sustitución, a los efectos de verificar que la persona interviniente como tal no ha actuado en esa calidad con anterioridad en dos ocasiones y en todo el territorio nacional²⁴⁵. Podemos observar que en este proyecto, como en otros, no se estipula que exista un vínculo previo entre las personas involucradas tendiente a garantizar que se trate de una relación altruista.

El art. 12 establece las pautas del acuerdo:

Es el documento legal por medio del cual la gestante y los padres procreacionales convienen llevar a cabo el procedimiento de gestación por sustitución con el centro médico autorizado, manifestando expresamente que consienten el vínculo jurídico de filiación que se establece entre los padres procreacionales y la persona nacida como consecuencia del procedimiento de gestación por sustitución, y que la gestante acepta que no tiene vínculos jurídicos de filiación con la persona que gestará y dará a luz.

El art. 13 establece los requisitos de tal acuerdo. Me interesa remarcar el inc. f) en el que se establece que las personas comitentes deben contratar un seguro de vida en favor de la persona gestante que cubra las posibles contingencias y brindar cobertura médica asistencial durante todo el procedimiento y hasta doce meses posteriores al parto. El art. 16 estipula los deberes de los centros de salud. En el cap. V se establecen especificaciones sobre la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Salud de la Nación. Y sus funciones; en el art.21 a) especifica que debe llevar el

²⁴⁵ Además, expresa: “c) Toda otra función que determine la Autoridad de Aplicación. Los datos de la gestante estarán protegidos de conformidad con la ley 26.529 y la ley 25.326. Son confidenciales a excepción de lo previsto en el art. 18 de la presente ley”.

registro único en el que deben estar inscriptos todos aquellos establecimientos sanitarios habilitados para realizar procedimientos de gestación por sustitución y realizar todos los actos necesarios para comprobar el cumplimiento de la obligación de inscribirse. Y en el inc. b) publicar la lista de centros de referencia públicos y privados habilitados, distribuidos en todo el territorio nacional con miras a facilitar el acceso de la población a las mismas, etc.

En el cap. VI, art.22 y 23, Cobos plantea que se incorpore el art. 139 ter y 139 quater respectivamente al Código Penal. En el primer caso, se propone penar con reclusión o prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial por doble tiempo al funcionario público o profesional de la salud que incumpla las reglas del acuerdo (art.12). En el segundo, prevé la misma pena a “a quien intermediare entre una persona o una pareja que desea establecer un vínculo de filiación con un niño, y una persona que acepte llevar a término su gestación con el fin de entregárselo. Las penas se duplicarán cuando estos hechos se hayan cometido con carácter habitual o con un fin lucrativo”. Entiendo que, aunque no se lo especifique, entrarían en esta categoría las agencias privadas que actúan de intermediarias entre la persona gestante y las personas comitentes²⁴⁶.

En el cap. VII se presentan modificaciones a la Ley 26.862 de cobertura de técnicas de reproducción asistida. Se prevé modificar los art. 2 y 8²⁴⁷ con el fin de, en el primero, incorporar a

²⁴⁶ Más adelante presentaré algunos ejemplos.

²⁴⁷ La vigente Ley Nacional de Reproducción Humana asistida N° 26.862 sancionada en junio de 2013 regula el acceso de las personas a dichas técnicas, definidas en el art. 2 como “los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo”. En su artículo n° 8 se las incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) y se establece que tanto el Sistema Público de Salud, como las obras sociales y las entidades de medicina prepaga (y todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales, al margen de la figura jurídica que posean.) deben brindar de modo obligatorio entre sus servicios la “cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como reproducción medicamente asistida” a toda persona mayor de edad que lo requiera; previo Consentimiento Informado, que puede ser revocado en cualquier momento del tratamiento y hasta antes de la inseminación, en el caso de técnicas de baja complejidad, o hasta antes implantación del embrión en la mujer, en el caso de técnicas de alta complejidad (artículo 7°). Y enfatiza que el Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación, no puede introducir límites ni requisitos que excluyan a una persona por su orientación sexual y/o su estado civil. En la reglamentación del mencionado artículo se establece, además, que el sistema de Salud Público cubrirá las técnicas a todo argentino y a todo habitante que posea residencia definitiva y que no cuente con otra cobertura de salud. La cobertura comprende los servicios de guarda de “gametos o tejidos reproductivos”.

En el citado artículo 8 se incluyen dentro de las técnicas reconocidas por la OMS: la inducción de ovulación, la estimulación ovárica controlada, el desencadenamiento de la ovulación, las técnicas de reproducción asistida (TRA), y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la autoridad de aplicación. Sin embargo, la reglamentación del artículo 2° es más específica ya que distingue entre las técnicas de baja complejidad y las de alta complejidad. Se indica, además, que una persona contará con el acceso a un máximo de cuatro tratamientos anuales de baja complejidad; así como a un máximo de tres de alta complejidad (con intervalos mínimos de tres meses entre cada uno) Se deberá comenzar con técnicas de baja complejidad como requisito previo al uso de las técnicas de alta complejidad. A efectos de realizar estas últimas deberán cumplirse como mínimo tres (3) intentos previos con técnicas de baja complejidad, salvo que causas médicas debidamente documentadas justifiquen la utilización directa de técnicas de mayor complejidad. La resolución de 2017 (1-E/2017), tendiente a evitar libres interpretaciones por parte de los prestadores, no alude a tales cuestiones tiene por objeto especificar que un tratamiento completo incluye la estimulación ovárica, el proceso de aspiración de óvulos, su fecundación y la transferencia de embriones y, aclara, que pueden ser hasta tres transferencias como parte de la misma intervención. En otras resoluciones posteriores al decreto reglamentario de 2015 se tratan

la “gestación por sustitución” como una técnica reproductiva; y en el segundo, incorporarla al Plan Médico Obligatorio (PMO) al igual que el resto de las TRA:

La cobertura integral e interdisciplinaria de los medicamentos, las terapias de apoyo y la técnica de reproducción asistida de gestación por sustitución (...) no estará a cargo de la entidad o agente de salud encargada de la gestante. Dichos gastos estarán a cargo de las entidades o agentes encargados de la cobertura social o sanitaria de los padres procreacionales, o de este o estos cuando no la tuvieran y no realizaran el procedimiento en el sector público.

En este proyecto no se dice expresamente si la persona gestante recibirá una compensación o retribución por llevar a cabo el embarazo.

Un último proyecto que referiré es el que presentó la diputada Gabriela Estévez²⁴⁸ (Frente de Todos, Córdoba) acompañada de Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. Una de las redactoras del texto es Marisa Herrera quien lo fue, también, del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación.

El proyecto "Incorporación de la Gestación por Sustitución al Código Civil y Comercial de la Nación", modifica partes de los artículos ya existentes relacionados con las técnicas de reproducción asistida, la voluntad procreacional, la información de la filiación y agrega específicamente la “gestación por sustitución”. Asimismo, prevé la incorporación de nuevos artículos. En el art. 4° de la ley se prevé la incorporación del art. 562 bis que determina la filiación de la “técnica de reproducción asistida de gestación por sustitución”. Y establece que el procedimiento debe ser avalado por autoridad judicial. Este punto constituye una diferencia respecto de otros proyectos. El art. 5° trata sobre la incorporación del art. 562 ter y presenta los requisitos para que se otorgue la autorización judicial. En el inc. a) se establece que tanto la persona gestante como “el o los pretensos progenitores” deben tener plena capacidad civil, acreditar aptitud física, tener cinco (5) años de residencia ininterrumpida en el país excepto se trate de personas de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país y contar con el debido asesoramiento y evaluación psicosocial. En el inc. b) se establece que la persona gestante no aporta sus gametos; no debe

diversos temas como las normas de habilitación y fiscalización de los establecimientos de reproducción asistida, la coordinación del plan, el consentimiento informado a requerirse en cada caso y la creación de un comité asesor (resoluciones: 1305/2015; E2190/2016; E616/2017 y E679/2017). Además, estipula cuándo un tratamiento se considera completo.

²⁴⁸Proyecto N° 3524-D-2020 <https://www.diputados.gov.ar/proyectos/resultados-buscador.html>. Para leer el texto del proyecto: <https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/3524-D-2020.pdf>.

haberse sometido a un procedimiento de gestación por sustitución más de dos (2) veces antes; para lo cual debe crearse un registro en el ámbito de la autoridad de aplicación prevista por la ley 26.862; debe haber dado a luz y tener un (1) hijo propio. Y en el inc. c) se expresa sobre el o los pretendidos progenitores (quienes tienen imposibilidad de gestar y/o llevar a término un embarazo por razones de salud, sexo, género, identidad de género u orientación sexual) deben contratar un seguro de vida, a su costo y a favor de la gestante que cubra las contingencias que puedan derivarse de la gestación por sustitución. Asimismo, tienen “el deber a su cargo de una compensación económica en beneficio de la gestante para la cobertura de gastos médicos, traslados, asesoramiento legal y psicológico, sin perjuicio de la cobertura prevista en la ley 26.862. Esta compensación económica debe ser establecida por la Autoridad de Aplicación de la ley 26.862”. En este proyecto, a diferencia de otros, aparece explícita la compensación económica. Por las características que se establece en el artículo citado, se encuentra en la línea de la propuesta de Lamm trabajada en el capítulo anterior.

En la fundamentación del proyecto se establece que al 14 de julio de 2020 “se ha tenido conocimiento por su publicación en diferentes revistas jurídicas” de 52 resoluciones en todo el país que se corresponden con 47 casos (ya que en algunos hay más de una sentencia). Se informa, además, que:

[E]n un 38% de los casos judicializados la relación entre la gestante y las personas que pretenden ser padres es de parentesco (hermanas, cuñadas, madres, sobrina, etc.); un 38% la gestante es una amiga íntima tal como surge de las pruebas arrimadas en los procesos, es decir, una cercanía fácilmente comprobable y sólo en el 24% restante la gestante es una “conocida”, lo cual se podría presumir que se trata de alguien que no tiene un fuerte vínculo o lazo afectivo con quienes pretenden ser progenitores mediante esta figura. De este modo, en el 76% de los casos planteados en la justicia, la relación afectiva está comprobada y, por lo tanto, existe una fuerte presunción de ser o tratarse de una gestación por sustitución altruista.

Si bien se plantea que un 38% de casos corresponde a “una amiga íntima” este es uno de los puntos cuestionados desde las posiciones en contra; cómo identificar si detrás de esa “amistad” no hay un acuerdo remunerado y hasta qué punto el altruismo no es la puerta para encubrir y legitimar la relación de alquiler del embarazo. En otras palabras, hasta dónde se dispondrá la justicia a

investigar qué tipo de vínculo existe entre la persona gestante y las personas que recurren ella. O sólo se tratará de presentar algunas pruebas que acrediten una relación afectiva previa²⁴⁹.

En la fundamentación de este proyecto, asimismo, se cita el Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la venta y explotación sexual de niños de fecha de enero de 2018²⁵⁰: “gran parte de estos abusos tienen lugar en contextos no regulados, a menudo en casos en que aspirantes a progenitor de países occidentales emplean intermediarios con ánimo de lucro para contratar a madres de alquiler vulnerables de países en desarrollo”²⁵¹. De lo anterior, en el proyecto se enfatiza la necesidad de una regulación. Y se continúa citando el informe que indaga en la modalidad altruista poniendo el relieve los riesgos de que encubra una relación comercial:

En teoría, una gestación por sustitución de carácter verdaderamente “altruista” no constituye venta de niños, pues se entiende como acto gratuito, a menudo entre familiares o amigos que tenían una relación previa, sin que a menudo participen intermediarios. De ahí que, en teoría, la gestación por sustitución de carácter altruista no suponga un pago a cambio de servicios o del traslado de un niño sobre la base de una relación contractual. Sin embargo, puede que el desarrollo de sistemas organizados de gestación por sustitución calificados de “altruistas”, que a menudo reportan considerables reembolsos a las madres de alquiler y cuantiosos pagos a los intermediarios, desdibuje la distinción entre la gestación por sustitución de carácter comercial y la de carácter altruista. En consecuencia, calificando de “altruistas” determinados contratos de maternidad subrogada o sistemas de gestación por sustitución no se elude automáticamente el alcance del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, siendo preciso regular debidamente la variedad altruista para impedir la venta de niños. Los tribunales y otras autoridades competentes deben exigir que todos los “reembolsos” a las madres de alquiler sean razonables y estén detallados, pues de lo contrario podrían ser pagos encubiertos por el traslado del niño. Cabe considerar que los pagos a intermediarios con ánimo de lucro o sin él son indicio de gestación por sustitución de carácter comercial, por lo que deben ser razonables y estar detallados. El riesgo es especialmente alto cuando se efectúan reembolsos o pagos considerables en función de categorías genéricas como “sufrimientos morales” o “servicios profesionales”²⁵²

²⁴⁹ Sobre esto, una abogada que se dedica al tema me confió en una conversación telefónica que, de legislarse bajo los parámetros presentes en este proyecto, desde su estudio jurídico instarán a construir pruebas, como fotografías, que den cuenta una amistad de años, en verdad, inexistente.

²⁵⁰ A/HRC/37/60 en <https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/007/74/PDF/G1800774.pdf?OpenElement>. Cito desde el proyecto de la diputada Gabriela Estévez.

²⁵¹ Párrafo 30.

²⁵² Párrafo 69. El subrayado es mío.

En el proyecto se sostiene que la reforma del Código Civil y Comercial que se propone está en sintonía con lo expuesto y que aparece en la parte subrayada. Por ese motivo, continué indagando en las expresiones de la Relatora, Boer-Buquicchio; para la preparación de su nuevo informe temático a la Asamblea General solicitó contribuciones a fin de conocer en profundidad la realidad en diferentes países con el objetivo de elaborar salvaguardias para la protección de los derechos del niño en el contexto de los acuerdos de “maternidad subrogada”. En dicha solicitud se presentan fundamentos y se sostiene lo siguiente:

Con una industria en crecimiento impulsada por la demanda, donde los intereses comerciales pueden ser un factor predominante, la maternidad subrogada constituye un área de preocupación para los derechos y la protección del niño. También existe la preocupación de que la práctica de contratar a madres de alquiler en Estados con economías emergentes para que den a luz para padres aspirantes más ricos de otros Estados implique posibles desequilibrios de poder y, por lo tanto, riesgos tanto para los hijos como para las madres de alquiler. También se ha expresado preocupación respecto a que los esfuerzos por regular o prohibir la práctica de la maternidad subrogada, pueden ser discriminatorios o socavar la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos²⁵³.

Cabe plantear que tal explotación es también plausible entre personas de un mismo país habida cuenta de las profundas desigualdades existentes dentro de países emergentes como el nuestro. Finalmente, el informe referido se publicó a principios de este año. En los párrafos dedicados a “La gestación por sustitución y la venta de niños” se presentan consideraciones, a mi entender, generales y ambiguas que dan lugar a posiciones tendientes a justificar tanto la regulación en cualquier contexto como la no regulación si se atiende a los posibles abusos. El párrafo 57 expresa lo siguiente:

En dos informes temáticos (A/HRC/37/60 y A/74/162) la Relatora Especial manifestó su inquietud por las prácticas modernas de gestación por sustitución y venta de niños en el contexto del auge del turismo sanitario, el vacío normativo a escala internacional y nacional y la disparidad existente en la legislación y la práctica en materia de gestación por sustitución. Sin embargo, la Relatora Especial subraya que nada de lo que se consigna en sus informes deberá interpretarse como limitación de la autonomía de las mujeres en cuanto a la adopción de decisiones ni de sus derechos a la salud sexual y reproductiva. Es preciso que otros mecanismos de derechos humanos investiguen más a fondo la cuestión de la gestación por sustitución, en particular en cuanto a su relación con los derechos de las mujeres.

²⁵³ Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/Issues/Children/Pages/ChildrenBornSurrogacyArrangements.aspx>.

A mi entender, no queda del todo claro a qué mujeres está aludiendo; pareciera que al referir a la “limitación de la autonomía de las mujeres” habla de las personas gestantes, mientras que cuando alude a “sus derechos a la salud sexual y reproductiva” habla de quienes acuden a estas. Pues, ¿cuáles serían los derechos sexuales y reproductivos, en sentido estricto, que se le estarían respetando a quienes alquilan la capacidad de embarazarse? Pareciera en todo caso que, como vimos en el capítulo anterior, se está ofreciendo un sustento a la relación de sustitución/alquiler del embarazo en función de los derechos sexuales y reproductivos de quienes tienen algún impedimento para procrear. Sin embargo, en el párrafo 59 se enuncia que la Relatora:

También expresó inquietud en relación con posibles prácticas abusivas que exploten la vulnerabilidad económica de las mujeres y las niñas y en cuanto a los desequilibrios de poder respecto de los profesionales de la medicina y las personas que desean concertar un contrato de gestación por sustitución.

Considero que es menester indagar justamente en ese último punto, el de los desequilibrios de poder. No sólo entre ciertos profesionales de la medicina, quienes quieren tener un/a bebé y la persona gestante. Sino también de otros actores involucrados como las agencias, abogados/as, psicólogas/os, etc. En el siguiente apartado me focalizaré en cómo se efectúa concretamente la relación de sustitución/alquiler de embarazo en nuestro país recogiendo algunos ejemplos.

2.4. Algunos ejemplos de cómo se realiza la relación de sustitución/alquiler del embarazo en Argentina.

Es difícil obtener información acerca de cómo se realiza la relación de sustitución/alquiler del embarazo en nuestro país. En muchos casos, son los medios de comunicación, sobre todo gráficos, los que van publicando periódicamente artículos con novedades; algún caso de altruismo de una hermana o una amiga, algún conflicto con la justicia para que en el documento de identidad figuren ambos padres, famosos que se convierten en padres o en madres en otro país y, de paso, se alerta que aquí también se puede. En esos artículos se puede ir rastreando qué médicos intervienen, a qué clínicas de fertilidad representan y cuáles son algunas de las características y requisitos. A menudo, se parecen bastante a publicidades encubiertas (y no tanto)²⁵⁴. Es habitual, sin embargo,

²⁵⁴ Sólo a modo de ejemplo, ver: <https://www.infobae.com/tendencias/2020/06/26/subrogacion-de-ventre-como-es-y-cuanto-sale-en-la-argentina/>; <https://www.infobae.com/salud/2020/03/04/gestacion-solidaria-detalles-de-un-metodo-que-para-muchos-es-la-unica-manera-de-tener-un-hijo/>; <https://www.infobae.com/sociedad/2019/09/19/en-mi-panza-mi-hermano-la-conmovedora-historia-de-la-hija-que-le-presto-el-ventre-a-su-mama-para-que-pudiera-tener-un-bebe/>;

que en las páginas oficiales de los centros de fertilidad no se explicita la oferta de la “gestación subrogada”, “maternidad subrogada” o “gestación solidaria”. Otro modo de obtener información es a través de las búsquedas en internet; luego de algunos intentos, comienzan a llover sugerencias de agencias internacionales (sobre todo vinculadas a Ucrania), páginas de centros de fertilidad extranjeros, grupos de Facebook, etc. Y allí, se abre un mundo aparte, el de la oferta y la demanda.

Para este capítulo consulté las páginas de muchos centros de fertilidad, participé en distintas jornadas académicas y en charlas informativas de algunas clínicas y tuve una entrevista telefónica con la abogada María Esther Núñez²⁵⁵ que se desarrolla en una agencia intermediaria.

Es paradójico que algunos centros ofrezcan charlas presenciales (en tiempos previos a la pandemia) o conversatorios virtuales sobre “gestación por sustitución” pero que en sus portales no haya información explícita. De acuerdo al listado del Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) hay 129 establecimientos de fertilización asistida en todo el país²⁵⁶. Asimismo, existen asociaciones como la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR) y la Asociación Argentina de Centros de Reproducción Asistida (AACERA) que nuclean instituciones. SAMeR, por ejemplo, cuenta con veinte centros acreditados entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires²⁵⁷ (seis), provincia de Buenos Aires²⁵⁸ (tres), Córdoba²⁵⁹ (dos), Paraná²⁶⁰ (dos), Neuquén²⁶¹ (uno), Salta²⁶²

<https://www.infobae.com/tendencias/2018/06/26/una-amiga-les-presto-el-vientre-y-su-hija-fue-la-primera-nacida-por-subrogacion-en-el-pais-inscripta-como-propia/> [última consulta 01/09/2020]. En los últimos dos enlaces se narran historias de altruismo real; en los artículos se ofrece, además, información sobre cómo se realiza la relación de sustitución del embarazo aquí; es muy inusual encontrar reflejados en detalle los debates que se suscitan en torno a esta práctica en los medios de mayor difusión. En lo general, la balanza se orienta hacia la aceptación sin más. En periódicos de países donde el debate es más abierto y está más presente en la opinión pública el tratamiento es diferente. Sólo a modo de ejemplo: https://verne.elpais.com/verne/2017/02/07/articulo/1486468856_674933.html (este artículo se titula “Guía para tomar partido en la gestación subrogada (o en los vientres de alquiler)”); https://elpais.com/politica/2017/02/17/actualidad/1487346402_358963.html [última consulta de ambos artículos 20/07/2020]; <https://www.nytimes.com/2019/06/12/nyregion/surrogate-pregnancy-law-ny.html> y <https://www.gaycitynews.com/deborah-glick-key-hurdle-on-gestational-surrogacy/#:~:text=Out%20lesbian%20Assemblymember%20Deborah%20Glick,club%20she%20supported%20the%20measure.> [última consulta 02/11/2019].

²⁵⁵ Quien me brindó información por escrito: informes legales sobre la situación en Argentina, un presupuesto y un folleto de difusión institucional de la agencia.

²⁵⁶ Listado disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/20190128-listado-estab-fert-asistida.pdf>.

²⁵⁷ PROCREARTE: <https://www.procrearte.com/tratamientos/>;

Hospital Italiano: <https://www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/home/ginecologia/seccion/19887>;

IVI: <https://ivi.com.ar/tratamientos-reproduccion-asistida/>;

CEGYR: <https://cegyr.com/servicios/>;

Pregna Medicina Reproductiva: <https://pregna.com.ar/fiv-icsi/> ;

Cimer: <https://www.cimer.com/services/fertilizacion-asistida/>.

²⁵⁸ Fertilidad San Isidro <http://www.fertilidadsanisidro.com/comopodemos.htm>;

Centro de Reproducción Asistencia Médica Integral (La Plata): <https://centrodereproduccion.com.ar/fertilidad/>;

Perinat (La Plata) <https://www.clinicaperinat.com/>.

²⁵⁹ Nascentis: https://www.nascentis.com/servicios_nascentis;

CIGOR: <http://cigor.com.ar/servicio/alta-complejidad/11>.

²⁶⁰ CERFH: <https://cerfhparana.com/arg/fecundacion-in-vitro-fiv-icsi/>;

HAVVA <http://www.havva.com.ar/sitio/index.php?codigo=76&codsubmenu=85&menu=menu&modulo=>.

²⁶¹ Albor: <https://clinicaalbor.com/fertilidad/>.

(uno) y Rosario²⁶³ (cinco). De los cuales sólo uno²⁶⁴ otorga información explícita en su página web sobre “maternidad subrogada”. Otro no tiene su página disponible²⁶⁵. Es importante subrayar que varios de los dieciocho restantes, según pude averiguar, efectivamente llevan a cabo la relación de sustitución/alquiler del embarazo. Seguramente, la engloben dentro de la oferta de la FIV-ICSI.

En este apartado presentaré tres ejemplos concretos de cómo se realiza la relación de sustitución/alquiler del embarazo en nuestro país. Referiré a dos clínicas de fertilidad y a una agencia no medica que oficia de intermediaria. Una de las clínicas es “Halitus”²⁶⁶, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la otra es “Nascentis”²⁶⁷, ubicada en la Ciudad de Córdoba. La agencia es SudAmérica Surrogacy, también de CABA. Me resulta interesante mostrar cómo trabaja cada una ya que permite tomar un contacto más directo con el tema de esta tesis. Al estar ubicadas en distritos distintos se pueden observar diferencias respecto de los marcos normativos en los que apoyan sus acciones, así como en los “servicios” que ofrecen. En la página de Halitus se define del siguiente modo:

La subrogación de vientre o maternidad subrogada es una alternativa para aquellas parejas o personas que de otra manera no puedan lograr un embarazo y así concretar el anhelo de formar una familia. Se trata de una manifestación de voluntades donde una mujer lleva adelante un embarazo para otra persona o pareja. Se aplica como terapia para toda persona que desee tener un hijo y que no tenga la posibilidad de llevar adelante el embarazo, por ejemplo, un hombre, dos hombres, o en el caso de ser mujer, por ausencia o afección del útero, o por presentar enfermedades que contraindiquen el embarazo al afectar su evolución o al poner en riesgo a la mujer²⁶⁸.

Podemos observar que esta definición refleja con mucha claridad lo que vimos en el primer capítulo, se oferta la relación de sustitución/alquiler del embarazo como una opción de tratamiento más entre las técnicas de alta complejidad. En este caso se adoptan términos como “alternativa” y

²⁶² Saresa. Reproducción Humana Asistida (Salta) <http://www.saresa.com.ar/pacientes/tratamientos/>.

²⁶³ Gestanza (Rosario) <http://www.gestanza.com.ar/medicina-reproductiva/tratamientos/>;

Fertya Medicina Reproductiva (Rosario) [https://fertya.com.ar/?gclid=tratamientos/3](https://fertya.com.ar/?gclid=tratamientos/3;);

Instituto Colabianchi (Rosario) <https://www.institutocolabianchi.com/>;

Proar Centro Médico (Rosario) <https://www.proar.com.ar/procedimientos.php>;

Grupo Gamma (Rosario) <https://www.grupogamma.com/servicio/medicina-reproductiva/>.

²⁶⁴ PROCREARTE.

²⁶⁵ Perinat (La Plata) tiene la página en construcción, sólo se puede obtener turnos. La última consulta a todos estos sitios fue el 05/09/2020.

²⁶⁶ <https://halitus.com/>. Cito en Sede Central - Marcelo T. de Alvear 2084, y [Sede Larrea - Larrea 1007 8°, CABA. Halitus no es miembro de SAMeR. Sí lo es de AACERA.](#)

²⁶⁷ <https://www.nascentis.com>. Cito en Islas del Atlántico Sur 4685, Córdoba.

²⁶⁸ <https://halitus.com/fertilidad/subrogacion-uterina>.

“terapia” articuladas por la “manifestación de voluntades”. Halitus es una de las clínicas que sí ofrece información directa y de fácil acceso; allí se realizó la primera relación de sustitución del embarazo que obtuvo un fallo de favorable de la justicia.²⁶⁹ Este centro tiene un “Programa de Subrogación Uterina” que ofrece las alternativas que detallo a continuación. Las opciones que enumero las reproduzco textualmente de una diapositiva presentada en una charla abierta que se realizó el 21 de noviembre de 2018. Cabe aclarar que, si bien se refiere a Argentina, desde fines de 2017, de acuerdo a lo que se dijo, se limitan a realizar los nacimientos en ámbito de la Ciudad Autónoma de Bs. As. por el marco normativo que proporciona la resolución ya aludida:

- Subrogación con padre/s procreacionale/s argentino/s en Argentina y mujer gestante solidaria residente en Argentina. Nacimiento en Argentina;
- Subrogación con padre/s procreacionale/s argentino/s residentes en el extranjero y mujer gestante solidaria residente en Argentina o donde residen los padres procreacionales. Nacimiento en Argentina;
- Subrogación con padre/s procreacional/es extranjero/s residente/s en el extranjero y mujer gestante familiar residente en el extranjero. Nacimiento en Argentina;
- Subrogación con padre/s procreacional/es sin importar donde resida/n y mujer gestante residente en EEUU. Nacimiento en EEUU bajo las leyes de EEUU;
- Subrogación con padre/s procreacional/es sin importar donde resida/n y mujer gestante residente en el extranjero. Nacimiento en República de Georgia.

Los pasos a seguir son: consulta de la/s persona/s que quiere/n tener un hijo al área de fertilidad, evaluación psicológica, asesoramiento legal, charla de los profesionales de la clínica con la “portadora”²⁷⁰, evaluación psicológica de la portadora, estudios médicos a la portadora, asesoramiento legal de la portadora, firma de los consentimientos previos, libres e informados bajo escribano público. Si bien algunas personas consultamos sobre los costos no obtuvimos una respuesta precisa. Sólo la aclaración de que el tratamiento está por fuera de la cobertura de los servicios de salud (sean públicos o privados) y que la mujer gestante debe ser solidaria, aunque si hubiera un arreglo económico, queda por fuera de lo tramitado por el instituto. Asimismo, en un

²⁶⁹ Quaini, F.M. Leading case sobre maternidad subrogada: primer fallo en la Argentina, op.cit. Urquiza, M.F. et al. “Subrogación uterina. Algunos aspectos médicos y jurídicos del primer caso con sustento legal en Argentina”, op. cit. Inciarte, F.M. et al. “Subrogación uterina. Una realidad en la Argentina”, op.cit.

²⁷⁰ Así se denominó a la persona gestante durante el encuentro.

artículo reciente²⁷¹ el director de este instituto, Sergio Pascualini proporciona más detalles²⁷². En cuanto a los costos, dice que “los valores de la subrogación de un vientre en la Argentina son en pesos y hablamos de un monto equivalente a 10 mil dólares a valor oficial”. Se entiende que ese valor incluiría a todas las consultas detalladas antes; pero no a un pago o compensación a la persona gestante ya que esta clínica no oficia de intermediaria²⁷³. Además, respecto de las donantes de gametos, explicita:

Aquí son anónimos. No obstante, nosotros también trabajamos con un banco de óvulos que está en Bélgica y todas las donantes son, por lo general, de Ucrania. Hay parejas que buscan ese tipo de genética y hay catálogos donde pueden ver las fotos de las donantes.

Un último punto insoslayable es cómo se encuentra a la persona gestante; Halitus no interviene en el contacto, sino que la persona o la pareja comitente debe encargarse de presentarla. Sí establece ciertas “condiciones”; algunas son médicas (estado de salud, edad, etc.) y otras psicológicas, por ejemplo, que la persona tenga al menos un hijo (para asegurar que ha satisfecho el deseo de procrear) así como ciertas “fortalezas” psíquicas para escindir sus sentimientos durante el embarazo. En el artículo referido, Pascualini sigue la línea que se planteó en la charla a la que asistí:

Nos consultan sobre quién sería la mujer que llevaría el embarazo y ahí les decimos que es fundamental que le cuenten a su entorno cuáles son sus planes para poder concretar su deseo. Si el entorno no sabe que la pareja buscar subrogar un vientre, nadie les va a preguntar si necesitan que alguien les lleve adelante el embarazo. Si lo blanquean y lo hablan con naturalidad, seguro que alguien va a aparecer para ayudarlos desinteresadamente.

En el encuentro se hizo mucho hincapié en que contarles a todas las personas posibles constituye la mejor estrategia para conseguir una gestante. En ese momento, además de las exposiciones de distintos profesionales, uno de los varones de una pareja que concretó una subrogación dio su testimonio; una mujer presente le manifestó que ella y su pareja habían

²⁷¹ Publicado el 26/06/2020: <https://www.infobae.com/tendencias/2020/06/26/subrogacion-de-vientre-como-es-y-cuanto-sale-en-la-argentina/>. También fue publicado en la página del instituto: <https://halitus.com/subrogacion-de-vientre-como-es-y-cuanto-cuesta-en-la-argentina>. Última consulta a ambos artículos: 12/09/2020.

²⁷² En el artículo citado, también expresa: “si el bebé nace en la ciudad de Buenos Aires no hace falta ir a un juzgado. Directamente, se va a anotarlo al Registro Civil con un consentimiento de más de 27 páginas armado por nosotros y que se firma frente a un escribano, donde están todas las partes con sus representantes legales. Si nace fuera de la Ciudad, después del nacimiento se puede ir ante el juez o, también, ir a pedir permiso antes. Nosotros recomendamos la primera opción”.

²⁷³ Por las búsquedas que realicé, en muchos comentarios a diversas publicaciones en grupos abiertos de Facebook se dice que Halitus es de las clínicas más costosas; por ello, estimo que esta suma se incrementa en la mayoría de los casos.

afrontado el duelo por su infertilidad y que estaban dispuestos a realizar una subrogación pero que no sabían cómo conseguir una gestante. Él respondió: *no tenés que preguntarles a tus amigas para que te “presten” el vientre, sino a sus “empleadas”; porque muchas veces la gente pobre que no puede desarrollarse profesionalmente, puede hacerlo en la ayuda a otras personas, y eso les genera placer*. Es claro que este testimonio ni puede generalizarse ni puede concluirse que sea representativo de cómo se dan la totalidad de los casos. Sin embargo, es una muestra de la concepción de la otredad que muchas personas involucradas en las relaciones de sustitución/alquiler del embarazo manifiestan explícita o implícitamente.

El segundo ejemplo que me interesa tratar es el de la clínica Nascentis, de la ciudad de Córdoba. La información que presento la extraje de una charla interactiva virtual²⁷⁴ que se realizó el 24 de junio pasado. Se trata de un instituto de los que no cuentan con información en su página web; sin embargo, la conferencia se presentó como “Gestación por Sustitución. Así lo hacemos en Nascentis”. La dio el doctor César Sánchez Sarmiento, director médico, quien presentó el Programa de Gestación por Sustitución. Organizaré los ejes en función de la claridad expositiva y no del orden que le dio el médico; mucha información surgió de las respuestas a las consultas de algunos participantes. La diferencia más importante respecto del resto de los centros, como Halitus, es que Nascentis es el único que ofrece el servicio con la persona gestante incluida²⁷⁵. En este sentido, conjuga el funcionamiento de una agencia con el de un centro de fertilidad.

Este centro selecciona gestantes que ofrecen de acuerdo a sus características y a los requerimientos de quienes desean tener un hijo/a. Las escogen en función de ciertos requisitos, similares a los de Halitus (y el resto de las clínicas); debe tener al menos un/a hijo/a, no aporta óvulos²⁷⁶, debe ser médicamente apta, se la testea psíquicamente, etc. El médico refiere que realizan una búsqueda por internet (no queda claro dónde se busca) y que cuentan con tres o cuatro gestantes a disposición para ofrecer²⁷⁷. De acuerdo a su testimonio, la clínica invierte dinero en estudiar muy bien a estas personas, por ello, no esperan a que alguien consulte para realizar una relación de sustitución, sino que lo hacen con anterioridad. Buscan que gestante y comitente/s desarrollen un buen vínculo para favorecer la relación y porque los jueces lo valoran positivamente. La persona gestante está obligada a presentar el certificado de que se ha realizado los controles pertinentes. Y

²⁷⁴ El encuentro fue organizado por un grupo de Facebook llamado “Gestación Subrogada en Argentina”. Cabe aclarar que, si bien este grupo es privado, esta charla fue abierta y yo participé cuando no era aún parte del mismo. Se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=H_ZpGYFjxal.

²⁷⁵ Las personas comitentes pueden ir con una gestante. La clínica evalúa si es apta.

²⁷⁶ Los óvulos son de donantes anónimas de Córdoba; sí se les da a las personas comitentes un formulario para que completen qué características generales o “superficiales” quieren. En este caso, también la búsqueda la realizan vía internet.

²⁷⁷ Ibid. Minuto 27:25 y ss.

cada una puede gestar lo que sus condiciones obstétricas le permitan: “tres, cuatro, cinco, seis veces”²⁷⁸.

Hacia el final de la exposición, le realicé una serie de preguntas al Dr. Sánchez Sarmiento sobre las condiciones no médicas para contactar a las gestantes, sobre la existencia de algún tipo de acuerdo económico, y sobre las condiciones socioeconómicas de las personas gestantes en relación a quienes contratan el servicio. En respuesta, refirió que las *condiciones socioeconómicas y culturales* son *inmanejables* ya que si la parte comitente tiene mucho dinero es difícil encontrar una gestante de la misma condición (que no sea familiar). Por ello, el estrato sería el de las *chicas que trabajan en los shoppings, porque es tremendamente importante que entiendan. Lamentablemente en nuestro país un porcentaje grande de la población tiene un alto grado de ignorancia, que lleva a una falta de compromiso. Y el compromiso en esto es clave*. Además, explicó que hay compensación económica, y lo justificó sosteniendo también la hay con una persona conocida; porque se le intentarán mejorar las condiciones en las que transite el embarazo.²⁷⁹ Sobre el carácter legal de esta compensación sostuvo que *los jueces lo entienden y lo permiten*; y que tienen *la tranquilidad total, un juez nos puso la firma y nos dijo qué podemos hacer y qué no*. Sostuvo, además, que hay muchas motivaciones que llevan a las personas a gestar para otro y que *no siempre es la plata*²⁸⁰. El moderador de la charla explicitó que no quisieran ser cómplices de que se explote a las personas gestantes y Sánchez Sarmiento respondió que la psicóloga de la clínica se encarga de que ninguna gestante se *sienta explotada* y de que tenga otras motivaciones además del dinero²⁸¹.

Quienes consultan por el programa y se interesan por el servicio de gestación por sustitución atraviesan una entrevista médica, una administrativa y una legal. Detallaré los aspectos más relevantes de cada una.

La entrevista administrativa implica la explicación del presupuesto detallado en el que constan todos los costos médicos, modalidad y tiempos de pago, inclusiones y exclusiones, asesoramiento sobre costos judiciales, etc. El médico expresa que, si bien tienen como política institucional no hablar abiertamente de valores, en este contexto, aunque no dará demasiadas precisiones, orientará. El valor explicitado, aunque dijo no tener mucho detalle, oscila entre 35 y 45 mil dólares (dependiendo, por ejemplo, de los estudios genéticos preimplantacionales que se realizan en España y EE.UU.). El valor incluye tres transferencias embrionarias; si no se logra el embarazo y se quiere volver a intentar, se debe abonar casi todo el costo nuevamente.

²⁷⁸Ibid. Minuto 49:30 y ss.

²⁷⁹ Ibid. Hora 1:16: 10 y ss.

²⁸⁰ Ibid. Hora 1:23:00 y ss.

²⁸¹ Ibid. Hora 1:24:00 y ss.

La entrevista judicial se realiza en todos los casos, aun cuando las personas que acuden lleven a la persona gestante. Se sostuvo que al no haber confrontación y como al juez se le pide permiso, este puede adelantar su opinión para facilitar el proceso. Respecto de esto último, se explicó que los trámites judiciales son cada vez más rápidos. El estudio de abogados coordina la interacción entre las partes, a veces las personas viven en diferentes lugares y se debe recurrir a un/a abogado/a local que, a menudo, deben orientar porque no conocen demasiado sobre el tema. No se explicitó si se pide la autorización judicial antes, durante o después del embarazo. Sí recomiendan que se tengan los embriones criopreservados antes de hacer la presentación judicial para ganar tiempo.

Cuando se comienza todo el proceso, Nascentis realiza entrevistas con su psicóloga que están, fundamentalmente, orientadas a la persona gestante; a las personas comitentes se las entrevista al principio. Luego, las consultas de este tipo son, en lo general, a demanda. De hecho, el médico plantea que las proporcionan por su tranquilidad puesto que no son de carácter obligatorio ya que los/as jueces son quienes las requieren.

El “tratamiento” que ofrecen termina con la concreción del embarazo, con “el primer latido” porque de todo lo demás, no pueden hacerse responsables ya que no atienden partos. Es decir que no se implican en los cuidados durante el embarazo. Sí pueden recomendar algunos obstetras.

Como podemos observar, Halitus y Nascentis constituyen dos modelos de centros que difieren, fundamentalmente, en tres cuestiones. La primera, respecto de la persona gestante. Ya que Halitus no se involucra en la intermediación mientras que Nascentis sí. La segunda, en relación al alcance del servicio; Halitus abarca hasta el nacimiento, mientras que Nascentis hasta la concreción de embarazo. De esto se desprende una tercera diferencia que se asocia con el lugar en el que opera cada una; Halitus enmarca su accionar en la disposición vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para establecer la filiación del/a bebé; y Nascentis articula y asesora sobre el pedido de autorización judicial para que luego del nacimiento se cambie la partida y quede a nombre de las personas comitentes. De todos modos, como sólo interviene hasta la concreción de la gestación, el nacimiento podría producirse en cualquier parte del país, incluso en CABA.

Al margen de estas diferencias hay algunos puntos comunes. Uno es que se parte de la relación de sustitución/alquiler del embarazo como una indicación médica o como una opción de tratamiento. Otro, es que no esconden el posible acuerdo comercial. Por ejemplo, en la charla de Halitus se dejó en claro que eso corre como parte de un acuerdo privado del que ellos no participan pero que no lo consideran incorrecto; Nascentis incorpora a su presupuesto el pago de la gestante. Y, por último, se acepta con absoluta naturalidad la desigualdad socioeconómica y, en términos de

Bourdieu, de “capital cultural” entre la persona gestante y las contratantes en los casos que no se trate de una relación altruista real (entre familiares, amigos, etc.).

El tercer y último ejemplo que presento corresponde a la agencia SudAmérica Surrogacy²⁸² que realiza la conexión entre las personas que quieren ser madres y padres y las personas gestantes.

Esta agencia se encarga de coordinar todos los aspectos necesarios para ejecutar y llevar a cabo el proceso completo de gestación subrogada en Argentina. Es decir que organiza la logística que va desde conseguir a la persona gestante hasta el parto. En su página web se explicita: “hemos creado esta plataforma, para que los futuros padres y las sustitutas puedan encontrarse, aunque vivan en distintos países del mundo.” Uno de los objetivos, por tanto, es atraer a personas de otros países para que realicen la relación de alquiler/sustitución del embarazo en Argentina y el nacimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pues, los costos son menores a los de otros destinos del turismo reproductivo; un factor de atracción de extranjeros es que aquí se encuentran genotipos que les agradan, por ejemplo, a los europeos. Con lo cual no sólo consiguen a una gestante a un menor valor sino también los gametos. Se suma a lo anterior, que las personas dispuestas a gestar no tienen en general prejuicios sobre la identidad de género de sus contratantes. Argentina, además, es un país con muchos atractivos turísticos para quienes pudieran viajar a dejar sus gametos (aunque no es necesario, pueden enviarlos) y a retirar al bebé. Estos elementos hacen de nuestro país, según María Esther Núñez, un destino *surrogacy friendly*²⁸³. Uno de los puntos señalados como “en contra” al momento de la entrevista fue que aquí el aborto no era legal, lo cual traería inconvenientes ante algún problema con el embarazo²⁸⁴. Otro, es que al ser una práctica relativamente nueva, hay mucho desconocimiento del personal de las clínicas y sanatorios, situación que provoca que no siempre se trate bien a las personas gestantes²⁸⁵.

Esta agencia ofrece “buscar a la mujer gestante perfecta que cumpla con todos los requisitos médicos, psicológicos y legales”, coordinar todo el proceso con un centro médico de reproducción asistida de alta complejidad, y asesorar jurídicamente con abogados que se encargan de las cuestiones legales durante todo el proceso. Asimismo, organiza los controles durante el embarazo y

²⁸² <https://sudamericasurrogacy.com/>. Cita en Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 315, Piso 6, oficina. 22, C.A.B.A. y en Viamonte 1519, 3° piso A, CABA. Ambas direcciones coinciden con el estudio jurídico “Núñez Martínez Abogados” en el que se desempeña la abogada que entrevisté, María Esther Núñez. Se puede consultar en: <https://www.abogadosnuma.com/>.

²⁸³ Ejemplo de esto es que, al momento de la conversación, el día 27/08/2020, la agencia tenía veinte procesos en espera como consecuencia de la pandemia, de los cuales sólo seis son de comitentes argentinos/as.

²⁸⁴ Aunque, según me dijo la abogada, nunca le ocurrió, pero se buscaría que la interrupción del embarazo se realice dentro de las contempladas como aborto no punible. Esta situación se ha modificado con la sanción de la ley.

²⁸⁵ Esther Núñez me refirió un caso en el que una enfermera que no estaba al tanto de que el bebé sería entregado, cuando observó la situación, quiso hacer la denuncia por robo de bebé. Las personas que intervenían (médicos y ella como abogada) tuvieron que explicarle lo que estaba aconteciendo.

el parto; es decir que gestiona la realización de entrevistas, estudios médicos, psicológicos y socioambientales.

SudAmérica Surrogacy realiza varios informes; un informe psicológico y psicotécnico, que determina si la postulante a gestar es apta; busca establecer si será capaz y está segura de la decisión asumida y si es “empática con la necesidad de los comitentes.” Un informe psicofísico, que determina si la postulante se encuentra en condiciones normales para desempeñar tareas de cuidadora de niños (según entiendo, es para que sea cuidadosa durante el embarazo). Una evaluación socio-ambiental, que indaga aspectos como historia, dinámica familiar, red de apoyos, aspecto educativo, aspecto sanitario, aspecto económico ocupacional y aspecto habitacional de la postulante. Y se encarga de obtener un certificado de antecedentes penales de la candidata. Un último punto es que se le solicita autorización para el tratamiento y uso de información personal²⁸⁶.

La agencia trabaja con diferentes centros de fertilidad. Un punto interesante es que si bien hay clínicas que tienen políticas institucionales unificadas, otras no. De modo que, en un mismo centro, puede haber médicos que llevan adelante relaciones de sustitución/alquiler del embarazo y otros que no; ocurre lo mismo con la criopreservación de embriones.

De acuerdo a lo que me explicitó Núñez, es usual que en la actualidad se manejen dos convenios o contratos; uno, en el que se establece que la mujer presta su capacidad de gestar de modo solidario y en el que figuran los derechos y obligaciones de ella y de quienes son comitentes. Otro, en el que se fija la compensación. Si el caso llegara a judicializarse, se presenta sólo el primer convenio. Respecto de esto, le consulté sobre los proyectos de legislación vigentes y me sugirió que, por ejemplo, si se estipulara la existencia de un lazo afectivo previo para asegurar el altruismo o la solidaridad, presentarían pruebas preparadas especialmente para simularlo (por ejemplo, fotos que den cuenta de una relación añosa).

Los valores que maneja esta agencia varían en función de si se trata de comitentes extranjeros o argentinos y de las posibilidades de cada cliente/a. Sin embargo, de acuerdo al modelo de presupuesto y a lo que se me informó, el combo completo que incluye el servicio de la agencia, el trabajo de los/as abogados/as, el centro de fertilidad y la gestante, tiene un valor de entre 35.000 y 40.000 dólares²⁸⁷. Mientras que en EEUU se trataría de entre 150.000 y 200.000 dólares y en Ucrania de 49.000 euros.

²⁸⁶ Brochure Institucional Sudamérica Surrogacy.

²⁸⁷ De acuerdo al desglose del presupuesto: “Trabajos a realizar. El asesoramiento legal correspondiente, en forma verbal, escrita y/o telefónica en materia de TÉCNICA DE GESTACIÓN SOLIDARIA O ÚTERO SUBROGADO, durante todo el proceso que dure el programa de maternidad subrogada. La redacción del CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DE VOLUNTAD PROCREACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE REPRODUCCIÓN

La persona gestante cobra entre 8.000 y 10.000 dólares netos, a los que se puede sumar un plus si el parto es por cesárea y otro plus si gesta dos bebés. A continuación, reproduzco la parte del presupuesto correspondiente a la compensación y a las formas de pago a la persona gestante:

La compensación a la Mujer Gestante por el embarazo y el nacimiento del menor - USD 8000

La Compensación se paga en efectivo a la Mujer Gestante de acuerdo con las siguientes condiciones y plazos:

- Firma del acuerdo ante escribanía U\$D 1000.
- Desde la confirmación médica del embarazo, mediante el test de determinación de niveles de HCG y con la primera ecografía, se empieza a efectuar un pago mensual durante el embarazo de la Mujer Gestante, en concepto de manutención, y compra de ropa para embarazadas, siguiendo el siguiente orden y calendario:
 - 8 pagos mensuales por valor de \$ USD 235 (meses de embarazo 1,2,3,4,5 y 7,8,9)
 - un pago por valor de USD 3600 durante el sexto mes de embarazo
 - un pago por valor de USD 1400 el día del alta de la Mujer Gestante de la maternidad.
 - un pago de U\$D 120 el día de la obtención del certificado de nacimiento del menor ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 - en caso de embarazo múltiple y el nacimiento de 2 hijos, se paga una compensación adicional por valor de U\$D 1400.
 - si por indicación médica se debe practicar cesárea durante el parto, se pagará un adicional de USD 1400.

Adicionalmente debe computarse: pago de un seguro de vida y el pago de una prepaga. El seguro de vida tiene un costo de USD 70 por mes (se paga durante dos años) y el pago de la prepaga ronda en los USD 130 se paga durante al menos 12 meses. Igualmente, se solicita por mes la suma de USD 150 para la cobertura de acompañamiento psicológico para la gestante, pago de transporte para controles médicos necesarios, pago de niñera si es necesario durante los controles médicos y/o internación de la gestante. De lo cual se realiza una rendición de cuentas. Si los gastos son mayores, el excedente corre a cargo de la agencia. Eventualmente, evaluar un alquiler temporario en los últimos meses de embarazo para quienes lo soliciten.

HUMANA ASISTIDA DE ALTA COMPLEJIDAD CON GAMETOS PROPIOS Y/O DONADOS con TÉCNICA DE ÚTERO SUBROGADO para la firma de los comitentes ante notario. La redacción del CONSENTIMIENTO INFORMADO SIN VOLUNTAD PROCREACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA DE ALTA COMPLEJIDAD CON GAMETOS DONADOS con TÉCNICA DE ÚTERO SUBROGADO para la firma de la mujer gestante ante notario. La redacción del ACUERDO DE GESTACIÓN SUBROGADA entre los padres COMITENTES y la MUJER GESTANTE. La redacción del ACUERDO de COMPENSACIÓN de la MUJER GESTANTE El control legal del cumplimiento del programa de maternidad subrogada en todas las etapas del proceso. La correspondiente INSCRIPCIÓN REGISTRAL del menor nacido de dicho tratamiento en los términos de la Disposición 93/DGRC/17 del Registro Civil de CABA. Redactar y/o revisar cualquier otro documento legal necesario respecto del programa de maternidad subrogada.” Las mayúsculas son del original.

Este presupuesto deja a las claras que no siempre, como suele afirmarse, la relación es puramente altruista o solidaria. El pago existe y representa un ingreso que difícilmente una persona pueda percibir en un trabajo “no calificado” pero que, sin embargo, constituye una parte pequeña del total del servicio.

Me pregunto si es realmente posible que la decisión de una persona de gestar para otra, con excepción de los casos de altruismo con un lazo afectivo real, no esté centrada en la retribución económica. Y me pregunto también si esta práctica en lugar de ser un ejercicio de autonomía sobre el propio cuerpo que efectuarían las mujeres y las personas con capacidad de gestar, más allá de su identidad de género, no las continúa ubicando en una labor para la que estamos “naturalmente” preparadas: embarazarnos y parir. Si pensamos la relación de alquiler/sustitución del embarazo en términos laborales se podría afirmar que representa una alternativa dentro de un mercado de trabajo difícil de por sí para las mujeres y, particularmente, para las que no cuentan con demasiadas opciones. ¿Habrá personas gestantes que gocen del mismo nivel socioeconómico de quienes las contratan?

2.5. La evaluación psicológica de la relación de sustitución/alquiler del embarazo.

En este apartado me interesa problematizar sucintamente uno de los aspectos, a mi entender, más cruciales de la relación de sustitución/alquiler del embarazo: el abordaje psicológico. Soy consciente de que este tema podría constituir una tesis en sí misma y que mi exposición aquí será exploratoria. Sin embargo, no quiero dejar, al menos, planteadas algunas reflexiones que me gustaría retomar a futuro. En principio, pondré en contexto el rol de las/os profesionales de la psicología en este campo y luego esbozaré una vía de análisis.

La psicología de la reproducción constituye un área o campo en sí mismo; por ello, requiere de una formación especializada²⁸⁸. Hay ciertos requisitos que planteó la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva²⁸⁹ y que se comparten con otras asociaciones internacionales. En líneas generales, se sugiere una formación académica específica sobre los aspectos psicológicos de la

²⁸⁸ Para este contexto sigo a Navés, F. et al. “El rol del psicólogo especialista en técnicas de reproducción humana asistida” en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 77-81.

²⁸⁹ Su Comité de Ética subraya la necesidad de prestarle una atención especial a los casos tanto de ovodonación como con gestante intrafamiliar; supone que en estos casos la decisión puede no ser completamente libre e informada y que se podrían exceder los requerimientos por fuera de los establecidos en un contrato. Sin entrar en este debate, me pregunto si esta alerta no podría responder al supuesto, ya abordado en esta tesis, de que, en última instancia, todo se reduce a un contrato que fije derechos y obligaciones. En este caso, el presupuesto sería que una persona ajena o extraña a las comitentes aseguraría un acuerdo más claro y “menos problemático”; la gestante cumpliría su parte sin entrometerse, por ejemplo, con opiniones respecto del embarazo, crianza, etc. y de quien, asimismo, podría esperarse que responda a requerimientos extra. Ver: Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Consideration of the gestational carrier: an Ethics Committee opinion. *Fertil Steril*. 2013; 99(7): 1838-1841. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.02.042, op.cit.

infertilidad, terapia familiar, de pareja, sexual y experiencia supervisada con pacientes infértiles de al menos un año; es decir, al igual que en la Unión Europea²⁹⁰, se sugiere formación en salud mental, aspectos médicos, psicológicos y sociales de la infertilidad.

En nuestro país, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR) estableció en el año 2015 las normas para la acreditación de los centros de reproducción; allí recomienda que los mismos cuenten con un/a profesional de la psicología. También en 2015, el Ministerio de Salud de la Nación dictó la resolución 1305/15 en la que se lo/a incorpora de modo obligatorio en todos los centros de alta complejidad que son los que realizan la relación de sustitución /alquiler del embarazo. Si bien, como sabemos, no hay una legislación que la regule, al asumírsela como una técnica reproductiva, se ha abierto un campo de intervención que posee características específicas y profesionales con una formación acorde.

El asesoramiento psicológico tiene como objetivo proporcionar información y evaluar tanto a las personas comitentes como a la persona gestante, su pareja (si la tuviera) e hijo/a/s. Una de las funciones es la admisión, o no, de las personas que se dispongan a comenzar con una relación de sustitución del embarazo. En el artículo “El rol del psicólogo especialista en técnicas de reproducción humana asistida”²⁹¹, Navés *et al.* Sostienen lo siguiente:

La intervención del psicólogo especializado y con experiencia en el ámbito de la fertilidad resulta imprescindible, ya que su rol requiere de una labor integral durante todo el proceso- antes, durante y después del parto- con el objetivo de propiciar un vínculo saludable entre gestante, comitentes y el niño por nacer, posibilitando el diálogo constante y fluido que promueva el esclarecimiento de contradicciones o puntos de vista diferentes entre las partes, así como la construcción de una narrativa familiar que historicice, a futuro, la llegada del niño por nacer.

La intervención de las/os profesionales de la psicología se da en la etapa prejudicial y en la posjudicial. En la primera, con la realización de evaluaciones psicológicas orientadas a indagar en los niveles de comprensión, las motivaciones, los rasgos psicopatológicos, la historia psicosocial y las características psicológicas de todas las personas involucradas. Esta evaluación la realizan mediante entrevistas, aplicación de test proyectivos y psicométricos. Y en la segunda, que se centra en:

²⁹⁰ Por ejemplo, la sociedad Española de Fertilidad y el Grupo de Psicología y Counselling de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE).

²⁹¹ *Ibid.* p. 79.

El acompañamiento y la contención de los comitentes durante todo el proceso de gestación, en el nacimiento del niño y en el encuentro de estos con el bebé. En el caso de la gestante, el psicólogo será quien la acompañe y asesore en las diferentes etapas del proceso del embarazo, durante el parto y el puerperio

Asimismo, puede dar asesoramiento a la familia de la gestante (pareja, hijo/a/s).

La Comisión Asesora de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (CATHRA) elaboró una “Guía de buenas prácticas sobre gestación por sustitución”²⁹² en 2017. Asimismo, profesionales del Equipo de Psicología y Musicoterapia de Concebir Asociación Civil confeccionaron una “Guía de buenas prácticas para la evaluación, asesoramiento y acompañamiento psicológico en gestación por sustitución”²⁹³. Más allá de las particularidades del abordaje psicológico y sus posibles pormenores internos respecto de, por ejemplo, los marcos teóricos desde los que se aborda la temática, me interesa indagar sobre qué lugar se le da a la problematización ética. Me detendré, sin embargo, sucintamente en aquello. Pues constituye una cuestión harto interesante que implicaría una revisión de los paradigmas psicológicos desde los que se erige el abordaje y que llevaría a revisar los supuestos y tesis básicas de cada marco teórico con sus particularidades, características clínicas, contradicciones, etc. Llama la atención que en la batería de test presente en la última guía citada se incorporen algunos clásicos del paradigma psicoanalítico junto con test pertenecientes a otras corrientes, algunas de las cuales presentan concepciones muy distantes. Por ejemplo, el BDI (Inventario de Beck, para evaluar la depresión) que pertenece al paradigma cognitivo conductual. Si bien se evalúan indicadores generales de la depresión que no requieren de un marco teórico “específico” es significativo que tomen un autor como Beck. Cito las principales divergencias planteadas por este autor, desde Camacho, J.M. dado que, como vimos en el capítulo II, es un interlocutor válido y reconocido por quienes están a favor de la relación de sustitución del embarazo:

Los principales exponentes de la Psicoterapia Cognitiva, originalmente venían del Psicoanálisis, entre ellos Ellis y Beck, ambos se alejaron de esa escuela por considerar que la

²⁹² Disponible en: http://www.samer.org.ar/pdf/5759_D_2016.pdf. Esta comisión está compuesta por diversas agrupaciones: Concebir Asociación Civil, Colectivo Federal Derecho de Familia, Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR), Asociación Argentina de Centros de Reproducción Asistida (AACERA), 100% Diversidad y Derechos, Sumate a Dar Vida y Abrazo por la Vida. También está conformada la Sociedad Argentina de Psicología en Reproducción Humana Asistida (SAPRHA) que comparte profesionales con algunas de las agrupaciones mencionadas. SAPRHA cuenta con una comisión de Bioética que data de abril de este año, no hay aun un documento específico sobre el tema de este trabajo: <https://www.saprha.org/documentos/3VIGIxy03g9ZYMLZUaya>.

²⁹³ Szkolnik et al. *Guía de buenas prácticas para la evaluación, asesoramiento y acompañamiento psicológico en gestación por sustitución* en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 99-106. Algunas profesionales han participado de ambas guías.

misma no aportaba evidencia empírica relevante ni resultados favorables en el trabajo clínico. Por esta razón la Psicoterapia Cognitiva puso un acento especial en la comprobación, validación e investigación de sus teorías y fundamentalmente de su práctica. (...) Beck en su ya clásico libro “Terapia Cognitiva de la Depresión” (1979), cuenta como comenzó a cuestionar primeramente algunos aspectos teóricos del Psicoanálisis, hasta que sus propias investigaciones con pacientes deprimidos, los pocos éxitos que encontraba entre sus colegas que estaban siendo sometidos a largos e ineficaces tratamientos y las inconsistencias que fue encontrando en el trabajo con pacientes depresivos.²⁹⁴

Retomo el abordaje de las guías; la primera tiene por objeto “dar respuesta al vacío legal existente en Argentina sobre esta técnica reproductiva de alta complejidad”²⁹⁵; el texto comienza definiendo a la gestación por sustitución del mismo modo que lo hizo Eleonora Lamm²⁹⁶ Asimismo, se sostiene en las mismas bases jurídicas (anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, artículos de la Constitución Nacional referidos, etc.) y en el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Proporciona información general, definición de los tipos de gestación por sustitución, criterios de inclusión de las personas comitentes y gestante, aspectos médicos y equipos multidisciplinarios compuestos por profesionales de la medicina reproductiva, obstétrica, del derecho y de la psicología.

La segunda guía, circunscripta al abordaje psicológico, se apoya en la primera y en “los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación Argentina” y tiene por objetivo “resguardar el bienestar, la salud física y mental y la protección de los derechos de cada una de las partes intervinientes en el proceso.”²⁹⁷ Propone la participación de dos profesionales independientes que trabajen con “cada una de partes (gestante-comitente/s)” y sugieren un mínimo de diez entrevistas con la firma previa de un consentimiento informado libre y voluntario²⁹⁸ “explicando de manera clara y utilizando un lenguaje acorde al nivel de instrucción del entrevistado.”²⁹⁹ El proceso culmina con un “informe psicológico, presuntivo y situacional” que se adjunta al expediente

²⁹⁴Camacho,J.M.“El ABC de la terapia cognitiva”, 2003.

Disponible en: <https://www.fundacionforo.com/pdfs/archivo23.pdf>. Entiendo que muchas veces entra en juego la noción de “caja de herramientas”, en términos de Foucault, sin embargo, aquí se trata de dos paradigmas que comprenden al ser humano bajo supuestos diferentes.

²⁹⁵ Equipo de Psicología y Musicoterapia de Concebir Asociación Civil. “Presentación” en Navés,F.A et al (compiladoras), Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario, Concebir, Bs.As., 2018, p. 12.

²⁹⁶ Y que se reitera en las/os autoras/os que integran el enfoque que representa. La vimos en el capítulo anterior y es compartida con el abordaje de los proyectos de legislación que trabajé en apartados anteriores.

²⁹⁷ Szkolnik et al. *Guía de buenas prácticas para la evaluación, asesoramiento y acompañamiento psicológico en gestación por sustitución*, op.cit. p. 99.

²⁹⁸ De acuerdo al Consentimiento Informado Psicológico (Anexo III) “los registros de las entrevistas y de las técnicas permanecerán en los archivos confidenciales del psicólogo”. Ibid. p. 113.

²⁹⁹ Ibid.p. 101.

judicial a modo de apto psicológico de “cada una de las partes”. Respecto de la evaluación, se sostiene lo siguiente:

Consideramos que es importante sugerir una batería de test psicométricos y proyectivos para la evaluación de gestante y comitentes que sea compartida con los profesionales de la psicología, con el objetivo de aunar criterios de evaluación. Las técnicas en su conjunto, su análisis e interpretación y la entrevista clínica son herramientas fundamentales que brindarán pautas para prever, inferir, indagar, organizar y optimizar los recursos psíquicos de los participantes, su entorno y contexto sociocultural mediante la expresión oral y escrita de su acontecer en el “Aquí y Ahora”. Fundamentamos nuestra elección en la cantidad de información y riqueza proyectiva que brindan estas herramientas, contextualizando la situación de cada una de las partes dentro de una perspectiva más amplia, que incluye su particular vivencia del grupo familiar.

A partir de las convergencias y recurrencias que arrojan los resultados de las diversas técnicas y la información que el profesional de la psicología pueda obtener de las entrevistas , “se puede evaluar el nivel madurativo, el grado de desarrollo cognitivo y emocional, la organización y fortaleza yoica, la organización del esquema corporal, la percepción de los otros y el mundo, el grado de diferenciación sexual, las formas de interacción con el medio (construcción de vínculos), conflictos, ansiedades y defensas”. También es posible indagar creencias y pensamientos, la motivación, las ideas respecto del niño por nacer y del entramado familiar.³⁰⁰

Estas dos guías constituyen un encuadre orientativo para los distintos profesionales involucrados en la relación de gestación/alquiler del embarazo en nuestro país; es decir, tienen la intención de generar un marco de referencia local, propio, más allá de las guías existentes a nivel internacional. Se puede observar que se asume a la relación de sustitución del embarazo como un hecho dado y consumado; lo deja en evidencia la incorporación de la nomenclatura “gestación por sustitución” sin más. En la presentación del libro de la asociación Concebir, del cual utilicé varios trabajos y en el que está publicada la guía específica para profesionales de la psicología, el Equipo de Psicología y Musicoterapia manifiesta ser consciente de los “dilemas éticos y de las posturas

³⁰⁰ Ibid. La cita entre comillas corresponde al original y pertenece a: Febbraio, A. “Criterios de interpretación de las pautas evolutivas en las técnicas gráficas proyectivas” en Celener, G. (coord.). *Técnicas proyectivas. Actualización e interpretación en los ámbitos clínico, laboral y forense* (109-153). Tomo I. Buenos Aires, Argentina, Lugar editorial.

contrapuestas que se abren”³⁰¹, sin embargo, no se da lugar a ninguno de ellas. No se refleja una problematización sino la intención de asimilar lo que ocurre y proporcionar un abordaje³⁰².

Lamentablemente, se ignora y desatiende por completo el fuerte debate que ha suscitado, y suscita, este tema; pues, como vimos en el capítulo anterior, hay una fuerte tradición de posicionamientos contrarios que ofrecen fundamentos para no aceptar, o al menos no sin antes problematizar, la relación de alquiler/sustitución del embarazo. El año pasado, tuvo lugar en la facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires una Jornada abierta sobre “el rol del psicólogo/a en el ámbito de la salud sexual y reproductiva” organizada por varios espacios académicos³⁰³; uno de los objetivos explícito era anunciar e introducir tanto a estudiantes de la carrera como a profesionales en ejercicio de un campo de aplicación de la Psicología relativamente nuevo; fundamentalmente desde la disposición citada del Ministerio de Salud de la Nación que, recordemos, obliga a que los centros de reproducción asistida cuenten con profesionales de la psicología. La última mesa fue “Gestación por sustitución: debates en salud reproductiva y no reproductiva” conformada de tres exposiciones: “Gestación por sustitución: conflictos actuales derivados de la falta de regulación”, “Manejo del factor uterino absoluto” y “El rol del psicólogo en Gestación por sustitución. Nuevos desafíos de la práctica profesional”. La primera de ellas iba a ser dictada por la abogada Mariana Rodríguez Iturburu³⁰⁴ que no asistió y fue reemplazada por Flavia Navés, una de las compiladoras del libro de Concebir ya citada, parte de CATRHA, SAPRHA y docente de la Universidad de Buenos Aires. En ninguna de las exposiciones hubo un tratamiento ni teórico ni práctico sobre los aspectos éticos que entraña la relación de sustitución/alquiler del embarazo, no se la contextualizó, ni problematizó. Me interesa mencionar este acontecimiento porque, entiendo, es de una enorme significación. Se estaba formando a futuros profesionales de la psicología, una disciplina social, desde una visión sesgada, parcial y unilateral.

En el debate posterior a las exposiciones realicé una intervención dando cuenta de esta omisión y de sus fuertes implicancias; Navés sostuvo que *en su práctica trabaja con las*

³⁰¹ Op. cit.

³⁰² En el anexo II, *Criterios de postergación y exclusión de comitente/s y gestante* del libro mencionado se enuncia en uno de los ítems “motivación inapropiada y expectativas inadecuadas del proceso de gestación por sustitución (detectar variables que puedan estar vinculadas a la explotación/comercialización” P.111. Sin embargo, no se presenta, al menos en el contenido de los trabajos que lo componen, un abordaje de la cuestión; sólo en un escrito de Eleonora Lamm que simplemente lo refiere sin detenerse. Lamm, E. “Gestación por sustitución y género. Repensando el feminismo” en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 189-201.

³⁰³ La Jornada fue organizada por: Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario; Práctica Profesional “El rol del psicólogo/a en el ámbito de las Técnicas de reproducción humana asistida (TRHA)”; Pasantía en Extensión “El rol del psicólogo en el ámbito de las TRHA”, Práctica profesional “El rol del psicólogo/a en la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva”; Cátedra “El rol del psicólogo en el equipo interdisciplinario de salud y Cátedra Psicología, Ética y Derechos Humanos.

³⁰⁴ A quien conocí en la jornada organizada en la Federación LGBT referida más arriba. Ella me facilitó información muy valiosa para realizar este capítulo.

problemáticas de sus pacientes y que los planteos éticos se los guarda en el bolsillo. Sin embargo, aunque los planteos sean eludidos, algunas acciones ponen en juego máximas, principios, reglas y consecuencias con valor moral; resulta evidente que las ceñidas a estos temas pertenecen a este tipo de acciones. En suma, es evidente a esta altura que, en toda construcción teórica, hay posicionamientos, puntos de partida insoslayables desde los que se construye y se piensa el saber; evidenciar el lugar desde el que se escribe y con quien/es se debate, da cuenta de la rigurosidad y honestidad intelectual. Considero que para que un abordaje sea realmente integral se deben dar a conocer diversos argumentos explicitados desde sus propias lógicas que den cuenta de un estado de situación. Esto es, justamente, lo que no encontré; aun cuando se hable constantemente desde la “interdisciplinariedad”.

Capítulo IV

Recapitulación

En esta última parte me interesa recuperar algunos elementos trabajados a lo largo de esta tesis con el objetivo de expresar mi objeción a la relación de alquiler/sustitución del embarazo de carácter comercial o de “altruismo compensado”. Mi intención no es volver sobre todos los enfoques ni argumentos sino recapitular algunas temáticas que atraviesan este escrito y, considero, ameritan ser puestas de relieve y problematizadas nuevamente. Por tener este capítulo un carácter de revisión y conclusión no volveré con profundidad sobre las fuentes bibliográficas y de otro tipo, sino que en algunos casos las retomaré brevemente, para resaltar o realizar planteamientos que por la lógica argumentativa de esta tesis no hice en su momento.

1. Sobre la importancia del cómo se denomina al qué y quién construye el relato.

Una temática preliminar que me interesó problematizar ha sido el de las distintas nomenclaturas adoptadas para referir al objeto de esta tesis. Con la intención de observar que los términos utilizados para denominar otorgan sentido y que ese sentido no es neutro. Esto no posee una implicancia necesariamente negativa. No obstante, sostengo que en este caso en particular se esconde detrás de la aparente objetividad la intención de despersonalizar al tiempo que neutralizar el vínculo. Por ello, propuse como punto de pivote la palabra “relación” como parte del significante completado con “embarazo” para restablecer no solamente la estructura vincular sino el proceso gestacional *encarnado*. La proyección del significante no ha sido otra que brindarme soltura a la hora del trabajo de escritura de esta tesis para no (sentir) caer en reduccionismos, incorrecciones ni adopciones implícitas de posiciones. Pues, aunque pudiera resultar obvio que los términos denotan significación, la repetición constante nos hace caer en automatismos. Sólo a modo de anécdota: en el proyecto de tesis yo misma utilicé el término “gestación por sustitución” y lo hice, en lo consciente, por economía y simplificación. Sin embargo, conforme avancé en la profundización en el tema y de arduos intercambios de ideas, comencé a notar que aun muchos textos críticos de la relación de alquiler del embarazo que también problematizaban el nombre, usaban ese u otro/s similares. Eso me despertó la alerta de que debía resolver y tomar una decisión respecto de cómo afrontar el proceso de escritura de este trabajo.

Otro elemento insoslayable es el aspecto simbólico presente en la narrativa que circunda la relación de subrogación/alquiler del embarazo³⁰⁵. Nos encontramos frecuentemente con frases ligadas a la donación o colaboración desinteresadas hacia personas con algún obstáculo para procrear. Hay una intención de cubrir de un manto de altruismo el imaginario que comprende estos acuerdos dejando a un lado el resto de los factores en juego. Quiénes (co)construyen y colaboran en el relato es una interesante pregunta. Entiendo que se pueden vislumbrar, al menos, dos elementos que se solapan, entrecruzan y que son interdependientes. Uno es la intención de legitimar estos acuerdos en la inclusión de la relación de alquiler/sustitución del embarazo como una opción disponible producto de las técnicas reproductivas. De ahí que se busca presentar un procedimiento técnicamente sencillo con el aditamento de que se necesita alguien más que se implique de un modo más profundo que quienes pudieran donar gametos. Aquí aparece el discurso expresado por los centros de fertilidad que, como hemos visto, hacen uso de la “indicación médica” despojando la práctica de aspectos que le serían externos. Ingresa la colaboración en la narrativa al momento de escoger a esa parte necesaria: la gestante. Otro elemento es el compromiso afectivo buscado en esta; reconociéndole un rol central de “ayuda” o “colaboración” aun cuando no se trate de una relación con lazos previos. Se busca generar un relato de empoderamiento y altruismo que dé cuenta del involucramiento en la causa. El compromiso buscado se orienta hacia las personas subrogantes mas no hacia feto, pues allí se persigue la escisión. De algún modo, alguien que puede algo que otre/s no se lo/s brinda.

En el caso de nuestro país la narrativa colaborativa se observa, también, en las expresiones mediáticas del tema. Como referí en el capítulo anterior, las historias usuales que se cuentan giran en torno del altruismo, algunas acontecen efectivamente alrededor de vínculos familiares y de amistades añosas, y en otros la persona gestante simplemente “aparece” con ganas e intención de ayudar. Asimismo, si realizamos un análisis profundo, podemos notar que las personas que quieren tener un hijo también son incluidas en esta lógica; muchas veces la sugerencia y la posibilidad de “recurrir a una gestante” como una opción más implica la omisión o negación de las implicancias éticas del asunto. En general, quienes deciden involucrarse en una relación de alquiler del embarazo arriban luego de haber transitado otras instancias, tratamientos fallidos, trámites de adopción demorados o rechazados, etc. Y de estas difíciles situaciones surge la “opción” y la recurrencia a los “derechos reproductivos”. Desde esta perspectiva nadie sentiría estar alquilando o comprando el proceso del embarazo ni aprovechando la asimetría respecto de quien lo transita sino haciendo uso de una opción entre las posibles y ejerciendo derechos. Entiendo que sobre estos elementos se enraíza la narrativa que pone en el altruismo la clave pero que, en sentido estricto, no refleja los

³⁰⁵ Que, asimismo, abre una vía más para explorar la cuestión de la autonomía trabajada más adelante.

acontecimientos. Si observamos los escasos registros, nos encontramos como referí en el primer capítulo, con que a nivel mundial se estima que en el 98%³⁰⁶ se trata de relaciones comerciales. En nuestro país aun cuando en los fallos aparezca, a menudo, la figura de “gestación solidaria”, cuestión que se utiliza para sostener que aquí la mayoría de los casos son altruistas, de los modos de proceder de las clínicas y de los testimonios obtenidos, se sigue que, de mínima, no es posible asegurarlo. Basta con explorar un poco en las redes sociales para observar dispositivos, como grupos de Facebook que ponen en contacto gente desconocida con intención, de un lado, de que la “ayuden” a tener un hijo y, de otro, dispuesta a “colaborar” con ello. En esta narrativa coadyudan, asimismo, muchos profesionales de la psicología que asumen la relación de alquiler/subrogación del embarazo como parte de su campo de intervención y orientan su práctica a trabajar con la subjetividad de cada parte acompañando las complejidades: aceptar la infertilidad, asumir la decisión de recurrir a alguien externo para que geste, lograr la escisión de esta persona, trabajar con sus hijos para que comprendan lo que ocurre, etc. La cuestión ética, como vimos al final del capítulo anterior, no aparece como un factor importante ni central o simplemente no está presente.

2. Relación de alquiler del embarazo y enajenación

Un planteo que me interesa rescatar es el de Elisabeth Anderson respecto de la alienación³⁰⁷. Recordemos que para la autora el vínculo contractual afecta la relación entre la persona gestante y el feto y convierte a quien nace en una mercancía. En el primer caso, defiende que el vínculo gestacional no es puramente bioquímico o físico, hay una relación afectiva que se desarrolla durante el tiempo que dura el embarazo y esto es una diferencia importante con el trabajo en general; por ello, la transformación del trabajo reproductivo en mera mercancía convierte al embarazo en una forma de trabajo alienada de la mujer que lo lleva a cabo; y la venta de dicho trabajo aliena a la mujer de sus emociones “normales”. Recordemos que esto le valió a la autora que la ubiquen en una postura esencialista; sin embargo, considero, como señalé en su momento, que este planteo se puede circunscribir a la “normalidad” de cada agente. Es decir, a cómo una persona en el contexto de un embarazo por subrogación modifica sus emociones para amoldarlas a la nueva realidad vincular. Asimismo, la subestimación de las implicancias del embarazo es funcional a la defensa de la relación de subrogación/alquiler. En todo caso, echar por la borda el planteo por este motivo también constituye una estrategia para la aceptación. Me interesa profundizar en la noción de alienación. Por múltiples razones creo más correcta la traducción por enajenación. Considero que

³⁰⁶ En Blanco, S. “Gestación subrogada: el dilema de gestar hijos de otros”, op. cit.

³⁰⁷ Capítulo II, apartado 2.3.1.

allí hay una clave para una comprensión más cabal de los factores en juego. Es bien conocida la siguiente cita de Marx:

[E]l hombre (el trabajador) sólo se siente libre en sus funciones animales, en comer, beber, engendrar, y todo lo más en aquello que toca a la habitación y al atavío, y en cambio en sus funciones humanas se siente como un animal. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal.

Comer, beber y engendrar, etc. son realmente también funciones humanas. Pero en la abstracción que las separa del ámbito restante de la actividad humana y las convierte en fin único y último son animales.³⁰⁸

Podría plantearse que la relación de alquiler/subrogación del embarazo vendría a enajenar una parte más de la vida humana: se deja de “engendrar” como fin único y último y se coloca este aspecto de la existencia dentro un proceso de producción/mercantilización alejándolo, así, de su función netamente animal. Como plantea el autor, cuanto más produce el ser humano, más de su naturaleza sensible e inmediata se le vuelve ajena; cuanto más produce, más pobre es. En este sentido, como observó Anderson, preocupa que una nueva esfera de la vida humana se vea mediatizada, alienada/enajenada, por el trabajo. Vimos que la autora, al igual que Carol Pateman, lo plantean en términos de “trabajo reproductivo”. La enajenación se expresa en poner la existencia completa en función del deseo de otras personas; al embarazarse no sólo se enajenan aspectos aparentemente triviales como hábitos de consumo de alimentos, bebidas, etc., también los vínculos sociales y la corporalidad. Todos los aspectos de la vida de la persona se implican, se demoran, se modifican durante la gestación y, con seguridad, a futuro. Sus relaciones se enajenan, se ponen al servicio de ese embarazo que se transita, por ejemplo, intrafamiliarmente. Si un requisito es que tenga al menos un hijo, es dable pensar que ese vínculo se pone en juego y que entrañará aspectos diversos en función de factores como la edad, la cantidad de hijos, el resto de la estructura familiar, etc. Frente a la existencia de una pareja se podría sugerir algo similar. Si ampliamos el espectro hacia otros ámbitos podemos pensar en relaciones laborales, de amistad, salidas recreativas, etc. La corporalidad, por su parte, se implica con compromisos en distintos niveles. Uno, del “cuerpo individual”; síntomas, medicaciones, estrías, modificación del peso, hormonas, supresión de la lactancia, hinchazones, parto, cicatrices, puerperio, depresión posparto, etc. Otro, del cuerpo “social” o, retomando a Elixabete Imaz Martínez³⁰⁹ aquel territorio ambiguo, públicamente perceptible, un tiempo y un espacio fronterizos, un cuerpo liminal donde se funden el presente y el

³⁰⁸ Marx, K. “Primer manuscrito” en *Manuscritos económicos filosóficos*, Alianza Editorial, Madrid, 1980, p.109.

³⁰⁹ Martínez, E.I. “Mujeres gestantes, madres en gestación. Metáforas de un cuerpo fronterizo”, op.cit.

futuro, lo natural y lo cultural que, en el caso de la relación de alquiler/sustitución del embarazo quiebra ese devenir hacia la maternidad pero que, sin embargo, constituye su anticipación ante el imaginario social y cuyos efectos pueden ser múltiples. Uno, no menor y a modo de ejemplo, el de una persona que durante la gestación tuviera intención de iniciar un contacto sexual o amoroso con otra desconocida. Cabe preguntarnos cómo es percibido ese cuerpo liminal, qué anticipaciones simbólicas se tiene de un cuerpo embarazado; podemos cavilar, en una sociedad en la que más allá de algunas intenciones progresistas prima el prejuicio gordofóbico, como también, interpretaciones fundadas en la existencia de una pareja o familia a cuestas. Se trata tan sólo de algunos ejemplos en un amplísimo horizonte de posibilidades.

Si hemos visto, pues, que respecto de la persona gestante, se presenta la actividad propia como actividad para otre y de otre, la producción de le bebé como pérdida de le bebé en favor de un poder *extraño*, consideremos ahora la relación de este otre *extraño* respecto de su propio mundo laboral. Cabe destacar que para Marx la relación de enajenación se da entre quien trabaja y quien no trabaja.

Si bien este “otro extraño” incluye múltiples identidades de género y estratos socioeconómicos puede resultar oportuno abordar desde la noción de enajenación el caso de las mujeres cuyo vínculo con el trabajo podría inducir de modo indirecto la recurrencia a técnicas reproductivas. Ejemplo de esto es la oferta de criopreservación de óvulos realizada por parte de ciertas empresas. Observo, en relación con ello, una cierta tendencia en cómo la relación de alquiler/sustitución del embarazo se presenta como una alternativa u “opción reproductiva” ante las exigencias empresariales sobre la mujer. Si bien empresas como Facebook, Apple, Google o Mercado Libre ofrecen costear el congelamiento de óvulos³¹⁰ en términos optativos, la “oferta” no se halla desvinculada de un mercado laboral que exige, para quienes pretenden ascenso y continuidad laboral, modalidades poco compatibles con la reproducción humana. En este sentido, se fomenta la postergación de la maternidad, en muchos casos, con la infertilidad como consecuencia. Después, los avatares de cada vida harán, o no, que las personas recurran a centros donde, quizás, les ofrezcan entre las múltiples alternativas para concebir la relación de alquiler/subrogación del embarazo. De este modo, el deseo de un hijo queda alienado a los ritmos y demandas empresariales y del mercado laboral. Al tiempo que la persona gestante se aliena en su integridad al deseo de otra/s.

³¹⁰ Se puede leer, a modo de ejemplo: Hagelstrom, J. *Maternidad: las empresas ofrecen cubrir los costos de congelar óvulos*, Diario Perfil, 16/06/19. Disponible en: <https://www.perfil.com/noticias/sociedad/maternidad-las-empresas-ofrecen-cubrir-los-costos-de-congelar-ovulos.phtml>. [Última consulta: 20/09/2020]. Como suele ocurrir con la relación de alquiler/sustitución del embarazo, en este tema también la aparición en los medios suele carecer de vocación problematizadora y tiende a la aceptación y promoción.

Si bien, a mi juicio, la asimetría en las condiciones de las distintas partes hace que las situaciones no sean equiparables, resulta oportuno observar que la oferta tanto del congelamiento de óvulos como de la relación de alquiler del embarazo presentadas como mercancías sin que medie problematización y/o cuestionamiento ético alguno facilita estratégicamente que estas “opciones” se muestren con un halo de “neutralidad” y/o “normalidad”.

3. Desbiologización y rebiologización de un vínculo social.

Me interesa retomar la problematización sobre cómo se intenta justificar la relación de alquiler/sustitución del embarazo en la desbiologización³¹¹ para ponerlo en cuestión. Se busca derivar del reconocimiento de la diversidad de géneros y de su distinción del sexo biológico el derecho a recurrir a otra persona para gestar. Y en este mismo sentido, fundir la diversidad familiar con el derecho a la obtención de un/a hijo/a biológico/a. El punto de fricción se evidencia, aunque obviamente no se limita, a partir de los varones solos o parejas de varones que no tienen posibilidad de tener un/a bebé emparentado/a genéticamente por otra vía que no sea el alquiler/subrogación del embarazo. En este sentido, se busca asimilar las posturas críticas con el conservadurismo apelando a que se continúa defendiendo la institucionalidad conservadora de la familia tradicional. Sin embargo, no se trata de que las técnicas reproductivas y la subrogación desafíen a la familia tradicional, pues en todo caso viene siendo puesta en cuestión hace ya mucho tiempo y por factores diversos como por ejemplo las familias ensambladas; el punto no está allí. Sino en que se defiende que la capacidad reproductiva de las personas de sexo femenino, o de algunas de ellas, y “su producto” son objetos enajenables. Resulta importante separar las aguas; nuevamente aparecen los supuestos y las confusiones (a menudo intencionadas) por no distinguir razones. Objetar la relación de alquiler/sustitución del embarazo de ningún modo significa contraponerse a la diversidad de géneros ni a reconocimientos que han logrado con años de lucha. Nos obstante, sostener el derecho a procrear a fuerza de que otra persona transite un embarazo y a que nazca un niño producto de esta transacción, no forman, a mi juicio, parte de lo mismo.

De la defensa de la desbiologización se busca desprender dos consecuencias. Una, que lo biológico no determina las identidades diversas de género, lo cual permite desnaturalizar lo que tradicionalmente se atribuyó al orden de lo biológico. Y otra, la desestimación del vínculo entre la persona que gesta y el feto. Pues, como sobre la base de la biología se han establecido condicionamientos culturales, la dependencia biológica que implica el embarazo no debería trasladarse a la maternidad en tanto vínculo social. No obstante, y paradójicamente, parece haber

³¹¹ Ver: Capítulo II, apartado 1.1.3.

una intención de prolongar los lazos biológicos en la búsqueda de un/a hijo/a genéticamente propio. Sobre esto, Kajsa Ekis Eikman sostiene que detrás del carácter “revolucionario” de la supuesta desbiologización se esconde, en realidad, un profundo interés por perpetrarlos:

Pese a que las personas que desean tener hijos mediante la maternidad de alquiler subrayan que *no* quieren adoptar porque pretenden tener un hijo con sus genes, los argumentos presentados a favor de la maternidad subrogada en el ámbito cultural son a menudo anti-biológicos. Esta retórica tiene su base en los movimientos sociales que hacen hincapié en el concepto de «paternidad social» y lo contraponen a la biológica.³¹²

La maternidad es un tema harto complejo que presenta muchas aristas para analizar. No ha sido mi intención en este trabajo abordarla, pero sí considero importante subrayar que objetar la relación de alquiler/sustitución del embarazo no significa defender los esencialismos tradicionales con los que las personas con capacidad de gestar hemos sido identificadas tradicionalmente. Pero de allí a subestimar los lazos de gestación existe un abismo; el vínculo de gestación no es un simple detalle.

Por otra parte, es importante dejar en claro que estas posiciones no son ni homogéneas ni universales ni constituyen la única voz en los interesantísimos debates que giran en torno de las múltiples identidades de géneros. Como suele suceder en este sistema y tal como están dadas las relaciones sociales, algunos sectores pretenden plantear como universales y representativas las posturas propias. El colectivo LGBTIQ+ es múltiple y heterogéneo, tanto en intereses como en debates; siendo este tema en muchos casos ignorado o novedoso. Y, en otros, están quienes se manifiestan frontalmente en contra³¹³. Pablo Castano y Félix Hernández en su artículo “Gais contra los vientres de alquiler: no en nuestro nombre”³¹⁴ expresan:

Los hombres gays tenemos la responsabilidad de oponernos a la legalización de los vientres de alquiler, una forma de explotación de los cuerpos de las mujeres intolerable desde el punto de vista feminista, que amenaza con romper los vínculos que unen al colectivo LGTB y además refuerza un modelo neoliberal que golpea con especial dureza a gays, lesbianas, bisexuales y trans. [...] Precisamente por esto es necesario que en el colectivo LGTB tengan

³¹² Ekis Eikman, K. *El ser y la mercancía: prostitución, vientres de alquiler y disociación*, La Habana, Ed. Senesex, 2015, p.154.

³¹³ Para ampliar el tema, se pueden consultar distintos artículos disponibles en:

<https://stopvientresdealquiler.wordpress.com/2019/07/17/posicionamiento-lgtbi-contra-el-alquiler-de-vientres-noennuestronombre/>.

³¹⁴ Castano, P. y Hernández, F. “Gais contra los vientres de alquiler: no en nuestro nombre”, Revista Contexto, 08/05/2019. Disponible en: <https://ctxt.es/es/20190508/Firmas/25964/Pablo-Castano-Felix-Hernandez-vientre-de-alquiler-gays-no-en-nuestro-nombre.htm>.

voz y se articulen políticamente tanto nuestras experiencias comunes de opresión heteropatriarcal como las experiencias particulares determinadas por nuestra etnia, género y clase.

Los autores sostienen que la defensa del alquiler de vientres se funda en valores heteropatriarcales que consideran más deseable la filiación genética que la filiación por adopción; lo cual constituye un reforzamiento de la idea de la familia natural heterosexual como objetivo máximo para la integración de las parejas homosexuales a una sociedad en la que las identidades son definidas por las aspiraciones de los hombres heterosexuales. En este sentido, observamos que el debate es muy profundo y que no se circunscribe a las elecciones de géneros, sino que implica atender al contexto social que posibilita las relaciones de intercambio.

Existen múltiples movimientos que se expresan en esta línea; un grupo de personas lesbianas presentaron en Italia un documento contra la maternidad subrogada, “Lesbiche contro la GPA: Nessun regolamento sul corpo delle donne”, en tanto favorece la instrumentalización de la mujer y el comercio de niños. Se manifiestan en clara oposición a la idea de reglamentar esta práctica, como hemos visto prohibida en Italia, y piden que todos los países mantengan la norma de que la madre legal es la que da a luz y declaren la abolición de las pocas leyes que la han reconocido. Sostienen que la relación de subrogación del embarazo pone a disposición el cuerpo de una mujer que genera niños a comisión, se basa en métodos invasivos y peligrosos para la salud materna, y pretende cortar el lazo afectivo entre la madre subrogada y el recién nacido, como si el vínculo dependiese del código genético y no del embarazo y del parto.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud reconoce múltiples factores implicados en el “desarrollo fetal óptimo”. En el informe de la reunión consultiva sobre el tema se sostiene que:

[S]e considera al nacimiento un suceso dentro de un proceso ininterrumpido de desarrollo y cambio que se inicia en el momento de la concepción, o antes, y se extiende hasta la vida adulta, y en el que experiencias previas pueden influir en el funcionamiento posterior en todas las etapas del ciclo vital.³¹⁵

³¹⁵ OMS. Promoción del desarrollo fetal óptimo: informe de una reunión consultiva técnica. Ginebra, 2003.p.11. Los factores son: la salud de la madre antes y durante el embarazo; la duración de la gestación; el tamaño del feto para la edad gestacional; una posible perturbación del desarrollo fetal o una posible exposición del lactante a condiciones nutricionales, físicas y emocionales que potencien al máximo su capacidad de crecer, desarrollarse y tener una vida sana.

Asimismo, el médico cubano Cristóbal Martínez Gómez, ex asesor de la Organización Panamericana de la Salud recomienda algunas acciones para promover la resiliencia durante el embarazo y el parto³¹⁶:

- Comunicarse a menudo con el feto, hablándole con voz suave.
- Cantarle, exponerlo a música suave adecuada al medio sociocultural en que está creciendo (asociación entre el desarrollo del centro de cesibilidad musical y el de capacidad lógico-matemáticas).
- Acariciarlo a través del vientre.
- Alimentarse adecuadamente.
- Prepararse para una lactancia exclusiva y prolongada.
- Incluir al padre y hermanos en estas acciones.
- Preparar a la familia para la llegada del nuevo miembro.

Si bien estos consejos están planteados para una familia heteroparental, no podemos dejar de destacar la importancia del vínculo materno- fetal durante el embarazo, así como la inclusión del niño por venir en un entorno mayor. Cuando se plantea la relación de alquiler del embarazo como un mero proceso biológico que podría ocurrir en cualquier útero que funcione como una matriz se quita, entre otras cosas, lo social con sus fuertes implicancias en el desarrollo embrionario. Las consecuencias de plantear la vida sin historia, sin caricias prenatales y sin vínculo amoroso *in útero* no sólo son difíciles de medir y, siguiendo a Frydman, las investigaciones realizadas poseen limitaciones de orden metodológico³¹⁷. Me interesa acentuar que ni las personas con capacidad de gestar somos vasijas ni a les niños los trae la cigüeña de París, son el fruto de una combinación biológica que madura en un ambiente social tanto *intra* como *extra útero*.

Otro aspecto que se vincula con lo anterior es que uno de los ejes centrales de la evaluación psicológica de la persona gestante es la capacidad de disociación entre su afectividad y la gestación. Se busca cierta distancia, a efectos de evitar que se arrepienta. Por otra parte, es dable pensar que no se le puede pedir otra cosa a una persona que deberá atravesar la separación de un vínculo de cuidado sostenido durante nueve meses y que quedará con las consecuencias del embarazo y del puerperio a costas. Es decir, es esperable que esta mujer resguarde su salud psíquica tal como, de modo análogo, lo hace un/a profesional de la salud que cuida de una paciente terminal. Sólo que en este caso no se trata de un enfermo terminal, sino de una vida generada para satisfacer el deseo de

³¹⁶ Martínez Gómez, C. *Salud Familiar*, Editorial Científico-Técnica, La Habana, 2003, p. 63.

³¹⁷ Frydman, R. *Surrogacy: yes or no?*, op.cit.

otra/s persona/s y a quien se tratará de un modo que no sería el recomendado si el centro de las preocupaciones fuera la vida venidera.

Es interesante subrayar el doble discurso señalado por Frydman tanto a quienes practican las FIV, a les obstetras y perinatólogos, como a les médicos, médicas y practicantes en general, en el que, por un lado, se enfatiza que la relación entre quien gesta y el feto durante el embarazo es muy fuerte y fundamental, independientemente del origen genético (como en el caso de donación de ovocitos). Y por otro, se afirma, para el caso de la relación de alquiler/subrogación del embarazo, que el vínculo con el feto no es importante porque no hay lazo genético. Pareciera que, en todo caso, se trata de amoldar las “indicaciones médicas” para justificar la subrogación.

Entiendo que una cosa es analizar críticamente los condicionamientos que pueden desprenderse de ubicar lo biológico como determinante y otra es pretender borrar por completo su influencia y su intercambio e interdependencia con lo cultural.

Hay una suerte de paradoja en que si la persona gestante se compromete intensamente con el embarazo corre el serio riesgo de sufrir y padecer mucho y con consecuencias inasibles al desapego; al tiempo que si no lo hace a quien se expone a posibles riesgos es a le bebé. Ambas posibilidades no son excluyentes. Si ocurre lo primero, no importa demasiado en la lógica contractual; si ocurre lo segundo es, de momento, difícil de registrar. El interrogante que cabe es si es aceptable abrir la posibilidad a estos riesgos. Desde mi posición, la potencial privación de un vínculo afectivo constituye una objeción suficiente.

4. Lo que no está prohibido, ¿debe estar permitido?

En la primera parte del capítulo II exploré argumentos a favor de la relación de sustitución del embarazo. Allí analicé diferentes perspectivas, entre ellas, la que busca justificaciones en el ámbito jurídico³¹⁸. Y en la segunda parte del capítulo III presenté la realidad argentina³¹⁹ y las estrategias que utilizan les abogades, los centros de fertilidad y las agencias para llevar a cabo la relación de alquiler/sustitución del embarazo. Hemos visto que la ventana legal en nuestro país es el artículo 19 de la Constitución Nacional que coloquialmente expresa que aquello que no está prohibido está permitido. A esto se lo robustece con estrategias como la voluntad procreacional, el interés superior del niño, algunos derechos humanos, entre ellos, los sexuales y reproductivos. Me interesa aquí volver sobre algunos supuestos importantes de subrayar con el objeto de enfatizar la

³¹⁸ Capítulo II, apartado 1.2. En defensa de la relación de sustitución del embarazo con compensación. Algunas voces desde el Derecho Civil.

³¹⁹ Capítulo III, apartado 2. Argentina: lo que no está prohibido está permitido y ss.

importancia de una mirada ética que no se agote ni subsuma al enfoque jurídico. En primer lugar, considero importante referir a la omisión del debate ético al que se quita de plano en pos de “la fuerza de la realidad” cuya estructura argumental se puede reconstruir del siguiente modo: si x ocurre entonces es legítimo hacer x. Si es legítimo hacer x, existe el derecho de hacer x, por lo tanto, si x ocurre, existe el derecho de hacer x. Si le damos contenido sería: si la relación de alquiler/subrogación del embarazo ocurre entonces es legítimo realizarla, si es legítimo realizarla, existe el derecho a llevarla a cabo. Por lo tanto, si la relación de alquiler/subrogación del embarazo ocurre, existe el derecho a llevarla a cabo.

Para una visualización más clara:

Si la relación de alquiler/subrogación del embarazo ocurre \supset es legítimo realizarla

Si es legítimo realizarla \supset existe el derecho a llevarla a cabo

Si la relación de alquiler/subrogación del embarazo ocurre \supset existe el derecho a llevarla a cabo

Planteado el silogismo, podemos pensar en el contenido y en las implicancias de sus premisas. De la primera se puede revisar si de la concreción de la relación de alquiler/sustitución del embarazo es lícito derivar su legitimación en tanto práctica aceptada. Lo que se esconde detrás de este supuesto es que las prácticas sociales en sí mismas son condición de aceptación. Sobran ejemplos para revisar esta idea; uno podría ser la utilización en internet de imágenes de personas públicas asociadas a sitios sin su conocimiento ni consentimiento. Sobre esta cuestión no había regulación por ser una práctica novedosa, sin embargo, con diferentes denuncias y juicios llegaron limitaciones³²⁰. Quiero evidenciar con esto que de la realidad no tiene por qué desprenderse necesariamente la aceptación. En este sentido, el aclamado “lo que no está prohibido está permitido” podría encontrar un coto si cuando aparece una práctica nueva se la revisa, analiza, debate y luego se la acepta o se la prohíbe. En la segunda premisa aparece otro supuesto; de la “aceptación” se hacen desprender derechos, por ejemplo, el de formar una familia, gozar de los avances de la ciencia, los sexuales y reproductivos, etc. Es decir, si aparece el deseo de tener un hijo y la relación de alquiler/sustitución del embarazo está legitimada porque ocurre, se seguiría el

³²⁰ Se puede ampliar el tema en: González Pérez, L. *María Belén Rodríguez, la modelo que le marcó la cancha a Google: “Mi lucha sirvió para las que vinieron atrás”*, diario Clarín, 15/12/28. Disponible en: https://www.clarin.com/sociedad/maria-belen-rodriguez-modelo-marco-cancha-google-lucha-sirvio-vinieron_0_E3i1QmlFb.html. También en: Gallardo, A. *Maiorana le ganó un juicio a Google por uso indebido de su imagen*, Perfil, 21/04/18. Disponible en: <https://www.perfil.com/noticias/protagonistas/maiorana-le-gano-un-juicio-a-google-por-uso-indebido-de-su-imagen.phtml>. [última consulta: 25/09/20].

derecho a hacerlo. En este punto, como sugerí en varias oportunidades, sería preciso revisar si implicar a otra persona de un modo tan integral, corporal y socio afectivo, durante tanto tiempo, etc. así como el modo de obtención de un hijo, producto de una transacción comercial, pueden justificarse. El lenguaje de los derechos también aparece, en ocasiones, ligado a la persona gestante, en tanto derecho a disponer de su propio cuerpo³²¹. Por último, en la conclusión se deduce de la “fuerza de la realidad” el derecho de subrogar/alquilar un embarazo; la procreación pasa a comprenderse como un derecho que tiene sus raíces en el deseo y que, existiendo las técnicas reproductivas, debe ser reconocido y satisfecho. Y las condiciones biológicas necesarias para lograr un embarazo pasan a comprenderse como impedimentos que deben poder ser resueltos.

En suma, sabemos que, aunque un razonamiento se exprese en una forma válida de eso no se desprende la veracidad de su contenido, en todo caso expresar las ideas que están por debajo es la clave para realizar un análisis profundo que no quede encorsetado en el discurso jurídico que no siempre ni necesariamente incorpora debates éticos.

5. Una visión relacional y contextual de la autonomía.

Uno de los ejes centrales de la argumentación de quienes defienden la relación de subrogación/alquiler del embarazo, sea de forma comercial o altruista con compensación, es el respeto por la autonomía de la persona gestante; comprenden toda objeción como un límite o restricción paternalista. Sin embargo, en esta postura subyace una visión acotada de la autonomía, ligada a una persona aislada y desvinculada de sus particularidades y de su entorno. En efecto, en todas las argumentaciones aparece la idea de partes que consienten un contrato en pie de igualdad, o en todo caso, que zanján sus desigualdades con la firma del acuerdo. Guerra Palmero, por ejemplo, sostiene de modo elocuente que desde la óptica liberal:

[U]na individualidad abstracta, descontextualizada y supuestamente no condicionada por la necesidad o la precariedad es la que firma un contrato para ceder su útero cual si fuera una propiedad inmobiliaria. De ahí deriva la expresión “vientres de alquiler”, pues el modelo de contratos que se utiliza se inspira en los de la cesión temporal de un habitáculo. El proceso de la gestación queda reducido a mero “alojamiento”, como si no comprometiera física, psíquica y socialmente a la mujer gestante. Se trata, en suma, de firmar un mero contrato con obligaciones y deberes.³²²

³²¹ Cuestión que abordaré en el apartado que sigue.

³²² Guerra Palmero, M.J.. “La mercantilización del cuerpo de las mujeres. La 'gestación subrogada' como nuevo negocio transnacional” en Femicidio.net, 2017, p. 5. Disponible en: <http://femicidio.net/articulo/la-mercantilizaci%C3%B3n-del-cuerpo-las-mujeres-lagestaci%C3%B3n-subrogada-nuevo-negocio>.

Se trata, entonces, de repensar la noción de autonomía. Desde el feminismo han surgido modos de comprenderla en términos relacionales o contextuales; en los que se toman en consideración las condiciones concretas de vida de las personas. Natalie Stoljar, en su artículo “Feminist Perspectives on Autonomy”³²³, explicita:

[L]as teorías feministas o «relacionales» de la autonomía intentan responder a la pregunta de cómo la opresión internalizada y las condiciones sociales opresivas socavan o erosionan la autonomía de los agentes.

No obstante, hay diferencias entre las autoras respecto de la importancia que le otorgan, por ejemplo, a la influencia del contexto social y su aprehensión al momento de calificar (o no) las elecciones y/o acciones como autónomas. En una explicación general, Silvina Álvarez sostiene que además de atender al aspecto “racional” de la autonomía subjetiva de las personas, tendientes a establecer un orden de prioridades, (evaluar, sopesar, etc.) en los deseos y preferencias es necesario detenerse en otra condición de la misma que es la “independencia” y que se “mueve en un terreno dual”³²⁴. De un lado, al igual que la racionalidad, es una condición propia e interna de las personas que le permite tomar distancias de las influencias y condicionamientos externos, así como de los deseos y preferencias que no le son propias; pues aun cuando provengan de influencias exteriores, las tiene que haber querido y elegido para sí. Y de otro, la independencia posee un aspecto externo en tanto muestra la posición que la persona ocupa respecto de su entorno y del tipo de relación que establece con las personas con quienes interacciona. Este segundo aspecto de la independencia permite dar cuenta de la facticidad en la cual se ve inmersa la autonomía y de los condicionamientos no sólo materiales sino simbólicos que ejercen presión y otorgan un “marco de referencia” dentro del cual tácitamente lo social establece lo posible, lo esperable, lo asignado, para cada una³²⁵.

Como en todos los desarrollos teóricos hay múltiples perspectivas. En este caso, me interesa referir a los planteos de Susan Sherwin y Carolyn MacLeod ya que en la suya el foco está puesto en las condiciones sociales que pueden ofrecer, limitar, presionar y, de algún modo, condicionar, las

³²³ STOLJAR, Natalie, "Feminist Perspectives on Autonomy", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Disponible en: <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/feminism-autonomy/>.

³²⁴ Álvarez, Silvina. “La autonomía personal y la autonomía relacional” en *Anal. Filos.* (online), Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Derecho Vol. 35, N° 1, 2015, p. 4. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185196362015000100002&lng=es&nrm=iso.

³²⁵ Como referí en varias partes considero que se podría profundizar muchísimo este punto recurriendo a los planteos de autores como Pierre Bourdieu y, asimismo, Marx, pero excede a las pretensiones de este trabajo.

elecciones. Las autoras sostienen que no es posible asumir que una persona actúa de modo autónomo si sus opciones son acotadas y/o se encuentra en circunstancias de opresión. Esta comprensión de la autonomía implica que no se considere solamente la capacidad de una persona de elegir cómo actuar en un momento específico, sino que se contemplen y revisen las estructuras políticas y sociales opresivas que impactan en la vida y en las oportunidades. Pues, no se trata sólo de poseer opciones sino de contemplar qué clase de opciones son y de dónde han surgido. En definitiva, la forma de modificar los efectos de la opresión en la autonomía de las personas es revirtiendo las condiciones de opresión en su vida y no la búsqueda de la adaptación a las mismas. Sherwin y MacLeod fundamentan su enfoque del siguiente modo:

Para hacer explícito el papel de la opresión en la autonomía, apelamos a un concepto de autonomía relacional (o contextual). Entendemos que la autonomía relacional implica el reconocimiento explícito del hecho de que la autonomía se define y se persigue en un contexto social y que el contexto influye significativamente en las oportunidades que tiene un agente para desarrollar o expresar habilidades de autonomía.³²⁶

En este sentido, lo más simple sería ejemplificar con casos como los que hemos visto en el capítulo anterior sobre Ucrania o India³²⁷ en los que se evidencia con mucha claridad que hay una profunda asimetría entre quienes contratan y las personas gestantes. Vimos que autoras que se expresan en contra, como Puleo o Guerra Palmero, hablan de “neocolonialismo reproductivo” y de “extractivismo” respectivamente para referir al abuso en el que incurrían tanto les contratantes como las agencias implicadas y lo hacen en clave geopolítica; ellas analizan que existe una importante relación entre los lugares de procedencia de las personas subrogantes y de quienes llevan adelante el embarazo. No obstante, aun cuando las urgencias materiales no sean tan acuciantes considero, en línea con planteos ya trabajados, que la asimetría es un factor presente en toda relación de subrogación/alquiler del embarazo. En nuestro país, dejando de lado los casos de altruismo real, pudimos observar tanto en las charlas informativas de los centros reproductivos como en resultados de las búsquedas en redes sociales que la asimetría es una constante; que no sólo es asumida sino también sugerida. Lo vimos en los testimonios citados en el capítulo anterior, de los cuales el más representativo de esta idea es aquel en el que un subrogante planteó: *no tenés que preguntarles a*

³²⁶ McLeod, C y Sherwin, S. “Relational Autonomy, Self-Trust, and Health Care for Patients Who Are Oppressed”, in: *Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency and the Social Self*. C. MacKenzie and N. Stoljar. (Eds.). *Philosophy Publications*, 2000, p. 259. Disponible en: <https://ir.lib.uwo.ca/philosophypub/345/>.

³²⁷ En investigaciones sobre las condiciones de las personas gestantes en India se puede observar que las mejoras implicaban desde una buena alimentación, cuidado, no tener que ocuparse de las labores domésticas ni sufrir abusos en los lugares de trabajo como fábricas textiles. Ver: Rudrappa S, Collins C. “Altruistic Agencies and Compassionate Consumers: Moral Framing of Transnational Surrogacy.”, op. cit.

tus amigas para que te “presten” el vientre, sino a sus empleadas; porque muchas veces la gente pobre....

Es lícito pensar que tomar en consideración y ubicar en un lugar central esta dimensión relacional es no sólo necesario sino fundamental, pues si las opciones son insuficientes o inadecuadas no se dan las condiciones para que las preferencias puedan expresarse. Además, permite analizar factores decisivos que son los que, en definitiva, explican y otorgan sentido a una elección que, aun siendo producto de la deliberación, se encuadra en un contexto que la “habilita”. Marlene Dixon expresaba hace tres décadas:

[El] principal obstáculo que encaran quienes pretenden organizar a las mujeres es la creencia femenina en su propia inferioridad. Así como todas las poblaciones sojuzgadas se autodominan aceptando que es justa su propia condición, así las mujeres siguen sometidas porque creen que lo justo es su propia opresión. Este dilema no es fortuito, ya que la sociedad entera se ocupa de socializar a las mujeres para que crean y adopten como una necesidad inmutable su rol tradicional e inferior. Desde la primera educación hasta la tumba se las compele y se las propagandiza.³²⁸

Es importante plantear que en muchos casos las propias personas reproducen roles socialmente asignados y cristalizados sin notarlo o sin haberlo puesto en cuestión. En otros, aun habiéndolo hecho, las condiciones de existencia muchas veces condicionan o delimitan las decisiones y acciones. No se trata de invalidar la palabra de la mujer que se dispone a gestar para otre sino de pensar en perspectiva las condiciones que la llevan a tomar la decisión, en cuáles han sido sus oportunidades y las condiciones de su inmersión, o no, en el mercado laboral. Lo cual permitiría comprender que para alguien sea más viable ingresar en un contrato de este tipo, tener un sueldo durante el transcurso del embarazo, poder quedarse con su/s hije/s, cuestión extremadamente difícil en el mercado existente que parece desconocer las responsabilidades de maternar y paternar que se complejizan cuando se realiza en soledad, antes de escoger entre las escasas opciones laborales con condiciones poco prometedoras o, como sabemos, el desempleo. Quizás, esta mirada hacia y desde el contexto explique por qué implicarse integralmente en un embarazo para luego entregar al bebé resulte una mejor opción que otros trabajos. Observar quiénes son las personas requeridas nos puede ofrecer una pista. Si nos detenemos en que la edad de mayor fertilidad de una persona de sexo femenino es entre los veinticinco y los treintaicinco años y que una de las condiciones para ser gestante es ser madre³²⁹ podemos sugerir que detrás de la aclamada “libertad

³²⁸ Dixon, M. “Racismo y supremacía masculina” en *Política, Cultura y Sociedad en los 70*, Año 1, N° 4, p. 6.

³²⁹ Por cuestiones biológicas y vivenciales, de acuerdo a los planteos que hemos visto.

reproductiva” hay una cristalización de este grupo de mujeres en la actividad que les es “propia”. Cabe preguntarse si estas personas hubieran elegido ser gestantes si sus condiciones fuesen otras.

Una crítica muy usual entre quienes defienden la relación de sustitución/alquiler del embarazo, es que al oponerse a estas prácticas se estaría hablando en nombre las mujeres gestantes, invalidando su palabra y/o su voluntad desde una postura paternalista. En realidad, desatienden que a menudo ha sido, justamente, la falta de un Estado “paternalista” que garantice derechos sociales, como la vivienda o un trabajo, entre otras, la que abrió la posibilidad a la relación de alquiler/sustitución del embarazo. Pareciera otorgársele a las protecciones del Estado una carga negativa *per se*. Incluso algunas de estas críticas se plantean en la contradicción de que, quienes sostienen esto, buscan que el Estado garantice un “contrato más justo” para las partes. En este sentido, Marisa Herrera plantea que el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación es el mejor de los proyectos³³⁰ porque es en el que el Estado está más presente. Es decir, que regule desde una lógica que, en última instancia, no es más que otra forma de paternalismo.

Por tanto, pareciera que apelar al paternalismo no sería más que una excusa falaz para defender un Estado sumamente liberal. Pero; ¿acaso la función del estado no es regular las relaciones humanas?, ¿acaso un plan de vacunación obligatorio, el voto obligatorio, la educación inicial, primaria y secundaria también obligatorias, la prohibición del trabajo infantil, las regulaciones laborales, no hablan de un Estado paternalista? En definitiva, sin ahondar en los trabajos sobre el Estado y sus funciones, podemos ver en estas críticas o un planteo obtusamente liberal o simplemente una falacia.

En suma, el interrogante que cabe es si se puede aceptar la relación de alquiler/sustitución del embarazo haciendo énfasis, al modo consecuencialista, en los “beneficios” económicos, en el mejoramiento de la situación tanto de quien gesta (que en muchos casos es simplemente lidiar con las complejidades cotidianas) como de las personas que logran tener un hijo, etc. al tiempo que se brega por la real emancipación de las personas con capacidad biológica de gestar. O si, en realidad, cuando se esgrimen argumentos en base a libertades y derechos se pone el foco sólo en una parte; y que, en todo caso, la tan enarbolada autonomía sobre el propio cuerpo oficia de justificación para legitimar esta práctica.

³³⁰ En: Iglesias, M. “Gestión por Sustitución: presentan un proyecto en el Congreso para incorporar esta práctica al Código Civil.”, op. cit.

A modo de conclusión

Esta tesis es el resultado de un largo camino transitado entre reflexiones, debates, descripciones, argumentos. He delineado un recorrido entre aspectos ineludibles para el abordaje del tema y otros más personales; fui trazando un trayecto entre aristas diversas que conforman un entramado complejo que entrelaza y tensiona imaginarios, coyunturas, enfoques. Mi intención ha sido ingresar y explorar las lógicas argumentativas y las prácticas concretas pesquizando supuestos con la finalidad de contribuir al enriquecimiento del debate ético para un abordaje integral de esta temática en la realidad argentina.

Para ello, en el primer capítulo, “Abordajes preliminares”, indagué en cómo la usual incorporación de la relación de alquiler/sustitución del embarazo al abanico de las técnicas reproductivas no es ingenua. A mi entender, a pesar de los inconvenientes que aun suscitan, se busca extender la aceptación general que a esta altura tienen estas técnicas. No obstante, me interesó reparar en cómo se la circunscribe a una opción reproductiva con su consecuente indicación médica que, en sentido estricto, no se acota solamente a casos de infertilidad. Con esta estrategia se omiten los planteos éticos. En una segunda parte del capítulo, problematicé las nomenclaturas usuales con la intención de observar que los términos utilizados en toda denominación otorgan sentido y que ese sentido no es neutro; propuse como punto de pivote la palabra “relación” como parte del significante completado con “embarazo” para restablecer no sólo la estructura vincular sino el proceso gestacional *encarnado*.

En el segundo capítulo, “Argumentos en favor de la gestación por sustitución y en contra del alquiler de vientre” exploré los principales enfoques para reconstruir sus lógicas con el fin de identificar los supuestos en los que se fundamentan y dar cuenta de las principales discusiones. En la parte “en favor” presenté las perspectivas que depositan en la autonomía de las personas el elemento irreductible para justificar o todo tipo de relación subrogación del embarazo o el modo altruista con compensación. En estas aparece el contrato como instrumento y se invisibilizan los alcances éticos de una práctica que implica utilizar como mero medio a una persona, usualmente en una situación desigual, para concretar el objetivo de tener un hijo genéticamente (o no) propio. Allí, indagué enfoques éticos, filosóficos y jurídicos. Me interesó, entre otras cosas, poner énfasis en la necesidad de no subsumir el abordaje ético al jurídico.

En la parte “en contra” también exploré distintos supuestos que convergen en la objeción de la relación de alquiler del embarazo; me interesó subrayar la importancia de discriminarlos para poner en relieve que es incorrecta y sesgada la estrategia de pretender unificarlos sin distinción. Transitó esos enfoques desde lo más alejado a los más coincidente con mi postura. E identifiqué

como punto de inflexión la asimetría existente y funcional a la relación de alquiler del embarazo que la ubica como una mercancía más en el juego de oferta y demanda de bienes y servicios. Aun no siendo un tema central de esta tesis, en este capítulo pudimos observar los importantes puntos de quiebre y discusión entre los distintos feminismos.

En el tercer capítulo, “¿Qué ocurre en Argentina?”, en estrecha relación con lo anterior, revisé sucintamente el panorama internacional para, luego, abordar la situación en nuestro país. En este caso, examiné los intersticios tomados para efectivizar la relación de alquiler/sustitución del embarazo. En este caso, indagué las estrategias normativas y simbólicas. En el primer caso, recorrí los intentos de regulación y los proyectos legislativos, algunos recientemente presentados al Congreso Nacional. Me interesó dar cuenta de las modalidades concretas ofrecidas por clínicas y/o agencias especializadas. En el segundo, las omisiones y tácticas discursivas. Presenté tres ejemplos concretos que nos permiten tomar un contacto más directo con los distintos aspectos; desde cómo conseguir a una persona gestante, los costos, características de los contratos, evaluaciones, hasta el mencionado aspecto simbólico. Señalé, en estrecha relación, el importante rol que juegan los modos de aparición mediática del tema. Un último aporte al panorama ha sido la significativa omisión de un abordaje ético consumada por algunos profesionales de la psicología que no sólo desarrollan su labor en las clínicas de reproducción, sino que forman futuras generaciones de profesionales en el ámbito académico contribuyendo funcional y acríticamente a la práctica.

En el cuarto y último capítulo, “Recapitulación”, me propuse tejer lazos entre los despliegues precedentes y retomar ejes transitados. Me interesó volver sobre aquellos elementos fundamentales de mi lectura sobre la temática para explicitar y sostener mi objeción a la relación de alquiler/sustitución del embarazo de carácter comercial o de altruismo compensado. En este entramado recuperé líneas de análisis y desarrollé reflexiones. La primera, en torno del enorme e inasible valor de los significantes y de las narrativas co-construidas alrededor del altruismo cuando, en sentido estricto, las prácticas concretas muestran otra cosa. La segunda, sobre la relevancia de recuperar la noción de enajenación a la hora de comprender la complejidad del tema. La tercera, sobre cómo el discurso fundado en la desbiologización puede entrañar una tendencia a la rebiologización de un vínculo social tan complejo como la xaternidad³³¹ buscando dar aval a la relación de alquiler del embarazo. Me interesó mostrar que no hay una relación directa ni necesaria entre el respeto por las diversidades de géneros y la defensa del alquiler de un embarazo. La cuarta, sobre la lógica argumental que pretende ir de la “fuerza de la realidad” al derecho a que alguien geste para otre y entregue le bebé. Y la última, sobre cómo una visión relacional y contextual de la

³³¹ Escojo “xaternidad” porque da cuenta en un solo significante de “maternidad” y “paternidad” más allá de una distinción binaria de sexos y géneros.

autonomía constituye una vía fructífera para comprender este complejo entramado. Es decir, sobre cómo reivindicar una concepción de los seres humanos como eminentemente sociales prestando especial atención a las desigualdades, asimetrías y opresiones sociales resulta no sólo fundamental sino necesario para un abordaje ético de la relación de alquiler del embarazo. Se trata, entonces, de hacer todos los esfuerzos por modificar las condiciones de existencia desiguales e injustas antes que aceptar y naturalizar nuevas formas de asimetría y cristalización ancladas no sólo en la corporalidad sino en la integralidad de quienes tenemos capacidad de gestar. De ese modo estaremos promoviendo horizontes realmente emancipadores.

Bibliografía consultada

- Álvarez Plaza, C., Olavarria, M.E., Parisi, R. “Repensando el feminismo: el debate de la gestación subrogada en México, España e Italia”, *Dada Rivista di Antropologia post-globale*, semestrale N° 2, 2017, pp.7-42;
- Álvarez, S. “La autonomía personal y la autonomía relacional” en *Anal. Filos.* (online), Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Derecho. Vol. 35, N° 1, 2015, pp. 13-26. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185196362015000100002&lng=es&nrm=iso;
- Anderson, E. “Is Women's Labor a Commodity?”, *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 19, No. 1 (1990), pp. 71-92. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/2265363>;
- Arámbula Reyes, A. Maternidad subrogada, Centro de Documentación Información y Análisis, Cámara de Diputados, LX Legislatura, México, 2008;
- Bajtin, M.M. “El problema de los géneros discursivos” en *Las fronteras del discurso*, Ed. Las cuarenta, Bs.As., 2011;
- Blanco, S. “Gestación subrogada: el dilema de gestar hijos de otros”, en *El País*, 19/02/2017. Disponible en: https://elpais.com/politica/2017/02/17/actualidad/1487346402_358963.html;
- Barg, L. “Un caso de gestación por sustitución en Mendoza. Cuando la sociedad y la justicia sancionan a los más vulnerables” en *Revista Debate Público. Reflexión de Trabajo Social*, Año 5 - Nro. 10, pp. 145-152;
- Boada, M. y Coraleu, B. “Aspectos medicobiológicos de la subrogación uterina” en Serie: *Interrogantes de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.*, 3, Barcelona, Fundació Víctor Grífols i Lucas, pp.10-23;
- Brodsky, J.M., “Actualidad y proyecciones de la maternidad subrogada en el derecho internacional privado argentino” en *Lecciones y Ensayos*, Nro. 91, 2013, pp. 239-261;
- Butler, J. *El género en disputa. E feminismo y la subversión*, Paidós, Barcelona, 2007;
- Butler, J. “Performatividad, precariedad y políticas sexuales”. *AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana*, vol.4,3, Madrid, p. 333. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/623/62312914003.pdf>;
- Camacho, J.M. “El ABC de la terapia cognitiva”, 2003. Disponible en: <https://www.fundacionforo.com/pdfs/archivo23.pdf>.
- Camacho, J. M. *Maternidad subrogada: una práctica moralmente aceptable. Análisis crítico de las argumentaciones de sus detractores*, 2009. Disponible en: <http://www.fundacionforo.com/pdfs/maternidadsubrogada.pdf>;
- Campos, J. et al. “Inducción de la ovulación en procedimientos de reproducción asistida de baja complejidad” en *Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, FLASOG. Medicina reproductiva en la consulta ginecológica*, Alta voz editores, Bogotá, 2020, pp.162-175. Disponible en: https://www.flasog.org/static/libros/Medicina_Reproductiva_FLASOG.pdf.
- Camps, V. et al. *Manifiesto: Las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial*, 2015. Disponible en: <http://nosomosvasijas.eu/>
- Casado, M. *Bioética y Derechos Humanos. Clase 4. Maestría en Bioética, Fundamentos teóricos de la Bioética*, FLACSO Argentina, 2017;
- Casado, M., “¿Por qué Bioética y Derecho?”, *Acta Bioethica* [online], Santiago de Chile, Vol. 8, N° 2, 2002, p. 183-193;
- Casado, M., “Una Bioética para el S. XXI: de pacientes a ciudadanos”, *Plenario Edición Electrónica*. Buenos Aires, 2001;

- Delgado Rodríguez, J. “Autonomía Relacional: un nuevo enfoque para la bioética”, Tesis de Maestría (directora: Amelia Valcárcel), Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Facultad de Filosofía, 2012;
Disponible en: <http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:masterFilosofiaFilosofiaPractica-Jdelgadobibliuned:masterFilosofiaFilosofiaPractica-Jdelgado>;
- Dixon, M. “Racismo y supremacía masculina” en *Política, Cultura y Sociedad en los 70*, Año 1, N° 4, pp.6-7.
- Dow, K., 2016a. Can surrogacy ever escape the taint of global exploitation? Disponible en: https://aeon.co/ideas/can-surrogacy-ever-escape-the-taint-of-global-exploitation?utm_source=Aeon+Newsletter&utm_campaign=22756bbaa0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_411a82e59d-22756bbaa0-68880317;
- Duque Acosta, C.A. “Judith Butler y la teoría de la performatividad de género”, *Revista de educación y pensamiento*, ISSN 1692-2697, N°.17,2010, pp. 85-95. Disponible en: dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4040396;
- Echeverría, R. “Gestación subrogada y movimiento feminista. Una aproximación cuantitativa”, *Encrucijadas-Revista Crítica de Ciencias Sociales*, vol.18, 2018. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7247550.pdf>;
- Ekis Eikman, K. *El ser y la mercancía: prostitución, vientres de alquiler y disociación*, La Habana, Ed. Senesex, 2015, Parte II;
- Estrada Mora, H. Informe de Investigación N° 71/2014-2015. Maternidad subrogada: Desarrollo Conceptual y Normativo. Área de servicios de investigación, Congreso de la República de Perú, 2014;
- Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Consideration of the gestational carrier: an Ethics Committee opinion. *Fertil Steril*. 2013; 99(7): 1838-1841. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.02.042;
- Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Consideration of the gestational carrier: an Ethics Committee opinion. *Fertil Steril*. 2018;110(6):1017-1021. doi:10.1016/j.fertnstert.2018.08.029;
- Facchi, A. “Derechos de las mujeres y derechos humanos: un camino entre igualdad y autonomía”, *DERECHOS Y LIBERTADES*, N°25, Época II, junio 2011, pp. 55-86;
- Fulda, I. *Gestación subrogada en México. Resultados de una mala regulación*, GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), México, 2017;
- Frydman, R. Surrogacy: yes or no?, *Fertility and Sterility*, Vol 105, N° 6, 2016. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.04.017>.
- García Capilla, D. y Cayuela Sánchez, S. “Aspectos bioéticos de la gestación subrogada comercial en relación con la madre portadora: el conflicto entre los principios de justicia y autonomía”, en *Revista de Filosofía* 45 (1), 2020, pp. 27-46;
- García Martín, M.C. “Técnicas de reproducción asistida” en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 45-55;
- Golombok, S., Blake, L., Casey, P., Roman, G., Jadva, V. «Children born through reproductive donation: A longitudinal study of psychological adjustment». *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 54(6), 2013, pp. 653-660.
- Golombok, S., et al. “Families created through surrogacy: mother-child relationships and children’s psychological adjustment at age 7”. *Developmental Psychology*, 47(6), 2011, pp. 1579-1588. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210890/>;
- González Moreno, J. M. La “maternidad subrogada” como laboratorio de la biopolítica. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 54, 2020, pp. 325-352.
- Guerra-Palmero MJ. Contra la llamada gestación subrogada. Derechos humanos y justicia global versus bioética neoliberal. *Gac Sanit*. 2017.
- <http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.05.009>;

- Guerra Palmero, M.J. “La mercantilización del cuerpo de las mujeres. La 'gestación subrogada' como nuevo negocio transnacional” en Femicidio.net, 2017. Disponible en: <http://femicidio.net/articulo/la-mercantilizacion-C3%B3n-del-cuerpo-las-mujeres-lagestacion-C3%B3n-subrogada-nuevo-negocio>.
- Herrera, M. “Cuando los avances científicos interpelan al Derecho: ¿el trasplante de útero es una realidad?”, 28/03/2016, Columna de Opinión I Suplemento DPI Derecho Civil, Bioética y Derechos Humanos, N° 8. Disponible en: http://dpicuantico.com/area_diario/columna-de-opinion-i-suplemento-dpi-derecho-civil-bioetica-y-derechos-humanos-nro-8-29-03-2016/;
- Herrera, M. “El nuevo Código Civil y las diversas realidades familiares”. Sin más datos. Disponible en: <http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/El-nuevo-Codigo-y-las-diversas-realidades-familiares.-Por-Marisa-Herrera.pdf>;
- Hochschild, A.R., Life on the Market Frontier. Annu. Rev. Sociol., 2011,37, 21–33.
- Inciarte, F.M. et al. “Subrogación uterina. Una realidad en la Argentina”, Reproducción 2018;33(2):27-35;
- International Forum on Intercountry Adoption & Global Surrogacy VI*Prevenir la explotación y promover la equidad: Resultados del Foro Internacional sobre Adopción Internacional y Subrogación Global. Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/afin/afinSPA/afin_a2016m2n80iSPA.pdf;
- Jaggar, A. M., “Ética feminista” en *Debate feminista*, Año 25, Vol. 49, Abril 2014, pp.8-44;
- Kemelmajer de Carlucci, A., Lamm, E., Herrera, M. “Gestación por sustitución en Argentina. Inscripción judicial del niño conforme a la regla de la voluntad procreacional”, *La Ley*, 11/07/2013;
- Kemelmajer de Carlucci, A., Lamm E. y Herrera, M. Regulación de la gestación por sustitución. *Revista Jurídica Argentina La Ley, tomo 2012-E*. Buenos Aires. La Ley. pp. 960-969;
- Krasnow, A. “Filiación por técnicas de reproducción humana asistida, gestación por sustitución y consentimiento informado en Argentina. Aportes y cambios introducidos por el Código Civil y Comercial” en *Revista Bioética y Derecho*, N° 37, 2016 pp. 69-84;
- Krimel, H. T. “La posición en contra de la maternidad sustituta” en Luna, F. y Salles, A., *Decisiones de Vida y muerte*, Sudamericana, Buenos Aires, 1995, pp. 259-279;
- Lamm, E. *Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres*. Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions, 2013;
- Lamm, E. “Una vez más sobre gestación por sustitución, porque sin marco legal se siguen sumando violaciones a derechos humanos” en *Ars Iuris Salmanticensis*, Vol. 4, 2016, pp. 61-107;
- Lamm, E. “Gestación por sustitución”, Realidad y Derecho. InDret Revista para el Análisis, 2012, 3, pp. 4-49. Disponible en: http://www.indret.com/pdf/909_es.pdf;
- Lamm, E. Repensando la gestación por sustitución desde el feminismo, Ed. Microjuris.com Argentina, 2018. Disponible en: <https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/12/03/repensando-la-gestacion-por-sustitucion-desde-el-feminismo/>;
- Lamm, E. “Gestación por sustitución y género. Repensando el feminismo” en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 189-201;
- Laso, E. “Las coordenadas de la obediencia. Milgram a través de la lectura de Zygmunt Bauman” en *Aesthethika*. Revista internacional de estudio e investigación interdisciplinaria sobre subjetividad, política y arte, Departamento de Ética, política y tecnología, Instituto de investigaciones, Facultad de Psicología, UBA, 2014;
- Leal Herrero, F. Psicopatología del aborto espontáneo y trastornos tras las técnicas de reproducción asistida, *Cuadernos de Bioética*, vol. XX, núm. 3, septiembre-diciembre, 2009, pp. 393-403.

- López López, M.T. et al. Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada, 2018. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/42816/>;
- Luna, F. “Debates actuales en reproducción asistida”, Maestría en Bioética, Bioética Hoy, FLACSO, Clase 5, 2018;
- Luna, F. y Salles, A. L. F., “Problemas en torno a nuevas formas de procrear”, en *Decisiones de vida y muerte: eutanasia, aborto y otros temas de ética médica*, Sudamericana, Bs. As., 1995;
- Luna, F. y Santi, M.F., *Problemas en torno a las nuevas formas de procrear*, FLACSO, Clase 2 de Bioética Clínica, 2016;
- Luna, F. *Reproducción Asistida, Género y Derechos Humanos en Latinoamérica*, San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 2008;
- Luna, F. “Vulnerabilidad: la metáfora de las capas”, en *Revista Lexis-Nexis, Jurisprudencia Argentina*, Bs.As., Número especial, IV, 2008.
- Macklin, R. “Reproductive Tourism in India: Is Surrogacy Ethical?”, 2013. Disponible en: <http://blogs.einstein.yu.edu/reproductive-tourism-in-india-is-surrogacy-ethical/>;
- Martínez, G. “Mirada del profesional embriólogo” en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, p. 65 a 68;
- Martínez, E.I. “Mujeres gestantes, madres en gestación. Metáforas de un cuerpo fronterizo” en *Política y Sociedad*, Universidad del País Vasco, Madrid, 2001, N°36, pp. 97-111;
- Martrella, M. y Diniz, D. *Derechos reproductivos y bioética en América Latina*. Clase 4. Bloque 2. Maestría en Bioética: Bioética Aplicada, FLACSO Argentina, disponible en flacso.org.ar/flacso-virtual, 2017;
- Marx, K. “Primer manuscrito” en *Manuscritos económicos filosóficos*, Alianza Editorial, Madrid, 1980.
- McLeod, C y Sherwin, S. “Relational Autonomy, Self-Trust, and Health Care for Patients Who Are Oppressed”, in: *Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency and the Social Self*. C. MacKenzie and N. Stoljar. (Eds.). Philosophy Publications, 2000, pp. 259-279. Disponible en: <https://ir.lib.uwo.ca/philosophypub/345/>;
- Miguens, M. y Papier, S. “Gestación por sustitución: aspectos médicos” en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 57-64;
- Navés, F. et al. “El rol del psicólogo especialista en técnicas de reproducción humana asistida” en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 77-81.
- Notrica, F.P. “Hay que decir que sí a una regulación de gestación por sustitución” en *Derecho y Ciencias Sociales*. N° 18, Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica. FCJ y S. UNLP, 2018;
- Notrica, F.P., “La gestación por sustitución y su situación legislativa en Argentina” en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 175-186;
- Núñez, M.E. y el Rojas Pascual, P. “Situación legal de la Gestación Subrogada en Argentina”. Sin más datos.
- Olivera, M., “Reconocimiento de la filiación derivada de la gestación por sustitución y su contradicción con el silencio legislativo, una perspectiva desde los derechos humanos” en *Lecciones y Ensayos*, Nro. 96, 2016, pp. 189-209;
- Parks, J. Care ethics and the global practice of commercial surrogacy. *Bioethics*, 2010, 24(7), pp. 333–340;

- Patel NH, Jadeja YD, Bhadarka HK, Patel MN, Patel NH, Sodagar NR. Insight into Different Aspects of Surrogacy Practices. *J Hum Reprod Sci.* 2018;11(3):212-218. doi:10.4103/jhrs.JHRS_138_17;
- Paterman, C. En contrato sexual, Anthropos, Barcelona, 1995. Cap. 7: ¿Qué hay de malo en la prostitución?, pp.260-299.
- Payne, J.G. Autonomy in altruistic surrogacy, conflicting kinship grammars and intentional multilinear kinship, Elsevier Reproductive BioMedicine and Society Online, vol. 7, 2018, pp.66-75. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405661818300364>;
- Puigpelat Martí, F. “Feminismo y las técnicas de reproducción asistida” en Aldaba. revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, 2004, N°. 32, pp. 63-80. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/metricas/documento/ARTREV/1958829>;
- Puigpelat Martí, F. “La maternidad por sustitución: ¿una vía para extender los derechos reproductivos de las mujeres?” en Serie: Interrogantes de la Fundació Víctor Grífols i Lucas., 3, Barcelona, Fundació Víctor Grífols i Lucas, pp.56-81;
- Puleo, A.H. “Nuevas formas de desigualdad en el mundo globalizado. El alquiler de úteros como extractivismo” en Revista Europea de Derechos Fundamentales, 2017, N° 29, pp.165-184;
- Quaini, F.M. Leading case sobre maternidad subrogada: primer fallo en la Argentina. MJ-DOC-6332-AR 26/06/2013. Disponible en: <http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2017/10/QUAINI.-Leading-case-sobre-maternidad-subrogada-primer-fallo-en-la-Argentina.pdf>;
- Rivera López, E. Explotación y bioética. Ética individual y regulación jurídica, Revista Bioética y Derecho, 2017; 40: 7-22;
- Robertson, John. “Madres sustitutas: no tan novedoso después de todo” en Luna, Florencia. y SALLES, Arleen, Decisiones de Vida y muerte, Sudamericana, Buenos Aires, 1995pp. 270-284;
- Robertson, J. “Other women’s wombs: uterus transplants and gestational surrogacy”, Journal of Law and the Biosciences, vol.3, n°1, 2016, pp. 68–86. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/jlb/lsw011>;
- Rodríguez Iturburu, M. “Determinación de la filiación de los nacidos por gestación por sustitución” en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 151.173;
- Rodríguez Iturburu, M. “La regulación de las técnicas de reproducción humana asistida en la actualidad”, Revista de Medicina Reproductiva Reproducción, Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, (SAMER), 30 (4), 2015, pp. 143-160. Disponible en: http://www.samer.org.ar/revista/numeros/2015/Numero_4/4-ITURBURU.pdf;
- Rossi, M. y Jurkowski, L. “Proceso de evaluación psicológica en un caso de gestación por sustitución: trabajando en duplas” en Navés,F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 231.
- Rudrappa S, Collins C. Altruistic Agencies and Compassionate Consumers: Moral Framing of Transnational Surrogacy. *Gender & Society.* 2015;29(6):937-959. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0891243215602922> ;
- Rudrappa S. India’s Reproductive Assembly Line. *Contexts.* 2012;11(2):22-27. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1536504212446456#articleCitationDownloadContainer>;
- Salles, A. L. F., “Ética teórica y bioética” en *Decisiones de vida y muerte: eutanasia, aborto y otros temas de ética médica*, Sudamericana, Bs. As., 1995.

- Santi, M.F. “Cuerpos normales, cuerpos funcionales: técnicas de reproducción asistida”, Inédito, 2006;
- Santi, M.F. “Cuerpos normales, cuerpos funcionales: técnicas de reproducción asistida” en *Perspectivas Bioéticas*, Ediciones del signo, 2012, N°22, p. 61-76;
- Satz, D. *Por qué algunas cosas no deberían estar en venta. Los límites morales del mercado*, Siglo veintiuno editores, 2015, cap.5: Los mercados de trabajo reproductivo de la mujer.
- SAXE, F.N. *La noción de performatividad en el pensamiento de Judith Butler: queerness, precariedad y sus proyecciones*, Univ. Santiago de Chile, Estudios Avanzados, núm. 24, 2015. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/jatsRepo/4355/435543383002/html/index.html#:~:text=Una%20de%20las%20cuestiones%20que,de%20modo%20al%20que%20la;>
- Shalev, C. An ethic of care and responsibility: Reflections on third-party reproduction. *Medicine Studies*, 2012, 3, pp.147–156;
- Sharvel, C. “Reproductive Ethics”, *Encyclopedia of Global Bioethics*, 2015, pp.1-15. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/321716321_Reproductive_Ethics;
- Shelton, K. H., Boivin, J., Hay, D., van den Bree, M. B. M., Rice, F. J., Harold, G. T., Thapar, A. «Examining differences in psychological adjustment problems among children conceived by assisted reproductive technologies». *International Journal of Behavioral Development*, 33, 2009, pp. 385-392.
- Sommer, S. “Catástrofes cíclicas o imprevisión: algunas reflexiones acerca de la reproducción asistida” *Perspectivas Bioéticas en las Américas*, Oficina de publicaciones del CBC-UBA, Bs. As., 1997;
- Sommer, S. “Mujeres en América Latina: algunos desafíos éticos” en Luna, F. y Salles, A. L.F, *Bioética: Nuevas reflexiones sobre debates clásicos*, Bs. As., FCE, Apéndice;
- Sommer, S., “Mujeres y reproducción: las nuevas tecnologías”, *Debate feminista*, 4:8 (1993), pp.76-85. Disponible en:
http://www.jstor.org/stable/42624147?seq=1#page_scan_tab_contents;
- Smith, S. “Black feminism and intersectionality”, *International Socialist Review*, Issue 91. Disponible en: <https://isreview.org/issue/91/black-feminism-and-intersectionality>;
- Stacey, J. “Queer reproductive justice?”, *Elsevier Reproductive BioMedicine and Society Online*, 7, 4–7, 2018. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405661818300157>;
- Stoljar, N., "Feminist Perspectives on Autonomy", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Disponible en: <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/feminism-autonomy/>;
- Szkolnik et al. Guía de buenas prácticas para la evaluación, asesoramiento y acompañamiento psicológico en gestación por sustitución en Navés, F.A et al (compiladoras), *Gestación por Sustitución. Un abordaje interdisciplinario*, Concebir, Bs.As., 2018, pp. 99-106;
- Urquiza, M.F. et al. “Subrogación uterina. Algunos aspectos médicos y jurídicos del primer caso con sustento legal en Argentina”, *MEDICINA*, Bs.As., 2014; 74: 233-238;
- Vasanti Jadvá, Clare Murray, Emma Lycett, Fiona MacCallum, Susan Golombok, *Subrogación: las experiencias de las madres sustitutas*, *Reproducción humana*, Volumen 18, Número 10, octubre de 2003, páginas 2196–2204, <https://doi.org/10.1093/humrep/deg397>;
- Veiga, A. *El milagro de la vida. De la fecundación in vitro a las células madre*, RBA Libros, Barcelona, 2011;
- Volóshinov, V. N. *El marxismo y la filosofía del lenguaje*, Ediciones Godot, Bs.As., 2018, cap.1: El estudio de las ideologías y la filosofía del lenguaje.

Marco Jurídico:

- Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación: art. 560, 561, 562, 563, 564;
- Código Civil y Comercial de la Nación: art. 562, 563 y 564;
- Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 19;
- Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, el Cairo, 1994;
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 17;
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, art. 12;
- Convención sobre los derechos del niño, art. 24;
- Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, art. 5;
- Corte IDH, “Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas”, Sentencia de 28 noviembre de 2012, Serie C No. 257, párr. 145; “Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas”, Sentencia de 3 de septiembre de 2012;
- Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing, 1995;
- Constitución Nacional: artículos 14bis, 16, 19, 75, inc. 22;
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
- Disposición N° 93/DGRC/17, Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, CABA;
- Ley Nacional de Fertilización Humana Asistida N° 26.862;
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al disponer, art. 23;
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC);
- Proyecto de Ley N° 3765-D-17;
- Proyecto de Ley N° 3202-D-2017;
- Proyecto de Ley N° 630-D-2018;
- Proyecto de Ley N° 825/18;
- Proyecto de Ley N° 1429/2020.

